

Treff

Wertstoffsammelstelle ist sehr gut frequentiert

Die Wertstoffsammlung im Almendsberg ist sehr beliebt. Infolge der Nähe zu Lutzenberg wird die Nachbargemeinde in einem einjährigen Pilotprojekt die Sammelstelle in Walzenhausen mitbenützen. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Der Halbjahresbericht zeigt es eindrücklich auf. Die Wertstoffsammelstelle Walzenhausen ist bestens frequentiert. Die ersten sechs Monate lieferten beeindruckende Zahlen. Insgesamt wurden 123 Tonnen Wertstoffe gesammelt. Die grössten Posten waren über 51 Tonnen Grünabfälle, 32 Tonnen Mischpapier, 12 Tonnen Karton und 6 Tonnen Leichtmetalle. Pet mit 2,6 Tonnen und Büro/Unterhaltungselektronik mit 1,2 Tonnen sowie 85 Kilogramm Nespresso-Kapseln zeigen deutlich auf, dass die neuen Angebote ebenfalls gerne genutzt werden. Die Umweltschutzkommission ist hocherfreut über die beträchtliche Rückführungsrate der Wertstoffe in der Gemeinde. Die nicht erwartete sehr gute Nutzung wird allerdings die budgetierten Entsorgungskosten übersteigen.

ÄNDERUNGEN IM NÄCHSTEN JAHR

Die Umweltschutzkommission hat entschieden, dass im kommenden Jahr infolge des guten Rücklaufs in der Sammelstelle nur noch drei anstatt vier Papiersammlungen von der Schule durchgeführt werden. Die Grüntour entfällt ganz, weil der Almendsberg einen 6-Tage-Service bietet und dieser im ersten Halbjahr überaus gut genutzt wurde. Beibehalten wird jedoch die Christbaumsammlung, am 10. Januar 2015, wiederum durch den Fassdaubenclub. Auch die Sonderabfall- und Giftsammlung (genaue Auflistung siehe Abfallentsorgungskalender dem nächsten Treffpunkt beigelegt) findet wie bisher statt, im kommenden Jahr am 6. Juni 2015. Das Altmetall wird am 25. September 2015 an den bisherigen Kehrrichtab-

- 02 Titelgschicht | Gmaand
- 05 Kanto ond Land
- 07 Gwerb
- 08 Kurzgschicht
- 09 Verein
- 10 Verein | Schuel
- 11 Veschiedes
- 19 Kirche
- 20 Neus us de Gmaand

fuhr-Orten entlang der Strasse gratis mitgenommen. Eine Änderung ergibt sich beim Häckseldienst. Er wird zukünftig verursachergerechter verrechnet, das heisst, fünf Franken pro Minute. Mit einbegriffen ist der Abtransport, falls gewünscht. Traditionell findet das Häckseln zweimal jährlich statt.

ZUSAMMENARBEIT MIT LUTZENBERG

In einer Leistungsvereinbarung wurde ein einjähriges Pilotprojekt mit Lutzenberg vereinbart. Die Nachbargemeinde wird die Wertstoffsammelstelle im kommenden Jahr mitbenutzen. Die Kosten werden hälftig aufgeteilt, obwohl Lutzenberg weniger Einwohner verzeichnet. Dafür stellt Walzenhausen die Infrastruktur, die Administration sowie die Mitarbeiter. Zusätzlich wurde ein neues Abfallreglement erstellt. Derzeit befindet es sich in der Vorprüfung beim Kanton. Es beinhaltet die regelrechten Verhaltensweisen bei der Sammelstelle. Sobald das Reglement gültig ist, können Abfallsünder belangt werden.

ALLES HÄNGT VON DER INTENSITÄT
AB, DIE MAN AUF EINE
SACHE VERWENDET.

– Gustave Flaubert

Liebe Walzenhauserinnen, liebe Walzenhauser

Rückblickend auf das Jahr 2014 kann ich sagen, dass viele Geschäfte im Gemeinderat und der Verwaltung unsere Aufmerksamkeit forderten. Oft reichen dann die eigenen Anstrengungen nicht mehr. Trotz intensivster Sachbearbeitung rufen komplexe Geschäfte immer öfter nach zusätzlicher, juristischer Abklärung.

Ich darf sagen, dass das Gemeindepräsidentenamt mir sehr viele spannende Aufgaben beschert hat und die Arbeit nie in Monotonie zu versinken drohte. Das Zusammenarbeiten und der Kontakt mit Gemeindemitgliedern bringt viel und führt oft zu neuen Impulsen und guten Lösungen.

Das neue Jahr wird uns wieder neue Aufgaben bringen, und manchmal kommen vermeintlich bereits erledigte Geschäfte wieder auf die Traktandenliste.

Die Festtage sind bei Erscheinungsdatum dieser Kolumne bereits Vergangenheit. Ich hoffe, dass sich beim Rückblick nur Freude und gute Gefühle melden.

Zum Neustart ins 2015 wünsche ich allen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern – auch im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung – nur das Beste.

Ihr Gemeindepräsident
Hansruedi Bänziger

Wir brauchen Sie!

Nach der Bekanntgabe des Rücktrittes von Gemeinderat Peter Gut wird eine Frau oder ein Mann für die interessante Arbeit im Gemeinderat gesucht. Sollte sich keine Änderung in den Ressortvertretungen geben, wird die zukünftige Gemeinderätin oder der zukünftige Gemeinderat für das Ressort «Sicherheit, Land- / Forstwirtschaft» zuständig sein.

Es beinhaltet derzeit die breitgefächerten Kommissionen Feuerschutzkommission, Landwirtschafts- und Forstkommission, Gantkommission sowie Militär-Einquartierungskommission / Orts-Quartiermeister. Dazu die Delegation in das Betreibungsamt Vorderland, die regionale Feuerschau und die Forstkorporation Vorderland (siehe Seiten 11 / 12 Walzehuuser – Dorfkalender 2014 / 2015). Das arbeitsintensivste Geschäft, die Beschaffung eines für Walzenhausen massgeschneiderten Feuerwehrfahrzeuges, wird bei Antritt des Amtes am 1. Juni 2015 abgeschlossen sein. Dieses Amt vereint verschiedenste Aspekte; von der Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrkommando und mit regionalen Körperschaften sowie kantonalen Stellen bis hin zur Mitarbeit im Gemeindeführungsstab (GFS), welcher bei Naturkatastrophen oder dramatischen Sicherheitsaspekten in Aktion tritt. Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta: Tel. 071 886 49 84 / nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch, gibt gerne detaillierte Auskünfte

Anforderungen

Ein Gemeinderat / eine Gemeinderätin soll eine gute Allgemeinbildung, Freude und Initiative zur Weiterbildung mitbringen. Vereins- oder Kommissionserfahrung, Organisationsstalent und natürliche Führungseigenschaften sind von Vorteil. Ein Mitglied des Gemeinderates (Exekutive) präsidiert und leitet das ihm zugewiesene Ressort (Kommission) innerhalb der Kompetenzordnung gemäss Funktionendiagramm und vertritt dessen Anträge im Gemeinderat. Ein Gemeinderat/eine Gemeinderätin arbeitet und wirkt an der Weiterentwicklung und zum Wohl des Gemeinwesens; das Ratsmitglied vertritt als Delegierte / r die Interessen der Gemeinde nach aussen.

Mitglieder Baubewilligungskommission

Zwei Frauen oder Männer werden für die Baubewilligungskommission gesucht, nachdem Pio De Martin und Stefan Züst ihren Rücktritt bekannt gegeben haben. Der Amtsantritt ist der 1. Juni 2015. Die Kommission ist dem Bauwesen unterstellt und sie wird von Gemeinderätin Rita Kellenberger präsidiert. Die genaue Zusammensetzung kann auf der Webseite oder im «Walzehuuser-Dorfkalender 2014 / 2015» auf Seite 10 nachgeschlagen werden. Wer sich für die Gestaltung der Gemeinde einsetzen will, kann seine Interessen, Talente und seine Fachkenntnisse bestens einsetzen. In einer Kommission wird im Team gearbeitet. Deshalb eignet sich eine Kommission auch bestens für junge Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die erste Praxis in der Arbeit für das Gemeinwohl bekommen wollen.

Für detaillierte Auskünfte bitte unverbindlich Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta:

Tel. 071 886 49 84

nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch kontaktieren.

Verwaltung Vereinslokal

Neu verwaltet die Gemeindekanzlei das Vereinslokal in Lachen. Bisher wurde dies von Max Schreiber erledigt. Der Wechsel erfolgt aufgrund der neuen Schlüsselverwaltung. Personen, die das Vereinslokal reservieren wollen, müssen den Schlüssel neu auf der Kanzlei abholen und auch dort wieder abliefern. Die Raumreservation läuft ebenfalls über die Gemeindekanzlei. Max Schreiber ist jedoch weiterhin für die Übergabe und Abnahme der Räumlichkeiten des Vereinslokals Lachen zuständig.

Für Reservationen: Gemeindekanzlei Walzenhausen, Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin, Dorf 84 / Postfach 46, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 886 49 84, Fax 071 886 49 89 oder elektronisch per E-Mail: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch oder über die Website www.walzenhausen.ch.

Hundesteuer-Einzug 2015

Polizeiposten: 3. - 31. Januar
 Montag: 16.00 - 17.00 Uhr
 Mittwoch: 10.00 - 11.30 Uhr
 Samstag: 08.00 - 09.30 Uhr

STELLUNGNAHME GPK

Sehr geehrte Einwohnerinnen
und Einwohner der Gemeinde Walzenhausen

Wie Ihnen bekannt ist, wurde dem Gemeinderat im Zusammenhang mit einem neuen Entschädigungsreglement angelastet, ungerechtfertigte Gelder und Spesen zu beziehen, oder bezogen zu haben. Diese Vorwürfe wurden vom Gemeinderat weder öffentlich bestätigt, noch öffentlich dementiert. Am 5. Juli 2011 verabschiedete der Gemeinderat ein neues Entschädigungsreglement. Dieses sah als jährliche Entschädigung für die Arbeit des Rates vom Grundsatz her eine Pauschale vor. An der gleichen Sitzung wurde auch ein neues Spesenreglement verabschiedet, das für alle Behördenmitglieder, Kommissionsmitglieder sowie für alle Mitarbeitenden der Gemeinde Walzenhausen Gültigkeit haben sollte. Darin wurde die Vergütung von Fahrkosten, Verpflegungskosten und weiteren Auslagen geregelt, die bei auswärtigen Arbeiten zum Wohle der Gemeinde Walzenhausen anfallen. Ein Jahr später, am 3. Juli 2012, entwarf der Gemeinderat ein den Bedürfnissen angepasstes Entschädigungsreglement. Dieses lehnte das Volk am 25. November 2012 an der Urne ab. Somit behielten auch die im Jahre 2011 vom Gemeinderat erlassenen Reglemente ihre Gültigkeit. Die Geschäftsprüfungskommission hat sich entschlossen, zu den genannten Vorwürfen abschliessend Stellung zu beziehen.

Nach nochmaliger, eingehender Prüfung der Belege und Abrechnungen kommt die Geschäftsprüfungskommission zu folgendem Ergebnis:

- Das aktuell gültige Entschädigungsreglement und das Spesenreglement aus dem Jahre 2011 widersprechen sich in der Sache, ob km-Entschädigungen, Verpflegungskosten etc. vom Gemeinderat geltend gemacht werden können.
- Die Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass anhand der Abrechnungen die eingeforderten Beträge berechtigt sind und ihre Richtigkeit haben.
Es handelt sich dabei um folgende Beträge für den gesamten Gemeinderat.
Für das Jahr 2011 Fr. 235.20
Für das Jahr 2012 Fr. 477.70
- Des Weiteren hält die Geschäftsprüfungskommission fest, dass der Gemeinde keine ungerechtfertigten Kosten aus Entschädigungen an den Gemeinderat entstanden sind, welche nicht durch einen gültigen Beschluss gefasst worden sind.
- Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Gemeinderat aber, die Widersprüche zwischen dem gültigen Entschädigungsreglement und dem Spesenreglement baldmöglichst zu beheben.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Walzenhausen, 20. November 2014

Hasler

Spenglerei Heizungs- und Solartechnik
Sanitär Energieberatung

hautlehaustechnik.ch

Walzenhausen Marbach

Firmenbesuch bei der Nino Niederer AG

Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können. Bild: zvg

KARIN JUNG • Einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region hat das Verhältnis

und das Amt für Wirtschaft regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen. Am Freitag, 14. November 2014, besuchte Frau Landammann Marianne Koller-Bohl zusammen mit dem Amt für Wirtschaft, dem Geschäftsführer von Appenzellerland über dem Bodensee sowie dem Vizegemeindepräsidenten von Walzenhausen, Roger Rüesch, den Metall- und Apparatebauer Nino Niederer AG in Lachen (Walzenhausen).

mögliche und die Betriebsabläufe verbesserte. Die Blechbearbeitung hat in der Familie Niederer bereits eine lange Tradition. Heute produziert das Unternehmen mit sechs Mitarbeitenden Werkteile für namhafte Industriebetriebe in der Region. Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden, und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

zwischen Wirtschaft und Politik. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen die Regierung

Das auf Blechbearbeitung spezialisierte Familienunternehmen Nino Niederer AG konnte vor rund zwei Jahren einen Neubau am bestehenden Standort realisieren, was die Anschaffung einer zusätzlichen Laser-Schneideanlage er-

Weitere Auskünfte erteilt:
Karin Jung, Leiterin Amt für
Wirtschaft Appenzell
Ausserrhoden, Tel. 071 353 64 38,
karin.jung@ar.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Firmen beziehen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom (Teil 2)

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) beziehen mittlerweile mehrere grössere Firmen freiwillig nachhaltigen AüB-Strom aus 100% Schweizer Wasserkraft, so wie auch in den Gemeinden Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen Privathaushalte mit AüB-Strom beliefert werden. AüB hat mit der Firma Herrmann gesprochen.

Herrmann AG, Walzenhausen

Die Firma Herrmann stellt pro Jahr über 650 Millionen Spritzgussteile für Verschlüsse in den Bereichen Medizin, Pharma und Lebensmittel her und beschäftigt ca. 75 Mitarbeiter. Seit 1946 hat sie ihren Sitz in Walzenhausen. Die Fragen beantwortet hat Thomas Baselgia, Geschäftsführer Finanzen und Administration.

Warum hat sich die die Firma Herrmann entschieden, nachhaltigen AüB-Strom zu beziehen?

Wir sehen diesen Entscheid als einen Beitrag zum Umweltschutz und möchten damit auch bewusst die Schweizer Wasserkraftwerke und damit die heimische Industrie unterstützen.

Wo sehen Sie den Nutzen des AüB-Stroms für die Firma?

Dieser kleine Beitrag sehen wir als Goodwill, natürlich können wir dies unseren Kunden gegenüber aus PR-Gründen erwähnen, erwarten jedoch keinen direkten Nutzen davon.

Welche Menge an Strom verbraucht ihr Unternehmen pro Jahr?

Rund 4 Gigawattstunden pro Jahr.

Welche weiteren nachhaltigen Massnahmen werden bei Herrmann auch noch angewendet, um Energie zu sparen?

Wir nutzen unsere eigene Abwärme für die Heizung des Gebäudes und sind nun daran, die Menge der Abwärme zu messen, um weitere Nutzungsmöglichkeiten abschätzen zu können. Ebenfalls recyceln wir Kunststoff intern, wo dies möglich und noch erlaubt ist. Der restliche Kunststoffabfall wird an andere Betriebe verkauft, welche Produkte mit niedrigeren Anforderungen herstellen wie Röhren oder Isolationen.

Was erwarten Sie in Zukunft vom AüB-Strom?

Eigentlich erwarten wir nichts Besonderes, wichtig ist, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

An dieser Stelle werden in unregelmässig Firmen zu ihren Beweggründen befragt, nachhaltigen AüB-Strom statt Graustrom zu beziehen.

Wenn Sie als Firma ebenfalls nachhaltigen AüB-Strom beziehen wollen und so die Umwelt schonen und die Schweizer Stromproduzenten unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Stromversorger, welcher Ihnen gerne ein Angebot unterbreitet.

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pnueservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG

Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Michael Riemer

Vorsorge-Beratung für Privatpersonen und Unternehmen/ einfach und nachvollziehbar

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser
Michael Riemer
Mobile 079 423 18 26
michael.riemer@axa.ch
www.AXA.ch

 winterthur
Vorsorge / neu definiert

Die Rheinburg-Klinik übt für den Ernstfall

Die periodisch stattfindende Brandschutzinformation für alle Mitarbeitenden ist ein Zeichen für das hohe Sicherheitsbewusstsein in der Klinik. Bild: Karin Grabher

KARIN GRABHER • Die Firma Minimax organisiert seit vielen Jahren die Brandschutzinformation in der Rheinburg-Klinik. Ziel ist es, das richtige Verhalten im Brandfall zu üben und zu festigen. Der ausführliche Theorieteil klärte nicht nur die Fragen, wie ein Feuer entstehen kann, wie ein Feuer grundsätzlich gelöscht wird etc., sondern bezieht sich auch auf die Prävention eines Brandes. Im praktischen Teil wurden die Mitarbeitenden aufgefordert, auch selber den Umgang mit dem Feuerlöscher und der

Stefan Camenzind (Firma Minimax) bei der Instruktion mit der Löschdecke

Ilse Locher übt die richtige Handhabung mit der Löschdecke

Löschdecke zu erproben. Je öfter solche Handgriffe geübt werden, desto höher sind die Chancen, dass diese Handgriffe auch im Brandfall sitzen. Ein Brand stellt eine grosse potentielle Gefahr für Personen und Sachwerte dar. Eine effizient durchgeführte Brandschutzübung rettet im Ernstfall nicht nur Menschenleben, sondern sichert auch den Fortbestand der Klinik.

Tröcklichrömer & Verkaufsberater

Das Appenzeller Volkskunde-Museum Stein zeigt in einer Sonderausstellung noch bis am 28. Februar 2015 die Geschichte der Hausierer und Handelsreisenden zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert. «Die im 19. Jahrhundert aufkommenden Handelsreisenden ziehen auch heute noch von Tür zu Tür», heisst es in der Broschüre. «Gut ausgebildet, mit Kravatte und Koffer ausgerüstet, fahren sie mit dem Auto vor und preisen ihre Kollektionen im Musterformat an. Solche Direktverkäuferinnen und -verkäufer sind etwa die Angestellten der Firma Just. Auf Provisionsbasis arbeitend bringen sie ihre Bürsten, Tuben und Töpfchen in der Schweiz bis heute an der Haustür und an Messen und Märkten an die Kundschaft. In Kombination mit Telefonverkauf, Internetshopping und Partys boomt vor allem der Direktverkauf mit Kosmetikprodukten. Welches Geheimnis liegt wohl hinter diesem Erfolg?» Die Ausstellung gibt Auskunft. Am 21. Februar findet um 10.30 Uhr die letzte öffentliche Führung statt. *iks*

Just⁺

ORIGINAL - SINCE 1930

Was **JUST**
bringt ist gut

☎ 0800 5878 24 | www.just.ch

Zwee Gschpassvögel

Dorfarzt Dr. med. Arthur Gräflin und Spenglermeister Titus Künzler gehörten zur Dorfprominenz. Beide verstanden sich gut, und es war an einem kalten Januartag, als Titus dem Arzt telefonierte und um eine Konsultation bat... Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

De Flaschner Titus Künzler isch zmittsch im Dorf nebet em Tüermlihus dehaam gsii, ond i sim Hus häd er onninn sini Budik gkhaa. Em Tokter Grääfli sini Praxis ischt im Onderdorf wisawii de Just gsii, ond wie gseid, beid Manne sönd guet usgkoo mitenand. Ond wennis e Glegeheit ggee häd, hands enand nöd uugern de fiineweg e kli hööch gnoh.

Amme iisikalte Tag im Jänner häd de Titus am Tokter aaglütet ond mit ere schtockhaasere Schtimm in Höörer inigoomeret: «Du, Arthur, könntischt nöd no wädli vebikoo, i ha eelend Halsweh ond ka fascht nomme schwätze.»

Noch de Schprechtschtond isch de Tokter gradewegs zom Schpengler ufi. I de Budik lueget er em Titus e Wiili tüüf in Hals abi ond seid: «Jo duu, da sächt gär nöd schö uus. Du häsch e wackeri Angina. Wa häsch denn gmacht bis etz?»

«Joo, ggurglet ond ggurglet ond Tee trunke ha-n-i», mänt doo de Pazient. De Tokter rüemte ond seid: «Da häsch du ganz guet gmacht, do kamme gär nöd vill anders mache. Tos du schö brav wiiturgugle.» De Schpengler hueschtet ond seid zom Tokter, er mösem nöd extere e Rechni mache, er sölem gad säge, was koschti, er zalems bar uf d Hand. De Tokter lachtet: «Macht zwölf Franke!» ond häd iizoge.

Öppe-n-e Halbjohr schpöötter häd de Tokter ufgregt am Schpengler telifoniert: «Du, Titus, könntischt nöd no wädli abikoo, üseri Badwanne lauft nomme-n-aab.» Noch em Firoobet isch de Schpengler is Onderdorf abi, lueget dei e Wiili tüüf is Ablaufloch vo de Badwanne ini ond seid: «Jo duu, da sächt gär nöd guet uus. Da ischt e wackeri Veschtöpf. Wa häsch denn gmacht bis etz?»

«Joo, gschtoret ond gschtogeret ha-n-i mit eme Troht», mänt doo de Tokter. De Schpengler schmöllelet ond seid: «Da häsch du ganz guet gmacht, do kamme gär nöd vill anders mache. Tos du schö brav wiiterschtoe. Macht zwölf Franke, wenn d wetscht so guet sii...!»

Beid hand glachet ond sönd in «Gaampi» überi. Dei hands e feini Fläsche trunke mitenand, wo gnau 24 Franke gkoscht häd.

Flaschner = Spengler

onninn = unten drin

Budik = Werkstatt

wisawii = gegenüber

iisikalt = eiskalt

köntischt nöd no wädli = könntest du nicht noch schnell

do kamme = da kann man

e Wiili = ein Weilchen

er zalems = er bezahle es ihm

«Gaampi» = Restaurant «Gambrinus»

Praliné-Kurs der Mütterer Rundi bei Meyerhans

Kann man diese leckeren süssen Dinger auch selber herstellen? Dieser Frage gingen zehn Frauen am 4. November im Praliné-Kurs bei Marcel Meyerhans auf den Grund. Bild: Isabella Wiggenhauser

ISABELLA WIGGENHAUSER • Probiert wurde schliesslich auch, aber zuerst einmal staunten wir, mit welcher Geschwindigkeit unser Maître Chocolatier verschiedene Ganaches herstellte. Daraus formten wir dann insgesamt acht verschiedene Pralinés. Schnell konnte man jedoch erkennen, welche vom Profi geformt wurden und welche von uns Laien. Viel echte Handarbeit steckt in jedem einzelnen Praliné.

Nach zweieinhalb Stunden war die grosse Arbeitsfläche voll mit unseren Werken. Jede Teilnehmerin durfte sich eine grosse Schachtel füllen und mit nach Hause nehmen, wo den Leckereien ein eher kurzes Dasein beschieden war. Die Rezepte durften wir auch mitnehmen, so dass es durchaus möglich ist, dass unter dem einen oder anderen Walzenhauser Christbaum dieses Jahr selbst gefertigte Pralinés liegen. Herzlichen Dank an Marcel Meyerhans, der uns an diesem Nachmittag in einem Crashkurs das Wichtigste zur Schokoladen-Bearbeitung gezeigt hat!

Sanierung Hütte 2

Ein Jahr später als geplant konnte kürzlich die Totalsanierung der zweiten Sportplatzhütte (Baujahr 1968) abgeschlossen werden. Unter der kundigen Anleitung von Rolf Eisenhut und Pio De Martin konnten relativ viele Arbeiten durch Mitglieder der Turnerriegen (auch der Frauenturnverein darf hier lobend erwähnt werden!) in Fronarbeit ausgeführt werden. Zusammen mit der vor zwei Jahren sanierten ersten Hüt-

te ergibt sich nun ein überaus gefälliges Gesamtbild. Einmal mehr hat die Familie E. Jüstrich die Stiftung, wie schon bei der Sanierung der ersten Hütte, in absolut grosszügiger Weise unterstützt, indem sie die gesamten Kosten des Baumaterials sowie der Arbeiten, die durch Fachleute auszuführen waren, übernahm. Dafür möchten sich die Turnerriegen ganz herz-

Selbstbehauptungskurs

Wie verhalte ich mich gegenüber Fremden? Welchen Abstand halte ich, wenn ein Auto neben mir anhält? Wie verhalte ich mich, wenn ich alleine zu Hause bin?

An drei Nachmittagen lernen die Kinder (1.-3. Klasse), die eigene Kraft kennen und wenn es notwendig ist, diese auch mit der richtigen Technik anzuwenden.

Der Kurs wird von Frau Heidi Nicoletti geleitet.

Daten: **Mittwoch, 14. / 21. / 28.01.2015**

Ort: Bühne MZA

Zeit: **13.30 – 15.30 Uhr**

Kosten: 75.- Fr. (Geschwisterrabatt 5.- Fr. pro Kind)

Anmeldung bis 07.01.2015 bei Isa Wiggenhauser,
Tel. 071 888 22 93

lich bedanken. Mit dieser unerwarteten Finanzhilfe und dem namhaften jährlichen Beitrag der Gemeinde (auch dafür ein herzlicher Dank) konnten nun neben den laufenden Aufwendungen für die Anlagen die beiden Gebäudehüllen inklusive Dächer umfassend saniert werden. Bis zum Frühjahr 2015 sollen noch die Küchenkombination und Schränke, die zum grössten Teil aus der ehemaligen Küche der MZA entgegengenommen werden konnten, installiert werden. Dies obliegt dann dem Fachmann Ruedi Menet. Die Sportplatzkommission möchte hiermit den oben erwähnten Sponsoren sowie allen Helferinnen und Helfern aus den Turnerriegen, die Fronarbeit verrichteten, dabei aber auch manche schöne und kameradschaftliche Stunden verbrachten, nochmals einen grossen Dank aussprechen. *hk*

FIT DURCH DEN WINTER MIT M.A.X.

In 30 Minuten zu Höchstform auflaufen! M.A.X., das intensive Ganzkörpertraining mit einfachen Übungen zu cooler Musik macht's möglich. Dabei werden Kraft und Ausdauer trainiert und aufgebaut. Dies führt zur Verbesserung der Koordination und optimiert die Fettverbrennung. Als Plattform dient das Step-Board. M.A.X. ist so einfach aufgebaut, dass auch Anfänger ganz leicht mitmachen können, denn M.A.X. soll nicht nur innerhalb kürzester Zeit die Fitness optimal aufbauen, sondern auch Spass machen. Beste Voraussetzungen für ein Gruppenerleb-

nis, Spass an der Bewegung und Freude an der Musik! Wer unter www.activfitness.ch/M_A_X_Einfuehrung.page nachschaut, sieht die Begeisterung und die Einfachheit, schwungvoll etwas Gutes für den Körper zu tun.

«Wir vom Frauenturnverein freuen uns auf deine Teilnahme an den Trainingsstunden von M.A.X. in der Turnhalle MZA am 14., 21. und 28. Januar sowie am 4., 11. und 18. Februar 2015 von 20 bis 21Uhr für fünf Franken pro Abend. Anmeldungen nimmt unsere Präsidentin Renate Bruderer gerne entgegen. Natürlich gibt sie bei Fragen auch gerne Auskunft unter: 071 888 57 64 oder frauenturnverein@walzenhausen.ch.»

Exkursion zur Kläranlage Altenrhein

Im Bereich Mensch und Umwelt beschäftigen wir uns zur Zeit mit dem Thema Wasser. Da haben wir uns auch die Frage gestellt, woher unser Wasser kommt und wohin das Abwasser weiterfliesst. Wir durften mit den Kindern der 3. und 4. Klasse des Schulhauses Wilen in der Kläranlage Altenrhein einen Besuch machen und wurden sehr kompetent und humorvoll durch die Anlage geführt. Es gab viele «Oh's», als die Kinder gesehen haben, was mit einem Rechen aus unserem Abwasser alles wieder rausgefischt wurde, was ja eigentlich von Anfang an in den Abfall gehören würde. Die verschiedenen Becken, in denen das Abwasser gesäubert wird, wurden eingehend bespro-

chen, beschnuppert und studiert. Wir suchten auch die Namen dieser Becken: Vorklärbecken, Nachklärbecken, Aufklärbecken, ...also dazu konnte uns niemand etwas Genaueres sagen in der

Kläranlage. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für die Gastfreundschaft bedanken und kommen sicher wieder einmal mit einer Klasse auf Besuch! *b,k,k*

Softwär? Hardwär? Hierhär! ...and a happy new year

 **doppel
net**
Informatik GmbH

**VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL**

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

Lesezeichen

Emilie hatte keine leichte Kindheit. Ihr Vater starb, als sie 14 war. Von ihrer Mutter wurde sie nie richtig wahrgenommen. Darum hat sie sich eine Existenz jenseits der adeligen Herkunft aufgebaut.

Als Ihre glamouröse Mutter stirbt, muss sie sich um das Erbe kümmern. Das Château ist renovierungsbedürftig und hochverschuldet. Der Zufall spielt ihr Gedichte Ihrer Tante Sophia zuderen Leben von einem düsteren Geheimnis umschattet war. Wer war ihre Tante? Was hat deren Vergangenheit mit Sebastian zu tunden Emilie kennen und lieben lernt? Fasziniert folgt Emilie Sophias Spur bis zu dem dunkelsten Punkt in der Geschichte ihrer Familie und einer verbotenen, schicksalhaften Liebe. In dieser Geschichte findet auch Emilie auf Umwegen zu ihrem Glück.

Der Lavendelgarten von Lucinda Riley aus dem englischen von Sonja Hauser. Goldmann Verlag, ISBN 978-3-442-47797-5, Taschenbuch, 507 Seiten. Gelesen von Rosmarie Rechsteiner

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 –11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr

Abschied und Dank

Mit einem Sprung ins kalte Wasser hatte ich mich im September 2014 von meiner vierten und letzten Saison als Kioskleiterin verabschiedet. An dieser Stelle danke ich all meinen Kunden, den Kindern und allen Besuchern vom idyllischen «Bädli Ledi» ganz herzlich für die Treue. Ich hatte sehr viele nette Gäste kennengelernt. Viele Komplimente bestätigten mir, dass ich auf dem rechten Weg war. Meine Arbeit schätzte ich sehr, und sie bereitete mir sehr viel Spass. Mit dem nächsten Sprung wage ich mich in die frühzeitige Pensionierung. Meinen besten Dank möchte ich auch Bademeister Yves und seiner Stellvertreterin Erika zukommen lassen. Die Zusammenarbeit harmonierte bestens. Meinem/er NachfolgerIn wünsche ich auch viel Erfolg und nur sonnige Saisons.
Sonja Hosemann

MAARTPLATZ

zu verkaufen

Schönes antikes Holz-Kinderbett für Kind bis 5-jährig.
Inhalt neu, Bettw. 100% Bw. Fr. 140.-, Tel 071 422 32 60

Rosmarie David, Almendsberg, Walzenhausen

Suchen Sie etwas oder können Sie etwas anbieten?
Dann platzieren Sie diese Information hier. Kontaktieren Sie uns unter:

Redaktion, tp@walzenhausen.ch

Haus des letzten Rideaux-Fabrikanten wird verkauft

Ida Maria Rohner-Schweizer vermachte ihr Wohnhaus im Wilen der Gemeinde. Weil Immobilien nicht zu deren Kerngeschäft gehören, steht es nun zum Verkauf. Die Gemeinde dankt Ida Maria Rohner an dieser Stelle aber ganz herzlich für das Vermächtnis.

ISABELLE KÜRSTEINER • Wer waren die Fabrikanten Paul und Ida Maria Rohner-Schweizer? Paul Rohner kaufte das Haus am 5. Mai 1930 von seinem Vater Huldreich, der es 1893 erbauen liess. Der Fabrikant, wie er genannt wurde, und seine Frau betrieben einen Stickereihandel, im Speziellen verkauften sie Rideaux-Vorhänge, insbesondere auch in die USA.

Die Nachbarn erinnern sich noch an die grossen Überseekisten, welche extra vom Schreiner gefertigt wurden

und welche Paul Rohner dann höchstpersönlich vernagelte und zum Abtransport freigab. Ida Rohner erzählte Bekannten, dass sie, wenn sie mit den Stickereimusterbüchern in Amerika bei Kunden vorsprach, jeweils zuerst erklärte «I am a Swiss girl», um der Sprache wegen nicht als Deutsche zu gelten, denn nach dem zweiten Weltkrieg war es wenig geschäftsfördernd, als Deutsche angesehen zu werden.

JASSEN UND AUTOS

In der Erinnerung älterer Walzenhauser ist von Paul Rohner geblieben, dass er jeden Nachmittag mit seinem amerikanischen Auto zum Jassen fuhr, ins Kreuz, die Schützenhalle oder den Gambrinus. Seine Jasskollegen waren Druckereiführer Grüninger, Kreuzwirt und Viehhändler Niederer sowie Schützenhallowirt Bisegger. Neben dem

Jassen liebte der Lebemann aber auch amerikanische Wagen, welche er jedes Jahr wechselte. Die Stickerei seiner Rideau-Vorhänge liess er von Frauen im Bregenzerwald fertigen. In Walzenhausen wurde teilweise von Frauen ausgeschnitten, auch die Buben im Waisenhaus halfen bei dieser Arbeit mit.

STIFTUNG GEGRÜNDET

In der Gemeindechronik ist nachzulesen: «Letzter Rideaux-Fabrikant war Paul Rohner-Schweizer, Wilen, (1906 als Sohn von Fabrikant Huldreich Rohner-Künzler geboren), der sein Geschäft bis 1976 führt und 1986 verstarb.»

Einige Jahr nach dem Tod ihres Mannes gründete Ida-Maria Rohner-Schweizer, sie ist in Degersheim aufgewachsen, die gemeinnützige «Paul und Ida Rohner-Schweizer Stiftung», welche gesundheitlich geschädigte Kinder infolge Unfall oder Krankheit unterstützt. Die Stiftung wird von Alt-Gemeindepräsident Hans Wiesendanger betreut. Als Ida Rohner-Schweizer starb, vermachte sie ihr Wohnhaus der Gemeinde, die sich nun entschlossen hat, es zu verkaufen.

«ZWÖLF ZIMMER UND ...»

Dabei handelt es sich um ein Hauptgebäude mit einer Nutzungsfläche von rund 205 m². Es sind 12 Zimmer, ein Naturkeller, ein Heizraum, ein Hobbyraum, ein Küche und ein Wintergarten. Die Liegenschaft wird zum Marktwert von CHF 350 000 Franken veräussert. Mehr Infos unter walzenhausen.ch/News oder bei Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta: Tel. 071 886 49 84 / nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch.

Ausserdem ist eine Garage im Haus integriert. Es bestehen zusätzlich zwei Garagenplätze und zwei Parkplätze. Das Haus befindet sich ausserhalb des Dorfkerns Richtung Berneck im Ortsteil Wilen an einer schönen, sonnigen Lage. Die Parzellengrösse ist 473 m².

Rideaux-Stickerei

Peter Eggenberger schreibt in der Chronik der Gemeinde Walzenhausen: «Für die Gemeinden Walzenhausen, Reute, Oberegg, Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden war die Kettenstich-Stickerei von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Sie gehörte mit anderen Formen der Stickerei zu den uralten Heimindustrien im Appenzellerland. In reiner Handarbeit wurden mit Baumwollgarn auf Musselin- oder Tüllstoffe schöne Ornamente gestickt. Die Kettenstich-Stickerei wurde in den 1860er-Jahren mechanisiert, und 1865 konstruierte der Trogner Mechaniker Hartmann eine entsprechende Maschine. Ein weiterer Fortschritt bedeutete die Erfindung des St.Gallers Ernst Bourry, der mit einer mehrnädigen Maschine für Aufsehen sorgte.

Im Jahre 1890 waren in dieser bedeutenden Heimindustrie allein in Walzenhausen, Reute und Oberegg rund 1400 Frauen und Kinder beschäftigt. Zur Jahrhundertwende zählte man in Walzenhausen deren vierzig Fabrikanten. Während im Dorf und im Gütli vorwiegend Handstickmaschinen zur Produktion feinsten «Tüechli» im Einsatz standen, war der Ortsteil Platz die eigentliche Hochburg der Rideaux-Stickerei.

Angehörige der Fabrikantenfamilien Blatter, Keller, Künzler, Rohner, Sturzenegger und Kellenberger hatten in der Gemeinde viel zu sagen und wurden immer wieder auch in kommunale und kantonale Ämter berufen. Mit dem Niedergang der Stickerei verschwanden auch die darin beteiligten Berufe Stüpfler, Drucker, Festonierer, Ausschneiderin und andere. Auch Bleichereien und Appreturen profitierten von der Kettenstich-Stickerei, wobei der Fabrikant als Arbeitgeber und Koordinator wirkte. Die fertigen Vorhänge waren in vielen Fällen einzigartige Kunstwerke, die in aller Welt Liebhaber fanden.»

Walzenhausen im Saurer-Museum

Arbeitsplatz für viele Walzenhauser war die einst renommierte, Lastautos, Busse und Stickmaschinen herstellende Firma Saurer in Arbon. An die Glanzzeiten des Unternehmens erinnert heute das Saurer-Museum, wo unter anderem ein Stück Walzenhauser Bahngeschichte bestaunt werden kann. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • 1896 wurde die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) eröffnet. Die damalige, mit dem Gewicht von Wasser betriebene Bahn endete im Ruderbach. Diese Tatsache erwies sich bereits bei der Bahn-Eröffnung als Nachteil, hatten doch die Passagiere den Weg zum SBB-Bahnhof Rheineck zu Fuss zurückzulegen. Für Abhilfe sorgte ab 1909 eine Trambahn, welche die RhW-Talstation Ruderbach mit dem SBB-Bahnhof verband. Das mit Benzin betriebene, von der Wagonfabrik Schlieren gefertigte Tram wurde mit einem Saurer-Getriebe ausgerüstet.

IN DER MZA AUSGESTELLT

1910 wurde die Trambahn mit einem zweiten, elektrisch betriebenen Wagen ergänzt, um bei Pannen des Benzintrams gewappnet zu sein. Mit der Betriebsaufnahme der heutigen, von Walzenhausen direkt zum Rheinecker Bahnhof verkehrenden Bergbahn am 1. Dezember 1958 wurden die beiden Tramwagen ausgemustert und weitgehend verschrottet. Erhalten geblieben ist lediglich das Getriebe des

Benzintrams, das im Parterre der im Herbst 1983 eröffneten Mehrzweckanlage einen Platz erhielt und so an das einstige Unikum Trambahn erinnerte. Später wurde die vielbestaunte Nostalgietechnik entfernt und nach Arbon verlegt.

MUSEUM TÄGLICH GEÖFFNET

Das Ensemble Tram-Fahrgestell und -Motor kann heute samt Bildern und einer Beschreibung im Saurer-Museum in Arbon besichtigt werden. Das sehenswerte, auch im Winter geöffnete Museum an der Weitegasse 8 ist täglich von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Jetons für den Eintritt (Erwachsene 8 Franken, Kinder bis 16 Jahren in Begleitung Erwachsener gratis) können im benachbarten Hotel «Wunderbar» bezogen werden.

Die beiden Tramwagen der Walzenhauser Bahn sind vor dem SBB-Bahnhof Rheineck abfahrtsbereit.

Onderhalti ond Abwächtsli

ISABELLE KÜRSTEINER • Einmal monatlich treffen sich die Seniorinnen und Senioren zum gemeinsamen Mittagessen. Nachdem der «Gampi» geschlossen war, wurde der «Sonnblick» alleine zum Treffpunkt gewählt. Nach dem Grund der Teilnahme gefragt, kamen verschiedenste Antworten aus der fröhlichen Runde. «Ich bin rundherum zufrieden. Das ist Unterhaltung, ich bin mit lieben Leuten zusammen.» Diesem Argument stimmten die meisten Frauen und Männer im Pensionsalter gerne zu. «Wir sehen uns regelmässig!» «Nächstes Mal, nach der Weihnachtspause, treffen wir uns am 10. Februar wieder, dann im Gampi. Das ist eine tolle Abwechslung. Ich war bereits einmal da, es war fein. Ich freue mich auf den Februar.» «Ich muss nicht selbst kochen. Wenn ich alleine bin, dann koche ich manchmal für zwei Tage.» «Es ist schön zusammen zu sein. Man hört ja, was hier so alles gesprochen wird.» Sagt es und zeigt in die Runde. Tatsächlich, beim Wieder-

Beim Essen die Gesellschaft geniessen, das tun die Seniorinnen und Senioren einmal monatlich.

sehen nach einem Monat werden überall Neuigkeiten ausgetauscht. Jemand erzählt: «Ich bin mit meiner Nachbarin konfirmiert worden. Wir treffen uns immer hier beim Mittagessen.» Dann ist überall serviert. Es wird merklich ruhiger. Alle freuen sich ob dem feinen Essen. Das nächste Wiedersehen wird am 10. Februar 2015 im Gambrinus sein.

Blockaden lösen bei Erziehungsproblemen

Zum Angebot von Pro Juventute Ausserrhoden gehört auch die Beratung in Fragen der Erziehung. Priska Bachmann nimmt diese Funktion in berufener Weise wahr. Bild: zvg

MARTIN HÜSLER • Das Erziehen von Kindern gehört fraglos zu den anspruchsvollsten Aufgaben. Da verwundert es nicht, wenn sich Eltern oftmals von Unsicherheiten und Fehlern beunruhigen lassen oder gar in die Enge getrieben fühlen. Wo der Fall eintritt, dass man weder ein noch aus weiss, ist die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe angezeigt. Und diese vermittelt Pro Juventute Ausserrhoden mit Erziehungsberaterin Priska Bachmann.

BALANCE SCHAFFEN

«Mein Ziel im Rahmen der Beratungen ist es, bei den Eltern als wichtigste Bezugspersonen zu den Kindern Blockaden zu lösen und sie damit wieder zum Erziehen zu befähigen. Es gilt, die Ansprüche der Kinder und jene der Eltern in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen, eine Balance herzustellen, von der beide Seiten profitieren», umreist Priska Bachmann den Sinn ihrer Arbeit. In einer Zeit ausgeprägten Wertewandels, in der einstige Prinzipien mehr und mehr verwässert scheinen, ist der Bedarf an beratender Hilfe je länger desto ausgeprägter. «Früher setzte man viel eher Grenzen. Heute sind diese vielfach aufgeweicht

Priska Bachmann,
Erziehungsberaterin

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Kalyana Creme Revital

**Gutschein
Kalyana Creme Revital
10% Rabatt**

gültig gegen Abgabe des Inserates
im Laden bis 24.12.2014

Revitalisierende Pflege für

reife und strapazierte Haut

- revitalisierend bei reifer und strapazierter Haut
- die Haut gewinnt an Festigkeit und Elastizität, wird spürbar glatter
- verleiht der Haut eine vitale und schöne Ausstrahlung
- unterstützt den natürlichen Hautstoffwechsel
- reguliert das gesunde Gleichgewicht der Haut
- ausgleichend bei Altersflecken

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

worden, so dass sich in erzieherischen Belangen häufig Baustellen auftun», stellt Priska Bachmann, selber Mutter zweier Buben, fest.

«ICH SCHAU E GENAU HIN»

Wollen Eltern mit Erziehungsproblemen ihre Dienste in Anspruch nehmen, gilt es erst einmal, die Schwierigkeiten im Gespräch mit ihnen zu orten. «Es ist ganz wichtig, genau hinzuschauen und zu ergründen, weshalb etwas schief läuft. Auch muss ich in Erfahrung bringen, was die Eltern eigentlich genau von mir erwarten. Ich beginne an einem Zipfel und arbeite mich zum Kern des Problems vor. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich dann mein Auftrag, der idealerweise zu einer Lösung führen soll», beschreibt Priska Bachmann die Vorgehensweise. Häufig setzt sie Rollenspiele ein, um das Ausschlaggebende besser sichtbar werden zu lassen und so an die Wurzel des Übels zu gelangen.

HINLÄNGLICH LEGITIMERT

Wer sich die Erziehungsberatung als Arbeitsfeld wählt, muss die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Beim Blick in Priska Bachmanns Curriculum vitae erkennt man eine Menge Lebensabschnitte, aus denen sie für ihre jetzige Funktion Wissen und Erfahrung hat schöpfen können. Sie absolvierte unter anderem eine dreijährige, mit Praktika verbundene Ausbildung an der OSSP, der Ostschweizerischen Schule für Sozialpädagogik in Rorschach. Auch gehörte sie mehr als vier Jahre zum Team der KOOSA AG in Rorschacherberg, die in der sozialpädagogischen Begleitung von Einzelpersonen und Familien tätig ist. Bis zum Beginn ihres Engagements bei Pro Juventute Ausserrhoden ab dem 1. Mai 2014 – sie war Nachfolgerin von Trudi Elmer – stand sie schliesslich als selbständige Sozialpädagogin im Dienste der Jugendanwaltschaft St.Gallen.

Die Beratungen

Das Angebot der Erziehungsberatung von Pro Juventute Ausserrhoden vollzieht sich auf freiwilliger Basis. Die erste Beratung ist kostenlos, für alle weiteren wird eine jährliche Pauschale von 40 Franken verrechnet. Beratungsorte sind Herisau, Bühler und Heiden, nach Absprache auch Hausbesuche. Priska Bachmann ist über Telefon 071 351 71 46 oder über erziehungsberatung@projuventute-ar.ch erreichbar.

Impressum

125. Ausgabe, Nr. Januar / 2015
Redaktion: Isabelle Kürsteiner
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin:
Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Webseite: www.walzenhausen.ch.
Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Einsendeschluss für Artikel und Insetrate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2015

- 1. Januar, 1. Februar,
- 1. März, 1. April, 1. Mai,
- 1. Juni, 1. Juli, 1. August,
- 1. September, 1. Oktober,
- 1. November, 1. Dezember

Treff

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN-G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Gemeindestrukturen AR optimieren oder fusionieren?

Seit 2006 ist die Gemeindestrukturoptimierung im Ausserrhodener Kantonsrat latent ein Thema. Im November fand die erste öffentliche Diskussion darüber in Wolfhalden statt.

ISABELLE KÜRSTEINER • Ein Rückblick zeigt: 2010 beauftragte der damalige Kantonsrat Roger Sträuli den Regierungsrat via Postulat, die Gemeindestrukturen zu analysieren. Der Bericht darüber lag im Juni 2012 vor. Darin vertrat die Regierung die Meinung, dass Veränderungen von der Basis angestossen werden müssten. Eine Befragung der Bevölkerung oder eine Vernehmlassung fand jedoch nicht statt. Ein Jahr später setzte der Regierungsrat die «Kommission Optimierung Gemeindestrukturen» ein.

Zusammenfassend hält der Schlussbericht über andere Fusionen fest: «An erster Stelle wird genannt, dass mit der Fusion eine Professionalisierung der Verwaltung herbeigeführt werden konnte. Die Strukturen und Prozesse wurden angepasst, und die Koordination konnte vereinfacht werden. Zudem sind die Gemeindeschreibenden mehrheitlich der Meinung, dass sowohl die Qualität als auch die Quantität der Leistungen erhöht werden konnte.» Allerdings schlug die Kommission dann vor, die Kantonsverfassung nicht zu ändern, insbesondere Art. 2, welcher die Gemeinden per Namen aufzählt. Um den Reformprozess beharrlich und im Respekt vor den heutigen Strukturen voranzutreiben, gründete Roger Sträuli die «IG Starkes Ausserrhodens», welche eine Umfrage für die Bevölkerung per Internet aufschaltete. Im November luden die Lesegesellschaft Aussertobel Wolfhalden und die Vereinigung «Parteiunabhängige Appenzell Ausserrhodens» unter dem provokativen Titel «Gemeindefusion AR – Zwängerei oder Notwendigkeit?» zur ersten öffentlichen Veranstaltung zum Thema ein. In der Begrüssung blickte Andreas Zuberbühler, Präsident «Parteiunabhängige Appenzell Ausserrhodens», auf die oben erwähnten Eckdaten «Gemeindestrukturoptimierung oder -fusion» zurück.

Da die Bevölkerung in diesem Prozess «ausser vor gelassen» worden sei, hätten sie diese Veranstaltung lanciert. Roger Sträuli, Präsident «IG Starkes Ausserrhodens», gab Einbli-

cke in die Internetumfrage, welche am 3. Juni 2014 startete und derzeit von 251 Personen genutzt wurde. Er stellte fest, das Thema bewege, die Gemeinden stössen immer wieder an ihre Grenzen. Dringliche Schwerpunkte seien die immer schwieriger werdende Besetzung von Ämtern in Gemeinden sowie die Verwaltungsorganisation mit gemeinsam möglichen Leistungserbringern, beispielsweise für Schule oder Wasser / Abwasser. Eine deutliche Differenz stellte er in der Führungsrollenübernahme fest, während die Bevölkerung dafür den Regierungsrat vorsah, wollte eben dieser einen Lead von unten. Daniel Meili, heute Stadtrat Wil, vor der Fusion Gemeindepräsident in Bronschhofen, erzählte, wie die Fusion der beiden Gemeinden vollzogen worden war. Zwanzig Monate danach zeigte er sich zufrieden mit dem Resultat, räumte aber ein, dass die Vereinigung der Datenbanken oder beispielsweise der Pläne herausfordernd gewesen sei. Davon hätte jedoch die Bevölkerung nichts gespürt. Für sie hätte sich vieles vereinfacht.

Er gab den Rat, zu fusionieren, solange es den Partnern gut gehe und alle ähnlich stark seien. Anschliessend lud Moderator und Kantonsrat Erwin Ganz, Regierungsrat Jürg Wernli, Herisau, Roger Sträuli, Rehetobel, Max Frischknecht (ehemaliger Kantonsratspräsident), Heiden, sowie Stadtrat Daniel Meili, Wil, zur Podiumsdiskussion ein. Um Fusionen möglich zu machen, sei ein zusätzlicher Artikel in der Kantonsverfassung notwendig, welcher derzeit in Vorbereitung sei. Im Plenum wurde wegen der wenigen Zuhöreremmeldungen gemutmasst, dass die Öffentlichkeit nun erstmals mit dieser Frage konfrontiert worden sei. Zum Schluss der beinahe drei Stunden dauernden Veranstaltung fragte Erwin Ganz: «Wie autonom sind die Gemeinden wirklich noch, sind Kantone bei gesamtschweizerischen Regelungen?»

Er beendete das Podium mit den Worten «Was bringt uns weiter? Wir müssen parat sein für Gemeinden, die fusionieren wollen.» Den Frauen und Männern, die gut und effizient arbeiteten und nicht fusionieren wollten, gehöre ebenfalls sein voller Respekt. Wichtig sei ein vom Regierungsrat vorbereitetes Feld für alle Eventualitäten.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Veranstaltungen Kirche

MUSIKALISCHE ABENDVESPER ZUM NEUEN JAHR

Am Freitag, 2. Januar 2015, startet das Neue Jahr mit einem besonderen Anlass: Das «Holzbläseroktett Plus» aus Vorarlberg und Christine Schmid an der Orgel laden zusammen mit Pfarrerin Corinna Boldt, die besinnliche Texte zum Jahresbeginn lesen wird, zu einer musikalischen Abendvesper ein, die um 17.00 Uhr beginnt.

Das Holzbläseroktett Plus aus Vorarlberg besteht seit Januar 2012. Die Mitglieder sind musikbegeisterte und motivierte Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren. Der Name Oktett Plus ist entstanden, als die Kontrabassistin zu dem bestehendem Holzbläseroktett in Originalbesetzung stiess, und seither ist sie das «Plus». Neben der Schule nehmen sich die jungen Leute Zeit, um gemeinsam zu musizieren. Sie konnten in kurzer Zeit sehr schöne Erfolge erzielen wie z.B. beim österreichischen Bundeswettbewerb «prima la musica» und bei weiteren Wettbewerben in Deutschland und in der Schweiz.

Christine Schmid ist Organistin in Walzenhausen und in Rankweil mit reger Konzerttätigkeit im In- und Ausland.

Im Anschluss an das Konzert lädt die Kirchenvorsteherschaft zu einem Neujahrs-Apéro ein.

Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet Sie sich bis spätestens 31.12.14, 12.00 Uhr bei Pfarrerin Corinna Boldt (Telefon: 071 888 1202) oder Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

WAS GLAUBT DIE WELT?: BILDUNGSREIHE DER VORDERLÄNDER KIRCHGEMEINDEN

Die Kulturen und Gesellschaften unserer Welt rücken immer näher zusammen. Innerhalb weniger Stunden sind wir am anderen Ende der Welt; und die Welt kommt zu uns über die Medien und mit den Menschen aus anderen Kulturen, die uns besuchen oder die mit uns hier leben und arbeiten. Das Verständnis füreinander, für ein jeweils anderes ist wichtig. Deshalb laden die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Vorderlandes dazu ein, sich auf eine Reise durch die Welt der Religionen zu begeben.

Was glaubt die Welt? An sechs Abenden im Januar, Februar und März werden uns die verschiedenen Religionen der Welt mit Vorträgen, Musik und Bildern näher gebracht. Fremdes und Befremdliches wird uns begegnen, sowie Faszinierendes, aber auch Vertrautes und Verbindendes.

Wir beginnen mit den Religionen aus dem Norden Europas, die allerdings bis heute ihre Nachwirkungen auf unser «Glauben an...» haben am Freitag, den 9. Januar 2015 von 19.00-21.00 Uhr in Grub AR. Die weiteren Daten: 23 Januar (Heiden), 5. Februar (Walzenhausen), 20. Februar (Reute), 6. März (Wolfhalden) und 20. März (Rehetobel). Nähere Informationen werden vor den einzelnen Anlässen in der Tagespresse publiziert.

CHINDERFIIR

Am Samstag, 24. Januar, wird die erste ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

VORANZEIGE MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 1. Februar laden unsere Organistin Christine Schmid und Pfarrerin Corinna Boldt um 19.00 Uhr zu einer meditativen Abendfeier ein. Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet Sie sich bis spätestens 31.1.15, 12.00 Uhr bei Pfarrerin Corinna Boldt (Telefon: 071 888 1202) oder Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

Ich verkaufe Ihr Haus.

Peter Kellenberger
Verkaufsleiter Immoshop
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
Kirchgasse 5, 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch
Tel. 081 566 77 88
Fax. 081 566 77 89

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2015

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2015.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2015 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2013.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2015** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

KURSPROGRAMM

JANUAR - MÄRZ 2015

ZUMBA FITNESS

Verein DancePower – Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr
genaue Daten unter www.DancePower.ch

DISCO FOX / JIVE FÜR FORTGESCHRITTENE

David und Angela Eugster – Schulhaus Wies, Heiden
4 x Samstag, 03.01.2015 / 10.01.2015 / 17.01.2015 /
24.01.2015, 20.15 – 21.45 Uhr

REFRESH-KURS FÜR FAHRZEUGLENKER

Edgar Heizmann – Fahrschulcenter Drive-Cool, Heiden
Donnerstag, 15.01.2015, 19.00 – 20.30 Uhr

DIE SCHWEIZER UND IHRE SPRACHE VERSTEHEN

Yvette Anhorn – Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
4 x Montag, 19.01.2015 / 26.01.2015 / 02.02.2015 /
09.02.2015, 19.30 – 21.00 Uhr

STRÄUCHER UND ROSEN, OBSTBÄUME UND BEERENOBST SCHNEIDEN

Werner Kolb und Emanuel Hörler – Region Heiden
2 x Samstag, 07.02.2015 und 14.02.2015,
9.00 – 11.00 Uhr

OSTERDEKORATION

Inge Eugster – Schulhaus Dorf, Heiden
Mittwoch, 11.03.2015, 19.00 – 22.00 Uhr

ICH AUF DER BÜHNE? JA!!! THEATERSCHNUPPERKURS FÜR ERWACHSENE

Andrea Richle Özüttürk – Restaurant Linde, Heiden
Samstag, 14.03.2015, 10.00 – 19.00 Uhr

JAHRHUNDERT DER ZELLWEGER – FÜHRUNG

Heidi Eisenhut – Landsgemeindeplatz, Trogen
Mittwoch, 18.03.2015, 19.00 – 20.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6,
9100 Herisau, Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei **RAIFFEISEN**

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

PK AR, Kantonales Hochbauamt AR, Kasernenstrasse 17a, 9102 Herisau, Neubau von zwei Längsparkplätzen, Parz. Nr. 1477, Assek. 1305-1307, Loch

Lars und Marianne De Tomasi, Platz 237, 9428 Walzenhausen, Sanierung der Wärmeerzeugung (alt Heizöl, neu Gas), Neuinstallation einer Solar- Kollektoranlage, Parz. Nr. 1594, Assek. 237, Platz

Hansjörg Wehrle, Lebau 7, 9428 Walzenhausen, Heizungssanierung (alt Gas, neu Oel), Parz. Nr. 701, Assek. 7, Lebau

Herrmann AG, Nord 27, 9427 Walzenhausen, Überdachung des bestehenden Aufenthalts- bzw. Grillplatzes mit einem Glasdach, welches mit 3-4 Metallstützen auf der Südseite abgestützt wird. Parz. Nr. 185, Assek. 27, Nord

Appenzeller Bahnen AG, St.Gallerstrasse 53, 9101 Herisau, Umbau und Sanierung des Bahnhofgebäudes, Einbau eines Mercato Shops sowie Gewerbeflächen in den Posträumlichkeiten und Umbau der Zugangshalle zur Appenzellerbahnen, Parz. Nr. 89, Assek. 42, Dorf

Huldi Schreiber, Platz 222, 9428 Walzenhausen, (Eigentümerin: Rebecca Schreiber Moraes Fontoura, Platz 1248, 9428 Walzenhausen), Heizungssanierung (bereits realisiert, bisher Gas, neu Gas), Parz. Nr. 1463, Assek. 1248, Platz

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN JANUAR 2015

Brigitte Zwygart-Siegenthaler, Lutzenberg, Erwerb 12.06.2008, an Stefan Koch, Marbach, GB Nr. 215, Wohnhaus Nr. 121, 235 m² Grundstücksfläche, Friedhofstrasse

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

NACHTRAG

22.10.2014, in Heiden AR: **Badalli Nasuf**, Staatsangehörigkeit Kosovo, Sohn des Badalli Megjit, Staatsangehörigkeit Kosovo und der Badalli Mimoza, von Staatsangehörigkeit Kosovo, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNGEN

06.11.2014, in Rehetobel AR: **Müller Thomas Wilhelm Alexander**, Staatsangehörigkeit Österreich, wohnhaft in Walzenhausen AR mit **Schegg Denise Brigitte**, von Oberriet-Montlingen SG und Häggenschwil SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.11.2014 zählte die Einwohnerkontrolle 2072 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende Oktober keine Veränderung auf.

Veranstaltungen im Jänner

Sie + Er Kleintierausstellung

2.-4. Januar, MZA
Kleintiere Vorderland

Musikalischer Abendvesper

2. Januar, 17 Uhr, evang. Kirche
Evang. ref. Kirche

Was glaubt die Welt?

Fr., 9. Januar, 19 Uhr, Grub AR
Vorderländer Kirchgemeinden

Christbaum-Entsorgung

Sa., 10. Januar, ab 7 Uhr
Gemeinde

Start Selbstbehauptungskurs Kinder

Mi., 14. Januar, 13.30 Uhr, Bühne
Muettere-Rundi

M.A.X. mit Frauenturnverein

Mi., 14. Januar, 20 Uhr, MZA
Frauenturnverein

Was glaubt die Welt?

Fr., 23. Januar, 19 Uhr, Heiden
Vorderländer Kirchgemeinden

Chinderfiir

Sa., 24. Januar, 17 Uhr, evang. Kirche
Ökumene

Altpapiersammlung

Di., 27. Januar, ab 7 Uhr
Schule

Gesamterneuerungswahlen 2015

Ende Mai 2015 geht die Amtsdauer 2011-2015 zu Ende, weshalb im März/April Gesamterneuerungswahlen für Regierungsrat, Landammann und Obergericht anstehen. Deshalb werden Gemeinden und Parteien von der Kantonskanzlei eingeladen, folgenden Termin einzuhalten. Die Anmeldefrist für vorgedruckte nicht amtliche Wahlzettel endet am Mittwoch, 14. Januar 2015, um 17.00 Uhr (Eingang bei der Kantonskanzlei, Regierungsgebäude, 9100 Herisau). Die weiteren Daten (auch für einen möglichen zweiten Wahlgang) sowie die genauen Angaben zum Einreichen von Kandidaturen sind auf der Website der Gemeinde Walzenhausen aufgeschaltet.

Treff

Bahnhof-Erneuerung macht «Bähnli» sichtbar

Am traditionellen Apéro der Appenzeller Bahnen (AB) kurz vor Weihnachten wurde aus erster Hand über die Bahnhof-Erneuerung in Walzenhausen informiert, die unter anderem das «Bähnli» sichtbar machen wird. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • «Die Kleinen hat man einfach gern!» Getreu diesem Motto wird die Bevölkerung von den Appenzeller Bahnen alljährlich zu einem ungezwungenen Treffen in die Bergstation der kleinsten Bahnlinie – der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn – eingeladen. In Anwesenheit u.a. der Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger, Walzenhausen, Reto Friedauer, St. Margrethen (die Walzenhauser Bahn verläuft grossmehrheitlich über St. Margrether Gemeindegebiet) und weiterer Behördemitglieder informierte Thomas Halter, Leiter Betrieb der Appenzeller Bahnen, über markante Veränderungen im und am Walzenhauser Bahnhofgebäude.

VON DER DUNKELHEIT ANS LICHT

In einem kurzen Rückblick erinnerte Halter an die 2014 erfolgte Gesamtanierung des Triebwagens aus dem Jahre 1958 und die gleichzeitig erfolgte Sicherung des Bahnübergangs mittels Barrieren und Blinklicht im Ruderbach (Strasse Rheineck-St.Margrethen). Zu einer eigentlichen Veränderung des Walzenhauser Ortsbildes wird die Neugestaltung des Zugangs zur Bahn führen. Thomas Halter: «Am Platze des heutigen Kiosks und Bancomats wird ein neuer Zugang zur Bahn realisiert. Dabei wird die Fassade geöffnet, womit das «Bähnli» von der Dunkelheit ans Licht geholt und sichtbar wird. Der Ausstieg erfolgt wie bisher auf der Seite der Postauto-Haltestelle.» «Die Räume der heutigen Post werden in einen Mercato-Shop mit Café-Ecke umgebaut, wie ihn bereits andere Bahnhöfe der Appenzeller Bahnen kennen. Integriert wird eine Postagentur. Vom Umbau nicht tangiert wird der

- 02 Titelgschicht | Gmaand
- 05 Gmaand
- 06 Kanto ond Land
- 07 Wahien
- 11 Gwerb
- 19 Näbls Felns zom Esse
- 21 Verejn
- 22 Schuel | Klirche
- 23 Neus us de Gmaand

rechts: Clemens Wick, letzter Präsident der Aktiengesellschaft Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW)

bestehende Coiffeursaloon von Markus Rechsteiner. Ein weiterer Raum schliesslich soll vermietet werden. Wir hoffen, den erneuerten Bahnhof im Herbst 2015 eröffnen zu können.»

DANK AN PERSONAL UND BAHNKUNDEN

Halter dankte abschliessend den Bahnkunden sowie den Wagenführern Shaban Selimi, Thomas Eichmann, Heinz Auelmann und Roman Kubinger. Speziell willkommen hiess er als neue Mitarbeiterin Christina Dümmel, und eine Würdigung erfuhr die Tätigkeit von Notker (Nögg) Wehrle, der nach 30 Bahnjahren pensioniert wurde. Nach dem offiziellen Teil gehörte die Aufmerksamkeit dem von den AB-Mitarbeitern Martin Künzli und Joel Frehner professionell betreuten Buffet mit zur Jahreszeit passenden kulinarischen Köstlichkeiten.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Zweiter Rücktritt bzw. Nicht-Antritt zur Wiederwahl als Gemeinderat | Mit Beginn des neuen Jahres hat sich auch Gemeinderat Thomas Baselgia entschieden, an den Gesamterneuerungswahlen am 12. April 2015 nicht mehr zu kandidieren. Somit muss bereits der zweite Rücktritt im Gemeinderat verzeichnet werden. Thomas Baselgia führte die Ressorts Umwelt / Versorgung / Schwimmbad / Tiefbau. Diese sehr zeitintensiven Ressorts beinhalten einige Einsitze in Kommissionen und Delegationen, welche er per 31. Mai 2015 ablegen wird. Sollten sich keine Änderungen in der internen Ressortsverteilung ergeben, wird dieses interessante Amt frei werden. Wer sich dafür interessiert, melde sich bitte bei der Gemeindeganzlei. Für detaillierte Auskünfte bitte unverbindlich Gemeindeganzleiberin Nathalie Cipolletta, Tel. 071 886 49 84 / nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch kontaktieren.

Sanierung des Brunnenhirsches | Der Hirsch beim Brunnen hatte eine gründliche Sanierung nötig. Er wurde gereinigt und das Geweih aufgefüllt. Die Kosten belaufen sich auf CHF 3 400.-. Der Gemeinderat begleicht die Rechnung aus dem Fondskonto 2910.06 – Fonds zur freien Verfügung des Gemeinderates. Zwischenzeitlich wurde das Geweih des Hirsches bereits wieder beschädigt. Nun muss es erneut repariert werden.

Abfallreglement und Betriebsreglement | Die Gemeinde Walzenhausen verfügt über kein oder kein zeitgerechtes Abfallreglement. Da der Umgang mit Abfall heutzutage klar geregelt werden muss, hat der Gemeinderat ein Reglement, welches sich auf das Musterreglement des Kantons stützt, erarbeitet und zur Vorprüfung an den Kanton weitergeleitet.

Filmpremiere der Kino-Version «Carl Lutz – der vergessene Held» | Die Gemeinde Walzenhausen unterstützt die Erstaufführung des Kino-Films in der MZA Walzenhausen und übernimmt die Kosten, welche dem Fondkonto 2910.06 – Fond zur freien Verfügung des Gemeinderates, belastet werden.

Restatement der Gemeindeliegenschaften | Das neue Finanzhaushaltsgesetz schreibt vor (Art. 47 Übergangs- und Schlussbestimmungen), dass das Finanzvermögen per 31.12.2013 neu bewertet werden muss und die Differenz aus der Neubewertung ins Eigenkapital als «Neubewertungsreserve» zu bilanzieren ist. Liegenschaften im Finanzvermögen sollten innert nützlicher Frist (also vor einer allfälligen Umzonung) verkaufbar sein. In einer ersten Auslese wurden sämtliche Grundstücke definiert, welche allenfalls als Finanzvermögen in Fragen kommen. Die Finanzkommission hat diese Liste bereinigt,

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

und an der Zwischenrevision vom 21. November 2014 hat auch die Revisionsgesellschaft zur Neubewertung Stellung genommen. Der Gemeinderat ist mit den definierten Grundstücken einverstanden. Die Neubewertungsreserve mit CHF 623 000.– wird im Bilanzrestatement verbucht.

Strassenreglement zurück aus der Vorprüfung | Der 1. Entwurf des Strassenreglements wurde dem Departement Bau und Umwelt zur Vorprüfung eingereicht. Nun hat die Strassenaufsichtskommission den Vorprüfungsbericht erhalten. Sämtliche Vorschläge bzw. Änderungen gemäss Schreiben vom 9. Mai 2014 vom Departement wurden umgesetzt. Der Gemeinderat verabschiedet das Reglement zur 2. Vorprüfung.

Totalrevision Abwasserreglement Walzenhausen |

Das neue Abwasserreglement ersetzt das alte Kanalisationsreglement vom Jahre 1965, welches damit aufgehoben wird. Das Abwasserreglement lag nun zur 3. Lesung dem Gemeinderat vor. Sämtliche Vorschläge bzw. Änderungen aus der 2. Vorprüfung vom Departement Bau und Umwelt wurden umgesetzt. Der Gemeinderat verabschiedet das Reglement zur 3. Vorprüfung. Sobald das Reglement einen genehmigungsfähigen Status erreicht, wird das obligatorische Referendum angesetzt.

Markus Rechsteiner zählt nicht weiter | Nach vielen Jahren im Dienst als Stimmzähler reicht Markus Rechsteiner seinen Rücktritt ein. Der Gemeinderat nimmt seinen Entschluss zu Kenntnis und dankt ihm für die vielen gezählten Stimmzettel.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN-G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Langes Engagement für Tierhaltende

Seit 21 Jahren erhob Fredy Kellenberger die Daten der landwirtschaftlichen Betriebsstruktur in Walzenhausen. Neu wird diese Arbeit elektronisch erledigt, wobei Tierhalter ohne Computer ihre Daten auf der Gemeinde einlesen lassen können.

ISABELLE KÜRSTEINER • Das Departement Volks- und Landwirtschaft erhebt jährlich verschiedene Daten über landwirtschaftliche Betriebe und über «Hobbybauern». All diese Zahlen werden gesammelt, damit daraus die Direktzahlungen an die Bauern errechnet werden können. Die Erfassung aller Tiergattungen ist auch ein Mittel für seuchenpolizeiliche Vorkehrungen in einem Ernstfall. Mit der Wahl in den Gemeinderat übernahm Fredy Kellenberger das Amt von Paul Künzler. «Als ich Bub war, kam jeweils Altgemeinderat E. Graf vom Gaismoos zu uns, um das Formular auszufüllen.» Waren es am Anfang Kühe, Schafe, Geissen und Schweine, welche gezählt werden mussten, ist heute der Katalog der anzugebenden Tiere stark erweitert worden. So sind Pferde, Geflügel aber auch Alpakas, Bienenvölker, Pelztiere, Hundezuchten oder auch Mini-Pigs hinzugekommen. Zu Fredy Kellenbergers Zeit war es nicht mehr üblich, dass das vom Kanton vorbereitete Blatt zum Erheber kam, sondern es wurde an die einzelnen Tierhalter versandt. So musste Fredy Kellenberger nicht wie seine Vorgänger in die Ställe, um die Tiere einzeln zu zählen, der Tierhalter machte dies selber. Genaue Kontrollen der Tierbestände vor Ort werden von einer Bundesstelle stichprobenweise durchgeführt. Aus der Kontrollausübung wurde deshalb immer mehr eine beratende Funktion. Es galt, aufkommende Fragen abzuklären, die Erhebungsformulare einzusammeln und an den Kanton weiter zu leiten. Im vergangenen Jahr wurden in Walzenhausen bei 36 Betrieben (Hobbybauern) Erhebungen gemacht. Neu hinzugekommen sind aber nicht nur die verschiedenen Tierarten, sondern es wird auch die Biodiversität kontrolliert und erfasst. Jeder Landwirt hat eine Fläche von mindestens 7 Prozent als Ökofläche zu pflegen, um insbesondere Kleintieren, Insekten, allen voran den lebenswichtigen Bienen, Nahrung und Lebensraum zu bieten, weshalb diese Wiesen erst nach dem 1. Juli gemäht werden dürfen. Dann gilt es, die entsprechenden Wiesentypen und ihre Lage genau auszuweisen, ausserdem werden alle Bäume erfasst.

Fredy Kellenberger erledigte diese Arbeit während 21 Jahren

Herzlichen Dank!

Die Gemeinde Walzenhausen kann auf viele Mitbürgerinnen und -bürger setzen, die sich in Kommissionen, Delegationen und weiteren Sparten für das Gemeinwohl einsetzen. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung danken ganz herzlich für diesen grossen Einsatz, der meist in der Freizeit erledigt wird! Gleichzeitig gehört der Dank auch allen Vereinen und Vereinigungen, welche das Gemeindeleben lebendiger gestalten.

im Auftrag der Gemeinde. Weil Tiere der Rindergattung bereits seit 2001 via Computer über die TVD (Tierverkehrsdatenbank) erfasst werden, müssen diese vom Tierhalter nicht mehr aufgeführt werden.

Vorher wurden die im Volksmund als «Gesundheitsschein» bekannten Verkehrsscheine bei «Joggeli» Niederer in der Weid, später dann in der «Heimat» und zum Schluss noch bei der Post bezogen. Trotzdem gab es jedes Jahr zwei Schachteln voller Papierbögen zu kontrollieren, und das zu Beginn des Heuet, um den Stichtag 2. Mai. «Da ging die Arbeit bei mir und den andern Bauern so richtig los», erinnert sich Fredy Kellenberger. «Hatte man noch Fragen, dann waren auch die Anderen schlecht erreichbar.» Das neue Verfahren mit der Aufnahme der Daten über Internet erleichtert vieles. Wer keinen Internetanschluss hat, kann die Daten bei der Gemeindeverwaltung von Claudine Emmenegger bis 10. Februar einlesen lassen. Diese müssen bis Ende Februar erhoben sein.

Betriebsstrukturdatenerhebung auf der Gemeinde

An folgenden Tagen werden die Daten von Claudine Emmenegger in der Gemeindeverwaltung eingesehen:

Montag:	08 ⁰⁰ – 11 ³⁰ Uhr, 14 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ Uhr
Dienstag bis Mittwoch:	08 ⁰⁰ – 11 ³⁰ Uhr
Donnerstag bis Freitag:	08 ⁰⁰ – 11 ³⁰ Uhr, 14 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ Uhr

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Kommandowechsel bei der Feuerwehr

Auf Anfang 2015 wechselt das Kommando bei der Feuerwehr Walzenhausen von Sven Gerig zu Stefan Schmid. Bilder: iks

GEMEINDERAT PETER GUT • Nach dem Rücktritt des ehemaligen Kommandanten Peter Schmid erklärte sich der damalige Atemschutz-Chef Sven Gerig bereit, per 1. Januar 2011 neu die Verantwortung für die Feuerwehr zu übernehmen. Der Gemeinderat konnte ihn auf Antrag der Feuerschutzkommission somit zum Feuerwehrkommandanten wählen, mit gleichzeitiger Beförderung zum Hauptmann.

Sven Gerig hat das ihm anvertraute Amt mit einem grossen Verantwortungsbewusstsein ausgeführt. So stand bei ihm die Sorge um die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer stets im Vordergrund. Er wollte keine «Feuerwehr-Rambos», sondern gut ausgebildete und auf Sicherheit bedachte Angehörige der Feuerwehr (AdF). So legte er auch grossen Wert auf eine zeitgemässe persönliche Ausrüstung und zweckmässiges Material. Auch ist es ihm immer wieder gelungen, Walzenhausen als attraktiven Ort für kantonale und überre-

gionale Ausbildungskurse beliebt zu machen, wovon vor allem auch das einheimische Gastgewerbe profitieren konnte. Glücklicherweise blieb Sven Gerig während seiner Kommandantenzeit von schwerwiegenden Schadensereignissen weitgehend verschont, obwohl in den vier Jahren seiner Amtszeit doch über 60 Alarm-Einsätze zu verzeichnen waren. Da Sven Gerig seinen Wohnsitz nach Heiden verlegt hat, musste er per Ende 2014 leider auch seinen Rücktritt als Feuerwehrkommandant bekannt geben. Ebenfalls scheidet er aus der Feuerschutzkommission und dem Gemeindeführungsstab aus. Er kann stolz darauf sein, seinem Nachfolger eine gut aufgestellte Feuerwehr übergeben zu können. Der einzige Wermutstropfen ist der knappe Mannschaftsbestand, der aktuell rund zehn AdF unter dem Soll ist.

Die Feuerschutzkommission und der Gemeinderat danken Sven Gerig für seinen engagierten Dienst für die Gemeinde und wünschen ihm alles Gute.

STEFAN SCHMID: NEUER KOMMANDANT

Erfreulicherweise konnte die Nachfolge bereits frühzeitig geregelt werden. Stefan Schmid, Wilen, hat sich bereit erklärt, das Amt des Kommandanten zu übernehmen. Er ist ein erfahrener AdF und verfügt bereits über alle nötigen Ausbildungen wie Atemschutz sowie Offiziers- und Einsatzleiterkursen. Der Gemeinderat hat ihn deshalb per 1. Januar 2015 zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Walzenhausen gewählt und zum Hauptmann befördert. Ebenfalls nimmt er Einsitz in der Feuerschutzkommission und im Gemeindeführungsstab. Der Gemeinderat dankt Stefan Schmid für seine Dienstbereitschaft zum Wohl der Bevölkerung und wünscht ihm eine erfolgreiche Amtserfüllung.

Website-Veranstaltungen: Auf der Website der Gemeinde können die Veranstaltungen ganz einfach eingegeben werden. Einfach unter «Freizeit, Veranstaltungen» das Formular ausfüllen, dann wird es auf der Website publiziert. Vor allem für die Vereine ist dies eine gute Möglichkeit, Anlässe bekanntzugeben.

Wirtschaftliche Bedeutung der AüB-Gemeinden mit jährlich ca. 50 Millionen Franken Ausgaben

In der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) spielt die residenzielle Ökonomie eine besondere Bedeutung. Anders als bei der auf die Exportwirtschaft gerichteten Sichtweise stehen hier die wirtschaftlichen Prozesse im Innern der Region im Vordergrund. Auch die in der Region versteuerten aber ausserhalb erarbeiteten Einkommen spielen, nebst Renteneinkünften und Direktzahlungen an die Landwirtschaft in der residenziellen Wirtschaft eine wichtige Rolle.

Die neun Gemeinden des AüB geben zusammen pro Jahr über 35 Millionen Franken als Personalaufwand aus. Sehr viele dieser Löhne werden an Personen ausbezahlt, welche in der Region wohnen, Steuern bezahlen, einkaufen und Aufträge ans Gewerbe vergeben. Dies stellt einen wesentlichen Beitrag an die regionale Wirtschaft dar. Zudem wenden die neun Gemeinden des AüB etwa 17 Millionen Franken für den Sachaufwand auf. Ein beträchtlicher Teil davon fliesst als Aufträge ins regionale Gewerbe. Zum jährlich wiederkehrenden Sachaufwand kommen die sporadisch anfallenden Investitionsausgaben dazu, die wiederum grösstenteils in

Form von Aufträgen ins regionale Gewerbe und damit in den regionalen Wirtschaftskreislauf fliessen. Die wirtschaftliche Prosperität unserer Region hängt zu einem beachtlichen Teil davon ab, ob die binnenregionalen wirtschaftlichen Aktivitäten erhalten bleiben. Die Gemeinden des AüB tragen dazu einen wichtigen Teil bei.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee, der sich für die Anliegen unserer Region engagiert, umfasst nicht nur die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg sondern sie steht auch Firmen und Einzelmitgliedern offen, die sich in gleicher Richtung einbringen wollen. Falls Sie für das Jahr 2015 als neues Mitglied diese gemeinsame Kooperation von Gemeinden und Wirtschaft unterstützen möchten, wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle (untenstehende Kontaktdaten).

Ohne Kooperation – keine Region!

Jakob Egli, Präsident AüB

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

Alfred Stricker

am 8. März in den Regierungsrat

www.alfred-stricker.ch

BESTIMMEN SIE MIT!

In diesem Jahr werden sowohl auf kommunaler, kantonaler wie auch schweizerischer Ebene Gesamterneuerungswahlen durchgeführt. Deshalb stellt der Treffpunkt in dieser Ausgabe die kandidierenden Kantonsräte der Gemeinde vor. Nachdem die Anzahl Kantonsitze für Walzenhausen (siehe Artikel des Kantons) von drei auf zwei reduziert wurde, handelt es sich um eine echte Wahl, denn alle drei Kantonsräte gehen zur Wiederwahl ins Rennen. In der nächsten Ausga-

be des Treffpunktes stellen sich die Gemeinderätinnen und -räte sowie die GPK-Mitglieder vor, die sich zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Allfällige Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bis im Treffpunkt vorstellen möchten, melden sich bis zum 1. Februar bei Isabelle Kürsteiner. Um eine Übersicht über die Wahl- und Abstimmungsgeschäfte dieses Jahres zu erhalten, nachfolgend eine Grafik: *iks*

Abstimmungs- und Wahltermine '15

Kantonsrat 2015 – 2019

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat nach dem Ja der Stimmberechtigten von Ende November die Sitze im Kantonsrat aufgrund des geänderten Modus neu verteilt. Für sieben Gemeinden ändert sich nichts, acht Gemeinden verlieren je einen ihrer bisherigen Sitze an Herisau (+4) sowie Teufen, Gais, Speicher und Heiden (je +1).

Die Sitze im Ausserrhoder Kantonsrat werden bei den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2015 nach einem neuen Schlüssel verteilt. Die Stimmberechtigten haben dafür am 30. November einer Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte zugestimmt. Mit Blick auf die Inkraftsetzung der Gesetzesänderung sowie den kommenden Wahlen hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nun die neue Verteilung der 65 Kantonsratsitze auf die Gemeinden festge-

legt. Diese richtet sich nach den vom Bundesamt für Statistik erhobenen Bevölkerungszahlen per Ende 2013. Die Ausserrhoder Wohnbevölkerung betrug damals 53 691 Personen.

Für die Gemeinden Urnäsch, Schwellbrunn, Stein, Schönengrund, Bühler, Wolfhalden und Lutzenberg bringt die Neuverteilung keine Änderung. Hundwil, Waldstatt, Trogen, Rehetobel, Wald, Grub, Walzenhausen und Reute werden hingegen je einen Sitz verlieren.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Jürg Wernli,

Vorsteher Departement Inneres und Kultur, 071 353 68 60

Thomas Wüst,

Departementssekretär Inneres und Kultur, 071 353 64 51

Acht Jahre Kantonsrat – eine persönliche Bilanz

Aufgrund der neuen Sitzverteilung kommt es auch in Walzenhausen zu einem Wahlkampf um die beiden verbleibenden Sitze. Dies ist es eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen über meine bisherige Tätigkeit im Kantonsrat. Bild: zvg

PETER GUT • Seit 1979 bin ich in Walzenhausen wohnhaft und hatte in dieser Zeit folgende Ämter: Vermittler-Stv. (1992 – 1994); Mitglied, ab 1995 Präsident der Fürsorgekommission (1994 – 1996); Vize-Kommandant Feuerwehr (1995 – 2004); Mitglied Feuerschutzkommission (seit 1996); Chef Gemeindeführungsstab (seit 2009); Gemeinderat

(2011 – 2015). Im Jahr 2007 wurde ich als Parteiunabhängiger Kantonsrat. Interessant ist die Mitarbeit in den ständigen und vorbereitenden Kommissionen des Kantonsrats. 2008 wurde ich in die Staatswirtschaftliche Kommission (Stwk) gewählt, 2011 dann zum Präsidenten.

Dieses Amt durfte ich zwei Jahre bekleiden. Häufig wurde ich auf persönliche Anliegen, tatsächliche oder vermeintliche Ungerechtigkeiten und als wenig bürgerfreundlich wahrgenommene Verwaltungstätigkeit angesprochen. Jeder dieser «Fälle» konnte abgeklärt und in den allermeisten Fällen auch zur Zufriedenheit gelöst werden. Ich konnte mich glücklich schätzen, eine ausgezeichnete Kommission im Rücken zu haben, die auch in schwierigen Zeiten (Stichwort: Verwaltungsratshonorare des Spitalverbundes AR) geschlossen auftrat. Auf Beginn des Amtsjahres 2014/15 bin ich als Vertreter der Parteiunabhängigen zum 2. Vizepräsidenten des Kantonsrates gewählt worden. Das heisst, dass ich – meine Wiederwahl vorausgesetzt – im Amtsjahr 2016/17 Kantonsratspräsident sein werde.

Mit der Abschaffung der Landsgemeinde haben sich auch die Aufgaben und der Stellenwert des Kantonsrates geändert. Mit den aktuell laufenden Projekten zur Staatsreform und der geplanten Schaffung eines Kantonsratsgesetzes wird dieser Erstarkungsprozess fortgesetzt. Dies ist nötig im Hinblick auf eine konstruktive Zusammenarbeit von Legislative und Exekutive. Der Kanton steht vor vielen Herausforderungen (Stichworte: Demographie, Bevölkerungswachstum, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Schule und Bildung, Sicherheit...), welche nur gemeistert werden können, wenn von den Beteiligten konstruktive Sachpolitik geleistet werden kann. Gerne würde ich weiterhin aktiv an diesem spannenden Prozess mitwirken, weshalb ich mich gerne noch einmal zu Wahl stelle.

Peter Gut, MSc, MAS 1958, (KR seit 2007)

Adresse: Staedeli 777; **Partei:** parteiunabhängig

Beruf/Ausbildung: Sozialarbeiter FH

Erwerbstätigkeit:

Leiter Rehabilitationszentrum Lutzenberg

Interessenbindungen:

- Mitglied der Kommission für Suchtfragen (seit 2009)
- Gemeinderat Walzenhausen bis 31.05.2015
- Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen (Präsident 2009 – 2012)
- Expertentätigkeit für das EDA ‚Menschenrechtsdialog China – Schweiz‘; Besuch von Drogenrehabilitationszentren und Seminar-Durchführung in China; Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Bern (seit 2014)
- Fachberater Kriseninterventionsteam KIT, Fürstentum Liechtenstein (seit 2009)

Parlamentarischer Lebenslauf:

Mitglied in folgenden Gremien:

- Staatswirtschaftliche Kommission
01.06.2008 – 31.05.2011, Kommissionsmitglied
- Staatswirtschaftliche Kommission
01.06.2011 – 31.05.2013, Kommissionspräsident
- 2. Vizepräsident Kantonsrat (2014/15)

Beteiligung an folgenden Geschäften:

Motion

- Motion Yvette Anhorn; Rückzahlung der Steuern für Einzeltern-Familien, Mitunterzeichnender
- Motion Willi Rohner, Rehetobel, Mehrwertabschöpfung, Mitunterzeichnender

Postulat

- Postulat Ernst Gähler, Herisau, Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung und Förderung der Hausarztmedizin, Mitunterzeichnender
- Postulat Roger Sträuli, Rehetobel, Analysierung der heutigen Gemeindestruktur von Appenzell Ausserrhoden, Mitunterzeichnender

Erlasse (Gesetze/Verordnungen):

- Gesetz über den Justizvollzug, Totalrevision, Parlamentarische Kommission, Mitglied (2014)
- Gesetz über das Halten von Hunden (Hundegesetz), Totalrevision, Parlamentarische Kommission, Mitglied (2014)
- Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Parlamentarische Kommission, Präsident (2009)
- Initiative «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden», Parlamentarische Kommission, Mitglied (2008)
- Polizeigesetz, Parlamentarische Kommission, Teilrevision, Mitglied (2008)

Im Dienst von Jung und Alt

Geboren bin ich am 3.11.1957. Meine Jugendzeit verbrachte ich in Arbon, Frauenfeld und Romanshorn. Während meinen Studienjahren in Zürich arbeitete ich regelmässig als Stellvertreter an Sekundarschulen. Bild: zvg

JÜRIG WICKART • Nach meinem Lizentiat phil. I (Anglistik, Philosophie und Didaktik des Mittelschulunterrichts) an der Universität Zürich machte ich erste Berufserfahrungen als Journalist (Volontär) bei Radio Aktuell, St.Gallen. Darauf erhielt ich Gelegenheit, ein Master of Arts-Studium (Linguistik) an der Lancaster University in England zu

absolvieren, das ich erfolgreich abschloss. Nach meiner Rückkehr arbeitete ich in Bern als Stagiaire bei der Schweizerischen Depeschagentur (Ressort Ausland), wurde aber in Bern nicht heimisch. Darauf fand ich eine Teilzeit-Anstellung als Englischdozent bei der Handels- und Dolmetscherschule in St.Gallen. Da mir diese Anstellung aber keine gesicherte existentielle Grundlage bot, nahm ich eine auf ein Jahr befristete Stelle als Sekundarlehrer in der Gemeinde Walzenhausen an.

Seit 1990 bin ich nunmehr als Sekundarlehrer in der Gemeinde Walzenhausen tätig und seit 1994 hier wohnhaft. 1996 habe ich meine Frau Eva geheiratet. Wir haben zwei Töchter im Alter von 15 und 17 Jahren und wohnen in einem Eigenheim in Weid, gegenüber dem Haus im Ruthen. Nebst meiner Tätigkeit als Sekundarlehrer (Klassenlehrer) bin ich seit 1994 in der Erwachsenenbildung tätig, wovon die ersten beiden Jahre in der Erwachsenenbildung Vorderland und seit 1996 mit meinem Kurs «English Conversation» als selbständiger Kursanbieter. Seit meiner Wohnsitznahme in Walzenhausen habe ich mich in verschiedenen Vereinen (Bibliothek, Männerchor, Chor über dem Bodensee, Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen, Walzhuser Bühni) als aktives Mitglied auf kommunaler Ebene engagiert, zuletzt als Co-Präsident der Walzhuser Bühni. 2010 war ich Mitgründer der IG Pro Walzenhausen, welche sich zum Ziel setzte, Walzenhausen für die Amtsperiode 2011-2015 zu einem funktionsfähigen Gemeinderat zu verhelfen. Zudem bin ich seit 2008 Mitglied der Umweltschutzkommission (Aktuar) und in gleicher Funktion im Vorstand der Flurgenossenschaft Gütli-Ruten-Weid-Sonneblick. Auf kantonaler Ebene war ich Mitglied der Lehrmittelkommission und 12 Jahre lang Delegierter der Interkantonalen Lehrmittelzentrale. 2010 wurde ich als Nachfolger von Hans Wiesendanger in den Kantonsrat gewählt. In den vergangenen vier Jahren war ich in folgenden parlamentarischen Kommissionen tätig: E-Government, Staatssteuerkommission, Raumplanung- und Baukommission sowie Justizkommission. Seit Juni 2014 bin ich Präsident der Justiz-

kommission. Meine politischen Schwerpunkte setze ich in den Bereichen Bildung, Kultur, Bau, Energie, Verkehr und Umwelt sowie Justiz. In den letzten fünf Jahren habe ich mich vor allem in folgenden Bereichen engagiert: Verkehrspolitik (Appenzeller Bahnen, Durchmesserlinie), Energiepolitik (Ausstieg aus der Atomenergie, Ersatz fossiler durch erneuerbare Energieträger), Steuerpolitik (Abschaffung der Pauschalbesteuerung, Mehrwertabschöpfung) sowie Justizwesen. Gerne möchte ich als parteiunabhängiger Kantonsrat für weitere vier Jahre im Dienst des Kantons Appenzell Ausserrhoden, der im Laufe der letzten 25 Jahre meine neue Heimat geworden ist, tätig sein.

Jürg Wickart 1957 (KR seit 2010)

Adresse: Weid 1391; **Partei:** parteiunabhängig

Beruf/Ausbildung:

MA in Language Studies

lic. phil. I (Zürich, 1986) und M.A. (Lancaster, 1988)

Erwerbstätigkeit:

Sekundarlehrer Gemeinde Walzenhausen

selbständiger Erwachsenenbildner

Interessenbindungen:

- Mitglied bei WWF, VCS, Greenpeace
- Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen
- Umweltschutzkommission Walzenhausen (seit 2008)
- Raumplanungs- und Baukommission
- Staatssteuerkommission
- Regierungsrätliche Kommission (seit 1.6.2013)

Parlamentarischer Lebenslauf:

Mitglied in folgenden Gremien:

- Justizkommission
01.06.2011 – 31.05.2014, Kommissionsmitglied
- Justizkommission
01.06.2014, Kommissionpräsident

Beteiligung an folgenden Geschäften:

Motion

- Motion Willi Rohner, Rehetobel Mehrwertabschöpfung, Mitunterzeichnender

Schriftliche Anfrage

- Schriftliche Anfrage Jürg Wickart, Walzenhausen, Energiepolitische Strategie des Regierungsrates, Urheber

Erlasse (Gesetze/Verordnungen):

- Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht, Teilrevision; Wahl PK, Parlamentarische Kommission, Mitglied, Gesetz geht in 2. Lesung.
- Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz), Teilrevision, Parlamentarische Kommission, Mitglied
- Gesetz über E-Government und Informatik, Parlamentarische Kommission, Mitglied (26.6.11 – 4.9.12). Gesetz ist seit 1.1.2013 in Kraft.

Soziales und umweltbewusstes Gegengewicht

Im letzten April wurde ich in den Kantonsrat gewählt.

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und einer Änderung des Wahlrechts verliert Walzenhausen bei den Erneuerungswahlen den dritten Sitz. Bild: zvg

RUEDI TOBLER • Es sind deshalb Stimmen laut geworden, dass ich als Letztgewählter nicht Spielverderber sein und deshalb nicht zur Wiederwahl antreten sollte. Die Kantonsratswahlen sind allerdings kein Spiel, sondern sollen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Möglichkeit geben, Einfluss auf seine Zusammensetzung zu nehmen. Das ist nur bei einer

Auswahl möglich. Deshalb trete auch ich zur Wiederwahl an. Das ist allerdings noch kein Grund, mir die Stimme zu geben. Es braucht im Kantonsrat ein soziales und umweltbewusstes Gegengewicht zur bürgerlichen Mehrheit, zu der in der Regel auch die Gruppe der sogenannten Parteiunabhängigen zählt. So war es beim sogenannten "Entlastungsprogramm 2015" erschreckend, wie selbstverständlich von der grossen Mehrheit der Abbau bei den Prämienverbilligungen für die Krankenkassen durchgewunken, die Kantonsbeiträge an die Spitex gestrichen und massiv Schulkosten auf die Gemeinden abgeschoben wurden. Der Energiefonds wird nur noch nach dem Belieben der Mehrheit des Kantonsrats geäufnet. Aber auf die Einstellung von zusätzlichen Steuerkommissären wurde verzichtet, was zu mehr Steuergerechtigkeit wie zu Mehreinnahmen geführt hätte. Die gleichen Leute, die sich bei der Beratung des Budgets 2015 über die verringerte Anzahl von Angestellten des Kantons freuten, wollten nicht akzeptieren, dass das Gesundheitsdepartement wegen Personalengpässen nicht alle Berichte termingerecht abliefern kann.

In der kommenden Legislatur ist die Staatsleitungsreform mit der Reduktion von sieben auf fünf Departemente umzusetzen. Wichtig ist mir dabei, dass die öffentliche Hand ihre Aufgaben direkt wahrnehmen kann und nicht quasi-privatrechtliche Strukturen geschaffen werden, die sich der unmittelbaren politischen Kontrolle entziehen können, wie das beispielhaft beim Spitalverbund der Fall ist – was die bekannten Exzesse erst möglich gemacht hat. Ebenso ist eine Gemeinde- und Wahlrechtsreform anzugehen. Denn welche Aufgaben kann Walzenhausen als Gemeinde noch selbständig erledigen und sind nicht an Zweckverbände delegiert? Mit einer grundlegenden Reform, die nicht vor Zusammenschlüssen halt machen darf, kann die Gemeindeautonomie und damit die Demokratie gestärkt werden. Die kürzliche Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte war ein Flickwerk, mit dem die ungerechte Verteilung der Kantonsratssitze generell etwas gemildert, für

Walzenhausen aber verschlechtert wurde. Abhilfe schaffen kann nur eine grundlegende Wahlrechtsreform mit Einführung des Proporz. An solchen staatspolitischen Fragen bin ich besonders interessiert.

Wegen der drastisch sinkenden Schülerzahlen kann die Oberstufenreform nicht weiter aufgeschoben werden, sie ist mit einer Motion der SP-Fraktion wiederbelebt worden ist. Auf der Penzenliste steht auch ein Behindertenintegrationsgesetz, für dessen Ausgestaltung ich mich sehr gerne engagieren möchte. Am Laufen ist die Revision des Bau- und Planungsgesetzes, aus dem der Ortsbildschutz herausgekippt werden soll. Auch wenn eine zeitgemässe Erneuerung der Bausubstanz erleichtert werden soll, darf dies nicht dazu führen, dass die Ortsbilder ihren Charakter verlieren und sich baulich dem "Agglomerationseinheitsbrei" angleichen. Seltsamerweise ist die vom Bundesrecht vorgeschriebene Mehrwertabschöpfung nicht in diese Revision aufgenommen worden. Das wird eine Lösung für jene Gemeinden mit zu viel eingezontem Bauland erschweren – was bekanntlich in Walzenhausen ein grösseres Problem darstellt. Einzelne Hauseigentümer dürfen nicht, wie in der Vorlage vorgesehen, mit einem Enteignungsparagrafen gezwungen werden, sich einer Quartierplanung unterzuordnen. Das würde nicht Villenbesitzer treffen, die sich teure Anwälte leisten können, sondern "kleine Leute", die ihr seit Generationen im Familienbesitz befindliches Häuschen oder den Vorgarten nicht opfern wollen.

Mit den Herausforderungen des öffentlichen Verkehrs bin ich – im Unterschied zur grossen Mehrheit der Kantonsräte – als regelmässiger Benutzer bestens vertraut. Es muss nicht nur eine genügende und angepasste Versorgung in den sogenannten Randgebieten geben, die ihn zur tauglichen Alternative für das sich ausbreitende Modell von zwei bis drei Autos pro Haushalt macht. Auch auf die Anbindung der "Nebenlinien" an das überregionale Netz ist bei jedem Fahrplanwechsel zu achten. Nur so kann der öffentliche Verkehr genug attraktiv bleiben.

Für diese Anliegen möchte ich mich als Sozialdemokrat weiterhin im Kantonsrat einsetzen.

Ruedi Tobler 1947 (KR seit 2014)

Adresse: Lachen 769; **Fraktion:** SP

Beruf/Ausbildung: pensionierter Redaktor

Interessenbindungen:

- Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen
- Mitglied Steering Committee Kompetenzzentrum Friedensförderung
- Präsident Schweizerischer Friedensrat
- Vorstandsmitglied SP Vorderland AR
- Vorstandsmitglied Zivildienstverband CIVIVA
- Vorstandsmitglied humanrights.ch
- Mitglied Verband des Personals öffentlicher Dienste vpod

Kliniken Valens übernehmen Rheinburg-Klinik

Die Kliniken Valens mit den Rehazentren in Valens und Walenstadtberg übernehmen die Rheinburg-Klinik in Walzenhausen. Mit dieser Übernahme werden die Kliniken Valens eine der grössten Reha-bilitationsinstitutionen der Schweiz. Bild: zvg

ZVG • Die Stiftung Kliniken Valens und Walenstadtberg, Trägerin der Kliniken Valens, übernimmt die als AG geführte Rheinburg-Klinik Walzenhausen. Das 60-Bettenhaus ist ebenso wie die Kliniken Valens spezialisiert auf die Rehabilitation von neurologischen und rheumatologisch / orthopädischen Patienten und passt damit optimal zum Profil der Stiftung. Durch diese Übernahme sind die Kliniken Valens der wichtigste Reha-Leistungserbringer der Ostschweiz und bevorzugter Anbieter für das Fürstentum Liechtenstein.

STEIGENDE NACHFRAGE

Der steigende Bedarf an guten Rehabilitationsplätzen, u.a. eine Folge der demographischen Entwicklung, erfordert einen Ausbau hochstehender Rehabilitationsleistungen. Durch die Konzentration von Fachwissen und Erfahrung können die Angebote weiter gestärkt werden. «Mit der Übernahme sind wir optimal aufgestellt, um uns in unserem Kerngebiet, der Ostschweiz, erfolgreich behaupten zu können», betont Christoph Glutz, Präsident des Stiftungsrates.

CHANCEN GENUTZT

Mit dem Erwerb der Aktien wird die Rheinburg-Klinik Walzenhausen zur 100-prozentigen Tochter der Stiftung Kliniken Valens und Walenstadtberg. Entscheidungsorgane über alle Aktivitäten der Kliniken Valens und ihrer Tochter sind fortan der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung der Kliniken Valens. Chefarzt Dr. Martin Rutz und Beat Voegeli, Leiter

Spitallisten 2015

Der Regierungsrat setzt per 1. Januar 2015 die Spitallisten von Appenzell Ausserrrhoden in den Versorgungsbereichen Akutso-matik und Rehabilitation für die Jahre 2015 und 2016 in Kraft. Wiederum ist auch die Rheinburg-Klinik im Rehabilitationsbereich auf der Spitalliste.

Betrieb & Services, bleiben in der Rheinburg-Klinik in ihren Funktionen weiterhin tätig, nehmen aber neu Einsitz in die Geschäftsleitung der Kliniken Valens.

«Das Zusammengehen mit den Kliniken Valens ist für alle ein echter Glücksfall, haben wir doch ähnliche Stärken, die wir nutzbringend zusammenführen können.» ist Chefarzt Dr. Martin Rutz überzeugt. Der Betrieb der Rheinburg-Klinik wird im bisherigen Rahmen mit den bestehenden Mitarbeitenden weitergeführt. «Mit dieser frühzeitigen Nachfolgeregelung erfüllt sich das oberste Ziel der bisherigen Eigentümer, Verwaltungsratspräsident Erich Walser, Martin Rutz und Beat Voegeli, die langfristige Sicherung des erfolgreichen Konzepts und der vielfältigen Arbeitsplätze im Appenzeller Vorderrland», betont Voegeli.

NACHHALTIGES ZUSAMMENGEHEN

Die Rheinburg Klinik Walzenhausen wird weiterhin mit ihrem bisherigen Namen und dem Zusatz «ein Haus der Kliniken Valens» auf dem Markt erscheinen. Ein gemeinsamer Marktauftritt ist geplant und soll stufenweise realisiert werden.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Im Alterwohnhem viel erlebt

ISABELLE KÜRSTEINER • Im Alterswohnhem war die Advents-, Weihnachts- wie auch die übrige Rauhachtzeit mit vielen schönen Anlässen gefüllt. Seit dem ersten Advent schmückte ein grosser Adventskranz den Speisesaal, und der Eingangsbereich war wunderschön dekoriert. An jeder Tür hing ein Adventsfenster, welches mit einer kleinen Überraschung aufwartete. Ebenfalls in der Aktivierung wurden mit Andrea Rast die Guetzli für den 24. Dezember gebacken, und Gertrud Hänggi las an jedem Adventssonntag eine entsprechende Geschichte vor. Am 6. Dezember lobten Klaus und Schmutzli in den Personen Fritz und Martin Aeschlimann die Anwesenden und wiesen sie auf ihre Talente und Stärken hin. Mit eingeladen waren alle Freiwilligen, die über das Jahr mit den Singmontagen oder den Spielnachmittagen im Hause regelmässig grosse Freude bereiten. Natürlich galt ihnen ein grosses Dankeschön der beiden Gesellen aus dem Walde. Dann folgte der ebenso sehnlichst erwartete Auftritt der «Rhyntaler Schmuggler-Buaba». Wiederrum animierten die Musikanten zu einem fröhlichen Tänzli. Am 22. Dezember folgte dann die offizielle Weihnachtsfeier des Alterswohnheims mit der Weihnachtsgeschichte, erzählt von Pfarrerin Corinna Boldt, wunderbar umrahmt von den Hackbrettönen Hanna Kellers. Zwei Tage später feierte das Haus mit

auswärtigen Gästen, die zuhause keine Feier veranstaltet oder den Heiligabend alleine verbracht hätten. Musikalisch umrahmt wurde der von Gertrud Hänggi und Isabelle Kürsteiner betreute Anlass von Verena Hedinger auf der Flöte und von Sängerin und Auszubildender im Haus Maryam Taha. «Es war so wie in einer Grossfamilie!» Schön sei's gewesen. Auch bei den Geschichten und dem Liedersingen habe sie sich sehr heimelig gefühlt, er-

zählte eine Frau auf der vom Haus offerierten nächtlichen Fahrt zum Gottesdienst. Nach feinen Festessen folgte der Apéro vor dem Mittagessen des Neujahrs.

Alle stiessen auf das 2015 und auf eine gute Gesundheit an, so wie es auch Alterswohnhemleiter Dieter Geuter gewünscht hatte. Nach all den Besuchen und Feierlichkeiten wurde der «Bechtelistag» da und dort dazu genutzt, um wieder einmal so richtig ausruhen zu können. Viele schwelten in wunderbaren, stärkenden Erinnerungen, gestützt von kleinen und grossen Präsenten sowie so manchem Foto, welche die Zimmer fortan schmücken werden. Gelobt wurden auch die Kalender und Agenden, welche Dieter Geuter zur Freude aller verteilt hatte. Bild: Dieter Geuter

Messeangebot
Jetzt profitieren!

Sie verkaufen eine Liegenschaft?
Dann profitieren Sie von unserem
attraktiven Messepaket

Stand 9.1.025

Die wichtigsten Leistungen im Überblick:

- Präsentation an der Immo-Messe vom 20. - 22. März 2015
- 20% Rabatt auf Vermittlungsprovision
- Onlineinserate auf Immobilienmarktplätzen
- Erstellung einer professionellen Verkaufsdokumentation
- Marktwerteinschätzung durch einen Verkaufsexperten
- 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft beim HEV (Kanton SG)

**Sichern Sie sich das Messepaket für nur
CHF 290.- plus 20% Reduktion auf die Provision**
Infos/Konditionen: hevsg.ch oder 071 227 42 60

Alle Preise exkl. MwSt.

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
www.hevsg.ch
info@hevsg.ch
Tel. 071 227 42 60

HEV St. Gallen
Verwaltungs AG

MASKENBALL

TURNVEREIN
WALZENHAUSEN

21. Februar 2015

Umzug
Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen
Achtung: Mit Wagenprämierung

Kindermaskenball
Saalöffnung: 14.00 Uhr (MZA)
Eintritt: Gratis

Maskenball
Saalöffnung: 20.00 Uhr (MZA)
Eintritt: Fr. 13.-

24.00 Uhr Maskenprämierung
Gratis Shuttlebus
Am Abend spielen

Party Tiger

und diverse
Guggen
musikzentrale.ch

Zutritt ab 18 Jahren (Nur mit ID)

Dankbar sein

Im Zentrum der Senioren-Adventsfeier stand das Weihnachtsspiel des Arche-Treffs. Die Kinder begeisterten schon am Samstagabend in der Kirche wie auch später in der MZA vor den Senioren. Überraschungsgast Hans Sturzenegger aus Speicher verzauberte in der MZA auf dem Hackbrett Appenzeller Klänge. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Nach der Begrüssung durch Christian Rast im Namen der beiden Landeskirchen und den verschiedenen Frauenvereinen überbrachte Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger Grüsse der Gemeinde. Rückblickend stellte er fest, dass es Seniorinnen und Senioren in der Schweiz heute gut gehe. Verglichen mit anderen Orten in der Welt müsste man hier weder frieren noch hungern, und es gebe auch keine Kriegsbedrohungen. Diesen guten Umstand zu umschreiben, sei Dankbarkeit das richtige Wort. Es gelte, dankbar zu sein für das, was man habe.

VON FITNESS-ENGELN

Anschliessend führte Pfarrerin Corinna Boldt in die Handlung des Weihnachtsspiels «Ein Spagat zwischen Himmel und Erde» ein. Nun waren die Jüngsten an der Reihe. Zuerst fanden sich Engel auf der Bühne ein, die sich für die weihnächtliche Zeit mit zahlreichen Fitnessgeräten kräftigten, genauso, wie sie es bei den Menschen abgeschaut hatten. Darüber vergassen sie jedoch ihr wichtigstes Instrument, um zu helfen. Wo waren die Flügel? Nur einigen wenigen waren die Flügel wichtig genug gewesen, um sie zu putzen. Währenddessen verzweifelte auf der Erde eine Mutter, die alles selbst machen musste. Ihr Kummer ob dem betrunkenen Ehemann und den tobenden Kindern wurde so gross, dass sie mitsamt dem Tannenbaum flüchtete. Jetzt war es an den Engeln, zu vermitteln. Und sie taten es. Beim Weihnachtsspiel in der Kirche, wo sich die ganze Familie sowie drei diebische Buben wieder versöhnten.

MUSIKALISCHE LECKERBISSEN

Nach dem wunderbaren Weihnachtsspiel mit tollen Darstellenden und viel Gesang unter der Leitung des Arche-Teams mit Corinna Boldt, Manuela Sieber, Isa Wiggenhauser und Susanne Züst folgten musikalische Solobeiträge der Kinder. Lilo Speer sowie Désirée Emmenegger und Sophie Widmer, vierhändig, interpretierten Klavierstücke, Sascha Zürcher faszinierte auf der Posaune, und Nadine Jakob spielte zusammen mit Isa Wiggenhauser Gitarre. Danach verzauberte Hans Sturzenegger aus Speicher mit seinen appenzellischen Klängen auf dem Hackbrett. Kinder und Musiker spielten sich von Beginn weg in die Herzen der Zuschauer. Zum Schluss erhielten alle Besucher einen lieben, kräftigenden Spruch aus den Händen der Kinder, und danach ging es über zum Vesper, finanziell unterstützt von der Gemeinde. Hier wurden viele Neuigkeiten ausgetauscht, sodass die fröhliche Gesellschaft den Nachmittag noch lange genoss.

Theaterspiel und Chorgesang

Folgende Kinder spielten beim Weihnachtsspiel des Arche-Treffs mit: Celine Bruderer, Désirée Emmenegger, Nadine und Roman Jakob, Lyn Jüstrich, Christian und Mathilda Kohler, Lilo und Luzie Speer, Fabian, Ramona und Silvan Schürpf, Sophie Widmer, Timon und Yannick Wiggenhauser, Sascha und Severin Zürcher. Beleuchterinnen waren Vanessa Kendlbacher und Eileen Wickart in der MZA, in der Kirche Tabea Keller und Vanessa Kendlbacher. Technik: Rainer Vetter.

Im Weihnachtsspiel vermittelten die Engel erfolgreich zwischen einer zerstrittenen Familie.

Viele Besucher trotz Frühlingswetter

Er wird immer bekannter, der Walzenhauser Weihnachtsmarkt mit seinem reichhaltigen Angebot! Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Frühlingswetter im Dezember: Trotzdem fanden die Walzenhauser Christbäume vor der MZA Käuferinnen und Käufer. Im Innern der Mehrzweckanlage erwartete die Besucher eine wunderschön geschmückte Halle sowie ein reiches Angebot. Da edles Kunsthandwerk, dort liebevoll gestaltete Hobbyartikel und feines Gebäckes, Gedörrtes und Gesaftetes. Ein feiner Zimt- und Weihnachtsguetzli-Luft hing in der Luft. Die Stände umrundeten traditionell den grossen Weihnachtsbaum. Dazwischen war die Festwirtschaft platziert. So entstand mitten in Walzenhausen eine Piazza. Geschäftige Verkäuferinnen und Verkäufer boten ihre weihnächtlichen Waren an, und wer sich in geselliger Runde hinsetzte, hatte eine wunderbare Sicht auf das Geschehen, ebenso auf die Bühne, wo die musikalischen Einlagen trotz des warmen Wetters ein wenig weihnächtliche Stimmung verbreiteten. Die Festwirtschaft sorgte einmal mehr für das leibliche Wohl. Kaum einer, der den Weihnachtsmarkt verliess, ohne nicht ein paar Geschenke mitzunehmen, weshalb auch Elisabeth Züst, die Verantwortliche für die Marktstände, nachmittags ob dem Besucheraufmarsch bester Laune war.

Kunsthandwerk, Hobbyartikel und Kulinarik lockten zahlreiche Gäste an den Walzenhauser Weihnachtsmarkt.

Ihre EDV-Probleme möchten wir haben...

**VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL**

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

Michael Riemer

**Vorsorge-Beratung für
Privatpersonen und Unternehmen/
einfach und nachvollziehbar**

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser
Michael Riemer
Mobile 079 423 18 26
michael.riemer@axa.ch
www.AXA.ch

AXA winterthur
Vorsorge / neu definiert

Lesezeichen

Ihre vielleicht letzte Reise als Familie. Die Grand Tour. Quer durch Europa mit Halt in den bekanntesten Städten – und mit vielen Erinnerungen im Gepäck.

«Ich habe das Gefühl, unsere Ehe ist am Ende, Douglas. Ich glaube, ich will dich verlassen.» Mit diesen Worten weckt Connie ihren Mann mitten in der Nacht.

Das Paar lebt seit über 20 Jahren zusammen, ihr bald 17-jähriger Sohn wird demnächst ausziehen. Trotz der möglichen baldigen Trennung startet die Familie die lang geplante Grand Tour, welche zwar ein vorzeitiges Ende, jedoch eine überraschende Wendung nimmt.

DREI AUF REISEN, David Nicholls. 544 Seiten. Kein & Aber AG Zürich-Berlin. ISBN 978-3-0369-5701-2. Gelesen von Iris Oberle, in der Bibiothek nicht erhältlich.

Bibliothek Walzenhausen

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

MASKENBALL

TURNVEREIN
WALZENHAUSEN

21. Februar 2015

Gesucht
Wagen
und
Gruppen für den Umzug

Umzug

Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen

Bitte meldet Euch bei
Marco Leuch (Tel: 071 540 63 20)
oder
E-Mail: marco.leuch@bluewin.ch

Archivkatalog online

Seit Mitte Dezember sind drei Abteilungen des Staatsarchivs – 40 000 Verzeichnungsdaten – online auf www.staatsarchiv.ar.ch durchsuchbar. Sie beinhalten frühneuzeitliche Urkunden und Verträge, Kataster, Patentregister und weitere Dokumente aus der Zeit Napoleons sowie Regierungs- und Verwaltungsakten aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG

Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Kleintiere ganz gross in Walzenhausen!

Unter diesem Motto führt Kleintiere Vorderland/Heiden-Walzenhausen ab dem Bechtelistag seine Sie und Er-Ausstellung durch. Gäste sind der Hermelin- und Farbenzwerclub, Gruppe Ost, sowie die Fellnähgruppe beider Appenzell. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Dass die Vereinsfusion der OV Heiden und Walzenhausen zum Verein Kleintiere Vorderland/Heiden-Walzenhausen am 22. Februar 2013 die richtige Weichenstellung und zukunftsweisend für die Kleintierzucht war, zeigt die artenreichhaltige Ausstellung in der MZA Walzenhausen. Dem jungen Gesamtverein ist es gelungen, eine Schau mit sehr unterschiedlichen Rassen verschiedenster Farbeneinschläge bei den Kaninchen und dem Geflügel zusammenzustellen.

UNTERSCHIEDLICHSTE RASSEN

Insgesamt waren über 300 Kaninchen sowie 120 Geflügel von 170 Ausstellenden, davon zwanzig Jungzüchtern, zu bestaunen. Bei der Eröffnung am Freitagvesper freute sich OK-Präsident Daniel Stäbler, Walzenhausen, über den Facettenreichtum und dankte allen Freiwilligen für den tagelangen Einsatz. Speziell hob er dabei das Bauamt hervor. Norbert Näf, Gemeindepräsident von Heiden, überbrachte ein herzliches Dankeschön beider Gemeinden. Hinter diesem Grossanlass stecke sehr viel Arbeit. Dann unterstrich

der Politiker die Bedeutung eines Vereins, der junge Leute an ein sinnvolles Hobby herañführe. Es sei ein Hobby, welches ans Herz gehe, denn die Tiere gäben viel zurück. Kantonalpräsident Hanspeter Hitz aus Herisau dankte für das grossartige Engagement von Helfern sowie Ausstellenden und verwies auf den erfolgreich eingelegten Weg der zwei fusionierten Vereine. Es sei ein richtiger Schritt gewesen, der Hoffnung für die Zukunft gebe. Obfau für Kaninchen, Tatjana Regli, freute sich insbesondere über die Artenvielfalt. Auch die Pelznähgruppe bereichere den Anlass enorm. Speziell seien in Walzenhausen Schautiere ohne Bewertung mit dabei, beispielsweise das Bartkaninchen oder das Satin und Löwenkopf Rhön.

ZWEI WEITERE GROSSANLÄSSE

Letztere zwei Rassen, in Deutschland anerkannt, werden im Oktober dieses Jahres viel Aufmerksamkeit erfahren, wenn Daniel Mettler mit seinem OK ebenfalls in Walzenhausen eine internationale Ausstellung für Rhön-Kaninchen ausrichten wird. Mettler war es denn auch, der die Schautiere zur Verfügung stellte. Und die Bartkaninchen werden gleich von zwei Walzenhauser Familien gefördert. Mit ihnen wird es wohl gelingen, dass diese Art bald auch in der Schweiz anerkannt sein wird. Vielleicht schon auf die kantonale Ausstellung hin, die ebenfalls von Walzenhaus-

Hasler

**Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung**

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

sen ausgerichtet wird und zwar über das Neujahr 2016/2017. Somit haben angehende Jungzüchter und natürlich auch Erwachsene in Walzenhausen vermehrt Gelegenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Ratschläge von absoluten Fachleuten einzuholen. Für die übrigen Besuchenden werden die Ausstellungen nicht nur vom Tiererlebnis her eindrückliche Ereignisse werden, sondern auch von der Atmosphäre. Denn, Walzenhausens Ausstellungen sind bekannt für den wunderbaren Blumenschmuck sowie die feine Küche und sehr reichhaltige Tombolas. Ausserdem weiss der Kleintierverein Feste zu feiern. Beim aktuellen Anlass luden die «Vorderländer» am Samstag zu gemütlichen Stunden ein.

Obfrau für Kaninchen Tatjana Regli mit dem Kaninchen ihrer Tochter.

Wunderschöne Pelzarbeiten erweitern die Ausstellung mit traditionellen und modernen Design.

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

OPFERHILFE
071 227 1100

ohsg.ch

Verschwundene Lädellivelfalt im Ortsteil Platz

Gut zehn Jahre waren die Schaufensterläden von Meiers Ladengeschäft im Weiler Bild (Ortsteil Platz) geschlossen. Jetzt sind sie wieder geöffnet, und der sichtbar gewordene Schriftzug «Lebensmittel» weckt Erinnerungen an die einstige, mit der Post dreizehn Betriebe umfassende Lädellivelfalt. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die drei Walzenhauser Fraktionen (auch Rhoden oder Bezirke genannt) Dorf, Lachen und Platz waren früher weitgehend eigenständige Dörfer mit einer guten Versorgung. In allen drei Gebieten gab es Schulen, Postbüros mit Zustellungsdienst, Hotels, Wirtschaften, Bäckereien, Metzgereien und diverse weitere Ladengeschäfte sowie auch Vereine. Auch der Ortsteil Platz wies noch vor wenigen Jahrzehnten eine beeindruckende Vielfalt auf, an

en gab», lacht Margrit Meier. Längst aber haben die Bäckereien Brugger im «Wilden Mann», «Harmonie» im hinteren Platz (das Haus wurde abgebrochen) und Kellenberger im Wilen ihre Pforten geschlossen. Auch die Metzgereien im «Löwen» und im «Landhaus» sind Vergangenheit. «Als ich anfang, gab es auch noch die Molkerei von Fritz Michel im Bild sowie die Lebensmittelläden der Familien Rohner-Klee im Wilen, Kellenberger im Leuchen und das Lädeli Ott im Heldstadel.»

DROGERIE UND PAPETERIE

Mit der Drogerie von Traugott Schütz im Bild und der Papeterie von Hedwig Künzler im Platz existierten zusätzlich sogar zwei Fachgeschäfte. Nach dem Verschwinden sämt-

die heute der erwähnte Schriftzug erinnert. Das Lebensmittelgeschäft von Familie Meier wurde als letztes Lädeli im Platz im Jahre 2001 endgültig geschlossen.

LADEN UND SCHUHMACHEREI

«Schon vorher wurde hier ein Laden betrieben, der von Anni Bruderer und noch früher von Familie Niederer auf einfachste Art geführt wurde», erinnert sich Margrit Meier-Alder, die als junge Familienfrau den Laden im Jahre 1961 übernahm, um ihn volle vierzig Jahre lang zu führen. Unterstützt wurde sie von Gatte Hansruedi, der im Untergeschoss des Hauses eine Schuhmacherwerkstatt betrieb.

DREI BÄCKEREIEN, ZWEI METZGEREIEN

«Junge Leute staunen jeweils, wenn ich erzähle, dass es 1961 allein im Ortsteil Platz drei Bäckereien und zwei Metzgerei-

licher Ladengeschäfte wurde 2002 auch die Post geschlossen. Kürzlich hat Margrit Meier ihr Haus an die Rialto Immobilien in Lachen-Walzenhausen verkauft und ist ins Mehrfamilienhaus von Hanny Blumer-Künzler im unteren Wilen gezügelt. Grund für das Öffnen der Schaufensterläden sind übrigens die derzeitigen Räumungsarbeiten. Noch aber ist die weitere Zukunft des einstigen Lädelihauses offen.

KLOSTER UND HEILPRAKTIKER

Im weitesten Sinne aber gibt es noch immer zwei Ladengeschäfte im Ortsteil Platz. Beide sind der Gesundheit verpflichtet. Einerseits ist es die traditionsreiche Apotheke des Frauenklosters Grimmenstein, und andererseits der 2006 im «Löwen» eröffnete Naturprodukte-Laden von Heilpraktiker Richard Kellenberger.

Walzehuser Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Gefülltes Schweinefilet

Zutaten für 5 Portionen

- 600 g Schweinefilet
- 2 Scheiben Schinken
- 1 Esslöffel Bärlauchpaste
- 100 g Appenzeller Käse
- Fleischgewürz
- Bratfett
- 1/2 Stück Zwiebel gehackt
- 2 dl Rotwein
- 2 dl Bratensauce
- Gewürze

Zubereitung

1. Beim Schweinefilet der Länge nach eine Tasche einschneiden (eventuell vom Metzger machen lassen).
2. Den Schinken mit Bärlauchpaste bestreichen, den Käse in dicke Stäbchen schneiden, auf den Schinken legen und einrollen, in das Schweinefilet geben und dieses mit Zahnstocher über Kreuz verschliessen.
3. Das Filet mit Fleischgewürz bestreuen und im Fett rundherum anbraten, im Ofen bei 180° ca. 20 Minuten fertig braten, vor dem Aufschneiden etwas ruhen lassen.
4. Die Zwiebel im restlichen Bratfett anschwitzen, mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen, die Bratensauce beifügen und nochmals etwas kochen lassen, abschmecken.
5. (Wer keine Bärlauchpaste im Vorrat hat, muss warten, bis dieser im Frühling wieder zu haben ist. Als Alternative können auch andere Kräuter verwendet werden.)

Tipps

- Dazu passen Kartoffelstock oder Teigwaren und Gemüse
- Als Getränk empfehle ich Rotwein und frisches Mineralwasser

Maartplatz

Suchen Sie einen original Walzenhauser-Mineralwasser-Sonnenschirm oder würden Sie einen Hund für ein kleines Sackgeld spazieren führen? Egal, ob Sie etwas suchen, etwas zu verkaufen oder zu tauschen haben: Der «Maartplatz» ist die Plattform für Ihr Inserat.

Einfach den untenstehenden Talon ausfüllen und zusammen mit Fr. 20.— an folgende Adresse schicken:
Iris Oberle, Wilen 1043, 9428 Walzenhausen

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> zu verkaufen | <input type="radio"/> zu verschenken | <input type="radio"/> gefunden |
| <input type="radio"/> tauschen | <input type="radio"/> gesucht | <input type="radio"/> sonstiges |

Anzeige-Text (max. 100 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Vorname, Name

Adresse, Ort

E-Mail

Telefon

Sollte der Betrag nicht mitgeschickt werden, kann das Inserat leider nicht veröffentlicht werden. Ebenso entscheidet die Redaktions-Verantwortliche über die Nicht-Veröffentlichung von unangebrachten Annoncen. Das Formular kann auch auf der neuen Website der Gemeinde heruntergeladen oder direkt in der Gemeindekanzlei bezogen werden. Inserate werden nach deren Eingang bearbeitet; die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

25 Jahre die fünfte Jahreszeit ausgerufen

Seit 25 Jahren organisiert ein OK, bestehend aus TV-Mitgliedern, die Fasnacht in Walzenhausen. Am 21. Februar 2015 wird für einen Tag die närrische Zeit von Jung und Alt auf dem Balkon über dem Bodensee zelebriert. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Legendär waren in Walzenhausen der Kindermaskenball im Saal des Hotels Hirschen, welches heute ein Geschäfts- und Wohnhaus im Gütli ist. Ebenso bekannt war der Maskenball im Hotel Linde, heute ein Wohnhaus ausgangs der Gemeinde Richtung Büriswilen/Berneck. Beide Gasthäuser wurden aufgegeben, und die fünfte Jahreszeit blieb in Walzenhausen während kurzer Zeit unzelebriert, wäre da nicht der Turnverein gewesen, welcher sich zur Aufgabe setzte, wiederum einen Fasnachtsumzug mit anschliessendem Kindermaskenball und abends einen Maskenball für Erwachsene auf die Beine zu stellen. Karin Meyerhans, seit fünfzehn Jahren ununterbrochen im OK (insgesamt 19 Jahre), erinnert sich: «In den Anfangszeiten waren Sonja Meier, Marco Werder, Fränzi Schläpfer sowie mein Mann mit im OK. Zur Fasnacht gehörten der Umzug mit dekorierten Wagen, der Kindermaskenball, bei welchem die Mütterer Rundi jeweils die Festwirtschaft organisierte, und am Abend der Maskenball mit Maskenprämierungen.» Das Datum war traditionell der Samstag vor dem Bloch. Während in den Anfangszeiten kaum ein Gewinn erwirtschaftet und die enorm grosse Freiwilligenarbeit damit nicht honoriert wurde, entwickelte sich der Anlass zur grössten Einnahmequelle des Turnvereins. Ein sehr willkommener grosser Zustupf, denn die Teilnahmen an Kantonalen und Eidgenössischen Turnfesten konnten so mitfinanziert werden. Damit Jede und Jeder in Walzenhausen teilnehmen konnte, hatten die Feste nie ein vorgeschriebenes Motto. Auch die Musik wurde stets so gewählt, dass sie ein Programm «quer Beet» bot. Es gab Zeiten, in denen Besuchende aus Sicherheitsgründen sogar abgewiesen werden mussten, damit die Halle nicht überfüllt wurde. Seit mehreren Jahren kontrolliert zur Entlastung des OK's die Securitas nun am Eingang. Sie wäre auch zur Stelle, wenn sich Streitereien ergäben. Der Abend steht nach wie vor nur Erwachsenen (ab dem 18. Altersjahr) offen, damit keine Alkoholbezugskontrollen durchgeführt werden müssen.

Im Laufe der Jahre vollzogen sich verschiedene Veränderungen. So musste die Bar aus Platzgründen vom Geräteraum auf die Bühne und zurück in die Halle gezügelt werden. Was die Barmaidens angeht, hier gibt es jährlich ein Motto: 2015 heisst es «Wilder Westen». Auch bei der Maskenprämierung wurde mo-

Der Umzug von der Tankstelle zur MZA eröffnet seit 25 Jahren die fünfte Jahreszeit in Walzenhausen.

demisiert. Mit einem Geldbetrag werden in der neueren Zeit Einzelmasken und Paare zusammen sowie drei und mehr Masken als Gruppen bewertet. «Das ist das Schwierigste am ganzen Maskenball, die Masken zu beurteilen», erklärt Karin Meyerhans. Gab es eine Zeit, in der Fasnacht wohl von Neufasnächtlern mit Halloween verwechselt wurde, haben die liebevoll und bis ins Detail ausgearbeiteten Masken heute wieder die Oberhand gewonnen.

Einzigartig ist beim Maskenball in Walzenhausen, dass ab 1 Uhr sonntags ein Gratis-Shuttlebus bis um 5 Uhr halbstündlich im Rundkurs in die umliegenden Gemeinden fährt, sodass das Auto zuhause gelassen werden kann.

Jubiläums-OK sucht Mitglied

Dem Jubiläums-OK gehören Marco Leuch, Präsident, Urs Bösch, Urs Frischknecht, Karin Meyerhans und Benjamin Schmid an. Gesucht wird ein weiteres Mitglied, welches den Kindermaskenball betreut. Diese Aufgabe wird derzeit unter den OK-Mitgliedern verteilt.

Turnverein wird unterstützt

Mit der Teilnahme am Umzug, Kindermaskenball oder Maskenball wird der Turnverein und seine verschiedenen Abteilungen unterstützt. Weitere Auskünfte können auf der Website des STV Walzenhausen www.stv-walzenhausen.ch gefunden oder persönlich bei Präsident Daniel Künzler, danielkuenzler@yahoo.com erfragt werden.

Neues Dress für die Volleyball-Damen

STEPHANIE BRUDERER • Mit neuem Dress, Mitspielerinnen und Elan sind die Volleyballdamen des TV Walzenhausen in die diesjährige Volleyballsaison gestartet. Nachdem das letzte Leibchen doch schon in die Jahre gekommen war und so einige Matches mit Lust oder auch Frust hatte durchstehen müssen, gingen die Spielerinnen auf die Suche und konnten drei grosszügige Spender finden. Mit dem Sieber Bau aus Heiden und der Knoepfel AG aus Walzenhausen konnten zwei neue Sponsoren gefunden werden. Die Züro Schreinerei aus Walzenhausen unterstützte das Team schon beim alten Tenue. Das Team ist sehr dankbar dafür und bedankt sich recht herzlich für die finanzielle Unterstützung!

Die Vorrunde ist schon absolviert, und das Ziel, der Verbleib in der 3. Liga nach dem Wiederaufstieg, ist noch realistisch, müssen aber die Damen mit konstanterer Spielweise daran arbeiten. Phasenweise wurden ein paar tolle und

siegreiche Matches ausgetragen (leider aber nicht alle), und so besteht die Hoffnung, dass die Rückrunde doch noch im Mittelfeld abgeschlossen werden kann. Bild: Marcel Meyerhans

Silvester-Apéro

Der Verkehrsverein lud zum alljährlichen Silvester-Apéro ein. Cornelia Krapf, Aktuarin, begrüßte die illustre Schar. Sie bedankte sich für das Vertrauen und die Unterstützung in den Verkehrsverein, konnte sie doch die eine oder andere Person an den zahlreichen Anlässen schon mal begrüßen. Sie dankte dem Musikverein für das «flotte Ständchen», dem Hotel für den heissen Glühwein und die feine Gersensuppe. Ebenfalls ein Dank ging an Metzgerei Heiss für die Würstli, und das Brot sponserte die Bäckerei Meyerhans. Das Feuerwerk von Verkehrsverein und Hotel wurde wieder «gezündet», und zwar oberhalb des Friedhofes. Sie wünschte allen einen «guten Rutsch» ins Jahr 2015. *ck*

Fit im Alter

Wir treffen uns auch 2015 zum Seniorenturnen. Die Stunden finden jeden Mittwochnachmittag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Turnhalle der MZA statt.

Durch die Übungen werden Herz- und Kreislaufsystem trainiert, die Muskulatur gestärkt und die Muskeln zugleich entspannt. Gleichzeitig werden Gleichgewicht, Koordination und Beweglichkeit verbessert, was auch Rückenbeschwerden vorbeugt. Verbunden mit gezielten Atemübungen steigern wir unser Wohlbefinden und tragen bei zum Erhalt der Mobilität im Alltag. Interessierte sind herzlich willkommen, auch solche, die das AHV-Alter noch nicht erreicht haben.

Ich freue mich darauf, auch Sie zu einer Schnupperstunde begrüßen zu können!

Weitere Auskunft erteilt Doris Mayer, Gaismoos 478, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 18 43.

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Kalyana Creme Revital

Revitalisierende Pflege für reife und strapazierte Haut

- revitalisierend bei reifer und strapazierter Haut
- die Haut gewinnt an Festigkeit und Elastizität, wird spürbar glatter
- verleiht der Haut eine vitale und schöne Ausstrahlung
- unterstützt den natürlichen Hautstoffwechsel
- reguliert das gesunde Gleichgewicht der Haut
- ausgleichend bei Altersflecken

«Samichlaus, du liebe Maa»... Veranstaltungen Kirche

VRENI BÄNZIGER • Unterstützt durch passende Bewegungen lernten die Kinder vom Schulhaus Bild und Wilen einen neuen Samichlausvers an einem der sechs Posten des Samichlaus-Postenlaufs. Der führte am Freitag vor dem 6. Dezember alle Kinder des Kindergartens und der 1. bis 4. Klasse rund um das Schulhaus Wilen. Schon am nächsten Ort entlockten die Mädchen und Buben damit dem richtigen Samichlaus ein Lächeln, ein tiefes «gut gemacht» und auch ein Mandarinli aus dem Sack. Neben ihm wartete Esel Mausi geduldig und liess sich die vielen Streicheleinheiten gern gefallen. An einem weiteren Posten trugen die Kinder in grösster Eile Nüsse auf einem Löffel über den Pausenplatz. Welche Gruppe erobert die meisten Nüsse?

Am nächsten Ort wärmte die heisse Kürbissuppe – im Schulgarten geerntet und gekocht von den Viertklässlern – die Finger und den Magen. Wer das weniger schätzte, tat sich am frischen Brot gütlich. Rund um einen anderen Posten standen die Kinder im Kreis und füllten mit dem abgeänderten Spiel «I packe i min Rucksack» einen imaginären Chlaussack. Die schön arrangierten Adventssachen halfen ihnen dabei. Natürlich durfte auch jedes Kind noch etwas davon probieren. Beim nächsten Posten rannten die Kinder rund um ihren Kreis mit einem Fangspiel, das viele Hände und Füsse wieder warm werden liess. In den bunt zusammengewürfelten Kindergruppen betreuten die Älteren die Jüngeren, arbeiteten Schnelle und Langsame zusammen, hörte man aufeinander, löste gemeinsam Probleme und genoss auch die Belohnungen. Leider fehlte der Schnee für eine «richtige Adventsstimmung», aber der Nebel entschied sich, wenigstens heute Vormittag etwas höher zu steigen.

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 1. Februar laden Organistin Christine Schmid und Pfarrerin Corinna Boldt um 19.00 Uhr zu einer meditativen Abendfeier ein. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Melden Sie sich bis spätestens 31.1.15, 12.00 Uhr, bei Pfarrerin Corinna Boldt (Telefon: 071 888 12 02) oder Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

FAMILIENGOTTESDIENST

Am Sonntag, 8. Februar, gestalten Pfarrerin Corinna Boldt und die Schülerinnen und Schüler der Religionsklasse der 1. Oberstufe gemeinsam einen Familiengottesdienst. Organistin Christine Schmid wird die Feier musikalisch begleiten. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zu einem gemütlichen Kirchenzmorge eingeladen.

WAS GLAUBT DIE WELT?: BILDUNGSREIHE DER VORDERLÄNDER KIRCHGEMEINDEN

Die Kulturen und Gesellschaften unserer Welt rücken immer näher zusammen. Innerhalb weniger Stunden sind wir am anderen Ende der Welt; und die Welt kommt zu uns über die Medien und mit den Menschen aus anderen Kulturen, die uns besuchen oder die mit uns hier leben und arbeiten. Das Verständnis füreinander, für ein jeweils anderes ist wichtig. Deshalb laden die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Vorderlandes dazu ein, sich auf eine Reise durch die Welt der Religionen zu begeben.

Was glaubt die Welt? An sechs Abenden im Januar, Februar und März werden uns die verschiedenen Religionen der Welt mit Vorträgen, Musik und Bildern näher gebracht. Fremdes und Befremdliches wird uns begegnen, sowie Faszinierendes, aber auch Vertrautes und Verbindendes.

Wir haben mit den Religionen aus dem Norden Europas, die allerdings bis heute ihre Nachwirkungen auf unseren «Glauben an ...» haben am Freitag, 9. Januar 2015, von 19.00-21.00 Uhr in Grub AR begonnen. Die weiteren Daten: 23. Januar (Heiden), 5. Februar (Walzenhausen), 20. Februar (Reute), 6. März (Wolfhalden) und 20. März (Rehetobel). Nähere Informationen werden vor den einzelnen Anlässen in der Tagespresse publiziert.

GEMEINDEFERIEN 2015

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 7. September, bis und mit Sonntag, 13. September, in die Steiermark. Untergebracht werden wir im Hotel Liebmann auf der Lassnitzhöhe in der Nähe von Graz sein. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab Mitte Januar im Pfarramt möglich. Nähere Informationen folgen im nächsten Treffpunkt.

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Philipp und Liane Meister, Rotlachen 517, 9428 Walzenhausen

Bereits realisiert: Kachelofen Innen Abriss und Innen Neubau, Kamin Abriss und Neubau, Parz. Nr. 391, Assek. Nr. 517, Rotlachen

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN DEZEMBER 2014**

Huldreich Schreiber, Walzenhausen, Erwerb 05.04.1995, an Roland Künzler, Walzenhausen, GB Nr. 1711, geschlossener Wald, 586 m² Grundstücksfläche, Bild

Huldreich Schreiber, Walzenhausen, Erwerb 05.04.1995, an Cyrill Schreiber, Walzenhausen, GB Nr. 1712, geschlossener Wald, Weg, übrige humusierte Fläche, Gartenanlage, 2 615 m² Grundstücksfläche, Platz/Bild

Josef Kummer, Thal, Erwerb 16.01.2004, an Andreas Flück, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 549, Wohnhaus Nr. 246, Gerätehaus Nr. 1348, 694 m² Grundstücksfläche, Platz

Adolf Bärlocher Erbgemeinschaft, Erwerb 16.12.2014, an Evelyn Allenspach, Walzenhausen, GB Nr. 214, Wohnhaus Nr. 123, Garagengebäude Nr. 139, 355 m² Grundstücksfläche, Friedhofstrasse

Werner Otto Pfister, Zürich, Erwerb 20.11.1973, an René Affentranger, Lutzenberg, und Dominique Nadine Müller, Lutzenberg, ME zu je 1/2, GB Nr. 658, Wohnhaus mit Stadel Nr. 642, 1 119 m² Grundstücksfläche, Hostet

Huldreich Schreiber, Walzenhausen, Erwerb 05.04.1995, an Charlotte Blickens-
torfer, Walzenhausen, ME zu 3/5, und Bernd Puscholt, Walzenhausen, ME zu 2/5,
GB Nr. 1 697, Gartenanlage, 205 m² Grundstücksfläche, Bild

Erwin Steingruber, Walzenhausen, Erwerb 14.03.2008, an Jasmin Heimgart-
ner-Steingruber, Häggenschwil, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 5 997 m² Grund-
stücksfläche, Heldholz

Ruth Tobler-Schmid, Walzenhausen, Erwerb 07.10.2014, an Kurt Andres, Kloten,
GB Nr. 1 222, Ferienhaus Nr. 922, 402 m² Grundstücksfläche, Platz

Hansruedi Züst, Walzenhausen, Erwerb 14.04.1981, an Hanspeter Züst, Wal-
zenhausen, GB Nr. 975, Wohnhaus mit Anbau Nr. 817, Garagengebäude Nr. 807,
10 412 m² Grundstücksfläche, Sommerau; GB Nr. 968, geschlossener Wald, 3 315 m²
Grundstücksfläche, Blasenweid

Impressum**Erscheinungsweise**

11 x jährlich in der letzten Woche des Monats (Juli/August Doppelnummer)
126. Ausgabe, Nr. Februar / 2015

Redaktion

Isabelle Kürsteiner
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Korrektorat: Iris Oberle

HerausgeberIn

Gemeinde Walzenhausen

Layout/Druckvorstufe/Druck

Gestaltung: Robert Diener
Layout/Druckvorstufe: Lena Gruber
Schriften: Meta Serif, FF Clan
Druck: Walz-Druck Walzenhausen
Papier: Super Silk Snow 90g/m²
Gedruckte Auflage: 1500

Inserate**Inseratenannahme**

Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin
Dorf 84, 9428 Walzenhausen
T 071 886 49 84
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Inserate-Vorlagen

Digitale Daten: PDF (hochauflösend) im korrekten Format.
Media-Daten finden Sie auf der Web-
site: www.walzenhausen.ch.

Individuelle Inserat-Gestaltung

auf Anfrage

Beilagen

Wir nehmen keine kommerziellen Beilagen an. Möglich sind Beilagen der Gemeindeverwaltung.

Einsendeschluss

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

NACHTRAG GEBURT

19.11.2014 in Heiden AR: **Litscher Nadia**, von Sevelen SG, Tochter des Litscher Michael, von Sevelen SG und der Litscher geb. Leibundgut Anita, von Sevelen SG, Altstätten SG und Melchnau BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNGEN

18.12.2014 in Rehetobel AR: **Theuergarten Daniel**, Staatsangehörigkeit Deutschland mit **Kühn Renate Manuela**, Staatsangehörigkeit Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFALL

19.12.2014 in Walzenhausen AR: **Kellenberger Jakob**, geb. 1. November 1928, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

23.12.2014 in Walzenhausen AR: **Räss geb. Gamper Marie**, geb. 12. Oktober 1919, von Benken ZH, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

25.12.2014 in Altstätten SG: **Niederer geb. Sturzenegger Bertha**, geb. 22. Oktober 1918, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR, mit Aufenthalt in Altstätten SG

29.12.2014 in Walzenhausen AR: **Blatter Erich**, geb. 1. Mai 1934, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.12.2014 zählte die Einwohnerkontrolle 2063 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende November 2014 eine Abnahme von 9 Personen auf.

Veranstaltungen im Horner

Meditative Abendfeier

So., 1. Februar, 19 Uhr, evang. Kirche
Evang. Kirchgemeinde

Volleyball Meisterschaft

Fr., 6. Februar, 20.30 Uhr, MZA
STV

Fam.gottesdienst mit 1. Oberstufe

So., 8. Februar, 10 Uhr, evang. Kirche
Ökumene

Mittagessen für Senioren

Di., 10. Februar, 12 Uhr, Sonneblick
Frauenverein

Fasnachtsumzug

Sa., 21. Februar, 13.30 Uhr, Tankstelle
Maskenball-OK

Kindermaskenball

Sa., 21. Februar, 14 Uhr, MZA
Maskenball-OK und Mütterere Rundi

Maskenball

Sa., 21. Februar, 20 Uhr, MZA
Maskenball-OK

Volleyball Meisterschaft

Fr., 28. Februar, 20.30 Uhr, MZA
STV

Vorankündigung Frauenfrühstück

Das diesjährige Frauenfrühstück findet am Samstag, 7. März 2015, von 8.45 Uhr bis 11.00 Uhr in der MZA statt. In der Februar-Ausgabe werden Sie detailliert über das Thema samt Adressen für die Anmeldung informiert. Wir freuen uns, wenn Sie sich das Datum reservieren.

Ausstellung von Hildegard Beusch

Noch bis Ende Februar 2015 zeigt die Walzenhauser Malerin Hildegard Beusch nach langer Pause erstmals wieder ihre Werke in der Öffentlichkeit. Es sind vor allem farbenstarke, atemberaubende Ölbilder des Alpsteins.

Treff

Ramona Hollenstein an der WM

Bäckerin-Konditorin Ramona Hollenstein wird im August 2015 für die Schweiz in Sao Paulo, Brasilien, um WM-Medailen kämpfen. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Ihr Oberstufenlehrer Jürg Wickart bezeichnete Ramona Hollenstein am Walzenhauser Apéro unmittelbar nach der Qualifikation zur WM als bescheiden und zurückhaltend, ausserdem extrem zuverlässig, willensstark und ausdauernd. Gerne hätte sie Projekte in Eigenregie zum Erfolg gebracht. Diese Attribute halfen der 19-Jährigen, ihren Weg bis zur Weltmeisterschaftsqualifikation gradlinig zu verfolgen. Ganz klar, dass sich Lehrmeister Marcel Meyerhans zusammen mit Frau Karin freut. «Ich bin stolz auf Ramona. Bis zur aktuellen Ausscheidung in Bern habe ich sie fachlich begleitet, und wir haben das Programm gemeinsam ausgetüfelt. Üben musste sie aber selbst. Dabei ist es wichtig, dass man die Arbeit mit Liebe macht. Die Produkte hatten nicht nur schön auszusehen und gut zu sein, sie mussten auch im Gewicht bis auf zehn Gramm genau stimmen. Weiter galt es, die Zeitlimite einzuhalten.» Das alles ist Ramona Hollenstein gelungen. Ein Blick zurück: Die junge Walzenhauserin schwankte zwischen den Berufen Köchin und Bäckerin-Konditorin. Aus heutiger Sicht ein Glück, dass die Lehrstelle als Koch andersweitig vergeben wurde, so konnte sie ihr ganzes Talent als Bäckerin-Konditorin entwickeln. Damals aber war sie über die Absage traurig, erinnert sich Jürg Wickart.

HÖHEPUNKTE

Ramona Hollenstein erarbeitete sich Erfolg auf Erfolg: Gold und zweimal Bronze an Gewerbeschul-Wettbewerben, bester LAP-Abschluss im Kanton, Bronze an den SwissSkills (erste Schweizer Berufsmeisterschaften). Als Drittplatzierte war die

- 3 Gmaand
- 5 Wahlen
- 6 Kanto ond Land
- 8 Gwerb
- 9 Gwerb | Veschiedes
- 11 Kurzgschicht
- 12 Verein
- 14 Kirche
- 15 Veschiedes
- 19 Neus us de Gmaand

Ramona Hollenstein neben ihrem Schaustück, dem Clown.

junge Fachfrau Ende Januar zu zwei Tagen an der Fachmesse für Bäcker, Konditoren und Confiseure in Bern eingeladen, sich für die Weltmeisterschaft, den «WorldSkills» in Sao Paulo, Brasilien, zu qualifizieren. Dabei massen sich die ersten Drei der «SwissSkills». Nachdem sie Programmteile während der vergangenen drei Wochen, in denen die Bäckerei Meyerhans Ferien hatte, täglich intensiv trainierte, wusste sie, dass die Zeitlimite dieses Mal wohl gut eingehalten werden konnte. Bei den «SwissSkills» gab es Abzug wegen der Mitbenützung eines anderen Ofens. «Es war anstrengend, aber cool», erzählte beim von Yves Frei spontan organisierten Empfang im Jugendraum eine fröhliche Ramona Hollenstein. «Schön war, dass mich meine Eltern begleitet haben, und am Mittwoch war auch Marcel Meyerhans unter den Zuschauern. Das Thema für das Schaustück hiess Karneval. Deshalb gestaltete ich einen Clown, der aus einer Kiste gesprungen kam. Ausserdem mussten drei Sorten Spezialbrot, drei Sorten Plundergebäck, gefüllte Hefesüssteige und ungefüllte Hefeteige sowie Zöpfe und Kleinbrote hergestellt werden.» Obwohl das Thema nur beim Schaustück gefordert war, zog es die Walzenhauserin durch ihre gesamte Arbeit. So entstanden Masken aus Spezialbrot mit Sesam und Leinsamen oder etwa Clown- und Fasnachtsbrötli, letztere verziert mit Konfetti aus farbigem Maisteig. Natürlich durfte das Logo der «World Skills» nicht fehlen, es wurde aus gefülltem Hefesüssteig gefertigt. Als Gewinnerin der

Ausscheidung vertritt Ramona Hollenstein die Schweiz in Südamerika. «Nun trainiere ich natürlich genauso intensiv wie auf die Ausscheidung weiter. Die gesamte Delegation wird sich zu verschiedenen Wochenenden treffen. Wir sind rund vierzig junge Fachleute, davon acht Frauen, die sich in Sao Paulo an den verschiedenen Berufsweltmeisterschaften messen werden. Die Bäcker-Konditoren stellen ihre Berufsgattung erstmals an den 'WorldSkills' vor. Innerhalb dieser Demonstration finden dann unsere Weltmeisterschaften statt.»

Ein Tag – zwei Glanzpunkte

Als gutes Omen kann jetzt schon gesehen werden, dass Ramona Hollenstein am Tag der Eröffnung der «WorldSkills» ihren zwanzigsten Geburtstag feiern wird. Somit erlebt die junge Walzenhauserin wohl die grösste Geburtstagsparty ihres Lebens.

Südamerika bringt Glück

Bereits vor 112 Jahren gewann der Walzenhauser Schütze Emil Kellenberger in Buenos Aires den Weltmeistertitel, und «Fausto» Cyrill Schreiber holte 2013 an den World Games in Kolumbien mit der Schweizer Nationalmannschaft Silber.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Beitrag für Denkmalpflege | Der Gemeinderat unterstützt die Aussen-Renovation der Fassade Ost (Schindelschirm) für das ortsbildgeschützte Haus in der Lachen 745. Weil im vorliegenden Fall die Gemeinde für den Schutz zuständig ist, trägt sie gemäss Art. 11 der Beitragsverordnung zwei Drittel des Beitrages. Der Kanton trägt einen Drittel. Der Gemeinderat Walzenhausen hat den Betrag von CHF 5 220.00 an seiner letzten Sitzung genehmigt.

Ausbau der Kantonsstrasse Leuchen bis Kantonsgrenze und Belagssanierung Kantonsstrasse Platz – Wilen

| Der bald 30-jährige Belag weist Schäden auf. Belagsflicke und abgedrückte Ränder prägen das Bild, auch die Strassenentwässerung ist weitgehend schadhaf. Die Kantonsstrasse Walzenhausen – Au ist den heutigen verkehrstechnischen Anforderungen nicht mehr gewachsen und soll deshalb ausgebaut werden.

Das kantonale Tiefbauamt hat den Gemeinderat über das Projekt informiert. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde beträgt ca. CHF 160 000, welche in der Investitionsrechnung 2016 eingestellt werden. Diese Kosten sind für die Gemeinde gebunden. Geplant ist die Ausführung im Jahr 2016. Die direkt betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden in naher Zukunft durch das Kantonale Tiefbauamt informiert. Nach der Projekt- und Kreditgenehmigung durch die Regierung erfolgt das Planauflageverfahren. Der zirka 220 Meter lange Strassenabschnitt Platz - Wilen soll ebenfalls saniert werden. Die letzte Korrektur der Teilstrecke erfolgte im Jahre 1979/1980. Es ist mit einer Bauzeit von etwa 2-3 Monaten zu rechnen, gestartet werden soll bereits im Frühling 2015. Die Strassenaufsichtskommission wurde vom Kantonalen Tiefbauamt zur Stellungnahme eingeladen. Diese hat dem Projekt zugestimmt. Die Kostenbeteili-

gung der Gemeinde beträgt gemäss Strassengesetz CHF 70 000. Es sind gebundene Kosten.

Inspektion der Gemeinde Walzenhausen betr. Beurkundungstätigkeit und des Grundbuchamtes

| Der Gemeinderat nimmt den positiven Bericht über die am 11. Dezember 2014 vorgenommene Inspektion betr. Beurkundungstätigkeit und des Grundbuchamtes zur Kenntnis und verdankt die gute Arbeit.

Rücktritt in der Geschäftsprüfungskommission | Nachdem der letzte Sitz in der Geschäftsprüfungskommission Ende November besetzt werden konnte, muss die Kommission nun einen neuen Rücktritt zu Kenntnis nehmen.

Theo Tobler engagiert sich bereits seit sechs Jahren in der Geschäftsprüfungskommission. Nun wird er sein Amt per Ende Mai ablegen. Der Gemeinderat dankt ihm für die angenehme Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Wer sich für die Mitarbeit in der Geschäftsprüfungskommission interessiert, melde sich bitte bei Urs Walser, Präsident der GPK, oder bei der Gemeindeschreiberin.

Keni Dürst verlässt die Feuerschutzkommission und den Gemeindeführungsstab

| Fristgerecht hat Kenana Dürst ihren Rücktritt eingereicht. Sie engagierte sich seit 2011 in der Feuerschutzkommission und im Gemeindeführungsstab. Durch ihre berufliche Tätigkeit und die Erfahrung in der Feuerwehr konnte sie die Kommission und den Stab mit ihrem grossen Wissen unterstützen.

Der Gemeinderat dankt Keni Dürst für ihren Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Wer sich für diese Aufgaben interessiert, melde sich bitte bei der Gemeindeschreiberin.

Internet-Daten kontrollieren

Damit der Internet-Auftritt der Gemeinde Walzenhausen stets aktuell bleibt, sind Personen in Ämtern, DelegationsvertreterInnen oder Kommissionsmitglieder, aber auch Vereine, Vereinigungen und das Gewerbe gebeten, Daten auf den verschiedenen Seiten sowie unter den Anlässen regelmässig zu überprüfen. Änderungen können bei Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta, Tel. 071 886 49 84 oder gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch, gemeldet, neue Anlässe bei der entsprechenden Seite selbst eingegeben werden.

Amtsrücktritte 2014/2015 im Überblick

Auf Ende des Amtsjahres 2014/2015 haben den Rücktritt erklärt:

Gemeinderat:

Peter Gut	Ressort Sicherheit/Land- und Forstwirtschaft
Thomas Baselgia	Ressort Umwelt/Versorgung/Schwimmbad/Tiefbau

Geschäftsprüfungskommission:

Theo Tobler

Die Wahl (1. Wahlgang) für den Gemeinderat und die Geschäftsprüfungskommission findet bereits am 12. April 2015 statt.

Kommissionen:

Pio de Martin	Baubewilligungskommission
Stefan Züst	Baubewilligungskommission
Kenana Dürst	Feuerschutzkommission und Gemeindeführungsstab
Michaela Silva	Schwimmbadkommission
Marcel Meyerhans	Schulkommission

Die Ergänzungswahlen erfolgen durch den Gemeinderat. Vorschläge können jederzeit der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Die Verabschiedung der Abtretenden wird an der Orientierungsversammlung im Mai durchgeführt. Der Gemeinderat dankt allen für ihren engagierten Einsatz zum Wohle der Gemeinde Walzenhausen.

Wir brauchen Sie!

Frau Iris Goensch hat sich offiziell als Kandidatin für die Wahl in die GPK angemeldet. Der Treffpunkt wird die Kandidatin in der kommenden Ausgabe porträtieren sowie die bisherigen GPK-Mitglieder, respektive den GPK-Präsidenten, die sich alle für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen, vorstellen. Es gab bis zum Layouttermin des Treffpunktes am 6. Februar 2015 keine Kandidaturen für die zwei freiwerdenden Gemeinderatssitze. Sollten die sich zur Wiederwahl stellenden fünf GemeinderätInnen resp. der Gemeindepräsident wiedergewählt werden, müssten die beiden Ressort Sicherheit/Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt/Versorgung/Schwimmbad/Tiefbau neu besetzt werden. Die Wahl findet am 12. April 2015 statt.

Für detaillierte Auskünfte bitte unverbindlich Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta, Tel. 071 886 49 84 / nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch, kontaktieren.

Hansruedi Bänziger

Lachen 748
 Verheiratet, 1 Kind
 Unternehmer
 Seit 2011 im Gemeinderat
 Seit 2011 Gemeindepräsident
 Ressort Finanzen
 Parteiunabhängig

Roger Rüesch

Platz 694
 Verheiratet, 3 Kinder
 Versicherungs- / Vorsorgeberater
 Seit 2011 im Gemeinderat
 Seit 2013 Vize-Gemeindepräsident
 Ressort Soziales / Gesundheit
 Parteiunabhängig

Rita Kellenberger

Wilén 379
 Verheiratet, 2 Kinder
 Bäuerin / Hausfrau
 Seit 2011 im Gemeinderat
 Ressort Bauwesen
 Partei: SVP

Urs Züst

Höchi 1246
 Verheiratet, 3 Kinder
 Unternehmer
 Seit 2011 im Gemeinderat
 Ressort Bildung
 Parteiunabhängig

Elsbeth Diener

Dorf 54
 Verheiratet, 2 Kinder
 Kaufm. Angestellte / Hausfrau
 Seit 2013 im Gemeinderat
 Ressort Gemeindeentwicklung
 Partei: FDP

Mit gutem Teamgeist in die Zukunft

Die Arbeit im Team des Gemeinderates ist vielschichtig und abwechslungsreich. Wir, die wir uns erneut zur Wahl stellen, unterstützen uns gegenseitig und versuchen, auf drängende Fragen in der Entwicklung unserer Gemeinde sinnvolle Lösungen zu finden. Einiges haben wir in den vergangenen vier Jahr erreicht, anderes musste zurückgestellt

werden oder ist noch in Arbeit. Unser Ziel ist eine lebenswerte, attraktive und finanziell gesunde Gemeinde. Auf die neuen Mitglieder des Gemeinderates freuen wir uns. Neu Gewählte stehen auf Wunsch Ausbildungsmodule zur Verfügung, damit Sie die heutigen Anforderungen eines Behördenmitglieds gut zu meistern vermögen.

15. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 28. März um 14.15 Uhr findet im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 15. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil unterhält sie die Musikgruppe «Kaktus».

Wie aus dem Jahresbericht 2014 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 6% auf rund 19 450 (Krankenpflege 13 650 und Hauswirtschaft 5 800) zurückgegangen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung. Was leider wieder zugenommen hat, sind die unverrechenbaren Stunden. Die bereiten allen Organisationen Sorge, u.a. den Aufwand für das Erfassen der Leistungen, den alle Mitarbeiterinnen für die übergeordneten Stellen, wie Krankenkassen und Bundesbehörden leisten müssen.

Ein wichtiger Eckpunkt für die Spitex Vorderland war im vergangenen Jahr der «gfreuti» Umbau der Geschäftsstelle. Am 6. September, am Nationalen Spitemtag waren Sie alle zum Tag der offenen Türe eingeladen. Das Motto dieses Tages lautete: «Pflegerische Angehörige, im Einsatz bis zum Limit». Was vielfach mit einem machbaren Aufwand beginnt, steigert sich vielfach zu «mehr Zeit als sie eigentlich wünschten oder wollten»!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 28. März 2015 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften unterhält Sie die bekannte Musikgruppe «Kaktus» aus Berneck mit viel Gesang und Humor.

Spitex Vorderland

Sekundarschulen im AüB rüsten sich für die Zukunft

Sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wollen in der Sekundarstufe I stärker zusammenarbeiten, da sich die Schülerzahl noch weiter stark reduzieren wird. Dabei soll auch geprüft werden, ob es in Zukunft noch vier Standorte für die Sekundarschulen braucht.

Die Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden und der Innerrhoder Bezirk Oberegg diskutieren als vom Verein AüB koordiniertes Gremium die zukünftigen Herausforderungen für die Sekundarschule im AüB.

Auslöser ist die seit einigen Jahren sinkende Schülerzahl, mit welcher die Sekundarschulen in der Region konfrontiert werden. So musste etwa in Heiden die Zahl der Klassen von neun auf sechs reduziert werden, hier und auch andersorts wurde kürzlich zudem das Schulmodell angepasst. Bereits heute wird es somit schwieriger, ein breites Angebot auf Sekundarschulstufe anbieten zu können. Wegen der sinkenden Schülerzahlen haben die Kosten pro Schüler an allen vier Standorten markant zugenommen. So führt die Entwicklung zu kleineren Klassen bei gleichbleibenden Infrastrukturaufwendungen und steigenden Lehrerpensen pro Schüler.

In der Diskussion soll auch eine Reduktion der Sekundarschulstandorte nicht ausgeklammert werden. Zurzeit besuchen 375 Schülerinnen und Schüler die vier Sekundarschulen in Heiden, Oberegg, Walzenhausen und Wolfhalden.

Die Analyse der Einwohnerdaten hat nun ergeben, dass im Jahr 2026 nur noch rund 290 bis 300 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule im AüB besuchen werden. Um dieser Entwicklung frühzeitig und adäquat begegnen zu können, hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der sieben betroffenen Gemeinden mögliche Zukunftsoptionen für die Sekundarschulen im AüB analysiert. Zur Arbeitsgruppe gehörten Gemeindevertreter und Schulleiter. Ziel der Arbeitsgruppe war es, Optionen aufzuzeigen für ein verlässliches, pädagogisch hochwertiges und breit gefächertes Sekundarschulangebot auf dem Gebiet des AüB.

Die Arbeitsgruppe hat verschiedene Standortvarianten für die Zukunft der Sekundarschule im AüB analysiert, sowohl den Erhalt des Status Quo wie auch die Reduktion auf drei, zwei oder sogar einen Standort. Diese Analysen werden nun den Gemeinderäten der sechs betroffenen Vorderländer Gemeinden, dem Bezirksrat Oberegg und dem Schulrat der Schulgemeinde Oberegg vorgelegt. Die Räte werden bis Ende Februar 2015 Stellung zu den längerfristigen Optionen beziehen, so dass ein Grundsatzentscheid für oder gegen die Weiterverfolgung bestimmter Varianten erfolgen kann.

Nach erfolgter Stellungnahme der einzelnen Gemeinden wird die Öffentlichkeit wiederum über die weiteren Schritte informiert.

Start der Bestandsaufnahme für Energiestadt-Region AÜB

Am 15. Januar ist mit einer ersten gemeinsamen Sitzung von Gemeindevertretern der Start der Bestandsaufnahme für eine Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) erfolgt. Zuständige Gemeindevertreter aus den fünf AÜB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie Vertreter der Energiestadt Heiden haben mit Energiestadt-Beratern von EnergieSchweiz an einer ersten konstituierenden Sitzung das weitere Vorgehen für die Bestandsaufnahme im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden beschlossen. Eine Bestandsaufnahme der jetzigen Situation in allen teilnehmenden Gemeinden ist der erste notwendige Meilenstein für eine allfällige spätere Zertifizierung als Energiestadt-Region AÜB. Die Gemeinden und AÜB möchten mit dieser Bestandsaufnahme das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt abschätzen können. Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Verbund ermöglicht,

dass auch kleine Gemeinden, die sich verpflichten möchten eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen, am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen können. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energiestadt-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Anfragen für weitere Informationen und Interviews an:
Simon Spillmann, Geschäftsführer AÜB
simon.spillmann@aueb.ch
079 457 54 75

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen

Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Andreas Bürge feierlich verabschiedet

Nach 17 arbeitsreichen Jahren bei der JUST Schweiz AG geht Andreas Bürge in Pension. Kürzlich wurde er in feierlichem Rahmen durch die Geschäftsleitung verabschiedet. Bild: zvg

ANDREA EUGSTER • Andreas Bürge trat ursprünglich als Junior Controller in das Unternehmen ein bevor er 2001, aufgrund seiner hervorragenden Leistungen, zum Leiter Finanzen / Personal und schliesslich im Jahre 2008 zum Mitglied der Geschäftsleitung der JUST-Gruppe befördert wurde.

LEISTUNGEN VERDIENEN ALLEN RESPEKT

Während seiner Laudatio würdigte Thomas Reifler (Leiter Finanzen der Ulrich Jüstrich Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung) den Jubilar als einen Leistungsträger des Unternehmens. Mit seinem Engagement habe er dem modernen Finanz- und Rechnungswesen im Unternehmen JUST bis zum heutigen Tag seinen «Stempel aufgedrückt» und der Firma JUST Prozesse und Instrumente übergeben, die schlichtweg spitze seien. «Diese Leistungen sind beeindruckend und verdienen allen Respekt!», so Thomas Reifler weiter.

Manuela Villani liess mit ihrem Beitrag «Reise durch 17 JUST-Jahre» das Wirken des Pensionärs bildlich Revue passieren. Dabei wurden unter anderem auch seine humorvollen,

Hansruedi Jüstrich und Thomas Reifler danken Andreas Bürge.

geselligen und sympathischen Charakterzüge in Erinnerung gerufen, welche ihm von Vorgesetzten und Mitarbeitenden während der langen JUST-Zeit enorme Wertschätzung einbrachten.

Die JUST Schweiz AG, Hersteller von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, bedankt sich bei Andreas Bürge für den wertvollen Einsatz und wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt beste Gesundheit, damit er den wohlverdienten Ruhestand in vollen Zügen geniessen darf und seinen zahlreichen Hobbys unbelastet nachgehen kann.

Neubau hat geplante Höhe erreicht

Am 27. März 2013 erfolgte der erste Spatenstich zum Neubau der Just Schweiz AG. Seither ist unterhalb der bestehenden Just-Gebäulichkeiten ein gewaltiger Neubau in die Höhe gewachsen, der jetzt seine Bauhöhe erreicht hat. Nebst Fertigstellungen am Äusseren wird sich das künftige Baugeschehen auf den Innenausbau konzentrieren. Der Bezug des den Bereichen Produktion und Logistik dienenden Neubaus erfolgt 2016. **esp** Bild: Peter Eggenberger

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Baubewilligung Umbau Bahnhof erhalten

Der Umbau des Bahnhofgebäudes in Walzenhausen beschäftigt die Bevölkerung. Thomas Baumgartner, Geschäftsleiter der Appenzeller Bahnen, informiert über den neusten Stand.

TB/EC • «Die Appenzeller Bahnen sind erfreut, die Baubewilligung für den Umbau des Bahnhofes Walzenhausen erhalten zu haben. Damit sind die Grundlagen für die Planung der weiteren Schritte gegeben. Die AB sind derzeit daran, mit den verschiedenen Partnern (Post, Bank, Mercato) das weitere Vorgehen zu definieren. Bis zur definitiven Bekanntgabe des Baustartes sind noch weitere Abklärungen nötig. Die AB haben grösstes Interesse, dass der touristische Betrieb während der Saison mit der Bahn einwandfrei funktioniert. Daher können die Umbauten im Bahnteil nicht im Sommerhalbjahr erfolgen. Sobald die Terminplanungen abgeschlossen und mit allen Partnern abgestimmt sind, werden die AB als Bauherrin über den weiteren Fortgang informieren. Das Umbauprojekt sieht neue Eingangs- und

Wartebereiche im Bahnteil vor. Der Eingang zur Bahn soll südseitig erfolgen; dadurch wird die Bahn sichtbar. Im neuen, hellen Wartebereich werden auch der Billettautomat und das Kundeninformationssystem montiert. Die Poststelle wird durch eine Agenturstelle, betrieben durch die Mercato Shop AG, ersetzt. Die AB rechnen mit Baukosten von rund einer Million Franken. Betreffend Postbetrieb erklärt Eugen Caduff, Spezialist Netzentwicklung Post CH AG: «Die Poststelle bleibt so lange offen, als es die Umbauarbeiten erlauben. Die Post ist bestrebt, den Übergang von der Poststelle zur Postagentur so kurz als möglich zu halten».

Frauenfrühstück 2015

Weil im Februar nicht nur hier in Walzenhausen, sondern auch in umliegenden Gemeinden Sportferien angesagt sind, haben wir uns als Vorbereitungsteam entschlossen, den Termin fürs Frauenfrühstück vom Februar auf den März zu verlegen. Wir möchten Sie alle herzlich zum Frauenfrühstück am Samstag, 7. März 2015, in die Turnhalle der MZA einladen. Als Referentin konnten wir Barbara Gabathuler gewinnen. Sie wird zum Thema: «wenn Du denkst, Du denkst, dann...» sprechen und uns dabei auf eine spannende Reise in die Schaltzentrale unserer Gedanken mitnehmen. Denn oft fragen wir uns nach Entscheidungen selber: warum habe ich jetzt ja gesagt, oder warum habe ich es abgelehnt? Durch diese Einblicke können wir erkennen, wer oder was meine Gedanken steuert. Und welche Reaktionen diese in mir auslösen. Da die Referentin seit über 20 Jahren als Lebensberaterin für Einzelpersonen und Paare tätig ist, kann sie uns aus ihrer grossen Erfahrung Möglichkeiten aufzeigen, wie wir uns von fremdgesteuerten Denkmustern lösen können. Und uns anhand von Beispielen aus dem eigenen Leben ermutigen, eigene Reaktionen zu hinterfragen. Das erleichtert es uns, die nötigen Entscheidungen zu treffen, neues Denken im Alltag auch anzuwenden. Der Anlass beginnt um 8.45 Uhr mit Musik und einem reichhaltigen Frühstück. Das Referat dauert bis ca. 11.00 Uhr. Ein Büchertisch mit passender Literatur wird bereitstehen. Für ihre Kinder wird eine unentgeltliche Kinderhüte angeboten. Bei der Anmeldung bitte Anzahl und Alter der Kinder angeben. Der Kostenbeitrag ist Fr. 18.-

Anmeldungen bitte bis 2. März bei Edith Mauchle, Tel. 071 888 18 50, E-Mail: edith.mauchle@blueemail.ch oder Doris Mayer, Tel. 071 888 18 43, E-Mail: doris.mayer@live.com dm

Kaffeemaschine defekt?

Jura, Bosch, Siemens, Saeco, etc.

071 888 04 14

Service-Werkstatt
J. Brändli 9426 Lutzenberg

Auf Wunsch: Abholung in Walzenhausen Fr. 25.-
Inserat ausschneiden. Erscheint nur einmal.

**NORBERT
NÄF
AR**

beitet als
Regierungsrat
auch für Walzenhausen

www.norbertnaef.ch

Ein Dorforiginal ist verstorben: «Barfuss-Blatter»

Am 22. Januar galt es, von Erich Blatter-Kellenberger alias «Barfuss-Blatter», Wilen, Abschied zu nehmen. «Es war etwas Besonderes um die Persönlichkeit dieses Menschen. Uns hat ein Original verlassen, das unvergessen bleibt», würdigte ihn Pfarrerin Corinna Boldt an der Trauerfeier. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Erich Blatters Kindheit war überschattet vom Eintritt ins Walzenhauser Waisenhaus unmittelbar nach seiner Geburt am 1. Mai 1934. Er erzählte wenig über seine Jugendjahre, liess aber immer wieder durchblicken, dass es keine schöne Zeit war. Nach dem Besuch der 7. und 8. Klasse beim strengen Lehrer Ernst Nef im Unterdorf absolvierte er ab 1949 eine landwirtschaftliche Lehre in Eichberg, und zeitlebens bedeutete ihm die Nähe zur Natur viel. Nach verschiedenen Stellen in Bauernbetrieben im Kanton Schaffhausen besuchte er die renommierte landwirtschaftliche Schule «Custerhof» in Rheineck. Im Frühling 1960 schloss er mit Annamaria Kellenberger, Grausegg, den Bund der Ehe, dem die Kinder Jacqueline (1964) und Roland (1965) entsprossen. Jetzt endlich war es Erich vergönnt, die in der Jugendzeit vermisste Wärme einer Familie zu erleben.

VERKAUFGGENIE BEI JUST

Erich fiel der Zugang zu Menschen aller Art leicht. Auch Just-Gründer Ulrich Jüstrich wurde auf den leutseligen Dorfgenossen aufmerksam, den der Patron 1970 kurzerhand engagierte. Nach der firmeninternen Ausbildung stand Erich Blatter als Aussendienst-Mitarbeiter im Einsatz, und als verkaufstechnisches Naturtalent gehörte er rasch zu den Besten seiner Gilde. In seinem grosse Teile des Appenzellerlandes umfassenden Verkaufsgebiet kamen jetzt auch seine fundierten Naturkenntnisse zum Tragen. Immer wieder verblüffte er Kundinnen und Kunden mit seinem Wissen rund um die Heilkraft einheimischer Kräuter, die die Grundlagen verschiedenster Just-Körperpflegeprodukte bilden. Zu den privaten Höhepunkten gehörten der Bezug des im Ortsteil Wilen erstellten Eigenheims und die Geburten der Enkel und Urenkel, denen er ein fürsorglicher Gross- und Urgrossvater war.

ZUM DORFORIGINAL GEWORDEN

Ende der 1990er Jahre erfolgte der Übertritt in den aktiven Ruhestand. Gleichzeitig verabschiedete sich Erich von verschiedenen berufsbedingten Zwängen wie beispielsweise konventionelle Kleidung. Fortan war er auch im Winter meist barfuss unterwegs, und weiteres Markenzeichen war die fast immer getragene blaue Gärterschürze. Rasch mutierte er zum Dorforiginal mit Ecken und Kanten. Zu seinen Charaktereigenschaften gehörte die Hilfsbereitschaft, und Alleinstehende überraschte er immer wieder mit Dienstleistungen im und ums Haus. Senioren verschönerte er den Alltag mit kleineren Autofahrten, und regelmässig sorgte er für Farbe am Stammtisch im «Säntis», Lachen, und später im «Bädli», Schönenbühl.

Erich Blatter-Kellenberger alias «Barfuss-Blatter»,
1. Mai 1934 – 29. Dezember 2014

Regelmässig brach er auch zu grösseren Wanderungen auf, die selbstverständlich barfuss absolviert wurden. Unerfüllter Traum allerdings blieb der Fussmarsch nach Moskau. In letzter Zeit verschärften sich seine Kreislaufprobleme, und nach einem Herzstillstand kurz vor Ende des alten Jahres brach Erich Blatter zu seiner letzten Reise auf.

Messeangebot

Jetzt profitieren!

Sie verkaufen eine Liegenschaft?
Dann profitieren Sie von unserem
attraktiven Messepaket

Stand 9.1.025

Die wichtigsten Leistungen im Überblick:

- Präsentation an der Immo-Messe vom 20. - 22. März 2015
- 20% Rabatt auf Vermittlungsprovision
- Onlineinserate auf Immobilienmarktplätzen
- Erstellung einer professionellen Verkaufsdokumentation
- Marktwerteinschätzung durch einen Verkaufsexperten
- 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft beim HEV (Kanton SG)

Sichern Sie sich das Messepaket für nur CHF 290.- plus 20% Reduktion auf die Provision

Infos/Konditionen: hevsg.ch oder 071 227 42 60

Alle Preise exkl. MwSt.

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
www.hevsg.ch
info@hevsg.ch
Tel. 071 227 42 60

HEV St. Gallen
Verwaltungs AG

De Liechtbilderoobet z Walzehuuse

Waren das noch Zeiten, als man sich gegenseitig zu gemütlichen Lichtbilderabenden einlud. Gemütlich? Aber sicher nicht bei Berta und Köbi K. in Walzhausen... Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

Vor em Mittagesse häd mer d Claudia de seb Brief vorglese, wo de Bott am Vormittag proocht häd. «Liebe Claudia, lieber Peter, bereits zum 20. Mal haben wir Ferien in Spanien verbracht. Dabei sind herrliche Dias entstanden, die ihr unbedingt sehen müsst! Deshalb laden wir euch kommenden Samstag herzlich zu einem gemütlichen Lichtbilderabend ein...» I ha s Gsicht vezoge. «Du waascht jo, wa da giid: en toodlangwilege-n-Oobet mit eme Huffe Bildli, wiemers scho mengmol hand möse-n-aaluege. Ond di meischte z hell oder z dunkel ond eersch no uuscharf. Naa, do goommer nöd!» D Claudia lachet ond seid, si hei üüs scho aagmolde. Mier mösid goo, alls ander wär meh as uuhöfli.

S Berteli ond de Köbi hand üüs willkomm gkhaasse ond i di guet Schtube-n-ini gfüert. Alls isch grüschd gsii: d Liiwaand, de Projekter, vier Teller ond Wiigläser. «Machidigis bequem,

mier holid no näbis z essid», ond schon hands üüs elaa loo. Uf em Tisch sönd schö de Reije no fööf volli Magazin glege, jedes mit föfzg Bildli. Tifi ha-n-i s Zweit packt ond i de Mitti drüü Dia usizoge ond defüer anderi dritoo, wo-n-i im Kittelsack gkha ha. Mini Frau häd mit grosse-n-Auge zueglueget, aber nünt me köne säge oder frooge, wil de Köbi ond s Berteli i dem Augblick mit beleite Bröötli ond zwoo Wiiguttere zruggko sönd.

«So, etz kas losgoo, i wünsche recht vill Vegnüege!» Es isch gnau e so gsii, wie-n-is vemuetet ha: uuscharfi Bildli, ond fascht ali mit em Berteli vo vorne, vo henne, im Wasser, im Ligeschtuel ond mit Lockewickler am Zmorgebüffe. Bim zweite Magazin ha-n-i schadefroh aafange schmöllele. Ond denn häds de Klappf too: e jungs Fräulein immene knappe Bikini häd etz di ganz Liiwand uusgefüllt. Ufgregt häd s Berteli wele wisse, wer da sei. «Ka Ahni», häd de Köbi gschtagelet ond wädli uf de Knopf truckt. Wo etz s gliich Maatli no nööcher ond sogär uhni Obertaal vo de Badhose dogschtande-n-ischt, häd s Berteli en luute Giips abloo. «Eelende Glüschntler, sofort ufhööre! Du häsch die Fotene sicher doo gmacht, wo-n-i ase s Abfüere gkha ha ond de ganz Tag ha möse im Hotelzimmer bliibe! Do momme si jo eelend schämme! Pfui, du truurige Sukerli!» Denn häd si s Liecht aazöndt ond iere Maa aafange-n-uusfröogle.

Mier zwaa sönd debii vegässe ggange, ond mit eme kuerze «Danke füer de schö Oobet, adie mitenand», sömmer zom Tüerloch uus ond zom Auto. Kumm sömmer dinn gsii, ha-n-i glachet wie nöd gschiid. Da isch mer aber hantli vegange, wommi d Claudia böös aalueget ond frooget, wie-n-i denn eigentli zo dene usuubere Bildli gko sei. Ond worscheindli hett me uf em nögschte Bild di gliich Jumpfere no sogär baa-refüedli gsäche... O bi üüs isch etz wacker luut worde, aber Nööchers wettigi i dem schpezielle Fall nöd vezelle. Aber aas kanigi veroot: sit em sebe Zwüscheffall hammier vom Berteli ond em Köbi nie me e-n-liladi zommene gmüetlege Liechtbilderoobet übergkoo.

Bott = Briefbote

do goommer nöd = da gehen wir nicht

mier mösid goo = wir müssten gehen

machidigis bequem = macht es euch bequem

näbis = etwas

tifi = flink

schmöllele = schmunzeln

ka Ahni = keine Ahnung

en Giips = ein spitzer Schrei

Abfüere = Durchfall

hantli = rasch, schnell

wettigi = möchte ich euch

aber aas kanigi veroot = aber eines kann ich euch verraten

Faustballfrauen in Feld und Halle in Nati B

Nachdem die Faustballerinnen als Zweite der ersten Liga im Feld in die Nati B aufgestiegen sind, legten sie anfangs Februar nach und qualifizierten sie auch in der Halle für die Nati B. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Sie kamen, sahen und siegten: Acht Frauen aus Walzenhausen, gecoacht von Theo Tobler, haben es in doppelter Hinsicht geschafft. Sie spielen in der kommenden Saison die Faustball-Feld- und Hallenmeisterschaft in der Nationalliga B. Dort bewegten sich Walzenhauserinnen erst- und letztmals in den achtziger Jahren. Ein Blick zurück: Während drei der jetzigen Mannschaft in Rebstein spielten, trainierten die anderen Mädchen zusammen mit jüngeren Spielerinnen in Walzenhausen. Um am 3-Königs-Turnier in Rebstein mitmachen zu können, suchten sie einen Betreuer und fanden ihn in Theo Tobler, der seine Tochter (U16) sowieso dorthin begleitete. Damit begann der Weg zum Aufstieg der Gruppe. Im Feld erreichten die jungen

Frauen den zweiten Platz in der 1. Liga, und damit stiegen sie zusammen mit den Erstplatzierten in die Nati B auf. Es folgte die Hallensaison mit drei Vor- sowie der Finalrunde. Dort trafen die Vorderländerinnen anfangs Februar im Halbfinal auf Wallisellen, welches sie in zwei Sätzen mit 11:5 und 11:6 Punkten schlugen. Der Finalgegner hiess Schlieren. Diese Mannschaft hatte Walzenhausen in der Vorrunde vor heimischem Publikum geschlagen. Damals fand das Spiel um acht in der Früh statt, und die Appenzellerinnen waren wegen des Anfahrtsweges und der Vorbereitung schon drei Stunden auf den Beinen gewesen. Diesem Umstand trug Trainer Theo Tobler Rechnung, und so reiste die Mannschaft zur Finalrunde in Al-

pnach-Dorf bereits am Samstag an. Ausgeruht bezwangen sie Schlieren im ersten Satz mit 11:7. Die Nervosität begann einen Punkt vor Satzgewinn bei 10:5. Es folgte der Satzverlust mit knappen 14:15. Glücklicherweise erholte sich die Mannschaft, sodass sie ihr ganzes Potential im dritten Satz abrufen konnten und mit 11:8 Satz, Spiel und Aufstieg gewann.

MANNSCHAFT BLEIBT ZUSAMMEN

Richard Meyerhans, einst Spieler und heute Faustball-Schiedsrichter, unterstreicht den Ehrgeiz der noch jungen Mannschaft.

«Die Frauenmannschaft war einst U16 Vize-Schweizer-Meister. Sie trainieren fleissig, sind im gleichen Alter und haben ein gemeinsames Ziel. Ausserdem gibt es bei den jüngeren Spielerinnen Talente, die ebenfalls schon Turnier Erfahrung haben. Somit steht der Nachwuchs bereit.» Trainer vor Theo Tobler waren Max Schreiber, Rebecca Schreiber und Thomas Schürpf. Sie alle formten die Walzenhauserinnen zu zuverlässigen Athletinnen mit. Ganz klar, dass sich Theo Tobler über das gute Resultat seiner Mannschaft freut. «Im ersten

Ramona Mettler, Nathalie Frischknecht, Marina Stillhart, Stefanie Schreiber (hintere Reihe), Joey Federer, Fabienne Frischknecht, Paula Kellenberger und Vanessa Niederer (nicht auf dem Bild) sind im Fausten in die Nati B aufgestiegen.

Jahr bei beiden Meisterschaften neu zu starten und gleich aufzusteigen ist gut gemacht», lobt er die Sportlerinnen. «Wir trainieren zweimal in der Woche. Für das Feld ist der Sportplatz Franzenweid ideal, die Halle ist jedoch in der Länge um 20 Meter zu klein. Somit ist der Erfolg noch höher einzuschätzen, da wir im eigentlichen Sinne nie auf einem Originalfeld spielen können. Hinzu kommt für die am 10. Mai beginnende Saison 2015, dass einige der Spielerinnen während der Feldmeisterschaft ihre Lehrabschlussprüfung absolvieren werden.» Ziel der Walzenhauserinnen ist ganz klar der Ligaerhalt. Theo Tobler: «Ich denke, wir können uns im Mittelfeld der acht Mannschaften bewegen und danach nach vorne spielen.»

Verkehrsschau

Autos, Traktoren, Roller und Dreiräder: die von den Nachbarskindern sind immer interessanter als die eigenen ... Wollt ihr gerne mal ein anderes Bobby Car testen oder den Traktor von Freunden ausgiebig Probe fahren? Dann bringt doch einfach eines eurer Fahrzeuge mit, und ihr könnt es auf einer selbst gebauten Strasse in der MZA testen. Beim nach Hause gehen nimmt jedes Kind sein Fahrzeug wieder mit.

Datum: Samstag, 21.03.2015

Ort: MZA Walzenhausen

Zeit: 15.00 - 17.30 Uhr

Wer? Alle Kinder bis 3 Jahre

(Geschwister willkommen)

Mitbringen: Eigenes Fahrzeug, etwas zum Trinken

(Kuchen wird offeriert)

Anmeldung: Belinda Schmidt, Tel. 071 558 90 03

Dieter Seewald für Gaby Müller

Dieter Seewald folgt auf Gaby Müller ins Aktivteam der Walzehuser Bühne. Das Kassieramt übernimmt Kevin Friedauer, Vizepräsidentin und Aktuarin ist neu Alexandra Sponticcia.

ISABELLE KÜRSTEINER • Sie organisieren seit über dreissig Jahren Konzerte, Kabarett- und Theaterabende. Die Sprache ist von der Walzehuser Bühne, welcher es gelungen ist, mit hochstehender Kleinkunst ein Publikum weit über die Grenzen des Appenzeller Vorderlandes zu begeistern. War Kassierin Gaby Müller 2007 einem Aufruf nach Aktivmitgliedern gefolgt - damals stand der Verein vor seiner Auflösung - ist derzeit dieses Team mit Präsident Albert Decker, Vizepräsidentin und Aktuarin Alexandra Sponticcia (neues Amt nach Rochade), Kassier Kevin Friedauer (neues Amt n. R.), sowie Gaby Federer, Rita Gartmann, Bernard Kellenberger und Andrea Schneider bestens aufgestellt. Auch der Rücktritt von Kassierin Gaby Müller konnte mit einer internen Amtsrochade bestens abgefangen werden. Dieter Seewald wurde ganz herzlich im Aktivteam begrüsst. Revisoren sind nach wie vor Alois Lang und Remo Ritter.

IN REGION VERWURZELT

Die Revisoren bestätigten an der 32. Hauptversammlung im Hotel Walzenhausen vor 27 Stimmberechtigten die gute Verankerung des Vereins in der Region, zählt doch die Walzehuser Bühne 51 Einzel- sowie 70 Familien- und zahlreiche Passivmitglieder, wobei Familienmitglieder als Vater und Mutter mit deren Kindern bis zum 18. Lebensjahr definiert wurden. In einem abwechslungsreichen Rückblick zeigte Albert Decker auf, wie viele Freiwilligenstunden geleistet

werden, damit hochstehender Kulturgenuss im eigenen Dorf möglich ist. Neben seinem Aktivteam dankte er dem Bühnenmeister für sein grosses Engagement. Beim Rückblick kamen Erinnerungen an beeindruckende Künstlerinnen und Künstler auf. Die Tradition, bekannte Grössen aus der Kleinkunst nach Walzenhausen zu verpflichten, aber auch unbekannteren Gruppen eine Gelegenheit zum Auftritt zu ermöglichen, wird im laufenden Jahr ebenfalls beibehalten. Wiederum stehen sechs Anlässe auf dem Programm. Am 14. Februar begann das Programm mit einer Kabarettnummer: Maxi Schafroth & Markus Schalk. Es folgen Konzertakrobatik mit Gogol & Mäx im März sowie das Erzähltheater mit Kotrabass und Liedern von Philipp Galizia. Nach der Sommerpause werden Kilian Ziegler & Samuel Blatter mit ihren Wortspielen verblüffen, und Junge, Junge, alias Genot & Wolfram Bohnenberger, faszinieren mit ihren Zauberkünsten. Den Jahresabschluss macht traditionell der Familienanlass «Markus und Ratzfatz von der Jagdkapelle».

Seniorentheater

Am Mittwoch, 11. März 2015, spielt die Theatergruppe «Echo vom Kurzenberg» das Stück «Die neu Magd vom Henderschache». Alle Senioren und Theaterbegeisterten sind herzlich eingeladen, dieses Theaterstück zu geniessen. Anschliessend laden die Frauenvereine Lachen, Platz und Heiden sowie die kath. Frauengemeinschaft zu Kaffee und Kuchen. Das Seniorentheater in der MZA Walzenhausen beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Funkensamstag auf der Franzenweid

Der Fassdaubenclub organisiert zum vierten Mal den Funkensamstag auf dem Sportplatz Franzenweid. Das Datum haben wir auf den Samstag, 14. März 2015, festgelegt. Die Besammlung für den gemeinsamen Fackelmarsch zum Funken startet um 19.00 Uhr beim Schwimmbadparkplatz. All die Schulkinder, die eine Fackel haben, dürfen um ca. 19.30 Uhr auf Anweisung der Organisatoren den Funken anzünden. Die Schulkinder,

die am Fackelmarsch teilnehmen, erhalten einen Bon für einen Snack mit Getränk. In der Sportplatzhütte betreibt der Fassdaubenclub eine Festwirtschaft, jedermann ist herzlich willkommen. Bei Witterung mit zu viel Wind dürfen wir den Funken nicht anzünden. Daher würden wir das Datum um eine Woche auf den 21. März verschieben. Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Dann bis am 15. März 2015 zum Funkensamstag.

Besichtigung Kinderspital SG

Wollt ihr auch mal hinter die Türen des Kinderspitals schauen? Stellt die Fragen, die euch auf dem Herzen liegen, schaut euch an, wie ein Gips gemacht wird und lernt das KiSpi in St.Gallen etwas besser kennen. Bei einem Rundgang werden wir die Abteilungen besuchen. So werden Ängste genommen. Denn jeder, der im Kinderspital arbeitet, möchte behilflich sein, dass es den Kindern schnell wieder besser geht - und den Eltern somit auch.

Datum: Mittwoch, 04.03.2015
Treffpunkt: 13.45 Uhr vor dem Haupteingang des Kinderspitals. Dauer der Führung bis ca. 15.30 Uhr
Kosten: Führungen sind kostenlos, jedoch werden vom KiSpi gerne Spenden angenommen
Anmeldung: bis 23. Februar 2015 bei Belinda Schmidt, Tel. 071 558 90 03 (Teilnehmerzahl beschränkt!)

Veranstaltungen Kirche

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 8. März laden Christine Schmid (Klavier) und Pfarrerin Corinna Boldt um 19.00 Uhr wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Melden Sie sich bis spätestens 07.03.15, 12.00 Uhr, bei Pfarrerin Corinna Boldt (Telefon: 071 888 12 02) oder Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

ROSENAKTION

Am Samstag, 14. März, findet wieder eine Rosenaktion statt, bei der Max-Havelaar-zertifizierte Rosen zu einem symbolischen Preis von 5 Franken verkauft werden. Die Rosen werden von den Hilfswerken «Brot für alle» und «Fastenopfer» angeboten, und der Erlös aus dem Verkauf wird von diesen 2 Hilfswerken im Kampf gegen den Hunger in der Welt eingesetzt. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden die Rosen im Dorfkern am Samstagmorgen von 9.00 bis 10.30 Uhr verkaufen. Eine weitere Möglichkeit, die Rosen zu erwerben, besteht nach dem ökumenischen Suppentag vom Sonntag, 15.03., in der MZA.

ÖKUMENISCHER SUPPENTAG

Am Sonntag, 15. März, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Familiengottesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Pater Hesso Hösli, Fachperson Religionsunterricht Manuela Sieber und SchülerInnen der 5. Klassen gestaltet. Ab 11.00 Uhr werden dann in der Turnhalle der MZA die Tische zum Suppenmittag gedeckt sein. Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem Jahr wieder um Kuchenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden.

Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommen den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerke «Brot für alle» und «Fastenopfer» zugute.

CHINDERFIR

Am Samstag, 28. März, wird die zweite ökumenische Chinderfir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

FESTGOTTESDIENST ZUR GOLDENEN KONFIRMATION

Sind wirklich schon 50 Jahre vergangen? Ein Grund zum Feiern und zur Erinnerung! Am 29. März wollen wir zum

sechsten Mal im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes das Fest der Goldenen Konfirmation in unserer Gemeinde feiern. Dazu sind besonders diejenigen ganz herzlich eingeladen, die 1964 und 1965 in der evangelisch-reformierten Kirche Walzenhausen konfirmiert worden sind. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Anschliessend lädt die Kirchenvorsteherschaft zu einem Apéro ein, und für die Goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel Walzenhausen.

GEMEINDEFERIENWOCHE 2015

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 7. September, bis und mit Sonntag, 13. September, in die Steiermark. Die Steiermark wird auch die grüne Mark genannt. Grün ist auch die Farbe des steirischen Wappens, als Symbol für den Wald, die Wiesen, Weiden und Almen, die 75 % der Landesfläche ausmachen. Unser Feriendomizil wird das Hotel «Liebmann» im heilklimatischen Luftkurort Lassnitzhöhe im steirischen Hügelland und nur 15 Minuten von Graz entfernt sein. Dort werden wir mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie dem täglichen Abendessen verwöhnt werden. Auf dem Gelände des Hotels stehen zudem eine Saunalandschaft sowie ein Freibad zur Verfügung. Für Erholung und schöne Ausflüge ist gesorgt. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab sofort bis zum 30. Juni 2015 im evangelischen Pfarramt möglich.

WAS GLAUBT DIE WELT? BILDUNGSREIHE DER VORDERLÄNDER KIRCHGEMEINDEN

Gerne machen wir Sie nochmals auf die Vorträge aufmerksam, die im März stattfinden:

Am 6. März referiert Guido von Arx (Gaura-Lila Dasa), Zürich, in der reformierten Kirche Wolfhalden über den Hinduismus. Am 20. März findet der letzte Vortrag der Reihe in der reformierten Kirche Rehetobel statt. Referent Loten Dahortsang (Kloster Rikon), Zürich, bringt den Teilnehmern den Buddhismus näher.

Beide Anlässe finden von 19.00 – 21.00 Uhr statt. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, meldet sich bitte im Pfarramt.

Vorderland
 neu in Ihrer Nähe
 treuhand
 ... Ihr Steuerberater
 ... Ihr Treuhänder
 ... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00 Markus Waser
 info@vl-treuhand.ch dipl. Wirtschaftsprüfer
 www.vl-treuhand.ch Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Lesezeichen

Wie Sie mit Gedanken und Gefühlen Ihre Gene und damit Ihre Gesundheit positiv beeinflussen können, beschreibt Dr. D. Church, und wie die Kräfte des Bewusstseins ständig auf unseren Körper einwirken.

Jedes Gen verfügt über «Schalter», mit denen wir es sozusagen an- oder ausschalten können – über unsere Gedanken und Gefühle, unseren gesamten Lebensstil. Nicht die vermeintlich unveränderlichen Gene bestimmen unsere Persönlichkeit oder Krankheitsrisiken, sondern aussergenetische Faktoren, die wir selbst steuern können. Das Buch beschreibt einen bisher wenig genutzten Aspekt, die Gesundheit von Körper, Seele und Geist zu kräftigen. Selbsthilfetechniken wie Affirmationen, Visualisierungsübungen, Meditation oder Klopfakupressur werden erklärt.

DIE NEUE MEDIZIN DES BEWUSSTSEINS, Dawson Church. 390 Seiten. VAK Verlag GmbH, D-Kirchzarten. ISBN 978-3-86731-086-4. Gelesen von Isabelle Kürsteiner. In der Bibliothek nicht erhältlich.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Impressum

Erscheinungsweise

11 x jährlich in der letzten Woche des Monats (Juli/August Doppelnummer)
127. Ausgabe, Nr. März / 2015

Redaktion

Isabelle Kürsteiner
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Korrektorat: Iris Oberle

Herausgeberin

Einwohnergemeinde Walzenhausen

Layout/Druckvorstufe/Druck

Gestaltung: sag's
Layout/Druckvorstufe: sag's
Schriften: Meta Serif, FF Clan
Druck: Walz-Druck Walzenhausen
Papier: Super Silk Snow 90g/m²
Gedruckte Auflage: 1500

Inserate

Inseratenannahme

Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin
Dorf 84, 9428 Walzenhausen
T 071 886 49 84
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Inserate-Vorlagen

Digitale Daten: PDF (hochauflösend) im korrekten Format.
Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Individuelle Inserat-Gestaltung

auf Anfrage

Beilagen

Wir nehmen keine kommerziellen Beilagen an. Möglich sind Beilagen der Gemeindeverwaltung.

Einsendeschluss

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Trägerkantone erfreut über Unterstützung

Herisau, St.Gallen, Frauenfeld. Mit grosser Freude haben die drei Trägerkantone des Projektes Expo2027 Bodensee-Ostschweiz davon Kenntnis genommen, dass der Bundesrat heute dem Projekt seine vorläufige Unterstützung bis zum Vorliegen der Machbarkeitsüberprüfung im Jahr 2017 zugesagt hat. Sie werten diesen Entscheid auch als Anerkennung der bisherigen sorgfältigen Vorbereitungsarbeiten.

EXPO2027 BODENSEE-OSTSCHWEIZ • Die nächste Landesausstellung soll 2027 in der Ostschweiz stattfinden. Die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau treiben das Projekt voran. Nachdem sie dem Schweizerischen Bundesrat mit Schreiben vom 10./17. September 2013 das «Dossier Masterplan Expo2027 Bodensee-Ostschweiz» zur Kenntnis gebracht hatten, wurde in Absprache mit dem SECO ein ergänzender Bericht zum Dossier erstellt und dem Bundesrat Anfang Oktober 2014 zugestellt. Der Bundesrat wurde gebeten, von der Idee der Expo2027 Bodensee-Ostschweiz, dem Dossier Masterplan und dem Bericht Kenntnis zu nehmen und dem Projekt seine vorläufige Unterstützung zuzusagen.

Die drei Trägerkantone sind hoch erfreut, dass der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung dem Projekt seine vorläufige Unterstützung zugesagt hat. Der Beschluss ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung der Expo2027 in

der Region Bodensee-Ostschweiz. Die Trägerkantone werten ihn auch als Anerkennung der bisherigen sorgfältigen Vorbereitungsarbeiten. Nach Abschluss des noch bis Ende 2015 laufenden Konzeptwettbewerbs zur Ermittlung der Spielorte und wesentlichsten Inhalte der nächsten Landesausstellung sind als nächste wichtige Schritte die Machbarkeitsüberprüfung des Siegerkonzeptes und die Erarbeitung des eigentlichen Bewerbungsdossiers vorgesehen. Ziel aller Bemühungen ist es, dem Bund Ende 2017/Anfang 2018 ein in allen Punkten überzeugendes Bewerbungsdossier übergeben zu können.

Die Kantone begrüssen es ausdrücklich, dass der Bundesrat mit seiner vorläufigen Unterstützungszusage auch erste finanzielle Eckpunkte festgelegt hat. Dass der allfällige Bundesanteil an den Kosten für die Expo2027 maximal 50% der Gesamtkosten und höchstens 1 Milliarde Franken (indexiert, Stand Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2015) betragen darf, wird eine verbindliche Vorgabe für die weiteren Projektarbeiten sein.

Weitere Auskünfte erteilt:

Frau Regierungsrätin Carmen Haag, Chefin des Departementes für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau und Präsidentin des Politischen Steuerungsausschusses Expo2027 Bodensee-Ostschweiz unter 058 345 62 20.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Begegnungszentrum Im Löwen

www.im-loewen.ch

Seminare / Veranstaltungen

- 07./08. März Phytosophie/Das Wesen der Pflanze
- 11. März Mantra und heilender Gesang
- 14. März Kinesiologie nach Dr. Diamond/Psycho-Energetik
- 16. März Jin Shin Jyutsu - Strömaband
- 20. März Frauentag
- 21./22. März Kosmos und Pflanzensignaturen
- 25. März Der freie Ton - vom Atem zur Stimme zum Gesang
- 28./29. März Bach-Blüten Grundkurs

Alle Seminare und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite. Gerne senden wir Ihnen auch unser ausführliches Jahresprogramm zu.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag, 21. März 2015, findet im Kursaal Heiden wiederum zwischen 9 und 10.30 Uhr die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 20. März, nach Voranmeldung statt. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti-Dienst von 8.45 bis 11.45 Uhr

an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfir» im Kursaal abgeholt. Neu können auch Gutscheine zum Verschenken vorgehend bezogen werden. Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, das Börsen-Team / FG
Fragen/Informationen: Alexandra Breu 071 891 71 41. *ab*

AR-Nummernschilder werden ab 2016 versteigert!

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden will ab 2016 Motorfahrzeug-Kontrollschilde mit attraktiven Nummern versteigern. Der Regierungsrat hofft, so jährliche Mehreinnahmen von durchschnittlich 100 000 Franken erzielen zu können. Die Kontrollschilde sollen über die Homepage des Kantons versteigert werden. Der Kantonsrat wird eine entsprechende Änderung der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (EG SVG) voraussichtlich am 23. Februar 2015 beraten. *ar*

Weitere Auskunft erteilt:
Ralph Bannwart,
Departementssekretär,
Departement Sicherheit und Justiz,
071 343 63 51

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Ihre EDV-Probleme möchten wir haben...

doppel
net
Informatik GmbH

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

MAARTPLATZ

 sonstiges
HÖCHSTAMM-OBSTBÄUME - Jetzt ist die beste Zeit
 zum Schneiden. 60.- Fr. pro Stunde
H. Suhrer 071 888 25 34

 zu vermieten
 schöne, heimelige 3 1/2 Zimmer Wohnung in Walzen-
 hausen, inkl. NK+Garage Fr. 1300.00
Andi Brunner, evenloch@bluewin.ch, 079 404 50 25

 gesucht
 Reinigungsfrau 1x wöchentlich in EFH gesucht.
Auskunft Tel: 079 436 03 36

INSERIEREN AUCH SIE!

Suchen Sie einen original Walzenhauser-Mineralwas-
 ser-Sonnenschirm oder würden Sie einen Hund für ein
 kleines Sackgeld spazieren führen? Egal, ob Sie etwas su-
 chen, etwas zu verkaufen oder zu tauschen haben: Der
 «Maartplatz» ist die Plattform für Ihr Inserat. Einfach den
 Talon ausfüllen und zusammen mit Fr. 20.- an folgende
 Adresse schicken: Iris Oberle, Wilen 1043, 9428 Walzenhausen

KURSPROGRAMM

APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

Zumba Fitness

Verein DancePower – Schulhaus Wies, Heiden
 jeweils Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr
 genaue Daten und Anmeldung unter www.DancePower.ch

**Kunstgespräche – Vom Impressionismus
 zum Futurismus**

Peter Wolten - Schitterstrasse 7a, Obereg
 4 x Donnerstag, 09.04.2015/07.05.2015/
 11.06.2015/02.07.2015, 19.00 - 20.30 Uhr
 Anmeldung: Tel. 071 891 11 08

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
 7 x Samstag, 11.04.2015 - 17.10.2015,
 09.45 - 17.00 Uhr
 genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch
 Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Vitalität und Wohlbefinden für Frauen

Evelin Good - Badstrasse 9h, Heiden
 3 x Mittwoch, 22.04.2015/29.04.2015/06.05.2015,
 09.00 - 10.30 Uhr - Morgenkurs
 3 x Mittwoch, 22.04.2015/29.04.2015/06.05.2015,
 19.30 - 21.00 Uhr - Abendkurs

Kräuterspaziergang mit 4-Gang-Gourmetmenu

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
 Samstag, 25.04.2015, 09.15 - 15.00 Uhr

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch - Feuerwehrdepot, Wolfhalden
 5 x Montag, 04.05.2015 - 08.06.2015, 18.30 - 19.25 Uhr

«Andiamo avanti» (Italienisch A2) – Sprachkurs

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
 8 x Mittwoch, 06.05.2015 - 23.09.2015
 (vierzehntäglich), 18.00 bis 19.30 Uhr

«Conversation and more...» – Sprachkurs

Corina Schmid – Schulhaus Dorf, Heiden
 8 x Mittwoch, 06.05.2015 - 23.09.2015
 (vierzehntäglich), 19.45 bis 21.15 Uhr

Alte Bretter toll dekoriert

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
 Dienstag, 12.05.2015, 19.00 - 21.00 Uhr

Märchen erfinden und erzählen

Claudia Rohrhirs - Praxis sportivo, Walzenhausen
 Samstag, 06.06.2015, 9.00 - 15.00 Uhr

Von der Kamera bis zum fertigen Fotoalbum

Guido Knaus - Schulhaus Grub AR
 Donnerstag, 18.06.2015, 18.15 - 21.30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie - Teil 1

Gregory Brunner - Schulhaus Wies, Heiden
 2 x Samstag, 20. und 27.06.2015,
 13.30 - 17.30 Uhr

Kalligraphie - die stille Schönschreibkunst

Roland Stieger – Atelier schrift-art, Rheineck
 Samstag, 05.09.2015, 9.00 - 17.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
 Weiterbildung AR Vorderland
 BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstras-
 se 6, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch
www.webvorderland.ch | KontoNr. PC
 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Michael Fries, Held 790, 9428 Walzenhausen,
 (Bereits realisiert), Specksteinofen, Wohnzimmer | Grösseres
 Badezimmerfenster 1. Stock mit Dachanpassung | Unter-
 stand mit Holzeinfassung / Ziegeldach, Ausgang Westseite
 | Fassade Süd/West: Windpapier, neue Holzbretter | Küche:
 Wände und Boden isoliert und renoviert | Parz. Nr. 1655,
 Assek. Nr. 790, Held

Just Schweiz AG, Unterdorf 62, 9428 Walzenhausen,
 Neubau Just: Dampf- und Gaskessel mit Kaminanlagen, Parz.
 Nr. 55, Assek. Nr. 71, Dorf

**Ernst und Silyia Schiess, Sonnenberg 3, 9428 Walzen-
 hausen,** (Bereits realisiert), Ersatz-Überdachung Sitzplatz,
 Kelleraufgang mit Platten, Sandsteinmauer, Brennholzunter-
 stand, Parz. Nr. 631, Assek. Nr. 3, Sonnenberg

Kurt Bischofberger, Bild 304, 9428 Walzenhausen,
 (Bereits ausgeführt), Fassaden- und Dachsanierung,
 Befestigung Kiesplatz mit Wellenverbundsteinen, Parz. Nr.
 530/531/536, Assek. Nr. 303, Bild

Was **Just**⁺
 bringt ist
 gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
 Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG
 Äschi 1091
 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 886 40 50
 Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

**Spenglerei
 Sanitär
 Heizungstechnik
 Solartechnik
 Energieberatung**

Walzenhausen 071 888 17 22
 Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN JANUAR 2015

Walter Künzler, Walzenhausen, und **Maria Anna Künzler-Fetz**, Walzenhausen, Erwerb 04.12.1995, an Roland Künzler, Walzenhausen, GB Nr. 485, Wohnhaus Nr. 292, 2 225 m² Grundstücksfläche, Bild

Heinz Dübendorfer, Walzenhausen, Erwerb 13.02.1986/19.03.1986/15.11.1990, an Susanna Erika Dübendorfer-Waldmeier, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 1 418, Wohnhaus Nr. 1185, 1 757 m² Grundstücksfläche, Tolen

Willi Büchel Erbgemeinschaft, Walzenhausen, Erwerb 07.01.2015, an Anna Büchel-Schneider, Walzenhausen, GB Nr. 11, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 150, 974 m² Grundstücksfläche, Stich; GB Nr. 9, fl. Gewässer, geschlossener Wald, 819 m² Grundstücksfläche, Stich

Heinz Wiesendanger, Winterthur, Erwerb 08.08.1986, an Yvonne Zeller, Walzenhausen, GB Nr. 1 183, Wohnhaus mit Anbau Nr. 841, 782 m² Grundstücksfläche, Gebert

Margrit Caderas-Leuch, Walzenhausen, Erwerb 27.10.1999, an Sandra Caderas, Zürich, und Georg Matthias Caderas, Zürich, ME zu je 1/2, GB Nr. 440, Wohnhaus mit Anbau Nr. 425, 950 m² Grundstücksfläche, Leuchen; GB Nr. 437, Wiese, Weide, 748 m² Grundstücksfläche, Leuchen

Amadeus Saladin Erbgemeinschaft, Walzenhausen, Erwerb 21.01.2015, an Juliana Saladin-Wäspen, Walzenhausen, GB Nr. 1037, Wohnhaus Nr. 996, Gartenhaus Nr. 997, Garagengebäude Nr. 998, 846 m² Grundstücksfläche, Wilen

Margrit Büchi-Bosshard, Neftenbach/Hilda Lutz Erbgemeinschaft/Frieda Bosshard-Lutz Erbgemeinschaft/Silvia Schmid-Bosshard, Sabaudia (I), Erwerb 30.09.1993/15.11.2000/04.09.2014, an Peter Schmid, Walzenhausen, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 659 m² Grundstücksfläche, Chorholz

Wäspen Wilhelm, Diessenhofen, Erwerb 14.04.1954, an Ernst Heierli, Speicher, GB Nr. 115, Wiese, Weide, 19 m² Grundstücksfläche, Schutz

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

NACHTRAG GEBURT

28.12.2014, in Heiden AR: **Schällebaum Noah**, von Wattwil SG, Sohn des Schällebaum Pascal, von Wattwil SG und der Schällebaum geb. Auer Cornelia, von Appenzell AI und Wattwil SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

30.12.2014, in Heiden AR: **Antonijevic Tatjana**, Staatsangehörigkeit Österreich, Tochter der Antonijevic Tanja, Staatsangehörigkeit Österreich, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFALL

12.01.2015, in Heiden AR: **Schopfer Alfred**, geb. 19. Dezember 1937, von Saanen BE, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

16.01.2015, in Rehetobel AR: **Kellenberger geb. Meister, Lucia**, genannt Lucie, geb. 13. September 1926, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR, mit Aufenthalt in Rehetobel AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.1.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2054 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende Dezember 2014 eine Abnahme von 9 Personen auf.

Veranstaltungen im März

Besichtigung Kispí St. Gallen

Mi., 4. März, 13.30 Uhr Kispí
Mütterer Rundi (Anmeldung nötig)

Frauenfrühstück

Sa., 7. März, 8.45 Uhr, MZA
Ök. OK (Anmeldung)

Internat. Frauentag

So., 8. März, 09.30 Uhr, Linde Heiden
OK-Frauentag (Anmeldung nötig)

Mittagessen für Senioren

Di., 10. März, 12 Uhr, Sonneblick
Frauenverein

Seniorentheater

Mi., 11. März, 14 Uhr, MZA
OK Seniorentheater

HV Verkehrsverein

Mi., 11. März, 20 Uhr
Verkehrsverein

Rosenaktion

Sa., 14. März, ab 9 Uhr, Dorfkern
Landeskirchen/Schüler Oberstufe

Funkensamstag

Sa., 14. März, 19 Uhr, Schwimmbad
Fasdaubenclub

Ök. Familiengottesdienst

So., 15. März, 10 Uhr, evang. Kirche
Landeskirchen

Suppentag

So., 15. März, 11.00 Uhr, MZA
OK Suppentag

Kinderartikelbörse Heiden

Mi., 21. März, ab 9 Uhr, Kursaal
Börsen-Team

Verkehrsschau

Mi., 21. März, 15 Uhr, MZA
Mütterer Rundi

Ök. Chinderfiir

Sa., 28. März, 17 Uhr, evang. Kirche
Landeskirchen

Gogol & Mäx

Sa., 28. März, 20 Uhr, MZA
Walzehuser Bühni

Treff

Schule berührte mit Musical

Die Erst- und Zweitklässler vom Schulhaus Bild in führten kurz vor den Sportferien der Schule in der MZA das Musical «De König wo Ziit vergässe hät» auf. Sie berührten mit Gesang, Schauspiel und Tanz. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Wer dieses Musical gesehen hat, dem sind Vorurteile wie «... die Kinder sitzen nur noch vor dem Computer oder sie konsumieren nur noch ...» fremd. Die Erst- und Zweitklässler berührten das Publikum durch ihre Lebendigkeit, ihre Fröhlichkeit und den Eifer, die Texte nicht nur zu sprechen, sondern sie gleich auch noch mit Gesten und dem Modulieren der Stimme zu unterstreichen. Die Walzenhauser Unterstufe erzählte die Geschichte des Königs, der krank wurde. Seine vier Söhne suchten in den vier Himmelsrichtungen bei den Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbstkönigen Heilmittel. Sie bekamen sie in Form von Symbolen für die jeweiligen Jahreszeiten, wobei sie, um Eingang zu den Monarchen zu bekommen, eine Prüfung zu bestehen hatten. So kamen sie mit je drei Kindern der Könige zurück, die dem Erkrankten mit ihren Symbolen die Zeit zurückbrachten. Die einzelnen Szenen waren liebevoll gestaltet und forderten die Kinder, ohne sie zu überfordern. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler agierten auf der Bühne berührend.

GESANG IN VERSCHIEDENEN STILEN

Die kurzen Szenen der Begegnungen wurden immer wieder durch ein Lied verstärkt. Ob Rock, Rap oder stille Weise, die Schüler zeigten vollen Einsatz. Diese musikalischen Unterbrechungen wurden auch dazu benützt, das Bühnenbild zu verändern oder aber den Kindern in ihre entsprechenden Kostüme zu verhelfen. Dann und wann gab es gar eine Gymnastik- respektive Tanzeinlage. Beindruckend waren die verschiedenen Kulissen. So hatten die Darsteller zuvor wohl sehr viel Zeit aufgewendet, um die verschiedenen Jahreszei-

- 03 Gmaand
- 06 Wahlen
- 08 Kanton -Staat
- 10 Gwerb
- 14 Verschiedes | Schuel
- 15 Näbis Felns zom Esse
- 16 Vereln
- 19 Kirche

ten in Grossgemälden darzustellen. Da waren auch noch Blumen gebastelt und etliche Scherenschnitte hergestellt worden. Ausserdem gab es einen blühenden Baum, der dann im Herbst viele Äpfel trug. Die Torbogen, welche den Eingang zu den Königen symbolisierten, strahlten vor lauter Farben. Sie waren liebevoll und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet worden. So war die Bühne jederzeit voller Farben. In Kombination mit der Fröhlichkeit der Kinder sprang der Funke sofort auf die Besucher über. Nach Ende der Veranstaltung wurde deshalb nicht nur

über das schauspielerische Talent der Jungen diskutiert, sondern auch über die ausserordentlich schönen Bühnenbilder.

DANK UND ANERKENNUNG

Anfangs hatte Schulleiter José Alberto Lorca erklärt, dass er sich schon seit der Einladung in wunderbarer Vorfreude befinde. Er sei sich sicher, dass dies eine einzigartige Aufführung werde. Er hatte nicht zu viel versprochen. Schulpräsident Urs Züst zeigte sich sprachlos über die ungeheure Leistung, welche Schüler und Lehrpersonen erbracht hatten. «Liebi Kind, ihr händ da wahnsinnig toll und super gmacht», verdankte er den ausserordentlichen Einsatz. Sein Dank ging an die initiativen Lehrpersonen Esther Bischof, Martina Bischof, Esther Keller, Myrtha Wilhelm und Fränzi Gemperle. Sie hätten einen grossen Mehraufwand an Zeit dafür eingesetzt, weshalb sie eine Anerkennungsprämie erhielten. Ein grosser Dank ging ebenfalls an Hauswart Rainer Vetter für die Hilfe beim Licht und auf der Bühne. Danach luden die Schüler alle Besucher zu einem Imbiss. Ganz klar, dass da und dort immer wieder gratuliert wurde, wenn die jungen Darstellenden sich unter das Publikum mischten.

Die Unterstufe von Walzenhausen faszinierte im Musical «De König wo Ziit vergässe hät!»

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Neues Atemschutzfahrzeug für die Feuerwehr Walzenhausen | Mitte Februar konnten die Verantwortlichen der Feuerwehr von der Firma Brändle, Wil, das neue Atemschutzfahrzeug entgegennehmen. Dabei handelt es sich um einen Mercedes Benz Sprinter 516CDI 4x4. Der Kastenwagen mit Hochdach hat einen Radstand von 3665 mm sowie ein zulässiges Gesamtgewicht von 5300 kg. Ausgerüstet ist das neue Fahrzeug mit sechs Atemschutz-Sitzen mit integrierten Atemschutzgeräten. Diese ermöglichen die Ausrüstung der Geräteträger bereits während der Anfahrt zum Schadenplatz. Neben dem gesamten Zubehör für Atemschutzeinsätze sowie weiterem Material für die Verkehrssicherung verfügt das neue Fahrzeug über eine Leiterlagerung mit manuell bedienbarer Leiterabsenkvorrichtung sowie eine Markise als Witterungsschutz. Die Anschaffungs-Kosten für die Gemeinde belaufen sich nach Abzug der Beiträge der Assekuranz AR auf rund CHF 95 000.-. Der Gemeinderat dankt der Beschaffungskommission, insbesondere dem Materialwart Patrick Appenzeller, für die geleistete Arbeit. Die offizielle Einweihung des Fahrzeuges wird im Frühjahr 2015 stattfinden.

Verzögerung im Bauprojekt Schwimmbad Ledi | Im Schwimmbad Ledi sollte ein optimalerer und flexiblerer Sonnen- bzw. Windschutz für Gäste des Kioskrestaurants entstehen. Ein kleiner Teil der Überdachung wäre verglast und das Ganze mit wetterfesten Storen beschattet worden. Die bestehende Bretterwand sollte durch eine Sichtmauer ersetzt werden, die optisch gleich aussehen würde wie das bereits vorhandene Gebäude. Die Mauer wäre ein effektiverer Windschutz und würde optisch die heutige Wirkung vom Hauptgebäude übernehmen. Das Projekt wurde der Bevölkerung vorgestellt. Da sich das Bauvorhaben nahe an der Obergrenze der Finanzkompetenz des Gemeinderates befand, wurde es dem obligatorischen Referendum unterstellt. Am Urnengang vom 5. Mai 2013 wurde der Wille des Stimmvolks klar ersichtlich: Von 384 gültig eingelegten Stimmzetteln stimmten 263 mit JA und 121 mit NEIN. Am 4. Juli 2013 reichte die Einwohnergemeinde das Baugesuch ein. Das Baugesuch lag vom 18. Juli bis 6. August 2013 öffentlich auf. Innert dieser Frist erhob ein Einwohner Einsprache, diese wurde von der Baubewilligungskommission

behandelt. Der Einspracheentscheid der Baubewilligungskommission wurde erneut angefochten. Nun liegt der Rekurs beim Departement Bau und Umwelt zur Bearbeitung.

Neue Kioskleiterin für die Saison 2015 gewählt | Mit Kündigung von Sonja Hosemann als Kioskleiterin im Schwimmbad Ledi, wurde die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Es sind vier Bewerbungen eingegangen. Die Schwimmbadkommission hat aus diesen Bewerbungen Cina Walser, Walzenhausen, gewählt. Frau Walser ist auf Grund ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit und ihrer Ausbildung bestens für diese Stelle qualifiziert. Die Schwimmbadkommission freut sich, Cina Walser im Schwimmbad-Team begrüßen zu dürfen.

Genehmigung Quartierplan Almendsberg / Gastro-Fachplanung Ruedi Menet GmbH / Parz. Nr. 1485 / Almendsberg | Die Parzelle Nr. 1485 befindet sich im Almendsberg am Ortseingang von Walzenhausen. Eigentümerin des Grundstücks ist die Einwohnergemeinde Walzenhausen. Die Firma Gastro-Fachplanung Ruedi Menet GmbH hat am 17.12.2013 mit der Gemeinde einen Bauvertragsvertrag abgeschlossen.

Die Firma Gastro-Fachplanung Ruedi Menet GmbH plant auf dem Grundstück den Neubau eines gemischten Wohn- und Gewerbegebäudes. Im Erdgeschoss ist eine Werkhalle mit Nebenräumen, Anlieferung sowie eine Tiefgarage vorgesehen. In den oberen Geschossen sind Büroräumlichkeiten und Wohnungen geplant. Das Überbauungskonzept sieht einen Baukörper mit unterschiedlicher Orientierung und Nutzung vor. Der zweigeschossige Gebäude mit Werkhalle und Büros orientiert sich an der Kantonsstrasse. Die eingeschossigen Baukörper mit Wohnungen sind am bestehenden Fahrweg ausgerichtet. Die Bauherrschaft hat dem Gemeinderat den Quartierplan über diese Parzelle vorgelegt. Dieser genehmigte den Quartierplan inkl. Planungsbericht an seiner letzten Sitzung. Der Quartierplan wird vom 23. Februar bis 24. März 2015 der öffentlichen Auflage unterstellt. Interessierte können die Planungsmittel während den Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei sichten. Die Unterlagen sind auch auf der Homepage www.walzenhausen.ch einzusehen.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Michaela Silva; Rücktritt aus der Schwimmbadkommission / Marcel Meyerhans; Rücktritt aus der Schulkommission | Rechtzeitig, vor Ablauf der Frist, reichten Michaela Silva und Marcel Meyerhans ihren Rücktritt aus der Schwimmbad- resp. Schulkommission ein. Der Gemeinderat hat deren Rücktritt zur Kenntnis genommen und bedankt sich für das Engagement über die vielen Jahre.

Rechenschaftsbericht 2014 des Betriebs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland, Heiden | Der Gemeinderat hat vom Rechenschaftsbericht 2014 des Betriebs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland, Heiden, Kenntnis genommen. Details entnehmen Sie der Jahresrechnung 2014.

Michael Litscher für den Gemeinderat | Die politischen Gruppierungen, bestehend aus FDP, SP, SVP, Gewerbeverein und Lesegesellschaft, haben mit verschiedenen Einwohnerinnen und Einwohnern Kontakt aufgenommen, um sie für das Amt als Gemeinderat zu gewinnen. Bis jetzt ist eine definitive Zusage eingegangen. Es handelt sich um Michael Litscher, Leuchen 429, Walzenhausen. Weitere Kandidaturen sind der Gemeindekanzlei nicht bekannt. Die Wahl findet am 12. April statt.

Für detaillierte Auskünfte bitte unverbindlich Gemeindegeschreiberin Nathalie Cipolletta, Tel. 071 886 49 84 / nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch, kontaktieren.

Informatik-Services für ihr Unternehmen

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG

Äschi 1091

9428 Walzenhausen

Tel. 071 886 40 50

Fax 071 886 40 51

www.garage-steingruber.ch

garage.steingruber@bluewin.ch

AVA Geschäftsjahr 2014 – Kurzbericht

ELMAR BÜCHEL • Bedingt durch geringe Niederschlagsmengen war die Gesamtabwassermenge zur ARA mit knapp 7 Mio. Kubikmetern noch tiefer als im 2013. Auch die Schmutzfrachten lagen je nach Parameter um 5 - 13% tiefer als im Vorjahr. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos eingehalten. Besonders erfreulich sind der tiefe Ablaufwert von 2 mg/l bei den partikulären Stoffen und die sehr gute Denitrifikationsleistung.

Die grössten rund 100 Kläranlagen der Schweiz müssen zur Elimination von Mikroverunreinigungen und Spurenstoffen ihre Anlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe nachrüsten. Der AVA-Verwaltungsrat erteilte dafür den Gesamtplanerauftrag. Ziel ist die Realisierung und Inbetriebsetzung der weitergehenden Reinigungsstufe bis August 2017. Im Abwasserbereich wurden im Jahre 2014 einige wichtige Erneuerungen verwirklicht. So wurde die Gebläsestation der Belebtschlammbiologie mit zwei modernen Turboverdichtern ausgerüstet, die Zellen der Festbettbiologie nach 14 Jahren Betriebsdauer erstmals komplett saniert und die vier Trockenwetterpumpen des Hauptpumpwerks ersetzt. Das Abwasserlabor erhielt einen Laborroboter, der das Personal um wiederkehrende Analysearbeiten entlastet.

Die Erschliessung der beiden Gemeinden Rehetobel und Speicher schreitet voran. Das Bauprojekt wurde verabschiedet, und die Delegierten genehmigten den erforderlichen Projektkredit im Umfang von 9.61 Mio. Franken. Die Submissionen für Tiefbau-, Rohrlege- und Bohrarbeiten konnten im Dezember 2014 abgeschlossen und die Arbeiten vergeben werden. Mit den Bauarbeiten wird im März 2015 begonnen. Die Erstableitung von Rehetobel zur ARA Altenrhein erfolgt

voraussichtlich Anfang 2016. Bei der Schlammbehandlung konnte die Innenisolation des Nachfaulraums abgeschlossen werden. Im Bereich der überregionalen Schlamm Entsorgung wurden im Berichtsjahr von rund 20 Kläranlagen 134 000 m³ Flüssigschlamm sowie 3 500 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 6 500 t Klärschlammgranulat verarbeitet. Die verarbeitete Menge lag über den Vorjahren und die Entwässerungs- und Trocknungsanlage war durchgehend gut ausgelastet. Wichtigste Erneuerungsmassnahme war der Ersatz der mechanischen Schlamm entwässerungsanlage. Der neue Dekanter erreicht die gleiche Anlagenleistung mit halbem Energieeinsatz.

Der Gesamt-Stromverbrauch hat sich um 8.7% auf 8 682 MWh reduziert. Bei der Wärme ist ebenfalls ein Minderverbrauch von 6.4% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Nach Abschluss der HLK Erneuerung ist die Quantifizierung von Produzenten und Verbrauchern auch beim Energieträger Wärme möglich. Der elektrische Eigenversorgungsgrad konnte verbessert werden. Wesentlich dazu beigetragen hat das neue Blockheizkraftwerk, welches im Mai 2014 in Betrieb genommen wurde. Es erzielt mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 42.3% eine maximale elektrische Leistung von 825 kW. Trotz um Fr. 131 000 tieferer Gebühreneinnahmen aus Industrie und Gewerbe hat sich die finanzielle Situation des Abwasserverband im Berichtsjahr verbessert. Der Verband ist erstmals seit 26 Jahren wieder schuldenfrei, so dass für die kommenden grossen Aufgaben, wie die Finanzierung der Kläranlagenerweiterung, die Vorfinanzierung des Anschlusses von Rehetobel und Speicher sowie für die in Aussicht stehende Gesamterneuerung der Faulanlage eine solide finanzielle Ausgangslage besteht.

Kennzahlen der Gebührenerhebung und der Jahresrechnung

	2013	2014
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	77 522	75 947
Davon natürliche Personen	54 574	54 548
Davon Industrie und Gewerbe	22 948	21 399
Einnahmen aus Gebühren der Verbandsgemeinden	8 480 000	8 346 000
Netto-Finanzguthaben am Jahresende	3 940 000	4 389 000
Betrieblicher Cashflow	5 272 000	4 802 000

Herzliche Gratulation

Erna Kürsteiner konnte am 9. März ihren 95. Geburtstag feiern. Die Walzenhauserin lebte mit ihrer Familie im Fuchsloch, wo heute ihr Sohn Rolf wohnt. Anschliessend zog sie ins Nord, danach ins Alterswohnheim Walzenhausen. Bekannt ist Erna Kürsteiner wegen ihrer Serviceeinsätze, insbesondere im ehemaligen Hirschen, ihrer Arbeit bei der Just und den Ferienvertretungen der Heimleiterinnen in den beiden Altersheimen Lutzenberg und Walzenhausen, aber auch we-

gen ihrer Freiwilligenarbeit in der Hausbetreuung und als Präsidentin des damaligen Frauen- und Töchterchors sowie als Mitglied des Kirchenchors, des Frauenturnvereins sowie der Landfrauen. Heute geniesst sie das Alterswohnheim-Leben, insbesondere Gespräche in der Kaffeestube, aber auch die Aktivierungs-, Turn- und Singstunden. Gerne erzählt sie anhand von Fotoalben von ihrem reichen Leben. Die Gemeinde gratuliert Erna Kürsteiner herzlich zum 95. Geburtstag. *IKS*

Walzenhausen – «me fühlt sich wohl»

MICHAEL LITSCHER • Ich bin 30 Jahre alt und seit 2006 mit Anita verheiratet. Gemeinsam haben wir drei Mädchen. Aufgewachsen in Berneck zogen wir 2010 in das «Meierhaus» im Leuchen. Nachdem ich 2008 die Pädagogische Hochschule St. Gallen mit dem Lehrdiplom für die Sekundarstufe I phil. II abschloss, arbeitete

ich 3 ½ Jahre an der Oberstufe Bühler AR. Seit Anfang 2012 stehe ich der Primarschule Steinach als Schulleiter vor. Neben meiner beruflichen Tätigkeit engagiere ich mich in der Freizeit in der gemeinnützigen Jugendarbeit und bin als aktiver Jäger Mitglied des Patentjägersvereins Appenzell Ausserrhoden. Da wir uns als Familie in Walzenhausen sehr wohl und zuhause fühlen, möchte ich mich im und für das Dorf engagieren. Aufgrund meiner politischen Interessen trat ich 2013 der Lesegesellschaft bei, von deren Präsident ich im Namen einer Findungsgruppe im Februar 2015 angefragt wurde, mich für das Amt als Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. Nach kurzer Bedenkzeit habe ich mich zu einer Kandidatur entschlossen. Mit meiner klar strukturierten, zuverlässigen aber auch fle-

xiblen Art, verbunden mit hoher Belastbarkeit, Engagement und Offenheit, wird die Arbeit im Gemeinderat bereichert. Das Vertrauen in die Tätigkeit der Behördenmitglieder soll durch mein innovatives und lösungsorientiertes Arbeiten und meine Führungserfahrung aus dem beruflichen Umfeld weiter gestärkt werden. Mit meiner Kandidatur möchte ich mich für das Wohl der Walzenhauser Bevölkerung einsetzen, die Gemeindeentwicklung aktiv mitgestalten und Walzenhausen für die Einwohner attraktiv und lebenswert gestalten.

Kandidatur für die GPK

IRIS GOENSCH • Ich lebe seit 2001 mit meinem Partner Heinz Jann in Walzenhausen. Ein schöner Hausteil, den wir erwerben konnten, hat mich nach Walzenhausen gebracht. Trotzdem arbeitete ich weiterhin als Sozialarbeiterin in Zürich. Als leidenschaftliche Zugfahrerin pendelte ich all die Jahre zwischen Walzenhausen und Zürich. Mit der Pensionierung Ende Februar spielt sich mein Leben nun vollständig in Walzenhausen ab. Ich freue mich sehr auf diese Zeit und kann mir eine Aufgabe in der Gemeinde gut vorstellen.

Vorderland
neue in Ihrer Nähe
treuhand

**Treuhand für Private,
Freischaffende,
Landwirte und KMU**

Markus Waser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Treuhand mit
eidg. Fachausweis

Poststrasse 27 in Heiden
Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Treff

Treffpunkt-Abo
11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–
Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder
per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Vorstellung Mitglieder Geschäftsprüfungskommission

Urs Walser

Schurtanne 829
 Verheiratet, keine Kinder
 Produktionsleiter
 Seit 2010 in der GPK
 Seit 2012 Präsident

Anita Stricker

Wilten 1276
 Verheiratet, keine Kinder
 Kaufm. Angestellte
 Seit 2012 in der GPK

Ralph Mettler

Grusegg 315
 Ledig, keine Kinder
 Eidg. dipl. Sanitärinstallateur,
 Arbeitsagoge (in Ausbildung)
 Seit 2013 in der GPK

Roger Mathys

Lachen 954
 Verwitwet, keine Kinder
 Koch
 Seit Dezember 2014 in der GPK

De Martin
 Der Maler

Pio De Martin
 Walzenhausen/Rheineck
 M 079 404 33 84
 www.de-martin.com

**IHR LEBEN
 IN FARBE**

Start der Bestandsaufnahme für Energiestadt-Region AÜB

Am 15. Januar ist mit einer ersten gemeinsamen Sitzung von Gemeindevertretern der Start der Bestandsaufnahme für eine Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) erfolgt.

Zuständige Gemeindevertreter aus den fünf AÜB-Gemeinden Grub AR, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie Vertreter der Energiestadt Heiden haben mit Energiestadt-Beratern von EnergieSchweiz an einer ersten konstituierenden Sitzung das weitere Vorgehen für die Bestandsaufnahme im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden beschlossen. Eine Bestandsaufnahme der jetzigen Situation in allen teilnehmenden Gemeinden ist der erste notwendige Meilenstein für eine allfällige spätere Zertifizierung als Energiestadt-Region AÜB. Die Gemeinden und AÜB möchten mit dieser Bestandsaufnahme das Potenzial und die Erfolgs-

chancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt abschätzen können.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Verbund ermöglicht, dass auch kleine Gemeinden, die sich verpflichten möchten eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen, am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen können. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energiestadt-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggi und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Pflegeheimliste AR

AR • Der Regierungsrat setzt per Anfang 2015 die aktualisierte Pflegeheimliste Appenzell Ausserrhoden in Kraft. Die Pflegeheimliste ist das zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument, um im Kanton ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Alters- und Pflegeheimen zu gewährleisten. Sie dient zudem zur Sicherstellung der Finanzierung der Pflegekosten in Alters- und Pflegeheimen. Der Regierungsrat passt die Pflegeheimliste periodisch neuen Gegebenheiten und Erfordernissen an.

Die Kantone sind gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung zur Planung eines bedarfsgerechten Platzangebots in Alters- und Pflegeheimen sowie zur Führung einer kantonalen Pflegeheimliste verpflichtet. Mit der Aufnahme in die Liste der stationären Alters- und Pflegeeinrichtungen erhält diese die Berechtigung, Pflegeleistungen an eine festgelegte Zahl allgemein versicherter Personen zulasten der Restfinanzierung der Pflegekosten durch die Gemeinden zu erbringen.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Gesuche um Aufnahme von zusätzlichen Plätzen in die Liste des Alters- und Pflegeheims «Wohnen am Rotbach» in Bühler und des «Hof Speicher» in Speicher bewilligt. Das Altersheim «ob dem Holz» in Rehetobel und das «Paula Koller Haus» in Gais wurden von der kantonalen Pflegeheimliste gestrichen, da sie im Jahr 2014 geschlossen wurden. Mit den Anpassungen der kantonalen Pflegeheimliste reduziert sich die Zahl der zugelassenen Plätze von 1232 auf 1207.

Im Zusammenhang mit der Pflegeheimliste 2014 hat der Regierungsrat vor einem Jahr das Prinzip der Pflegegarantie (Pflege über alle Pflegestufen) beraten. Nach diesem Prinzip sollen Bewohnende von Alters- und Pflegeheimen in der Regel bis zu ihrem Tod in der gewählten Einrichtung verbleiben können und dort die fachgerechte Pflege und Betreuung erhalten. Der Regierungsrat ist bestrebt, den Anteil von Alters- und Pflegeheimen, die zur Pflege aller Pflegestufen zugelassen sind, zu erhöhen. Auf der Pflegeheimliste 2014 waren zwanzig der damals 33 Alters- und Pflegeheime nur zur Leistungserbringung bis zur Pflegestufe 7 zugelassen (auf einer 12-stufigen Skala). Deshalb hatte der Regierungsrat das Departement Gesundheit beauftragt, geeignete Massnahmen zu treffen, um den Anteil von Alters- und Pflegeheimen, welche zur Pflege aller Pflegestufen zugelassen werden können, zu erhöhen.

Als entsprechende Massnahme hat das Departement Gesundheit die qualitativen Zulassungskriterien zur Leistungserbringung bis Pflegestufe 12 im Sinne einer Übergangsregelung erlassen. Die «Zulassungskriterien 2015, Übergangsregelung» gelten für Alters- und Pflegeeinrichtungen mit Zulassung bis Pflegestufe 4 oder 7, die um Erweiterung des Leistungsauftrags bis Pflegestufe 12 ersuchen, um damit der Pflegegarantie gerecht werden zu können.

Der Regierungsrat hat den folgenden neun Gesuchen um Erweiterung des Leistungsauftrages bis Pflegestufe 12 unter Vorbehalt der fristgerechten Erfüllung der Auflagen zugestimmt:

- Bühler: Alters- und Pflegeheim Wohnen am Rotbach
- Grub: Alterswohnheim Weiherwies
- Heiden: Alters- und Pflegeheim Quisisana
- Hundwil: Gemeinde-Altersheim Pfand
- Hundwil: Privates Alters- und Pflegeheim Erika GmbH
- Reute: Alters- und Pflegeheim Watt
- Stein: Altersheim Büel
- Teufen: Alters- und Pflegeheime Teufen, Haus Bächli
- **Walzenhausen: Alterswohnheim Walzenhausen**

Somit kann in 86 % der Pflegeheimplätze in Appenzell Ausserrhoden die Pflegegarantie gewährt werden.

Die vollständige Pflegeheimliste für Appenzell Ausserrhoden kann abgerufen werden unter <http://www.ar.ch/soziales>

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt,
Vorsteher Departement Gesundheit, 071 353 68 50
Andreas Tinner,
Leiter Amt für Soziale Einrichtungen, 071 353 68 52

GREAT PLACE TO WORK

Bester Arbeitgeber 2014

★

Gesundheits- und Sozialwesen

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Telefonverzeichnis wird zum Geschichtsbuch

«Was, das ist alles verschwunden!», staunt man bei einem Blick ins Telefonbuch für die Jahre 1973/74/75. Das gut vierzig Jahre alte Verzeichnis der Walzenhauser Telefonabonnenten erweist sich als ergiebige, viele Veränderungen aufweisendes Geschichtsbuch. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER · Besonders spannend im alten Telefonbuch sind die Rubriken «Restaurants», «Hotels» und «Heime». Aufgelistet sind folgende Betriebe und Wirtsleute: «Almensberg» (Marta Zürcher-Tobler), «Bahnhof» (Josef Huber), «Falken» (Familie Schmid-Künzler), «Gambrinus» (Hans Berger, mit angeschlossenem Velo-Reparaturbetrieb), «Gebhardshöhe» (Eugen Herzig), «Gemsli» (Remigius und Ruth Caluori-Häderli), «Heimat» (Familie Niederer), «Kreuz» (Roland Senn), «Landhaus» (Heinz Michel, mit Metzgerei), «Löwen» (Emma Egger-Frommelt), «Meldegg» (Paul und Paula Niederer), «Säntis» (Gottfried und Elsa Messmer-Schläpfer), «Schützenhalle» (Fanny Küttel-Käch), «Sonnenberg» (Familie Wüthrich-Jenal, mit Pension), «Traube» (Hans Meier-Stüdli), «Wiesental» (Adolf Buff) und «Wildenmann» (Familie Jüstrich).

BÜRISWILEN GEHÖRTE ZU WALZENHAUSEN...

Telefonisch gehörte Büriswilen (Oberegg AI) zu Walzenhausen. Im Verzeichnis aufgeführt sind folglich auch die Wirtschaften «Sternen» (Walter Eugster), «Tobelmühle» (R. Bruderer-Frei, mit Holzhandel und Transportbetrieb) und «Traube» (Paul Sonderegger, mit Molkerei). Erwähnt wird ferner die von Fräulein Martha Werkmeister geführte Pension «Waldheim» an der Strasse Büriswilen – Schachen.

HOTELS, FAMILIEN- UND JUGENDHERBERGE...

Die Rubrik «Hotels und Pensionen» umfasst die Häuser «Frohe Aussicht» (Hans Meier-Bischofberger), «Hirschen» (Beni und Agi Hagen), «Kurhaus» und «Linde» (Marie Kressbach). Ebenfalls Gäste beherbergten die Häuser «Rheinburg» (Familienherberge, heute Reha-Klinik), «Felseck» (Alfred Aegler) und die von Ernst Fontanesi in Büriswilen eingerichtete Jugendherberge.

VIELFÄLTIGE HEIMLANDSCHAFT

Erinnert wird im Telefonbuch 73-75 auch an das im Nord von Luzia Majoleth geführte Kinderheim «Lueg is Land». Der «Sonneblick» wird als evangelisches Sozial-Heim erwähnt. Als Töchterheime treten die Häuser im Sonnenberg (P. und J. Vauthier-Reift) und in der Ruthen (Heidi Lüthy und Renate Hemmerich) in Erscheinung, und in der Lachen sind die vereinigten Krankenhäuser «Krone», «Bellevue» und «Friedheim» (heute Stiftung «Waldheim») verzeichnet.

NUR NOCH WENIGE BETRIEBE

Das bereits nicht mehr ganz aktuelle Telefonbuch 2014/15 erwähnt folgende Betriebe: «Bahnhof», «Traube» (zur Zeit ge-

Die vorläufig letzte Wirtshaus-Schliessung erfolgte im Herbst 2014 mit dem «Gemsli» im Wilen.

schlossen), «Gemsli» (aufgehoben), «Meldegg», «Panorama Café», «Railway Company 577» Almensberg (aufgehoben), «Wilden Mann», «Hotel Walzenhausen» und «Sonneblick». Wieder geöffnet ist das Restaurant «Gambrinus», und als neuer Ort der Einkehr heisst im Bezirk Lachen die Besenbeiz «Zum grauen Stein» Gäste willkommen. Ferien- und Übernachtungsmöglichkeiten bieten zusätzlich bed-and-breakfast-Häuser, wobei die Rubrik «B&B» lediglich eine einzige Adresse aufweist.

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
 Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
 Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchs@hevsg.ch
 Tel. 081 566 77 88

Kiosk in Walzenhausen ist geschlossen

Der im Walzenhauser Bahnhofgebäude integrierte Kiosk wurde als beliebter Treffpunkt rege frequentiert. Seit Ende Februar ist das kleine Unternehmen zum Leidwesen vieler geschlossen. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER · «Das darf doch nicht wahr sein!», sagte sich Christa Brandenberger vor rund acht Jahren, als dem privat geführten Bahnhof-Kiosk überraschend die Schliessung drohte. Kurzenschlossen stieg die kontaktfreudige Walzenhauserin selber in die Hosen, pachtete den Kiosk von den Appenzeller Bahnen (AB) und wurde zur Unternehmerin.

BELIEBTER TREFFPUNKT

Die Erweiterung des Angebots und die Angliederung eines kleinen Cafés machten den Kiosk rasch zum beliebten Treffpunkt, zumal Brandenberger das «Lädeli» auf eigene Rechnung wintersicher machte. Dank der idealen Lage direkt am Anfang bzw. Ende des berühmten Witzwanderweges gehörten täglich auch Touristen zu den Kunden, die sich über Ausflugsziele, Wandermöglichkeiten, aktuelle Anlässe und das gastronomische Angebot informieren liessen.

UMBAU VERZÖGERT SICH

Das Erreichen des Pensionsalters von Christa Brandenberger und die Bahnhof-Umbaupläne der Appenzeller Bahnen

Ende Februar verabschiedete sich Christa Brandenberger vom Walzenhauser Bahnhof-Kiosk.

(siehe März-Ausgabe des Treffpunkts) führten zur Schliessung des Kiosks. Dessen Rolle wird der künftige Bahn-Shop mit integrierter Postagentur übernehmen. Gemäss Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen, soll sich der Bahnhof während des Sommerhalbjahres und damit in der Hauptreise- und Wanderzeit aber nicht als Baustelle präsentieren. Folglich wird der Umbau des Bahnhofgebäudes frühestens im Herbst 2015 beginnen. Baumgartner bedauert die Schliessung und damit die bis auf weiteres kiosklose Zeit in Walzenhausen. Die Appenzeller Bahnen zeigen sich aber gerne gesprächsbereit, falls sich jemand für die Kiosk-Weiterführung bis zum Beginn der Umbauarbeiten interessiert.

Zweimal Gold für Alina

Am zweitletzten Februar-Wochenende fanden in Magglingen die Leichtathletik-Nachwuchsmeisterschaften statt. Mit dabei war auch Alina Tobler, die zwei Goldmedaillen mit nach Hause nehmen durfte. Bild: zvg

IRIS OBERLE · Alina hatte gute Chancen auf ein Triple und damit darauf, die erfolgreichste Nachwuchsathletin der diesjährigen Schweizer Meisterschaften zu werden. Doch der Samstag stand unter einem schlechten Stern. Da sie mit ihrem Anlauf grosse Mühe und den Balken im Dreisprung nie getroffen hatte (dreimal Übertritt und einmal durchgelaufen),

ging sie überraschend leer aus. Dies war weit unter ihren Erwartungen. Doch dann kam der Sonntag, und die Sonne wusste, wann sie für die Walzenhauserin scheitern sollte. Im Weitsprung gelang ihr im letzten Versuch – drei Sprünge zuvor war sie noch nicht in den Medaillenträngen – mit 5,75 Meter die beste Weite. Sie siegte mit drei Zentimetern Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Was für ein Nervenkitzel! Mit neuem Mut und viel Selbstvertrauen stand sie zwei Stunden später am Start zum 200

Meter Sprint. Auch in dieser Disziplin brillierte die 15-Jährige und gewann den Final klar mit 25,25 Sekunden. Das bedeutete eine neue Schweizer Jahres-Bestleistung! So durfte Alina als Saisonbeste der U18-Kategorie gleich mit zwei Goldmedaillen stolz den Heimweg antreten.

ERFOLG IM ATHLETIKZENTRUM

Nur eine Woche zuvor nahm Alina erstmals an den Schweizer Leichtathletik Meisterschaften der Aktiven (Erwachsenen) in St.Gallen teil. Nachdem sie am Samstag im Weitsprung mit 5,65 Metern nur ganz knapp als Viertplatzierte einen Medaillenrang verpasste, überraschte sie am Sonntag im Dreisprung mit einer guten Weite von 11,53 Metern und holte damit die Bronzemedaille.

WEITSPRUNG-HOFFNUNG

Dass Alina vor zwei Jahren mit 6,00 Metern den Schweizer U16-Rekord im Weitsprung erzielte zeigt, dass sie die Schweizer Weitsprung-Hoffnung schlechthin ist. Im Vergleich zu den Schweizer Meisterschaften der U18 besteht noch Luft gegen oben, sprang sie doch schon 25 cm weiter. Zu den bisherigen grossartigen Resultaten gratulieren wir ganz herzlich und sind gespannt, was da noch alles kommen wird.

Ein Tänzchen zu Fasnacht – sooooo schön!

Das Alterswohnheim lud zum Fasnachtshöck ein. Es wurde getanzt, gestrahlt und gelacht. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Aktivierungsfrauen hatten viel zu tun: zuerst die Kaffeestube schmücken, danach, wer immer Lust hatte, schminken und verkleiden. So eröffneten Clowns, eine Sonnenblume, Cowboys und andere Hübsche den fröhlichen Anlass. Natürlich liess es sich niemand nehmen, mit der Leiterin Pflege, Rosmarie Geuter, ein Tänzchen in Ehren zu drehen. Doch als dann noch ein Ehrenmann vom Karneval in Venedig würdevoll und elegant um den einen und anderen Tanz bat, wurde dieser charmanten Aufforderung ganz klar Folge geleistet. Markus Dürst aus Rorschach, begleitet von seinen Eltern, spielte je

nach Wunsch einmal schnell und dann wieder langsam, so dass die Tanzfläche nie unbenutzt war. Tanzen, auch wenn es nur wenige Schritte waren, oder ein Tanz im Rollstuhl, zauberten wunderschöne Lächeln auf die Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner. «Jetzt bini scho so alt ond chom no zommene Tänzli», tönte es da begeistert. Dass es keine Alterslimite bei Bewegung zur Musik gibt, zeigte die beinahe hundertjährige Frieda Altherr, ehemals wohnhaft in Zelg-Wolfhalden. Natürlich gehörte zur Fasnacht auch ein entsprechendes Gebäck zur Stärkung. Nach «Schenkeli, Fasnachtschüechli und Pfannchueche», letzterer heute Berliner genannt, wurde noch einmal ein Tänzchen gewagt. So wird der Fasnachtshöck den Bewohnern vom Alterswohnheim wohl noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben.

Helferessen im Alterswohnheim

Für einmal fand das traditionelle Helferessen an einem speziellen Ort statt: ein Dutzend Erwachsene und vier Kinder fanden sich Mitte Februar im Alterswohnheim ein. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Elsbeth Züst eröffnete den geselligen Abend im Alterswohnheim Almendsberg mit einem kleinen Resümee. Sie hatte nur positive Rückmeldungen von den Standbetreibenden zu vermelden. Ihr Dank ging an die Gemeinde und an die Helfer für die Unterstützung, denn nur dank des schönen Rahmenprogrammes funktionierten Weihnachtsmarkt und Christbaumverkauf der Forstkommission. Dann folgte ein wunderbares Essen. Ein wahrer Gaumenschmaus! Danach hatte Alterswohnheimleiter Dieter Geuter ein Spiel für die Kinder vorbereitet, aber auch die Erwachsenen durften probieren, was die eine oder andere Lachträne auslöste. So war es an der Zeit, dass Pius Bättschmann seinerseits allen Helfern in der Festwirtschaft für den reibungslosen Ablauf dankte. Deshalb waren

auch seine Enkelkinder mit zum Helferessen eingeladen, hatten sie doch in der MZA tatkräftig mitgeholfen beim Tische abräumen und weiterem mehr. Jedes Jahr spendet die Festwirtschaft des Weihnachtsmarktes an

eine wohlthätige Organisation. In diesem Jahr konnte der Walzenhauser Weihnachtsmarkt 500 Franken an das Alterswohnheim für Aktivitäten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern spenden. Dieter Geuter bedankte sich herzlich und versicherte, dass mit diesem Geld etwas Spezielles organisiert werde, sei es eine der geliebten Musikunterhaltungen im Haus oder ein Ausflug. Das Geld werde gezielt für einen geselligen Anlass eingesetzt. Zum Schluss zeigte sich Dieter Geuter erfreut, dass auch einmal ein ganz anderer Anlass im Alterswohnheim stattgefunden habe, so ganz ohne einen Bezug zum Alterswohnheim selbst. Solche Gruppenveranstaltungen bis zirka 16 Personen seien kein Problem, im Gegenteil, sogar gerne erwünscht. Übrigens, das Datum des nächsten Weihnachtsmarktes ist auch schon bekannt: Am 19. Dezember 2015 werden die nächsten echten Walzenhauser Weihnachtsbäume in der MZA verkauft, und verschiedene Standbetreibende werden ihre liebevoll hergestellten Sachen zum Kauf anbieten.

Nachdem sich die Kinder am Geschicklichkeitsspiel versucht hatten, taten es ihnen die Erwachsenen gleich.

Allgäu und Walzenhausen – fast kein Unterschied

Am Samstag, 14. Februar, lud die Walzehuser Bühne zu einer Reise durchs Allgäu mit Maxi Schafroth ein. Wiederum war es den Veranstaltern gelungen, einen bekannten, mit vielen Auszeichnungen geehrten Kabarettisten nach Walzenhausen einzuladen. Darüber freuten sich Präsident Albert Decker und rund 130 Besucher am Valentins-Abend im 33. Vereinsjahr. Bild: zvg

IRIS OBERLE · Gleich zu Beginn des Abends gratulierte der Kabarettist der ersten Besucherreihe zum Beitritt in den Güllegruben-Zweckverband Ostallgäu, um seine Vision des speziellen Spas zu verwirklichen. Aus einer alten Güllegrube sollte ein Therapiebecken entstehen. Statt mit den 25 Delfinen, die auf dem Hof mangels Wasser leider ausgetrocknet waren, sollte das Vorhaben mit Rindern durchgeführt werden. Und, mit Hilfe des Rührwerks zu einem Erlebnisstrudel gewandelt, wären Spontanheilungen von vielerlei Beschwerden nicht ausgeschlossen.

Nach diesen ersten Einblicken in seine ungewöhnlichen Visionen begrüßte Maxi Schafroth seinen Gitarristen Markus Schalk auf der Bühne. Als Landwirtssöhne vom Unterallgäu seien ihre beruflichen Möglichkeiten sehr begrenzt gewesen. Er, Maxi, habe immer von einer Karriere als Bofrost-Fahrer geträumt. Letztendlich hätte er dann aber nur zwischen Hof und Bank auswählen können. Da die Bankausbildung der Grundausbildung zum Kabarettisten am nächsten komme, habe er sich für die Ausbildung zum Bankkaufmann entschieden. Diese Arbeit hätte Spass gemacht, insbesondere der Büro-Alltag mit vielen Spass-E-Mails, nebensächlich seien da dunkle Büros und viele Arbeitsstunden. Gescheitert sei er aber kläglich bei der Vorstellung seiner Person in den unzähligen Seminaren.

ALLGÄU IN BAYERN?

Obwohl das Allgäu bekanntermassen zu Bayern gehöre, unterscheide sich das Leben am anderen Ufer des Lech doch sehr vom noblen Bayern. Im Allgäu gebe es noch Traktoren-Tankstellen, da hüpfen 3-beinige Katzen – alles Mähopfer – umher. Die Physik habe er mit dem Herumwirbeln von Katzen erlernt, weil er ganz genau wusste, wo sie landeten. Schon als 7-jähriger sei er mit dem Traktor aufs Feld geschickt worden, weshalb die Touristen das Gefühl gehabt hätten, das Allgäu werde von Kindern bewirtet.

Im Laufe des Abends rückte er immer wieder seine norddeutschen Freunde Silke und Jörn aus München in den Mittelpunkt. Obwohl er aufgrund deren Wohnungseinrichtung nie genau wusste, ob sie schon eingezogen wären, besäßen sie jedoch einen Zen-Garten als Rückzugsort. Dazu passte die Essenseinladung zum Thema «molekulare Küche». Das ganz im Gegensatz zur handfesten Allgäuer Küche mit dem «Restenpfännle», auch «Schwabentöpfele» genannt. Da würden die verdorbenen Lebensmittel so scharf angebraten, bis das Essen sich mit dem Stahl verbinde, denn der Allgäuer sei

bekanntlich sehr sparsam und werfe nichts, aber auch gar nichts, weg. Aufgelockert wurde das Programm durch Songs, in denen Maxi Schafroth die vorherigen Themen pointiert musikalisch zusammenfasste, unterstützt durch die schönen, virtuosen Gitarrenklänge von Markus Schalk. Ja, mit seinen Geschichten über das Landleben traf er genau den Humor des Publikums, scheint sich der Alltag des Allgäus nicht allzu sehr vom Vorderländer zu unterscheiden. Nach zweieinhalb Stunden bedurfte es gar zweier Zugaben, bevor die Besucher die beiden wieder entliessen. «Daheim wär s doch langweilig gewesen, wir waren im Kabarett!» so das stimmige Schlusswort des sympathischen 30-jährigen Kabarettisten.

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Lesezeichen

Ein erfrischendes Buch
zum Schmuzzeln...

Eine Frau und ein Mann, beide um die vierzig, haben im Arbeitsraum eines Paartherapeuten Platz genommen; der Therapeut ihnen gegenüber. Die Stimmung ist geladen – die Komödie kann beginnen!

Eine wunderbar komische Ehe-therapie, bei der der Ausgang überraschend und die Methode genial ist.

Die Wunderübung, Daniel Glattauer, Deuticke Verlag, ISBN 978-3-552-06239-9, 112 Seiten. Gelesen und gehört von Susanne Jankovics.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr

Eislaufen in Widnau

Es war wieder einmal soweit. Winterzeit gleich Eislaufzeit. Bild: zvg

ESTHER KELLER • Zum zweiten Mal in diesem Winter durften die 3./4. Klasskinder des Schulhauses Wilen ihre Künste auf dem Glatteis ausprobieren.

Der Schulbus brachte uns nach Widnau, wo wir am Mittag wieder abgeholt wurden. Zuerst hiess es, passende Schlittschuhe mieten, die nicht zu klein, aber auch nicht zu gross sind. Diese störrischen Schuhe wurden dann dank unterstützender Mütter und Väter innert kurzer Zeit gut zugeschnürt.

So hiess es schon bald: «Los got's!» Die einen erfreuten sich am Eishockeyspiel, die andern halfen sich gegenseitig, auf den Kuven stehen zu können. Rutschig war es auf jeden Fall, lustig natürlich auch.

Chasperli

Tri-tra-trallala, de Chaschperli isch do!
Der Chasperli kommt und spielt die Geschichte von der fliegenden Bratpfanne!
Zur Stärkung gibt es natürlich wie immer ein Kuchen- und Getränkebuffet.

Datum: **Mittwoch, 29.04.2015**

Ort: Bühne MZA Walzenhausen

Zeit: **15:00 - 16:00**

Auskunft: Maria Ostler, Tel. 071 888 77 78

Der STV rief – die Fastnachtsbutze kamen

Seit 25 Jahren organisiert ein STV-OK in Walzenhausen die Fasnacht mit Umzug, Kindermaskenball und Maskenball. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Zum Jubiläum rief das OK auf, Fastnachtswagen zu dekorieren. Und sie kamen, voller Fantasie und liebevoll gestaltet. Es entstand einer der grössten

und fröhlichsten Umzüge in Walzenhausen überhaupt. Mit von der Partie waren unter anderem zwei Guggenmusiken, die Kitu-Schlümpfe, die Concita nicht Wurst, sondern Frauenriege, die ausschwärmten und bezirzten. Dann die Hexen mit ihrem Konfettibad. Ganz klar, dass sich auch die Jugi und Mädi beteiligte, und die Fasnachtsgesellschaft St. Margrethen erschien als riesige Frösche. Nach dem Umzug führte die Mütterere Rundi das Buffet, und für die Jüngsten gab es verschiedene Spiele sowie natürlich Musik.

VIERHUNDERT TANZTEN

Wenn Zebra und Löwe oder Engel und Sensemann zusammen tanzen, Tiger und Elefant Arm in Arm gehen, Sträflinge vom Militär eingefangen werden und Tetrapackungen in Übergrösse auftreten, dann ist Maskenball in der MZA. Noch hätte es für einige Narren Platz gehabt, in der farbig gestalteten MZA, um die exzellente Stimmung zu geniessen. Die Party-Tiger luden zum Tanz, und die verschiedenen Guggenmusik-Besuche liessen die ganze Halle abfeiern. Danach versammelten sich kokette Zimmermädchen, sexy Hexis und berühmte römische Gladiatoren immer wieder an der langen Bar zur Erholung, Entspannung oder aber einfach zum Luft holen.

Fasnachtstreiben am 25. Maskenball in der MZA Walzenhausen

PROMINENTE GÄSTE

Nicht nur der WaBü gelingt es, prominente Gäste nach Walzenhausen zu locken, auch dem jungen und initiativen OK um Präsident Marco Leuch. So war Conchita Wurst beinahe omnipräsent. Im Dorf schien sie gar gendupliziert worden zu sein. Zum Stelldichein kamen ausserdem Biene Maja, Obelix und Supermann. Ob Steinzeitmann oder Lackkatze, sie alle amüsierten sich in Walzenhausen während Stunden. Als Cowboys bewirteten die STV-Mitglieder an der Bar und im Saloon. Für die Sicherheit war ein Securitas-Dienst zuständig. Fast punktgenau um Mitternacht folgte nach einem weiteren Guggenkonzert die Maskenprämierung. Unter den Einzel- und Paarmasken obsiegte der personifizierte «Kiosk». Brandaktuell appellierte dieser für den Weiterbestand des Dorfkiosks, der ab Blochmontag geschlossen bleibt. Die lebensgrossen «Eistee»-Packungen holten sich den zweiten Platz, gefolgt von «Conchita und Wurst», der eigenwilligen Interpretation der Eurovisionssiegerin. Bei den Gruppen platzierten sich die «Saloon-Gänger», vor dem «25-Jahr-Jubiläum der Fasnacht» und den «Cupcake». Natürlich war die Maskenprämierung noch lange nicht das Ende des Balls, welcher zum Geheimtipp avancieren könnte, da in Heiden der Bloch nicht mehr gefeiert wird und es in Walzenhausen doch noch das eine oder andere Plätzchen gab, wo ausgelassen getanzt werden konnte. Einzig bei den Guggen-Auftritten war im Vordergrund nur noch Hüpfen möglich, dafür jedoch in Bar-Nähe für kurze Zeit ein wenig Luft. Und, ab ein Uhr, vermehrt aber später, erfreute sich der Shuttle-Bus in die umliegenden Gemeinden grosser Beliebtheit, denn bei dem leichten Schneegestöber und dem Temperatursturz mussten die Spät- oder wohl eher Frühheimkehrer sonst sehr vorsichtig marschieren oder fahren.

Die mit den Fassdauben kämpften

Anfangs Februar fand das Fassdauben-Rennen in Lachen statt. Wagemutige versuchten sich auf diesem nostalgischen Sportgerät, das vom Fassdauben-Club zur Verfügung gestellt wurde. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Wer der bunten Schar Zuschauer und Fahrer zuhörte, für den war klar: es ging weniger um den Sieg als vielmehr um das Mitmachen. Zu den Favoriten gehörte die Familie Züst, für den Sieg mussten diese bei den Kindern wie auch bei den Erwachsenen geschlagen werden. Dazu benötigte es sattsitzende Fassdauben, Kondition und Technik sowie Durchhaltewillen. Denn als richtiger «Fassdauben-Rennfahrer» wurde die Strecke mehrfach bewältigt,

Zu mutigen Fassdauben-Rennfahrten fanden sich in Lachen-Walzenhausen Kinder, Frauen und Männer ein.

Technik: das A und O des Fassdauben-Fahrers

weil im Ziel die Zeit erfragt werden konnte, um sie bei einem neuen Anlauf zu verbessern. Das Publikum feuerte an, ermutigte und amüsierte sich ob der Balanceversuche und unterschiedlichsten Fahrpraktiken. Die Meisten bekundeten mit den kantenfreien Dauben sowie den langen Stecken Mühe. Doch alle erreichten das Ziel, sei's in grossen Schritten, mit einem mächtigen letzten Sturz über die Ziellinie oder dann und wann in flotter Fahrt. Dass beim angehenden Aufstieg

auch der Schneebar noch ein Besuch abgestattet wurde, war beinahe klar. Da wurde heftig diskutiert. «I bi ine riisigs Loch fahre, jetzt monni zerscht en Glühwii ha», war zu hören. Oder: «Beim ersten Mal habe ich den Stecken gar nicht benutzt, das ging relativ schnell. Beim zweiten Mal bin ich darauf gesessen und hatte ebenfalls eine gute Zeit.» Da die Fassdauben am langen Stecken wieder den Berg hinauf getragen wurden – die Strecke führte in diesem Jahr zum Restaurant Traube, das der organisierende Club selber betrieb – mussten Nichtgeübte immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie diese hoch trugen, sodass nicht Zuschauer getroffen wurden. Aber auch sehr geübte Skifahrer bekundeten Mühe mit dem Gerät. Ganz ausser Atem kamen sie meist mit ein bis zwei Stürzen im Ziel an. Dies alles tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, jede beendete Fahrt wurde mit Applaus und ermunternden Zurufen belohnt. Da der Fassdauben-Club Lachen das Bikerennen nicht mehr durchführt, ist am 27. Juni ein Spielnachmittag für Eltern und Kinder geplant. Zuvor aber organisieren sie den Funksamstag in Walzenhausen, und im September werden sie das Spaghetti-Essen am Jahrmarkt wieder aufleben lassen.

Hasler

**Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung**

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Hannes Friedli folgt auf Martin Frischknecht

Nach elf Jahren übergab Martin Frischknecht sein Amt als Präsident des Behindertensportvereins Appenzell Vorderland an den Häädler Hannes Friedli. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Elf Jahre führte Martin Frischknecht das Vereinsschiff der Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland mit seinem Team erfolgreich, was die steigende Mitgliederzahl eindrücklich demonstriert. An der Mitgliederversammlung Mitte Februar im Hotel Linde in Heiden wurden die statutarischen Geschäfte rasch abgewickelt. Martin Frischknecht blickte auf ein erfolgreiches Jahr mit einem reichbefrachteten Programm zurück. «Der Auftritt bei der Sportlehrerung in Heiden Ende März, die Teilnahme am Kantonalen Turnfest Appenzell, am Sporttag in Magglingen sowie die zweitägige Velotour nach Konstanz und bis nach Ramsen waren die letztjährigen Grossanlässe, ebenso die zweijährlich durchgeführte Fahrt ins Blaue. Daneben gab es zahlreiche Spezialturnstunden und Tages- sowie Halbtageswettkämpfe im Polysport wie auch im Schwimmen. Die Schwimmer absolvieren ihr Training im Hotel Walzenhausen unter der Leitung von Claudia Niederer. Zum Schluss rief er nochmals zur aktiven Betreuer- und Leitersuche für die drei Sportgruppen am Montagabend, Mittwochnachmittag und für Kinder sowie Jugendliche mit und ohne Behinderung am Freitagfrühabend auf. Kassier Hans Lutz freute sich über die gute Verankerung des Vereins in der Region. Dabei lobte Martin Frischknecht die treuen Spender und Gönner und wies auf einen Beitrag des Schweizer Verbandes hin. Beides zusammen ermöglicht

erst das reichhaltige polysportive Jahresprogramm. Nach dem Rücktritt von Präsident Martin Frischknecht erfolgte die Wahl von Hannes Friedli aus Heiden einstimmig. Die weiteren Vorstands- und Technische Kommissions-Mitglieder stellten sich wiederum zur Verfügung. Es sind dies Albert Ebnetter, Vizepräsident, Heiden, Hans Lutz, Kassier, Heiden, Marcel Kelemen, Aktuar, Wald, Angela Böhler, TK-Präsidentin, Heiden, Verena Bruderer, Diepoldsau, Doris Eugster, Grub AR, und Elisabeth Gröli, Rehetobel. Der TK gehören Aschi Städler, Heiden, Verena Bruderer, Claudia Niederer, Walzenhausen, und Enza Welz, Wald, an.

WALZENHAUSER PRÄGEN VEREIN

Vor den Ehrungen gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder. Die Ehrungen bewiesen einmal mehr die grosse Verbundenheit der Sporttreibenden mit dem Verein. Für gar dreissig Jahre Mitgliedschaft wurde Silvia Huck, Heiden, gedankt. Bereits fünfundzwanzig Jahre treiben Andrea Sonderegger, Oberegg, und Urban Hanny, Rorschach/Wolfhalden, in Heiden Sport. Gleichzeitig erhielten sie die Freimitgliedschaft verliehen. Ganz klar, dass der aufwändige Einsatz von Martin Frischknecht mit tosendem Applaus, Standing ovations des Vorstandes, einem Geschenk sowie zusätzlich mit einem Gedicht, vorgetragen von Albert Ebnetter, verfasst von dessen Frau Ruth, verdankt wurde. In den 43 Jahren Behindertensport Appenzeller Vorderland wurde das Vereinsschiff von Walzenhausern geprägt: neben Martin Frischknecht von Isabelle Kürsteiner und dem Wolfhaldener mit Walzenhauser Wurzeln Peter Eggenberger.

Holz für Ihre Zukunft ...

Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ...

Rufen Sie uns an!

Veranstaltungen Kirche

GEMEINDEFERIENWOCHE 2015

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 7. September, bis und mit Sonntag, 13. September, in die Steiermark. Die Steiermark wird auch die grüne Mark genannt. Grün ist auch die Farbe des steirischen Wappens, als Symbol für den Wald, die Wiesen, Weiden und Almen, die 75 % der Landesfläche ausmachen. Unser Feriendomizil ist das Hotel «Liebmann» im heilklimatischen Luftkurort Lassnitzhöhe im steirischen Hügelland in der Nähe von Graz. Dort werden wir mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie dem täglichen Abendessen verwöhnt werden. Auf dem Gelände des Hotels stehen zudem eine Saunalandschaft sowie ein Freibad zur Verfügung. Für Erholung und schöne Ausflüge ist gesorgt. Es hat nur noch wenige Doppelzimmer frei. Anmeldungen für die Ferienwoche sind bis zum 30. Juni 2015 im Sekretariat des Pfarramtes möglich.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Am Sonntag, 19. April, findet im Anschluss an den Gottesdienst die alljährliche Kirchgemeindeversammlung zur Jahresrechnung statt. Des weiteren liegt der Rücktritt von Markus Kuster aus der Synode vor. Hier gilt es, eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde haben eine eigene Publikation erhalten, die zugleich als Stimmausweis dient. Dieser ist an die Versammlung mitzunehmen. Nach der Kirchgemeindeversammlung sind die Gemeindemitglieder zu einem Apéro eingeladen.

STUDIENURLAUB VON PFARRERIN CORINNA BOLDT

Von Anfang Mai bis Ende August dieses Jahres wird Pfarrerin Corinna Boldt infolge ihres Studienurlaubs abwesend sein. Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey wird während dieser Zeit die Stellvertretung übernehmen. (Tel. 071 351 24 30, E-Mail: frey-dettmers@bluewin.ch.) Frau Dettmers Frey ist Pfarrerin im Betreuungszentrum Heiden. Weitere Informationen folgen in der Mai-Ausgabe des Treffpunktes.

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Impressum

128. Ausgabe, Nr. 4/2015 | Redaktion: Isabelle Kürsteiner | Güetli 187, 9428 Walzenhausen | T 071 888 08 08, tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen - Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch. Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 19. April 2015

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Wahl der Stimmezählenden | 4. Wahl eines Mitgliedes in die Synode |
| 2. Jahresbericht 2014 | 5. Mitteilungen und Umfrage |
| 3. Jahresrechnung 2014 | 6. Verlesen des Beschlussprotokolls |

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben. Die Kirchenvorsteherschaft.

Veranstaltungen im April

Abstimmungs-Sonntag

So., 12. April

Gemeindeverwaltung

Senioren-Mittagessen

Di., 14. April, 12.00 Uhr, Gambrinus

Frauenverein

Zitherkonzert

Fr., 17. April, evang. Kirche

Zither-Woche Sonneblick

Einweihungsfest Atemschutzbus

Fr., 18. April, 10.00 bis 13.00 Uhr,

Feuerwehr Depot, mit Festwirtschaft

Gemeinde

Kirchgemeindeversammlung

So., 19. April,

nach Gottesdienst, evang. Kirche

Evang.-ref. Kirche

Jugend-Raum

Sa., 25. April, ab 19.30 Uhr, Zivilschutz

OK Jurawa

Chasperltheater

Mi., 29. April 15.00 Uhr, Bühne MZA

Müettere Rundi

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Joel Graf, Lachen 752, 9428 Walzenhausen, Neubau Einfamilienhaus, Parzelle Nr. 1702, Assek. Nr. 1510, Lachen

Philipp Graf, Moos 1049, 9428 Walzenhausen, Anbau durchsichtiges Polyes-terdach (Sitzplatz), Parzelle Nr. 1284, Assek. Nr. 1049, Moos, (bereits realisiert)

Alfred Baur, Sandplatte 408, 9428 Walzenhausen, Dachsanierung, Parzelle Nr. 450, Assek. Nr. 408, Sandplatte

Hanspeter Zwicker, Mörenloch 529, 9428 Walzenhausen, Installation Gas-heizung, alt Elektro, Parzelle Nr. 1548, Assek. Nr. 529, Lachen, (bereits realisiert)

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN FEBRUAR 2015

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 07.10.2014, an Lindenbaum Immobilien GmbH, Teufen, GB Nr. 492, Wohnhaus mit Laden Nr. 297, Garagengebäude Nr. 985, 879 m² Grundstücksfläche, Bild

arsetta GmbH, Widnau, Erwerb 08.05.2013, an Margrit Rosmarie Hausheer Uehli, Oberrindal, GB Nr. 1006, Wohnhaus mit Anbau Nr. 349, 364 m² Grundstücksfläche, Oberwilen

Robert Schaufelberger Erbgemeinschaft, Erwerb 13.07.2012, an OS Rialto GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 904, Wohnhaus Nr. 796, 1 715 m² Grundstücksflä- che, Bärloch; GB Nr. 905, Gartenanlage, 165 m² Grundstücksfläche, Held

Fredi Schnider und Jeannette Schnider-Ochsner, Glattbrugg, ME zu je 1/2, Erwerb 27.03.2002, an Nadja Schnider, Oberglatt, GB Nr. 1494, Wohnhaus Nr. 903, 311 m² Grundstücksfläche, Moos

Belleside Real Estate AG, Steinach, Erwerb 22.10.2009, an Jürg Kobler, Oberriet, GB Nr. 240, Wohnhaus Nr. 193, Kleintierstall Nr. 194, Garagengebäude Nr. 1270, 596 m² Grundstücksfläche, Güteli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

EINWOHNERSTATISTIK

Am 28.2.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2047 Einwohner. Dies weist gegen- über Ende Januar 2015 eine Abnahme von 7 Personen auf.

Treff

Lebensretter gesucht für Tobias und andere

Eine Blutstammzellspende kann Leben retten: Der 17-jährige Tobias ist an Leukämie erkrankt. Aus diesem Grund organisiert die Feuerwehr Walzenhausen am Samstag, 30. Mai 2015, von 9.00 bis 12.00 Uhr im Feuerwehrdepot eine öffentliche Registrierungsaktion. Bild: zvg

ZVG • Jedes Jahr erkranken in der Schweiz rund 1 000 Kinder und Erwachsene an lebensbedrohlichen Blutkrankheiten wie Leukämie. Vielen von ihnen kann mit einer Transplantation von Blutstammzellen geholfen werden – so möglicherweise auch dem 17-jährigen Tobias. Im Februar 2015 wurde bei ihm erneut eine seltene Form von Leukämie diagnostiziert und bald danach die Suche nach einem passenden Blutstammzellspender eingeleitet.

SCHWIERIGE SPENDERSUCHE

Eine Voraussetzung für die Transplantation von Blutstammzellen und deren Gelingen ist die Übereinstimmung der Gewebemerkmale von Spender und Empfänger. Da es bei diesen Merkmalen Milliarden verschiedener Kombinationen gibt, ist das Finden eines passenden Spenders häufig schwierig. Die Chance, dass innerhalb der eigenen Familie ein Spender gefunden wird, liegt bei 20 – 30 Prozent. Alle anderen sind darauf angewiesen, dass irgendwo auf der Welt ein geeigneter unverwandter Spender gefunden wird.

REGISTRIERUNGSAKTION AM 30. MAI

Zusammen mit Swiss Blood Stem Cells (SBSC), einem Bereich der Blutspende SRK Schweiz, organisiert die Feuerwehr Walzenhausen am Samstag, 30. Mai 2015, von 9.00 bis 12.00 Uhr

- 02 Titelgeschichte
- 03 Wahlen
- 04 Kanton-Staat
- 05 Gwerb
- 06 Veschiedes
- 10 Kurzgeschichte
- 11 Vereln
- 15 Schuel
- 16 Kirche
- 17 Veschiedes

Tobias ist an Leukämie erkrankt und wartet wie viele andere Betroffene auf einen passenden Blutstammzellspender.

eine öffentliche Registrierungsaktion für Tobias und andere Betroffene. Eine Registrierung als Blutstammzellspender beinhaltet das Ausfüllen eines Fragebogens sowie die Entnahme einer Mundschleimhautprobe (Abstrich mit Wattestäbchen). Registrieren kann man sich jederzeit auch online unter: www.sbsc.ch/registerung.

Auch eine Geldspende hilft, Leben zu retten. Die medizinische Abklärung und Bestimmung des Gewebetyps sind aufwändig und teuer: www.sbsc.ch/geldspende.

Wer kann Spender werden?

Als Blutstammzellspender registrieren können sich alle gesunden Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren, welche die Spendekriterien erfüllen. Zu diesen zählen unter anderem ein Mindestkörpergewicht von 50 Kilogramm und Ausschlusskriterien wie Hepatitis C, Herzinfarkt oder Krebserkrankung. Weitere Informationen unter www.sbsc.ch.

Michael Riemer

Vorsorge-Beratung für Privatpersonen und Unternehmen/ einfach und nachvollziehbar

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser
Michael Riemer
Mobile 079 423 18 26
michael.riemer@axa.ch
www.AXA.ch

 winterthur
Vorsorge / neu definiert

...nicht doppelt so gut aber überall ein bisschen besser!

 **doppel
net**
Informatik GmbH

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

Gewählt

Gemeinderat (7 Mitglieder)

Bänziger Hansruedi
 Rüesch Roger
 Züst Urs
 Kellenberger Rita
 Diener Elisabeth
 Litscher Michael (ab 1.6.2015)

Gemeindepräsident

Bänziger Hansruedi

Gesucht

7. Mitglied des Gemeinderates.
 Interessierten gibt Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta Auskunft,
 Tel. 071 886 49 84,
 Fax 071 886 49 89,
 gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Geschäftsprüfungskommission (5 Mitglieder)

Walser Urs
 Stricker Anita
 Mettler Ralph
 Mathys Roger
 Goensch Iris (ab 1.6.2015)

Präsident der GPK

Walser Urs

Kantonsrat (2 Sitze)

Gut Peter
 Wickart Jürg

Wahlapéro – Interessant und lehrreich

Hansruedi Bänziger gratulierte am Wahlapéro im Hotel Walzenhausen herzlich zur Wahl in die verschiedenen Gremien. Er unterstrich dabei die Arbeit als Team und forderte auf, sich bei Fragen an die Teammitglieder oder an ihn persönlich zu wenden. Ausserdem bestünden Weiterbildungsmodulle, die besucht werden könnten. Die Arbeit sei interessant, abwechslungsreich und lehrreich.

AÜB-Sekundarschulen prüfen weitere Zusammenarbeit

Sieben Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) prüfen nach erfolgter Stellungnahme zu verschiedenen Zukunftsoptionen durch die Gemeinden ihre weitere Zusammenarbeit auf der Sekundarschulstufe.

Die Gemeinderäte der Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden sowie Bezirksrat und Schulrat des Innerrhoder Bezirks Oberegg haben zu verschiedenen Zukunftsoptionen für eine weitere Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe Stellung genommen. Alle sieben Gemeinden befürworten die weitere vertiefte Auseinandersetzung mit Zukunftsoptionen für die Sekundarschulstandorte Heiden, Oberegg, Walzenhausen und Wolfhalden. In sämtlichen Varianten wird am Schulstandort Heiden festgehalten. Ebenfalls möchten der Bezirksrat als auch der Schulrat Oberegg einstimmig an der eigenen Sekundarstufe I am Standort Oberegg festhalten.

Die Gemeinderäte Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden favorisieren aus pädagogischen, demographischen und finanziellen Gründen eine Reduktion der Schulstandorte. Somit sollen Zukunftsvarianten vertieft geprüft werden, welche eine mögliche stärkere Zusammenarbeit der Standortgemeinden Wolfhalden und Walzenhausen zusammen mit Lutzenberg und Grub ermöglichen würden. Ebenfalls sollen Zukunftsvarianten geprüft werden, welche eine verstärkte Zusammenarbeit in Teilbereichen zwischen allen Standorten ermöglichen. Diese Varianten werden zum Vergleich jeweils dem Status Quo gegenübergestellt.

Die Gemeinde Grub wird zu gegebener Zeit die Standortgemeinden Wolfhalden und Heiden zu Gesprächen einladen, um sich entweder für eine weitere Zusammenarbeit mit Wolfhalden oder eine neue Zusammenarbeit mit Heiden zu entscheiden.

Diese Zukunftsoptionen wurden von Gemeindevertretern und Vertretern der Schulleitungen im Auftrag der AüB-Fachgruppe Gemeindepräsidien unter der Koordination der Geschäftsstelle von AüB erarbeitet. Grund für die Erwägungen sind die stark sinkenden Schülerzahlen in der Region und die damit steigenden Kosten pro Schüler sowie einhergehende organisatorische Veränderungen und Reduzierungen des Angebots. Die eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeindevertretungen und Schulleitern, wird unter Koordination von AüB anhand der erarbeiteten Fakten mögliche Trägerschaften und Organisationsformen für Zukunftsoptionen sowie die Kosten der Varianten genauer analysieren. Danach werden die Gemeindegremien erneut orientiert.

Voranzeige: Die jährliche Mitgliederversammlung von AüB findet am Mittwoch, 10. Juni 2015, 18.15 Uhr in der ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg statt. Nach einer Betriebsführung durch die ThyssenKrupp Presta AG wird die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Interessierte und mögliche Neumitglieder sind eingeladen, sich bei der Geschäftsstelle (simon.spillmann@aueb.ch) anzumelden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

Hasler Haustechnik AG jubiliert

Vor zehn Jahren übernahm Daniel Hasler die E.Hautle AG, welche sich heute als Hasler Haustechnik AG neben Sanitär-, Spengler- und Heizungsarbeiten auch auf Solartechnik inklusive Photovoltaik spezialisiert hat. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Zuerst führte Titus Künzler den Betrieb dreissig Jahre, danach Emil Hautle ebenso lange. Als Hautle von Künzler 1975 übernahm, wurde Daniel Hasler gerade geboren. Mit Dreissig war er dann stolzer Besitzer des Sanitär-, Heizungs- und Spenglergeschäftes. Vor einem Jahr wechselte Daniel Hasler den Namen der Firma auf Hasler Haustechnik AG. Gleichzeitig vergrösserte er seine Firma mit der in Marbach ansässigen Haustechnikfirma Hanselmann AG. Damit war er im Rheintal ebenfalls nahe am Kunden. Ausserdem absolvierte Daniel Hasler berufsbegleitend während 2,5 Jahren das Nachdiplomstudium Energiemanagement. Womit aus dem Dorfbetrieb mit ehemals zwei Angestellten eine gutaufgestellte Haustechnikfirma mit elf Mitarbeitern entstand, die zu den überregionalen Playern ihres Metiers gehört. Mit dem Spezialfachwissen über Energieeffizienz kann der Walzenhauser – Daniel und Karin Hasler wohnen mit ihren Kindern seit einigen Jahren in der Gemeinde – seine Kundschaft fundiert über die neusten Innovationen und einzelnen Möglichkeiten betreffend Energie- und Heiztechniken beraten. Immer gefragter werden dabei die erneuerbaren Energien, insbesondere Solarenergie zur Wassererwärmung oder Stromgewinnung und Geothermie

(Erdwärme) sowie Wärmepumpen (jeglicher Art) zum Beheizen. Aber auch Kombinationen mit Holz oder Pellet sind im Trend. Trotz Vergrösserung und Ausbau in den letzten zehn Jahren gehören zur Hasler Haustechnik AG nach wie vor die einstigen Kerngeschäfte sanitäre Anlagen und Spenglerei. Als ehemaliger Ausbilder an der Berufsschule ist es Daniel Hasler zudem ein wichtiges Anliegen, junge Menschen auszubilden. Aus diesem Grund bietet er seit seiner Übernahme zwei Lehrplätze an, sodass bisher fünf Walzenhauser ihre Berufslehre im eigenen Dorf absolvieren konnten.

BOBFAHREN IN ST. MORITZ

Das Geschäft besteht insgesamt seit siebzig Jahren, geführt durch Daniel und Karin Hasler seit zehn Jahren. Dieses Jubiläum sollte gebührend gefeiert werden, weshalb der Firmeninhaber zum Jubiläumsausflug lud. Mitzunehmen waren die Winterausrüstung und Badehose. Dementsprechend ging die Überraschungsfahrt ins Bündnerland. Und das Wetter zeigte sich von seiner Bilderbuchseite. Nach einer Besichtigung der Bobbahn bei blauem Himmel und Sonnenschein hiess es dann zur Freude aller: «Einsteigen!». Alle genossen die rasanten 75-Sekunden-Fahrt und damit diesen speziellen Auftakt ins Jubiläumsjahr. Den Abschluss des Tages bildete eine erholsame Entschleunigung im Thermalbad Alvaneu nahe Bergün. Bestens gestärkt kann das Hasler-Team nun die nächsten zehn Jahre in Angriff nehmen. Daniel Hasler dankt seiner tollen und treuen Kundschaft und seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz. «Es hat sich in den letzten zehn Jahren viel verändert. Ich habe noch mit einem Handrapport begonnen, heute wird alles elektronisch erledigt. Dank EDV-Lösung sind wir vernetzt und deshalb erreichbarer als zu Beginn. Eins ist mir aber wichtig: Trotz Grösse sind und bleiben wir Dienstleister. Wir sind dankbar für die kleinsten bis zu den grössten Arbeiten.»

Bild: Mit rasanter Bobfahrt wurde das Jubiläumsjahr der Hasler Haustechnik AG eröffnet.

Hasler

**Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung**

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Wenn du denkst, du denkst...

Am 7. März fand in der MZA das 11. Frauenfrühstück mit Referentin Barbara Gabathuler statt. Der Besucherinnenandrang war traditionell gross.

DORIS MAYER • Das überkonfessionelle Team von engagierten Frauen aus Walzenhausen setzt sich während des Jahres mit viel Liebe zur Sache dafür ein, dass sich Frauen aller Generationen am Frühstückstreffen begegnen können. Inzwischen ist dieser Anlass für viele Teilnehmerinnen zu einem fröhlichen Wiedersehen geworden.

WOHLFÜHL-ATMOSPHÄRE

Nach der herzlichen Begrüssung durch das Teammitglied Doris Mayer erfüllten Panflötenklänge den Raum und liessen die Frauen in eine Wohlfühl-Atmosphäre eintauchen. Diese wurde noch verstärkt beim Geniessen des reichhaltigen Frühstücks. Die Panflötengruppe leitete mit dem Stück: «Die Gedanken sind frei ...» zum zweiten Teil des Morgens über. Die Referentin Barbara Gabathuler sprach zum Thema: «wenn du denkst, du denkst, dann ...». Die einleitende Geschichte über eine hawaiianische Grussform machte den Zusammenhang klar zwischen einer Situation, der daraus folgenden Reaktion im Hirn, die von unseren persönlichen Denkmustern gesteuert wird, und in der Folge unsere Gefühle und unser Handeln bestimmen. Das heitere Gelächter zeigte deutlich: ja, solche Reaktionen kennen wir alle! Täglich erleben wir es, dass in bestimmten Situationen die gleichen Gefühle hochkommen.

ERFAHRUNGEN FORMEN DENKMUSTER

Die Referentin zeigte klar auf, dass die Gefühle nicht die erste Reaktion auf Situationen sind, sondern erst die Folge unseres Denkens, unserer Einstellung. Unsere Denkmuster sind es, die uns auf Schwierigkeiten, die sich wie Berge vor uns auftürmen, immer wieder gleich reagieren lassen und die gleichen Gefühle auslösen, leider meist negative wie Ärger, Angst oder Hilflosigkeit. Anhand von Beispielen aus dem eigenen Leben, und auch zurückgreifend auf biblische Gestalten wie Mose, führte Barbara Gabathuler die

Besucherinnen zu den tiefer liegenden Ursachen dieser Abläufe von Denken, Handeln und Gefühlen. Es ist der Blick in die Vergangenheit, auf all die gemachten Erfahrungen, die sich als Denkmuster einprägen und festigen. Dies wird durch die moderne Hirnforschung bestätigt. Die beim Denken angesprochenen Hirnzellen verändern sich, je nach der Art unseres Denkens. Forscher haben nachgewiesen, dass negative Gedanken eine zerstörerische Auswirkung auf die entsprechenden Hirnzellen haben, durch positives Denken dagegen die Zellen aufgebaut und gestärkt werden (Grundlagen aus dem Buch: «Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet?» Von Dr. Caroline Leaf)!

POSITIVES DENKEN

Das positive Denken einer Person muss sich auf Wissen und Zusagen stützen, auf die sie sich immer verlassen kann: es sind die Verheissungen Gottes, die für alle Grundlage für ein hoffnungsvolles, zukunftsgerichtetes Denken sind. Das Problem liegt darin, dass die Christen um die Zusagen wissen, aber diese im Alltagsleben nicht anwenden.

Forschungen haben ergeben, dass die menschlichen Hirnzellen so geschaffen sind, dass sie durch hoffnungsvolles, mutiges Denken erneuert, gestärkt und aufgebaut werden. Dieser Prozess dauert etwa drei Monate und hat sich in der praktischen Anwendung bestätigt.

DENKMUSTER ABLEGEN

Mit diesen klaren Ausführungen und den überzeugenden Beispielen gab die Referentin den vielen Teilnehmerinnen am Frauenfrühstück die Ermutigung mit auf den Weg, dass es sich lohnt, alte Denkmuster abzulegen, jeden Tag neu auf die Zusagen Gottes zu hören und darauf aufbauend neues Denken einzüben. Und als Zugabe verändern sich über die neuen Denkmuster auch die Gefühle.

So gestärkt wurde natürlich auch der reichhaltige Büchertisch im Anschluss an das Frauenfrühstück traditionell gut besucht. Wiederum wird sich das überkonfessionelle Team zusammensetzen und für 2016 eine Referentin mit einem ebenso spannenden wie bereichernden Thema suchen.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Die Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens Ende Juni 2014 einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschlüsse und Durchlässe geöffnet werden und Seitengräben ausgejätet sein. Überhängende Äste und Sträucher sind zu entfernen. Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum 15. Mai 2015 beim Leiter Bauamt, Mehdi Shatri, Tel. 079 719 7045, bestellt werden.

Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden. Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

Strassenaufsichtskommission Walzenhausen

Gittersperre im Kloster Grimmenstein

Die schöne Kirche des Klosters Grimmenstein, Walzenhausen, wird vielbesucht. Jetzt ist der vordere Teil durch ein Gitter abgesperrt, um Neugierigen und Langfingern den Zutritt zum nicht öffentlichen Bereich zu verwehren.

PETER EGGENBERGER • Die Anfänge des Klosters Grimmenstein gehen aufs Jahr 1378 zurück, als im Äschachwald (heute Äschi) ob St. Margrethen drei fromme Frauen eine Wohngemeinschaft gründeten. Nach der Landteilung (1597) wurde das von Walzenhauser Gemeindegebiet umschlossene Klosterareal eine zu Obereggen gehörende innerrhodische Exklave. Mit dem im Jahre 1724 beginnenden Neubau erhielt das Kloster sein heutiges Aussehen.

ERWEITERUNG VOR 60 JAHREN

1890 wohnten in Walzenhausen nur gerade vier katholische Familien. 1955 aber wurden bereits 400 Katholiken gezählt, so dass sich eine Erweiterung der Klosterkirche unter Miteinbezug des Chorraums der Schwestern als nötig erwies. Eine grosszügige Innenrenovation wurde 1998 durchgeführt.

ABGRENZUNG WURDE MISSACHTET

«Die damals errichtete, etwa einen Meter hohe Absperrung zwischen Kirchenraum und Chor wurde in den letzten Jah-

ren vermehrt missachtet und überstiegen», bedauert Pater Hesso J. Hösli. Er wirkt seit 1995 im Grimmenstein als Seelsorger der Kapuzinerinnen und Geistlicher von Katholisch-Walzenhausen. «Viele der traditionsreichen Gegenstände sind äusserst wertvoll und unersetzlich, und deren gewaltsame Entfernung würde überdies zu Beschädigungen beispielsweise an den Altären führen. Da wir die Kirche aber auch in Zukunft offen halten wollen, mussten wir uns wohl oder übel für den Einbau eines Trenngitters entschliessen, das sich bei Gottesdiensten und anderen Feiern problemlos öffnen lässt.»

MAARTPLATZ

zu vermieten

Helles Büro oder Atelier mit Parkplätzen im Güetli Walzenhausen. Schöne Weitsicht.

Auskunft 079 436 03 36, C. Krapf-Rütimann

gesucht

Mithilfe und Pflege unseres Gartens in Lutzenberg. Jäten, schneiden und Läuben mit Staubsauger. Gutes Werkzeug vorhanden.

Auskunft 079 436 03 36, C. Krapf-Rütimann

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchs@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 88

40 Jahre Schulhaus Wilen

1906 wurde im Wilen das Waisenhaus eröffnet. Seit 1975 dient das stattliche Gebäude als Schulhaus. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Wurden früher alte und bedürftige Erwachsene und Waisenkinder im sogenannten Armenhaus (heute Alterswohnheim Almendsberg) untergebracht, so ermöglichte das Waisenhaus die Trennung von Jung und Alt. Im neubarocken Gebäude samt Glockentürmchen wurden in der Folge 50 bis 60 Kinder und Jugendliche untergebracht. Nachdem die Zahl der Kinder in den 1950er und 60er Jahren stetig zurückgegangen war, hiessen die Stimmberechtigten Ende 1969 die Aufhebung des Waisenhauses gut. Die wenigen verbliebenen Kinder wurden 1970 im Heim in Gais sowie in Privatfamilien platziert. Das ehemalige Waisenhaus diente vorerst der Mädchen-Arbeitsschule, und so richtig zum Schulhaus avancierte das Gebäude 1975, als hier auch der Kindergarten eine definitive Bleibe fand. Schon bald wurden weitere Klassenzimmer eingerichtet.

KINDERGARTEN SEIT 1929

Ein Blick zurück: 1929 wurde auf Vereinsbasis im Dorfbezirk ein Kindergarten eröffnet, dem mit «Kindertante» Hedwig Rohner ein pädagogisches Naturtalent vorstand. Kindergarten-Standorte waren das Unterdorf-Schulhaus (neben Metzgerei Heis) und ab 1932 das Haus Dorf 48 (früher Drogerie Schreiber) beim Bahnhof. Nächster Standort war bis Mitte der 1970er Jahre das Haus Drexel in der Ruten.

EINST DREI KINDERGÄRTEN

Die erfolgreiche Vorschule im Dorf mit Fräulein Rohner (sie wirkte bis 1961 und wurde dann von Martha Langenauer abgelöst) führte später auch in den Bezirken Lachen (1956) und Platz (1961) zur Eröffnung von Kindergärten. Als

Unterrichtsräume dienten auch hier gemietete Lokalitäten in Privathäusern, die sich je länger je mehr als ungenügend erwiesen. 1975 wurde der Kindergartenbetrieb Gemeindesache, was zur Fusion und zu einem einzigen Standort im ehemaligen Waisenhaus im Wilen führte. Heute wirken hier Eveline Baumgartner und Heidi Gisler als Kindergärtnerinnen.

SCHULHAUS MIT ATMOSPHÄRE

Die frühere oft bedrückende Waisenhaus-Atmosphäre hat einem fröhlichen Schulbetrieb Platz gemacht. «Das stilvolle Haus abseits des Verkehrs ist zu einer neuen Seele gekommen», freut sich Eveline Baumgartner, die seit 1982 im Wilen unterrichtet. Nebst den beiden Kindergärten mit zwei Schulzimmern stehen zwei weitere Zimmer den Dritt- und Viertklässlern zur Verfügung. Ebenfalls über geeignete Räumlichkeiten verfügen die Bereiche schulische Heilpädagogik und Logopädie. Zum Schulhaus im äussersten Zipfel der Gemeinde gehört weiter die von Judith Niederer betreute Tagesstruktur mit Mittagstisch, und im Untergeschoss befindet sich zudem eine Werkstatt.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Brillante Gogol & Mäx

Geniessen der wunderbaren klassischen Musik, Lachen über den Humor und immer wieder Staunen über die Artistik, dafür verantwortlich zeigten sich Gogol & Mäx in ihrem Programm «Humor in Concert». Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Wieder einmal ist es der Walzehuser Bühne gelungen, grossartige Künstler nach Walzenhausen zu verpflichten. Gogol & Mäx, Christoph Schelb und Max-Albert Müller, faszinierten Jung und Alt vom ersten Augenblick an mit ihrem Können als Musiker und als Clowns. Sie können ohne Bedenken als Meister ihres Genre, der Musik-Clownerie, bezeichnet werden. Die Zwei beherrschen wie wenige diese Kunst auf höchstem Niveau. Das Loblied auf Gogol & Mäx versteht, wer sie erlebt hat. Sie spielen verschiedenste Instrumente mit Leidenschaft und Können, würden wohl auch in der Musikwelt bestehen. Hinzu kommen Komik und Artistik. So scheint es beinahe das Einfachste des Abends zu sein, dass sie vierhändig auf dem Klavier liegend ein Stück darbieten. Für andere bereits eine Herausforderung, war dies im Nachhinein gesehen einzig leichtes Aufwärmen. Die Beiden ziehen in ihren Bann.

MEISTER IHRES FACHS

Schon nach kurzem bestand am Samstagabend ein Dialog zwischen Künstlern und Publikum. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass Gogol & Mäx mit der grossen Besucherschar spielten und kommunizierten, sei's beim Alphorneinsatz, den speziellen Paukenschlegeln oder in der Teller-Jonglage, mit mehr als nur Wortspiel, sondern handfest. Mehr sei nicht verraten, denn zum Glück treten Gogol & Mäx dieses Jahr nochmals in der Ostschweiz auf. Zurück zum Programm. Das Publikum war atemlos, im Wellenbad der Gefühle: Staunen über die Spielfreude, Lachen, Erholen, sich amüsieren am feinen Spass! Es blieb keine Ruhephase. Höhepunkt jagte Höhepunkt. Immer wenn der Besuchende der Überzeugung war, dass eine Steigerung unmöglich sei, beweisen Gogol & Mäx das Gegenteil. Sie verstanden es, dem Publikum die Herzen zu öffnen, und es gelang ihnen, viele

Grössen der Klassik - von Mozart bis Liszt - in einen besonderen Rahmen zu präsentieren. Gewürzt wurde das hochstehende Spiel mit den eigenwilligsten Kombinationen an Instrumenten wie Klavier und Glockenspiel oder Paukenspiel mit Bürsten. Dass sich dann aber mit Hilfe des Klaviers gar ein Hochseil- beziehungsweise Hochmetallstangenakt herauskristallisieren würde, hätte wohl niemand gedacht. Prima Ballerina Gogol zeigte dabei Standhaftigkeit auf kleinstem Raum. Mäx derweil beeindruckte mit verschiedensten Variationen des Spiels, wenn er etwa ein Xylophon mit dem Geigenbogen, also eine Stradivari metallica, spielte oder seine Handharmonika ein «Baby» gebar, welches ebenfalls schönste Töne von sich gab. Nun, die Show, welche bis ins kleinste Detail liebevoll durchdacht, erarbeitet und ausgeschmückt wurde, gleichzeitig aber durch ihre Leichtigkeit bestach, fesselte mehr als zwei Stunden.

Schon am 2. Mai verzaubert Philipp Galizia mit «Gratis zum Mitnehmen» in einem Erzähltheater mit Kontrabass und Liedern.

Dass dieses vierhändige Klavierspiel nur leichtes Aufwärmen war, erlebte das Publikum von Gogol & Mäx in Walzenhausen.

Eines der eigenwilligen Instrumente, gespielt von Mäx, begleitet von Gogol.

Warum nicht einmal ein Instrument als Kopfschmuck?

De Carl Lutz

Der Walzenhauser Carl Lutz (1895 – 1975) ist eine hochverdiente Persönlichkeit. An ihn erinnert am Kirchplatz eine Gedenktafel. Seine Verdienste werden auch heute immer wieder gewürdigt. Vergessen gegangen aber ist der tragisch-komische Zwischenfall in Istanbul... Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

De Lutz ischt im ondere Wile ufgwage, ond noch sim Schtudium z Amerika ischt er als Diplomat im Diensch vo de Eidgenossenschaft gschtande. Noch Amerika, Palästina ond Berlin häde de Bundesroot anno 1942 i d Hoptstadt vo Ungarn, uf Budapest, gschickt. Im Gegesatz zo Tütschland, Ööschtriich, Poole, Jugoslawie, de Tschechoslowakei ond anderne europäische Länder sönd d Jude z Ungarn eerscht ab em Früeli 1944 scharewiis duer d Naazi vefolgt ond ermordet worde.

De Lutz ond sini Gkhülfe hand augeblickli gschaalte, wos die grooss Noot ond da Eelend gsäche hand. Er häd vo aanere Schtond uf di ander Schutzbrief mit em Schwizerkrüz ond em offizielle Schriftzug vo de Botschaft trucke loo, wo etz de Bedrängte zuegschpilt worde sönd. Mit dere guraschierte ond appezellisch-schlaue Hülf häd er öppe 60000 ungareschi Jude vor em Abtransport is Naazi-Todeslager vo Auschwitz grettet. Wil er d Schutzbriefakzioo aagemächti ond uhni de Sege vom Bundesroot düerigfüert häd, ischt er bim Zruggo i d Schwiz im Maie 1945 bös aagschnoret ond fascht als Vebrecher heregschtellt worde.

Vorher aber häd de Carl Lutz mit sinere Frau Trudi e veruckti ond wiiti Hammreis möse mache. Wil im Früeli 1945 im Ööschtrichesche all no gkrieget worde-n-ischt, sönd Lutzes schtatt westwärts i Richti Oschte uf en lange Weg gschickt worde. Zo de Zwüscheschtazioone häd onder anderem Istanbul i de Türkei gkhöört. Do hand si Lutzes entli sicher gfühlt, ond me begriifts, as ammene schöne Tag im Park vom Hotel uusgibi ond i aller Rue zmörgelet hand. O Oranschesaft häds ggee, wa jo i de Türkei – im Gegesatz zo de doozmolige Schwiz – nünt Exteres gsi ischt.

Aber oha... En Schwizer Tüpfliischiisser-Beamte, wo dei schtazoniert gsi ischt, häd dä «Luxus» gsäche ond schickt augeblickli e Telegramm an Bundesroot uf Bern. Ond dei inn häds gkhaasse: «Wir haben festgestellt, dass sich Herr und Frau Lutz zum Frühstück haben Orangensaft servieren lassen. Und das auf Kosten des Bundes...!» Ond bim Grenzübertritt i d Schwiz häd me de Lutz nöd öppe grüemt, naa, di eerscht Froog isch gsii, wa-n-er z vezollid hei...

Ond ase isch wiiter ggange: s häd e grichtlechi Ondersuechi ggee, wil de Lutz mit de Schutzbrief sini Kompetenze überschritte hei. Vo de 60000 grettete Lüüt häd ka Mensch gschwätzt oder näbis wele wisse. Me häde kalt gschtellt ond bis zuer Pensionieri im 1960 als Konsul uf Bregez usi abgschobe. Eersch vill schpöter häd me sini Vedienschgt gwürdiget, on de Aafang häd Walzehuuse a de Bundesfür 1963 gmacht, wo de Carl Lutz zom Ehrebürger gmacht worde-n-ischt.

mit dere guraschierte = mit dieser mutigen
aagemächti = eigenmächtig
as ammene schöne Tag = dass sie an einem schönen Tag
häds gkhaasse = hat es geheissen
nünt Exteres = nichts Besonderes
näbis wele wisse = etwas wissen wollen
me häde kalt gschtellt = man hat ihn kalt gestellt

(Weitere Episoden über das Leben und Wirken von Carl Lutz sind im Buch «Druss ond drii» von Peter Eggenberger enthalten)

Dorfrundgänge auch 2015

Nachdem an den vier Dorfrundgängen des Jahres 2014 gesamthaft 115 Personen teilgenommen haben, werden die Rundgänge als erfolgreiches Angebot des Verkehrsvereins auch 2015 durchgeführt. Der erste Rundgang findet am Sonntag, 10. Mai, statt. Bild: zvg

ZVG · Die Tradition der Dorfführungen begann 1965 und damit vor genau 50 Jahren. Im Protokoll des Verkehrsvereins heisst es dazu: «Fotograf Andreas Eggenberger sorgt für geführte Spaziergänge durch Walzenhausen. Der Spassmacher ist dazu bestens geeignet ...» Eggenberger führte bis 1968 das Ladengeschäft im «Türmlihaus», das damals die Branchen Foto, Drogerie, Papeterie und Souvenirs umfasste. Nach der Schliessung des Geschäfts und dem Wegzug des Dorfphotografen wurden die Rundgänge aufs Eis gelegt.

«PICCOLO» ALS DORFFÜHRER

Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre führte Ernst Künzler-Meier alias «Piccolo» durch die Gemeinde. Die Presse vermerkte dazu: «Gästen und Einheimischen bietet sich nun wieder allwöchentlich die Gelegenheit, unter kundiger Führung die Gemeinde kennen zu lernen. Die Wanderungen führen via Rosenberg und Gebhardshöhe bis zur Meldegg. Mit dem Postauto ab Leuchen erfolgt die Rückkehr ins Dorf ...»

DRITTER ANLAUF IM JAHRE 1998

Nach einer längeren Pause war es erneut der Verkehrsverein, der die Idee der Rundgänge aufgriff. Am 20. September 1998 fand die Premiere statt, und seit 1999 werden jährlich fünf

Peter Eggenberger führt auch 2015 vergnüglich vom Bahnhof bis zur Kirche.

(heute vier) Rundgänge angeboten. Geleitet werden sie von Peter Eggenberger, der – als Sohn des Fotografen im «Türmlihaus» aufgewachsen – zu den Autoren des Buches «Chronik der Gemeinde Walzenhausen» gehört. Auf dem Weg vom Bahnhof bis zur Kirche ist Erstaunliches rund um Dorfkönige und Dorfformale, aber auch über verblüffende Zwischenfälle und erstaunliche Tatsachen zu erfahren. Und dass bei allen Kommentaren und Informationen der Humor nicht zu kurz kommt, ist beim Erfinder des Witzwanderweges selbstverständlich.

DATEN DER RUNDGÄNGE

Die Dorfrundgänge 2015 finden an folgenden Sonntagen statt: 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 6. September. Treffpunkt bei jeder Witterung um 10.30 Uhr: Bahnhofplatz. Dauer eine Stunde, keine Anmeldung nötig.

Gut besuchter Funkensamstag

Am 14. März fand auf dem Sportplatz wiederum erfolgreich der Funkensamstag statt. Um die 130 Personen wärmten sich am grossen Feuer.

IRIS OBERLE · Der Fassdaubenclub Lachen hat erneut den diesjährigen Funkensamstag organisiert. Für die Sicherheit zuständig war auch dieses Mal die Feuerwehr, welche mit fünf Personen samt TLF anwesend war.

Wie letztes Jahr wurden für den Funken die Christbäume verwendet, die in der Gemeinde am 10. Januar eingesammelt wurden. Ebenfalls wurden Baumschnitte vom Gärtner, Äste vom Forstbetrieb Vorderland, Rebholz vom Rebbau Gupfen sowie Äste von der Sammelstelle Almendsberg zusammengetragen. Wiederum waren die Kinder der zweiten bis sechsten Klassen eingeladen, am Fackelumzug vom Schwimmbad zum Sportplatz teilzunehmen. Angemeldet hatten sich 28 Kinder, erschienen sind schlussendlich deren 38. In Begleitung der Eltern oder Grosseltern und auch ganz alleine marschierte die grosse Kinderschar auf den Sportplatz. Dort angekommen entzündeten sie mit ihren Fackeln gleich den grossen Fun-

ken. Wegen des trockenen Wetters brannte der riesige Berg aus Holz und Geäst denn auch sehr gut, und es dauerte nur etwa zehn Minuten, bis der Bögg mit einem kleinen Knall den Winter vertreiben sollte.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr lud das Wetter geradezu ein zum Verweilen im Freien. Wegen der doch etwas kalten Temperaturen standen die vielen Zuschauer noch eine Weile um das schöne Feuer, das ausgesprochen gut wärmte.

Die Kinder, welche am Fackelumzug teilgenommen hatten, tauschten danach gerne ihren von der Gemeinde gespendeten Imbiss-Bon gegen eine feine Gulaschsuppe oder Wienerli mit Brot ein. Auch die Erwachsenen nutzten rege das feine Essens- und Getränke-Angebot, welches die Mitglieder des Fassdaubenclubs Lachen auf dem Sportplatz anboten.

So hoffen wohl viele Beteiligte, dass auch im nächsten Jahr der Winter wieder mit diesem schönen Brauch vertrieben werden kann. Zwischenzeitlich wird der Fassdaubenclub Lachen aber im September – am Jahrmarkt – mit einer Festwirtschaft in der MZA vertreten sein.

Zweimal Faustball Nationalliga B

In der kommenden Feldsaison 2015 können in Walzenhausen einige spannende Faustball-Leckerbissen erwartet werden. Die Damen sowie die Herren der Faustballer sind in der letzten Saison in die Nationalliga B (NLB) aufgestiegen. Beide Mannschaften haben grosse Ziele und versprechen interessante Heimspiele. Bilder: zvg

DANIEL KÜNZLER • Nach den Erfolgen im Cup und der Meisterschaft 2014 meldet der STV Walzenhausen schon vor Beginn zwei Zuzüge. Der erst 18-jährige Stefan Fehle wechselt vom amtierenden Meister und Europacupsieger Faustball Widnau zum NLB-Neuling Walzenhausen. Stefan hat in seiner noch jungen Faustballkarriere schon einiges erreicht. Diverse Juniorentitel, NLA-Titel wie auch die Teilnahme an der U18 WM gehören zu seinen Highlights. Bei Walzenhausen könnte er auf allen Positionen eingesetzt werden und wird definitiv eine Bereicherung für das junge Team sein. Auch an der Seitenlinie musste Walzenhausen handeln. Da Trainer Cyrill Schreiber während den NLB-Runden meist mit Widnau in der NLA im Einsatz steht, fehlte noch ein Coach. Fündig wurden sie beim ehemaligen Nationalspieler, Cupsieger und Schweizermeister Rolf Schmid. Rolf spielte in seiner Aktiv-Zeit beim NLA-Team STV Heiden und jetzt noch aus Plausch beim MTV Speicher. Ebenfalls war er schon Trainer von Remo Pinchera und Cyrill Schreiber. Dies ist aber schon über zwanzig Jahre her. Das junge Team kann

sich somit auf einen Faustballerfahrenen und menschlich sehr korrekten Coach freuen. Die junge Mannschaft zieht motiviert und mit grosser Energie am selben Strang, um das hochgesetzte Ziel, das Erreichen der NLA, zu schaffen. Vorerst steht die Etablierung in der NLB im Vordergrund.

Die Faustballerinnen konnten ebenfalls in der letzten Saison grosse Erfolge verbuchen und somit in die Nationalliga B aufsteigen. Der Ehrgeiz der ehemaligen U16-Schweizermeister Mannschaft ist sehr gross. Auch sie verfolgen die gemeinsamen Ziele intensiv und besitzen einen ausgeprägten Mannschaftszusammenhalt. Das Team spielt schon seit längerem in konstanter Zusammensetzung und wird von Theo Tobler trainiert. Die jungen Damen wollen diese Saison mit der vorderen Tabellenhälfte mithalten, um dann im nächsten Jahr um den Aufstieg in die höchste Spielklasse zu kämpfen.

Kader und Positionen Herren I

Remo Pinchera, Angriff
Lukas Züger, Angriff
Stefan Fehle, Angriff, Zuspiel und Abwehr
Beda Kellenberger, Zuspiel, Abwehr
Noah Kellenberger, Zuspiel und Abwehr
Sandro Pfändler, Abwehr
Christian Kellenberger, Abwehr
Luca Rechsteiner, Abwehr
Rolf Schmid, Cyrill Schreiber, Coach

Sponsoren: Just AG, Hasler Haustechnik AG, Hotel Walzenhausen

Kader und Positionen Damen

Ramona Mettler, Angriff
Stefanie Schreiber, Angriff
Marina Stilhard, Angriff
Paula Kellenberger, Zuspiel, Abwehr
Fabienne Frischknecht, Zuspiel, Abwehr
Natalie Frischknecht, Abwehr
Joey Federer, Abwehr
Vanessa Niederer, Abwehr
Theo Tobler Coach

Sponsoren: Just AG

Auf dem Sportplatz Franzenweld in Walzenhausen finden folgende Spiele der Faustballer statt:

Freitag, 29. Mai 2015	Heimrunde U16 Mannschaft
Sonntag, 7. Juni 2015	Heimrunde U10 Jugend
Samstag, 20. Juni 2015	Meisterschaftsrunde Herren Team 1
Samstag, 29. August 2015	Meisterschaftsrunde Herren Team 1

«Frauen Bande: Kraftvoll und gemeinsam unterwegs!»

Am 3. März fand im Singsaal der MZA Walzenhausen die 62. Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft Walzenhausen statt.

Präsidentin Bernadette Wick begrüsst 38 Frauen und Pater Hesso zur Hauptversammlung. Sie freute sich sehr, dass sich so viele Teilnehmerinnen angemeldet hatten. Für unsere kleine Gemeinschaft mit knapp 60 Mitgliedern eine wunderbare Zahl! Nach der Begrüssung folgte die eigentliche Hauptversammlung.

JAHRESRÜCKBLICK

In ihrem Jahresbericht erwähnte Bernadette Wick die Herbstimpulse 2014, welche vom Frauenbund St. Gallen und bei der Appenzell organisiert wurden. Eines der Themen war ein Ausflug zum Kraftort Kronberg. Sie gab zu bedenken, dass nicht nur Orte zu Kraftquellen werden können, sondern auch Mitmenschen, Begegnungen und liebe Worte. Aufgrund dieser Eingangsworte war es ihr ein grosses Anliegen, einen Dank auszusprechen: an die Vorstandsmitglieder, die Revisorinnen, unserem Präses Pater Hesso, allen Mitgliederinnen, den Frauen der Meditations- und Gebetsrunde, Mea Waser für ihr offenes Haus sowie an die Klostergemeinschaft und der Kirchgemeinde. Anschliessend liess sie das vergangene Jubiläums-Vereinsjahr passieren. So gab es auch im 2014 vielfältige Aktivitäten, wie zum Beispiel der Maibummel mit einem gemütlichen Spaziergang zur Besenbeiz Grauenstein in Lachen, der gemeinsam mit der «Müettere Rundi» organisiert wurde, der interessante und informative Vortrag von Sonja Schläpfer zum Thema «Wie viel Gift verträgt der Mensch» im Juni, das sehr gut besuchte und bei schönem Wetter stattfindende Pfarreifest im August, der traditionelle Montagmorgen-Brunch zusammen mit der «Müettere Rundi» nach den Herbstferien, der Thema-Abend mit Daniel Frunz, der uns wertvolle Tipps zum Thema «Strom sparen im Haushalt» geben konnte und der gemütliche Frauentreff in der neuen Pizzeria Gambrius am Anfang dieses Jahres. Im Advent wurden Kränze gebunden, Türschmuck und Tischgedecke hergestellt sowie

Guetzli gebacken. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf wurde dem Sozialwerk «Mütter in Not», dem Frauenhaus St. Gallen und dem Behindertensport Appenzeller Vorderland überwiesen. Allen ein herzliches Dankeschön fürs Teilnehmen und Mitmachen.

AUSBLICK

Maria Ostler erwähnte einige der kommenden Anlässe der «Müettere-Rundi»: ein Besuch im Kinderspital in St. Gallen und eine Verkehrsschau auf dem MZA-Pausenplatz. Die Frauengemeinschaft hat unter anderem den traditionellen Maibummel, einen Rundgang mit dem Nachtwächter in Appenzell und den Kochkurs «Geschenke aus der Küche» im Programm. Gemeinsam organisieren wir am Dienstag, 2. Juni, einen magischen Abend mit «Magicdream Thomas», der uns mit seinen Tricks zum Staunen bringen wird.

ABENDESSEN UND GEMÜTLICHER AUSKLANG

Nach dem offiziellen Teil wurde ein Imbiss serviert. Wiederrum wurden die anwesenden Mitglieder und Gäste von den Ehemännern der Vorstandsfrauen bedient. Als Abschluss dieses gelungenen Abends fand ein Päckli-Verkauf statt. Die Frauen sassen im Anschluss noch gemütlich und bis in den späten Abend hinein beisammen.

9
Immer da, wo Zahlen sind.

Ganz persönlich
für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Angst vor Spital genommen

Mit dem Ziel, den Kindern die Angst vor einem allfälligen Spitalaufenthalt zu nehmen, organisierte die Mütterere-Rundi am Mittwoch, 4. März, eine Besichtigung des Kispi St.Gallen und gewährte somit Gross und Klein einen spielerischen Einblick in den Alltag eines Kinderspitals.

KÄTI BERISHA • Wie sieht ein Spital von innen aus? Was genau macht das Labor? Was ist Röntgen? Auf diese und viele Fragen mehr konnten die Teilnehmenden eine Antwort erhalten. Sicherlich hat bei dem ein oder anderen Kind das Herz vor Aufregung etwas höher geschlagen, als sie von den zwei Krankenschwestern im blauen Kittel in den Raum mit Spitalbett und Infusionsständer geführt wurden. Nach einer sehr informativen und kindgerechten Präsentation traute sich sogar ein «junger Patient» aus der Gruppe, auf das Spitalbett zu klettern und wurde daraufhin von den Schwestern verkabelt und verklebt. Er hat einen Armbruch erlitten und wurde ope-

riert. Gespannt betrachteten die Gspänli jeden Schritt, wie er versorgt wird. Trotz der guten Betreuung war «unser Patient» dann aber sichtlich froh, dass dies alles nur gespielt war und er gesund und munter wieder an seinen Platz zurückkehren konnte. Beim anschliessenden Rundgang durch das Labor, die Notaufnahme, den Operationssaal, den Narkoseraum und das Röntgenzimmer konnten viele weitere Fragen beantwortet werden. Bevor als krönender Abschluss in der Cafeteria ein feiner Sirup serviert wurde, bekam jedes Kind einen Gipsverband an den Finger angelegt. Anhand der lachenden Gesichter mit den OP-Hauben war klar: das Ziel wurde definitiv erreicht.

Beim nächsten Anlass der Mütterere-Rundi dreht sich alles um das Velo und wie es für diese Saison fit gemacht wird. Noch vor den Sommerferien lädt dann ein Zauberer Erwachsene zu einem magischen Abend ein, und bei einem Ausflug können in der Kristalhöhle wunderbare Kostbarkeiten bewundert werden.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Cooler und spannende Forscherwoche

In der Woche vom 16. - 20. März konnten wir die Forscherkiste, das ist ein Anhänger mit ca. 300 Experimenten zu den vier Sinnen, von der PH Rorschach mieten. Der Kindergarten so wie die 3. und 4. Klasse vom Schulhaus Wilen durften in Gruppen eine Woche lang experimentieren. Hier einige Aussagen der Kinder:

L.: Es war schön und cool. Es war sehr streng und man musste viel denken.

S.: Es war sehr spannend. Wir haben viele Experimente gemacht. Wir hatten kleine Hefchen, in denen wir alle Experimente aufgeschrieben haben. Wir hatten auch einen neuen Stundenplan. Wir hatten sehr viel Spass.

S.: Es war super cool bei der Projektwoche. Das Forschen war cool und nur weil die Schule für uns den Anhänger gemietet hat. Ich danke der Schule und ich habe viel gelernt!! Ich habe diese Woche genossen!

L.: Die Projektwoche war sehr informativ, spannend, lustig, toll und die Experimente haben so richtig gerockt.

S.: Ich habe in dieser Woche gelernt, wie man Salz und Pfeffer trennt.

J.: Die Projektwoche ist sehr schön gewesen, weil es sehr spannende Projekte gehabt hat. Danke für diese Woche.

J.: Ich finde es sehr spannend, dass eine Brille alles auf den Kopf stellen kann.

Schneesport in Churwalden

Was die erste und zweite Oberstufenklasse vom 16. bis 20. Februar während des Schneesportlagers in Churwalden erlebte, berichten fünf Teilnehmende. Text: Schüler

GRUPPE SKI

Am Montag den 16. Februar stand das jährliche Skilager für die 1. und 2. Sek.-Klassen in Churwalden wieder an. Um 7 Uhr trafen wir uns am Bahnhof Walzenhausen. Mit dem Car ging es dann los, und nach zirka eineinhalb Stunden Fahrzeit kamen wir in Churwalden beim Pradotel an. Für uns Skifahrer gings danach direkt auf die Piste. Das Wetter war die ganze Woche hindurch wunderschön. Doch leider gab es auf den harten Pisten auch einige Unfälle; ein gebrochenes Handgelenk und eine Gehirnerschütterung waren auch dabei. Die Organisation der Abendunterhaltungen wurde unter den jeweiligen Klassen aufgeteilt. So gab es einen grossen Spieleabend

den Lehrern und Leitern organisiert. Es gab einen Postenlauf mit diversen Aufgaben im Freien. Am Donnerstag ging es für die Snowboard- und Ski-Könnern nach Arosa, welches seit einem Jahr mit dem Skigebiet von Lenzerheide durch eine neue Schwebbahn verbunden ist. Die Anfänger konnten sich auf den grösseren Skipisten in Lenzerheide vergnügen. Der Abend wurde gemeinsam von der Klasse 2E und der Klasse 2G organisiert. Am Freitagmorgen mussten wir alle unsere Sachen packen und hinausstellen. Wir durften selber Gruppen aus Skifahrern und Snowboardern zusammenstellen und bekamen einen Leiter zugeteilt. *Andrina Lipaj & Marcia Nussmüller*

GRUPPE QUER

Wir kamen an einem schönen sonnigen Morgen in Churwalden an. Als erstes machten wir einen gemütlichen Spaziergang durch das Dorf, daraufhin gingen wir auf dem Eisfeld Schlittschuh laufen und dann ins Hallenbad. Am Abend

im Lagerhaus, organisiert vom 1E, einen Gruppen-Wettbewerb im Bauen von Schneeskulpturen und Bobbahnen (für PET-Flaschen) im Freien, organisiert vom 1G, und die ganze 2. Sek (E und G) gestaltete den Schlussabend mit weiteren Spielen und einer Schüler-Disco. *Lucia Albanese*

GRUPPE SNOWBOARD

Am ersten Tag gingen wir auf die kleine Piste direkt neben dem Lagerhaus. Es war sehr warm, und der Schnee war super für die Anfänger-Gruppe. Am Montag- und Dienstagabend gingen wir nach den langen Tagen nicht mehr raus. Der Montagabend wurde vom 1G und der Dienstagabend vom 1E vorbereitet. Alle Schüler, eingeteilt in verschiedene Gruppen, mussten teilnehmen. Am Mittwoch waren alle nur am Morgen unterwegs. Am Nachmittag konnten wir uns selber beschäftigen (mindestens in 3er-Gruppen). Es gab verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten. Der Mittwochabend wurde von

bereitete die Klasse 1G die Abendunterhaltung vor. Wie am Montag war es auch am Dienstag sonnig. Gemeinsam mit unserer Gruppe wanderten wir auf die Alp Flix. Die Aussicht oben war unbeschreiblich schön. Danach schlittelten wir den ganzen Weg runter. An diesem Tag organisierte die Klasse 1E unser Abendprogramm. Am Mittwochmorgen spielten wir mit Eisstöcken auf dem Eisfeld in Parpan. Den Abend planten das Lehrer- und Leiterteam. Am zweitletzten Tag gingen wir in Bergün mit dem Zug den Berg hinauf und schlittelten hinunter. Gegen Mittag assen wir unseren selbst gemachten Lunch. Am Nachmittag ging es gleich weiter. Für die Organisation der Abendunterhaltung war die Klasse 2E/G zuständig. Der Freitagmorgen begann früher als sonst, denn wir mussten packen. Wir gingen an einem weiteren schönen Tag langlaufen. Schliesslich machten wir uns mit dem Reiseocar wieder auf den Weg zurück nach Walzenhausen.

Valerina Hajdaraj & Dea Murtezani

Veranstaltungen Kirche

KONFIRMATION 2015

Am Sonntag, 3. Mai, werden sechs junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Paula Kellenberger (Dorf), Tabea Keller (Dorf), Vanessa Kendlbacher (Wolfhalden), Simon Schiess (Sonnenberg), Sandro Schmid (Rüti) und Eileen Wickart (Weid).

Die Konfirmationsfeier wird musikalisch von Tabea Keller (Querflöte), Simon Schiess (Klavier) und Christine Schmid an der Orgel gestaltet. Im Anschluss an die Feier wird auf dem Kirchplatz zu einem Apéro eingeladen, und der Musikverein Walzenhausen spielt zum traditionellen Konfirmationsständchen auf.

FAMILIENGOTTESDIENST ZUM MUTTERTAG

Am Samstag, 9. Mai, findet um 17.00 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst zum Muttertag statt. Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey, die Fachlehrperson RU Manuela Sieber sowie Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse und Susanna Dübendorfer an der Orgel werden den Gottesdienst gemeinsam gestalten. Im Anschluss lädt der Musikverein Walzenhausen auf dem Kirchplatz zu seinem traditionellen Muttertagsständchen ein.

AUFFAHRTSGOTTESDIENST UNTER DER LINDE

Am Morgen des Auffahrtstages (Donnerstag, 14. Mai) laden die evang.-ref. Kirchgemeinde und Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey zu einem speziellen Gottesdienst unter der Linde auf dem Kirchplatz ein. Um 10.00 wird der Gottesdienst unter freiem Himmel – zu dem natürlich auch wieder die Patientinnen und Patienten der Rheinburg-Klinik mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen sind – beginnen. Musikalisch wird dieser Gottesdienst von Andrea Schöch (Klarinette), Andrea Mannhart (Violine) und Christine Schmid (E-Piano) gestaltet. Bei nasser oder zu kalter Witterung findet der Anlass in der Kirche statt.

PFINGSTGOTTESDIENST

Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, wird zu einem Gottesdienst mit Abendmahl eingeladen. Er beginnt um 10.00 Uhr, wird von Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey gestaltet sowie von Susann Wergles und Angelika Standteiner (Konzertgitarren) und Christine Schmid an der Orgel musikalisch begleitet. Anschliessend an den Gottesdienst treffen wir uns zum Fondue-Plausch im Pfarrgarten.

GEMEDEFERIENWOCHE 2015

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 7. September, bis und mit Sonntag, 13. September, in die Steiermark. Die Steiermark wird auch die grüne Mark genannt. Grün ist auch die Farbe des steirischen Wappens, als Symbol für den Wald, die Wiesen, Weiden und Almen, die

75 % der Landesfläche ausmachen. Unser Feriendomizil ist das Hotel «Liebmann» im heilklimatischen Luftkurort Lassnitzhöhe im steirischen Hügelland in der Nähe von Graz. Dort werden wir mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie dem täglichen Abendessen verwöhnt werden. Auf dem Gelände des Hotels stehen zudem eine Saunalandschaft sowie ein Freibad zur Verfügung. Für Erholung und schöne Ausflüge ist gesorgt. Es sind nur noch wenige Doppelzimmer frei. Anmeldungen für die Ferienwoche sind bis zum 30. Juni 2015 im Sekretariat des Pfarramtes möglich.

STUDIENURLAUB PFARRERIN CORINNA BOLDT

Vom 4. Mai bis 6. September dieses Jahres wird Pfarrerin Corinna Boldt infolge ihres Studienurlaubs abwesend sein. Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey wird während dieser Zeit die Stellvertretung übernehmen. (Tel. 071 351 24 30, E-Mail: frey-dettmers@bluewin.ch.) Frau Dettmers Frey ist Pfarrerin im Betreuungszentrum Heiden und steht für einen grossen Teil der pfarramtlichen Aufgaben zur Verfügung. Der Religionsunterricht auf der 1. Oberstufe wird bis zu den Sommerferien von Frau Regula Künzler übernommen.

OFFENE KIRCHE

Ab dem 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 – 17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Rückblick auf den Suppentag 2015

Der ökumenische Suppentag unter der Leitung von Christian Rast war auch in diesem Jahr ein erfolgreicher Anlass, zu dem sich wiederum nach einem ökumenischen Familiengottesdienst in der reformierten Kirche viele Personen in der MZA einfanden, um gemeinsam zugunsten der Hilfswerke «Brot für alle» und «Fastenopfer» Suppe zu essen. Das anschliessende Dessertbuffet wurde ebenfalls rege frequentiert. *mt*

**SCHÜTZEN SIE, WAS SIE WIRKLICH LIEBEN.
MIT IHREN EXPERTEN IN WALZENHAUSEN.**

GANZ IN IHRER NÄHE:
Zurich, Generalagentur
Peter Ludwig

Daniel Stähler
Höhe 933
9428 Walzenhausen
079 320 48 31
daniel.staebler@zurich.ch

**ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.**

ZURICH®

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Was **Just⁺**
bringt ist
gut

Just⁺
ORIGINAL - SINCE 1930

KAMILLE
CAMOMILLE
HANDCREME
CREME POUR LES
MANS
CREMA MANS
HANDCREAM
MADE IN SWITZERLAND

Just⁺
ORIGINAL - SINCE 1930

ARNIKA | TEUFELSKRALLEN
WEHRHÄHLICH
CREME-GEL
CREME-GEL
CREMA GEL
CREAM GEL
MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Restaurant Meldegg

Familie Niederer
9428 Walzenhausen, 071 888 15 92
meldegg@meldegg.ch, www.meldegg.ch

Öffnungszeiten Mai – September
Donnerstag bis Samstag 11.00 – 21.30
Sonntag 9.00 – 19.00

Öffnungszeiten Oktober – April
Samstag 11.00 – 18.30
Sonntag, 9.00 – 18.30

Für Gruppen auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
Weitere Infos unter: www.meldegg.ch.

Lust auf Theater?

Nach den erfolgreichen Aufführungen des Festspiels «Der Dreizehnte Ort» im Sommer 2013 auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil hat sich eine Gruppe Gleichgesinnter zusammen gefunden, um Möglichkeiten einer Fortführung der Theaterarbeit zu finden: Der «theaterVARAIN» wurde gegründet. Ziel dieses Vereins ist es, anspruchsvolles Volkstheater zu produzieren, wenn möglich durch Mitwirkung von Profis in Regie, Ausstattung und Spiel.

THEATERPROJEKT «SCHWÄGALP-RETOUR»

Das einmalige Angebot, dem ausgedienten Berghotel Schwägälp Anfang 2016 vor dem Abbruch nochmals Leben einzuhauchen, hat so viel Begeisterung ausgelöst, dass Innerrhoden und Ausserrhoden wieder Theater spielen; im Februar und März 2016 soll auf der Schwägälpe das Theaterprojekt «Schwägälpe retour» aufgeführt werden.

Mit einem Theaterabend wird das legendäre Berghotel mit seinen Gästezimmern und Kongressräumen, der grossen Gaststube, dem Festsaal und der imposanten Küche ein letztes Mal dem Publikum zugänglich gemacht. An verschiedenen Schauplätzen tauchen die Besucher in das Hotel-Universum und seine verborgenen Geschichten ein. Der Charme des Vergangenen, die Patina aller Räume, Möbel

und Gegenstände liefern das Bühnenbild. Für dieses Projekt sucht der «theaterVARAIN» Spielerinnen und Spieler aus dem Appenzellerland und Umgebung. Interessierten LaienschauspielerInnen bietet sich die einmalige Chance, unter einer professionellen künstlerischen Leitung ein spartenübergreifendes Theaterprojekt zu entwickeln und aufzuführen.

Das Projekt wird von den Theatermachern Karin Bucher, Katrin Sauter und Benno Muheim geleitet. Interessierte melden sich bei Olivia Clerici, Präsidentin theaterVARAIN, kontakt@theater-varain.ch, www.theater-varain.ch. *m*

Zehn Arztvorträge

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden lädt zu zehn Vorträgen in Heiden und Herisau über interessante medizinische Themen ein. Die Fachreferate dauern rund 30 Minuten. Im Anschluss an die Vorträge mit Diskussionsmöglichkeit wird jeweils ein Steh-Apéro offeriert. Die Teilnahme ist kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht notwendig; die Platzzahl ist jedoch beschränkt. Programme liegen in den Arztpraxen und den Spitälern auf.

Naturprodukte Kellenberger GmbH

Platz 234
9428 Walzenhausen
www.naturprodukte.ch

Ladenöffnungszeiten:

Montag - Freitag 09.00-12.00 Uhr, 13.30-18.00 Uhr

- Naturkosmetik, Blütenessenzen und Blütenöle
- Kräutertees, Gewürze, Räucherwerk, Kerzen
- Bücher über Mineralstoffe, Ernährung, Natur, usw.
- Gläser, Karaffen, Schmuck, und vieles mehr ...

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Sie werden es finden. Gerne übernehmen wir das Einpacken für Sie, damit Sie das Geschenk nur noch überreichen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Begegnungszentrum Im Löwen

www.im-loewen.ch

Seminare / Veranstaltungen

- 02./03. Mai Elemente- und Säftelehre
- 09./10. Mai Krankheitsmodelle und Richtungen der Ganzheitsmedizin
- 11. Mai Jin Shin Jyutsu - Strömabend
- 12. Mai Kalyana-Ayurveda-Massage, Einzelbehandlung
- 13. Mai Mantra und heilender Gesang
- 16./17. Mai Essbare Wildpflanzen
- 20. Mai Der freie Ton - vom Atem zur Stimme zum Gesang
- 06./07. Juni Bach-Blüten Aufbaukurs

Alle Seminare und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite. Gerne senden wir Ihnen auch unser ausführliches Jahresprogramm zu.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai 2015. Rosental. Das Kino.

Fr	1.5. 20:15	Giulias Verschwinden	ab 12/10 Jahren	D
Sa	2.5. 17:15	Cinderella	ab 4/4 Jahren	D
Sa*	2.5. 20:15	Kingsman: The Secret Service	ab 14/12 Jahren	D
So	3.5. 15:00	Gespensterjäger	ab 8/6 Jahren	D
So	3.5. 19:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	ab 16/14 Jahren	D
Di	5.5. 20:15	Der kleine Tod – The Little Death	ab 16/14 Jahren	D
Fr	8.5. 18:30	Sprachencafé: englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	8.5. 20:15	A Little Chaos – Die Gärtnerin von Versailles	ab 10/8 Jahren	E/d/f
Sa	9.5. 17:15	Conducta	ab 12/10 Jahren	OV/d
Sa*	9.5. 20:15	Les Combattants	ab 12/10 Jahren	F/d
So	10.5. 15:00	Home	ab 4/4 Jahren	D
So	10.5. 19:15	Das Deckelbad	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Di	12.5. 20:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	ab 16/14 Jahren	D
Mi*	13.5. 20:15	Cinéclub: You drive Me Crazy	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	15.5. 20:15	Driften	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa	16.5. 17:15	Die abhandene Welt	folgt	D
Sa*	16.5. 20:15	Kingsman: The Secret Service	ab 14/12 Jahren	D
So	17.5. 15:00	Gespensterjäger	ab 8/6 Jahren	D
So	17.5. 19:15	X + Y	ab 12/10 Jahren	D
Di	19.5. 20:15	A Little Chaos – Die Gärtnerin von Versailles	ab 10/8 Jahren	E/d/f
Fr*	22.5. 20:15	Der kleine Tod – The Little Death	ab 16/14 Jahren	D
Sa	23.5. 17:15	Das Deckelbad	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa*	23.5. 20:15	Driften	ab 14/12 Jahren	Dialekt
So	24.5. 15:00	Cinderella	ab 4/4 Jahren	D
So	24.5. 19:15	Die abhandene Welt	folgt	D
Di	26.5. 18:30	Sprachencafé: italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	26.5. 20:15	Conducta	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr*	29.5. 20:15	Kingsman: The Secret Service	ab 14/12 Jahren	D
Sa	30.5. 17:15	X + Y	ab 12/10 Jahren	D
Sa*	30.5. 20:15	Les Combattants	ab 12/10 Jahren	F/d
So	31.5. 15:00	Tinker Bell und die Legende vom Nimmerbiest	ab 6/4 Jahren	D
So	31.5. 19:15	The Second Best Exotic Marigold Hotel	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Impressum

129. Ausgabe, Nr. 5/2015 | Redaktion:
Isabelle Kürsteiner | Güetli 187, 9428
Walzenhausen | T 071 888 08 08, tp@
walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen –
Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte
im RTF-Format und Bilder hochauflösend
(> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder
JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website:
www.walzenhausen.ch.
Zusendungen bitte im richtigen Format
an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.
Einsendeschluss für Artikel und Inserate
ist jeweils erste Kalendertag des Erschei-
nungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2015

1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende
des Monats.

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Ernst Künzler AG, Wilen 1287, 9428 Walzenhausen, Neubau Materiallager/Abbruch bestehendes Schopfgebäude Assek. 390, Parzelle Nr. 493, Assek. Nr. 1425, Wilen

Markus und Gaby Federer, Hostet 640, 9428 Walzenhausen, Hühnerstall, Weideunterstand, Anbau Geräte-Unterstand, Parzelle Nr. 659, Assek. 640, Hostet (bereits realisiert)

Andreas Gengelbach, Nord 22, 9428 Walzenhausen, Gartengestaltung mit Aussen-Whirlpool, Trockenmauer, kurze Treppe, Parzelle Nr. 193, Assek. 22, Nord

Eva Hildebrandt, Hostet 641, 9428 Walzenhausen, Montage einer Abgasleitung zum Befeuern eines Holzofens (an der Fassade ausgeführt)

Just Immobilien AG, Unterdorf, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizung (bisher Gas, neu Gas) Parzelle Nr. 90, Assek. Nr. 40, Dorf (bereits realisiert)

Just Immobilien AG, Unterdorf, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parzelle Nr. 1253, Assek. Nr. 163, Gütli (bereits realisiert)

Kurt Künzler, Hauptstrasse 82a, 9422 Staad, Umbau von altem Kuhstall zu Hobbyraum, Parzelle Nr. 572, Assek. 782, Sonnhalde

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MÄRZ 2015

Margaretha Streuli Messmer, I-Montecatini, Erwerb 06.07.2012, an **Markus Pfister**, Baar, GB Nr. 883, Wohnhaus Nr. 835, 1 196 m² Grundstücksfläche, Freiland

Willi Sturzenegger, Zeiningen, Erwerb 16.04.1981, an **Josef und Rita Harder-Josuran**, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 832, Wiese, Weide, Strasse, Weg, 12 766 m² Grundstücksfläche, Steig

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.3.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2040 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende Februar 2015 eine Abnahme von 7 Personen auf.

Veranstaltungen im Mai

Ist das Velo fit ...

Sa., 2. Mai, 9.00 bis 11.00 Uhr, MZA
Müettere Rundi (mit Anmeldung)

Philipp Galizia

Sa., 2. Mai, 20.00 Uhr, MZA Bühne
Walzehuser Bühni

Irish Night

Sa., 2. Mai, 20.00 Uhr, Markthalle Altenrhein
Chor über dem Bodensee

Konfirmation

So., 3. Mai, 10.00 Uhr, evang. Kirche
Evang.-ref. Kirche

Familiengottesdienst zum Muttertag

Sa., 9. Mai, 17.00 Uhr, evang. Kirche
Ökumene

Dorfrundgang mit P. Eggenberger

So., 10. Mai, 10.30 Uhr, Bahnhof
Verkehrsverein

Faustball Grümpeliturnier

So., 10. Mai, 8-18 Uhr, Franzenweid
STV

Abstimmungssonntag

So., 10. Mai, Gemeindehaus, Wandelurnen
Gemeindekanzlei

Mittagessen für Senioren

Di., 12. Mai, 12.00 Uhr, Sonneblick
Frauenverein

The Lutz Brothers in Concert

Sa., 16. Mai, 19.30 Uhr, evang. Kirche
Benefizkonzert für Sonneblick

Blutstammzellen-Registrierung

Sa., 30. Mai, 9.00 bis 12.00, Feuerwehr-Depot
Feuerwehr

Treff

Jakob Künzler, Arzt und Retter der Armenier

Jakob Künzler rettete 2700 verfolgte Armenier und brachte 8000 armenische Waisenkinder in Karawanen durch die Wüste in den Libanon. Bilder: Isabelle Kürsteiner, Peter Eggenberger

ZVG • Jakob und Elisabeth Künzler-Bender retteten im ersten Weltkrieg im osmanischen Reich über 2700 von den Jungtürken verfolgte Armenier. Vielen Deportierten gaben sie zwischen 1915 und 1917 wenn immer möglich Nahrung, Kleidung sowie ärztliche Hilfe. Unter ständiger Lebensgefahr! Täglich beschrieb Jakob Künzler nüchtern das Erlebte in seinem Tagebuch. Ohne Anklage. Die Aufzeichnungen Künzlers beinhalten Fakten aus verschiedenen Blickwinkeln und dienen heute der Aufarbeitung des Völkermordes am armenischen Volk.

TIEFE GLÄUBIGKEIT GAB KRAFT

Wegen einer Bruchoperation des jungen Zimmermannes in Basel fand Jakob Künzler seine Berufung. Als Krankenpfleger arbeitete er am Spital in Urfa, später als Vertreter der Ärzte Christ und Vischer, dann als selbständiger Arzt. In der Klinik operierte und betreute er alle Volksgruppen der umliegenden Dörfer und erlernte dafür auch die Sprachen Armenisch, Türkisch, Arabisch, Kurdisch und Englisch. Bereits in Basel hatte sich der junge und tief gläubige Krankenpfleger vorgenommen, die christliche Nächstenliebe zu leben und allen Menschen zu helfen. Ohne Ansehen von Status, Religion oder Gesinnung. Die Künzlers genossen deshalb grosses Vertrauen in allen Schichten. Dies ermöglichte ihm, während des Ersten Weltkrieges die Klinik in Urfa offen zu halten und Kriegsverwundete zu pflegen. So gelang es, armenische

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 07 Kanton - Staat
- 10 Gwerb | Veschides
- 11 Näbis Feins zum Esse
- 12 Veschides
- 13 Verein
- 15 Schuel
- 16 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

Frauen in muslimischen Harems zu verstecken. Auch Künzlers muslimischer Diener half bei den Rettungsaktionen mit. Ebenso die dänische Mitarbeiterin Karen Jeppe. In Wikipedia ist zu lesen: «Ab 1919 kam Urfa unter englische Herrschaft, die amerikanische Organisation Near East Relief übernahm die deutsche Orientmission und sorgte insgesamt für 130 000 armenische Waisen, davon 700 auf der Missionsstation, die Künzler leitete. 1922 musste er aber auf türkischen Druck das Spital in Urfa schliessen, und er zog mit seiner Familie und etwa 8 000 armenischen Waisen zu Fuss, in Kutschen und auf Lastwagen ins Gebiet des französischen Völkerbundsmandats nach Djerablus in Syrien und später nach Ghazir in der Nähe von Beirut.» Diese Kinderkarawanen zu organisieren und durchzuführen war rückblickend eine organisatorische Meisterleistung Jakob Künzlers. Aus Kostengründen sollte er die Wüste (90 Kilometer) zu Fuss mit den Kindern durchgehen, sah aber bereits bei der ersten Karawane mit 200 Kindern, dass diese dafür zu schwach waren. So suchte er LKW's, Karren, Kutschen und Maultiere, welche die schwächsten Kinder transportieren, während die Starken marschierten.

ARBEIT IM LIBANON WEITERGEFÜHRT

Zunächst in Syrien, dann im Libanon, führte er das begonnene Werk, für die Waisenkinder zu sorgen, weiter. Trotz Behinderung, ihm musste wegen einer Infektion ein Arm amputiert werden. Er eröffnete in Ghazir für 1 400 Waisemädchen eine Teppichknüpferei. Damit ermöglichte er die Ausbildung zur Teppich-Weberin. In Beirut errichtete er eine Siedlung mit 377 Wohnungen für armenische Witwen, die später zum Behindertenheim, Schule und Klinik umfunktioniert wurden. Hier kam ihm sein erster Beruf, Zimmermann, zu Gute. Mit Gambusiafischen der Universität Beirut verhinderte er die Ausbreitung der Malariamücken. Als letztes gründete er in Azounieh ein Lungensanatorium.

Seine Erlebnisse in Urfa während des Ersten Weltkrieges schilderte er im Buch «Im Lande des Blutes und der Tränen. Erlebnisse in Mesopotamien während des Weltkrieges (1914–1918)».

Bis am 13. Dezember erinnert in der Kirche Hundwil eine Rauminstallation an Jakob Künzler.

In Walzenhausen findet am 26. September um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche eine Gedenkfeier statt. Ab 16.30 Uhr Apéros in der MZA Walzenhausen.

Daten Historisches Lexikon Schweiz

8.3.1871 Hundwil, 15.1.1949 Ghazir (Libanon), ref., von Walzenhausen. Sohn des Arnold, Maurer- und Steinmetzmeisters in Teufen (AR), und der Anna Katharina Tobler, Nachstickerin. ∞ 1905 Elisabeth Bender, Tochter des Christian, Missionars in Abessinien. Während der Schulzeit als Fädler und Sticker tätig. Zimmermann in Stein (AR) und Basel. 1893 Krankenpflegeausbildung am Basler, 1894–99 Pfleger am Bürgerspital Basel. 1899–1919 ärztl. Assistent am Missionsspital in Urfa (Türkei). Während des 1. Weltkrieges, in dem K. und seine Frau das Spital allein betreuten, bewahrten sie eine Grosszahl von Armeniern vor Völkermord und Deportation. 1922 Organisation der Ausreise von rund 8000 armen. Waisen in das franz. Mandatsgebiet Syrien, zu dem auch der Libanon zählte. 1923–29 Waisenhausleiter in Ghazir für die Schweiz. Armenienhilfe (SAH), 1929–31 Mitarbeiter der amerikan. «Near East Foundation» im Libanon, danach Leiter der Libanon-Arbeit der SAH. Versch. Publikationen, u. a. die Autobiografie «Köbi der Lückenbüsser im Dienste des Lebens» (1951). 1947 Dr. hc. Univ. Basel und Verdienstorden der libanes. Regierung. Gedenksteine in Hundwil (1959) und Walzenhausen (1971).

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Jahresbericht, Jahresrechnung und Geschäftsbericht genehmigt | Der Verwaltungsrat der Elektra Walzenhausen hat dem Gemeinderat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2014 zukommen lassen. Der Gemeinderat hat diese Berichte dankend zur Kenntnis genommen und dem Verwaltungsrat der Elektra Entlastung erteilt. Die Gewinnablieferung an die Gemeinde beträgt im Jahr 2015 CHF 333 300.00. Für die geleistete Arbeit, das Engagement und die positive Zusammenarbeit dankt der Gemeinderat dem Verwaltungsrat, der Geschäftsführung aber vor allem auch dem Personal herzlich.

Verkauf des Wohnhauses und neue Verwendung der Textilmaschinen und Textilien aus dem Vermächtnis Haus Rohner und Waisenhaus Wilen | Der Gemeinderat von Walzenhausen hat mit Beschluss vom 3. März 2015 entschieden, das Wohnhaus Nr. 383, Wilen mit den entsprechenden Verkaufskriterien und -auflagen zu verkaufen. Die Liegenschaft wurde von Frau Ida Maria Rohner-Schweizer sel. an die Einwohnergemeinde Walzenhausen vermacht. Es wurde ein Verkaufsinserat in den amtlichen Publikationsorganen abgedruckt. Auf das Inserat haben sich einige Interessenten gemeldet. Vergangene Woche konnte der Kaufvertrag unterzeichnet werden, welcher nun dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Für die Beurteilung und Einschätzung der Gegenstände mit textilem Hintergrund im Haus Rohner konnten zwei Fachpersonen gefunden werden. Zusätzlich wurden weitere Objekte im Kindergarten Wilen (ehemaliges Waisenhaus) gefunden. Die Herren Ernst Nüesch und Bruno Hollenstein haben ein breites Textilwissen und führen selber kleine Stickereimuseen in Balgach und in Wiezikon bei Sirmach. Zugleich ha-

ben sie Beziehungen zu anderen Institutionen und Museen. (Textilmuseum St. Gallen, Flawil, Zürich). Gewisse Gegenstände haben historischen Wert und könnten in diesen Museen gepflegt und ausgestellt werden. Noch heute wird in diesen beiden Museen für spezielle Führungen gestickt. Alle Gegenstände, Maschinen etc. wurden aufgelistet und mit einem Verwendungsvorschlag dem Gemeinderat vorgelegt. Einen eigentlichen Marktwert haben die Objekte nicht. Selbst die Kettenstickereien sind sehr alt, vergilbt und zum Teil fehlerhaft. Erhaltenswert sind sie jedoch für die Textilgeschichte. Wenige Teile (Rideau-Kettenstichmaschine und einige Muster) bleiben in Walzenhausen, um später die Vision für ein Kleinmuseum (Bahnhof) ohne Betreuung zu ermöglichen. Darin angedacht sind auch Gedenk- und Infotafeln unserer lokalen Berühmtheiten wie Carl Lutz, Jakob Künzler und Paul Vogt.

Betriebsbewilligung für das Schwimmbad Ledi | Der Gemeinderat hat dem Gesuch von Cina Walser, Walzenhausen, um Betriebsbewilligung für das Schwimmbad zugestimmt. Die kantonale Verwaltungspolizei wird das Gesuch weiter prüfen und eine Bewilligung ausstellen.

Vernehmlassung Tourismusgesetz | Mit Schreiben vom 27. Februar 2015 hat das Departement Volks- und Landwirtschaft die Gemeinde eingeladen, zur Totalrevision des Tourismusgesetzes Stellung zu nehmen. Gemeinderätin Elsbeth Diener hat eine Stellungnahme dazu entworfen und dem Gemeinderat vorgelegt. Es werden speziell zu den finanziellen Punkten Vorschläge eingebracht. Die detaillierte Stellungnahme kann bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

EDV-Dienstleistungen für KMU und Private

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

Atemschutzfahrzeug macht Freude

Die Feuerwehr Walzenhausen verfügt über ein modern ausgerüstetes Atemschutzfahrzeug. Der Mercedes Benz Sprinter 516CDI 4x4 ist mit sechs Atemschutz-Sitzen mit integrierten Atemschutzgeräten ausgerüstet. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Mitte April fand die feierliche Einweihung des neuen Atemschutzfahrzeuges der Feuerwehr Walzenhausen im Beisein des Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger, der Ausstatter Claudia Brändle für die Firma Tony Brändle AG Wil sowie Robert Fässler von der Assekuranz Appenzell Ausserrhoden vor grossem Publikum statt. Nachdem das neue Auto besichtigt werden konnte, zeigte sich Feuerwehrkommandant Stefan Schmid hochofren, dass er bereits zu Beginn seines Amtes ein gut ausgerüstetes Atemschutzfahrzeug in Betrieb nehmen konnte. Die Beschaffungszeit hätte insgesamt über ein Jahr gedauert. Es gelte, abzuwägen, was benötigt werde und was überhaupt vom Ausbau her möglich sei. Nach der Bestellung folge das Warten auf das Produkt. «Wir haben das richtige Fahrzeug bestellt», erklärte Schmid und dankte der Beschaffungskommission, insbesondere Patrik Appenzeller, für das Einbringen seines wertvollen Fachwissens, der Stern Garage Heerbrugg, der Firma Brändle sowie der Ausserrhoder Assekuranz für die Subvention.

FEUERWEHR IST EXTREM WICHTIG

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger wies darauf hin, dass wenn er das Atemschutzfahrzeug genauer betrachte, ausrüstungstechnisch sehr viel mehr drin stecke, als ein flüchtiger Augenschein erkennen lasse. «Nämlich viel, viel Detailarbeit in der Evaluation. Das bedeutet viel Herzblut, Zeit und Freizeit engagierter Feuerwehrleute.» Er dankte der Feuerwehr für die dafür geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Das Atemschutzfahrzeug sei das stolze Resultat von über 100 Mannstunden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 163 000 Franken, wobei die Gemeinde 94 520 Franken mit Eintausch des alten Fahrzeugs und dem grosszügigen Assekuranz-Beitrag bezahlen musste. Letztere hatte die aufwän-

dige und akribische Arbeit der Beschaffungskommission mit zusätzlich 4 000 Franken honoriert. Zum Schluss unterstrich Bänziger: «Unsere Feuerwehr ist extrem wichtig für uns! Wir haben nun ein neues Atemschutzfahrzeug. Nun wünsche ich mir möglichst wenige Ernstfälle, und dessen Einsatz nur für Übungen.»

AUSSERORDENTLICHER EINSATZ

Danach übergab der Gemeindepräsident den anwesenden Beschaffungskommissions-Mitgliedern Stefan Schmid, Roger Rüesch, Patrik Appenzeller, Peter Schmid und Walter Scherrer ein Präsent. Abwesend waren Sven Gerig, Kenni Dürst und Peter Gut, letzterer krankheitsbedingt. Schliesslich dankte Claudia Brändle für den Auftrag und erklärte, dass dieses Fahrzeug für die Feuerwehr wohl eine Riesenmotivation sei. Die ganze Erfahrung der Feuerwehr Walzenhausen stecke in diesem Mercedes Benz. Brändle hätte diese umgesetzt, und die Behörde sei dahinter gestanden. Dann übergab sie den offiziellen Schlüssel an Feuerwehrkommandant Stefan Schmid mit den Worten: «Ich wünsche dem Mercedes Benz Sprinter 516CDI 4x4 allzeit gute Fahrt, dass er die Feuerwehrleute gut an den Einsatzort und wieder zurück nach Hause bringt!» Im Anschluss an die Taufe des Atemschutzfahrzeuges stand die Feuerwehr den Anwesenden für Fragen zur Verfügung, und eine Festwirtschaft lud zum Verweilen ein.

Claudia Brändle übergibt Feuerwehrrkommandant Stefan Schmid den symbolischen Schlüssel und wünscht «Allzeit gute Fahrt!»

Die Beschaffungskommission investierte viel Freizeit bis zur Lieferung des Fahrzeugs.

Der Atemschutz bringt das neue Atemschutzfahrzeug an die Einweihungsfeier.

Feuerstelle Steigbüchel in Gefahr!

Die Grillsaison ist gestartet und die Probleme mit der Feuerstelle auch. Wenn weiterhin so viel Schaden entsteht, werde sie geschlossen, erklärt Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Der Steigbüchel ist eine gut frequentierte Feuerstelle. Um sie zu erhalten, muss sie geschützt werden, denn es entsteht derzeit immer wieder Schaden. Damit die Feuerstelle offen bleibt, ist es nötig, dass Littering in der Wiese aber auch im Wald unterlassen wird. Dazu Mehdi Shatri vom Bauamt: «Nicht nur die Kühe von Raphael Graf sind gefährdet, auch spielende Kinder.» Ein kurzer Rundgang auf dem Steigbüchel zeigt; überall liegen Scherben von kaputten Bierflaschen herum. Sie würden Kindern leicht die Füsse verletzen. Bodenbesitzer Raphael Graf unterstützt zwar die Feuerstelle, doch um seine Kühe nicht in Gefahr zu bringen, muss er vor jedem Mähen zuerst Unmengen an Abfall einsammeln. Sobald eine Kuh eine zerschnittene Aludose frisst oder eine zerkaut, schwebt sie in tödlicher Gefahr. Es kann gut möglich sein, dass sie getötet werden muss, da Alustücke und Glasscherben grosse Verletzungen im Verdauungstrakt hervorrufen. «Das muss nicht sein. Es ist ein Leichtes, das Mitgebrachte wieder zu verstauen und nachhause mitzunehmen», sind beide überzeugt. Ausserdem will Raphael Graf zu recht nicht «Polizist» sein und Ordnung durchsetzen, hat er damit doch schlechte Erfahrungen gemacht. Als er einmal Gäste der Grillstelle auf Littering aufmerksam machte, waren tags darauf seine Zäune zerschnitten. Zufall? Ähnliches wiederfuhr dem Bauamt: Um auf die Abfall-Thematik aufmerksam zu machen, hat das Bauamt kürzlich die Tafel «Kuh frisst nicht gerne Abfall» angebracht. Innerhalb kürzester Zeit wurde sie demoliert, heisst, der Kopf der Kuh abgerissen und ein Pfahl zur Befestigung abgeknickt. Sollte es so weitergehen, sieht Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger keine Zukunft für die Grillstelle.

Das Fahrverbot muss strikte eingehalten werden.

Mehdi Shatri und Raphael Graf ärgern sich über Vandalenakte.

Ein weiterer Punkt ist der Zugang zur Feuerstelle. Sie ist via Fussweg erschlossen. Es besteht kein Fahrrecht. Trotz neuer, gut sichtbarer Fahrverbotstafel wird mit Autos und Motorrädern im grossen Stil direkt an die Feuerstelle gefahren. Das ist verboten. Das Fahren zur Feuerstelle ist bewilligungspflichtig. Nur dem Besitzer, Raphael Graf sowie dem Bauamt, welches die Feuerstelle bewirtschaftet, ist das Fahren bis zur Feuerstelle erlaubt. Die Bevölkerung von Walzenhausen wird gebeten, zum Schutz der Feuerstelle diese Regeln einzuhalten. «Wir wollen unsere Familiengrillstelle für alle erhalten. Dazu benötigt es aber auch den Einsatz und die Rücksichtnahme der Benutzenden», sind Mehdi Shatri und Hansruedi Bänziger überzeugt.

Hasler

**Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung**

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Tipps zur Wertstoffsammelstelle

Die Wertstoffsammelstelle im Almendsberg ist gut genutzt. Mehdi Shatri vom Bauamt: «Wir danken der Bevölkerung von Walzenhausen und Lutzenberg für das sorgfältige Ent-

sorgen der verschiedenen Materialien.» In der Folge noch einige Tipps: Wer Glas abgeben will, das grösser als die Flaschenöffnungen bei den Glascontainern ist, der kann dies im Container für Keramik entsorgen. Dorthin können auch Blumentöpfe und -kistchen aus Keramik gebracht werden. Bauschutt ist jedoch bei den entsprechenden Stellen – in unserer Umgebung in Rheineck oder St. Margrethen – fachgerecht und gegen Bezahlung zu beseitigen. Immer wieder passiert es, dass zu den Milchflaschen auch Tetrapackungen hineingeworfen werden. Das

ist verboten. Noch gibt es in der näheren Umgebung kein entsprechendes Recycling dafür. Milchtetrapackungen gehören in den normalen gebührenpflichtigen Kehrichtsack. Ebenso alle Plastikabfälle. Hier kommen im Almendsberg die grössten Missverständnisse auf. Anstatt wie abgebildet und beschriftet Plastikflaschen in den Container neben dem PET zu werfen, werden von Klarsichthüllen über Plastikblumenkistchen bis zu... irrtümlich und verbotenerweise entsorgt. Dazu Mehdi Shatri: «Da die gesamte Anlage videoüberwacht ist, erhalten die entsprechenden Personen einen Telefonanruf, damit sie die falsch abgelieferte Ware wieder zurücknehmen und ordentlich bei der Kehrichtabfuhr abgeben. Damit wir uns diesen Zeitaufwand ersparen können,

bitte ich die Bevölkerung, sich an die schriftlichen Anweisungen, welche an den Sammelgefässen angebracht sind, zu halten. Herzlichen Dank dafür.» *iks*

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Wirtschaftsleistung der AÜB-Gemeinden für die Region

Die neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AÜB) spielen im regionalen AÜB-Wirtschaftskreislauf eine wesentliche Rolle. So flossen im Jahr 2014 von den Gemeinden via Löhne an im AÜB-Gebiet wohnhafte Mitarbeiter und Zahlungen für Leistungen von Gewerbebetrieben, Bauaufträge oder Einkäufe rund 28.1 Mio. Franken in die Region zurück.

Eine Analyse der Zahlungsströme der AÜB-Gemeinden zeigt auf, dass ein wesentlicher Teil der Gemeindeausgaben direkt in der Region verbleibt. So bezogen die Gemeinden 2014 im ganzen AÜB-Gebiet für knapp 14 Millionen Franken Leis-

tungen von regionalen Gewerbebetrieben und Dienstleistern (Vergabe von Aufträgen, Bezug von Waren und Dienstleistungen o. Ä.), um wenn immer möglich die regionale Wirtschaft zu berücksichtigen.

Ebenfalls wurden 2014 mehr als die Hälfte des ganzen Lohnbetrags (Löhne im Umfang von 14.1 Mio. Franken) an Gemeindemitarbeiter ausgezahlt, welche innerhalb des AÜB-Gebiets wohnhaft sind. Diese Löhne werden häufig zu einem bedeutenden Teil wieder regional ausgegeben, was wiederum die lokale Wirtschaft unterstützt.

Somit stellen die Geldflüsse der Gemeinden einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region dar.

Zahlungen der AÜB-Gemeinden

● Kreditoren in Mio. CHF und ◐ %-Anteil der in der AÜB-Region verbliebenen Anteile

Löhne der AÜB-Gemeinden

● Löhne in Mio. CHF und ◐ %-Anteil der in der AÜB-Region wohnhaften Personen

Regierungsrat hat Departemente verteilt

Der neue, ab dem 1. Juni 2015 amtierende Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat an seiner so genannten «Schlegelsitzung» unter Leitung des kommenden Landammanns Dr. Matthias Weishaupt die künftigen Verteilungen der Departemente vorgenommen.

AR • Das Ausserrhoder Stimmvolk beschloss am 18. Mai 2014 mit der Teilrevision der Kantonsverfassung u. a. die Reduktion der Regierungsratsmitglieder von sieben auf fünf. Entsprechend wird auch die kantonale Verwaltung nicht mehr in sieben, sondern in fünf Departementen organisiert. Diese Neuorganisation wird am 1. Januar 2016 wirksam. Somit sind die fünf Regierungsmitglieder in der Übergangsphase zwischen dem Beginn des neuen Amtsjahres am 1. Juni und dem 31. Dezember 2015 noch für sieben Departemente zuständig. Ab dem 1. Januar 2016 wird die kantonale Verwaltung in fünf Departementen organisiert sein.

Die Zuteilung der Departemente und die Bezeichnung der Stellvertretungen wurden für die Übergangsperiode zwischen dem 1. Juni 2015 und dem 31. Dezember 2015 wie folgt vorgenommen:

Departement Finanzen

Stellvertretung

Departement Bildung

Stellvertretung

Departement Gesundheit

Stellvertretung

Departement Bau und Umwelt

Stellvertretung

Departement Volks- und Landwirtschaft

Stellvertretung

Departement Sicherheit und Justiz

Stellvertretung

Departement Inneres und Kultur

Stellvertretung

Regierungsrat Köbi Frei

Regierungsrat Paul Signer

Regierungsrat Alfred Stricker

Regierungsrat Köbi Frei

Landammann Dr. Matthias Weishaupt

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl

Regierungsrat Köbi Frei

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl

Regierungsrat Alfred Stricker

Regierungsrat Paul Signer

Landammann Dr. Matthias Weishaupt

Landammann Dr. Matthias Weishaupt

Regierungsrat Alfred Stricker

An der «Schlegelsitzung» wurde auch die Zuteilung der Departemente und die Bezeichnung der Stellvertretungen für die reorganisierte Verwaltung ab dem 1. Januar 2016 wie folgt vorgenommen:

Departement Finanzen

Stellvertretung

Departement Bildung und Kultur

Stellvertretung

Departement Gesundheit und Soziales

Stellvertretung

Departement Bau und Volkswirtschaft

Stellvertretung

Departement Inneres und Sicherheit

Stellvertretung

Regierungsrat Köbi Frei

Regierungsrat Paul Signer

Regierungsrat Alfred Stricker

Regierungsrat Köbi Frei

Landammann Dr. Matthias Weishaupt

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl

Regierungsrat Alfred Stricker

Regierungsrat Paul Signer

Landammann Dr. Matthias Weishaupt

Zur Landammann-Stellvertreterin wurde Frau Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl bestimmt.

Treff

Sanierung des einzigartigen Bahnhofge- bäudes

Die Appenzeller Bahnen (AB) bauen den Bahnhof Walzenhausen ab Oktober 2015 um. Neu wird «das Bähnl» mittels Glasfront sichtbar. Der Mercato Shop führt eine Postagentur, und es wird eine «Walzenhausen Bahnhof AG» gegründet. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Am 27. Mai informierten die Appenzeller Bahnen, Architekt Markus Schmid und die Schweizerische Post AG über die Zukunft des Bahnhofs Walzenhausen. Thomas Baumgartner, Direktor der AB, stellte fest, dass der Bahnhof mit Baujahr 1958 ein Zeitzeuge der Moderne sei mit wichtiger Stellung im Ortsbild. Deshalb sei für das Sanierungskonzept auch die Denkmalpflege involviert worden. Gemäss Abklärungen sei das Gebäude substantiell intakt und weitgehend im Originalzustand.

APPENZELLER BAHNEN

Die AB wollen beim Bahnhof eine Entflechtung zwischen Ein- und Ausgang erreichen. Während der Ausgang im heutigen Bereich liegt, wird der Zugang mit Wartesaal südlich nahe Mercato Shop angelegt. Ausserdem soll die Bahn durch eine Glasfront sichtbar werden. Am ganzen Gebäude werden Fenster, Fassaden, Steil- und Flachdach einer energetischen Sanierung unterzogen. So wird zudem ab Oktober 2015 die Haustechnik ertüchtigt oder erneuert, eventuell ein Solarkraftwerk auf dem Steildach installiert.

MERCATO SHOP MIT POSTAGENTUR

Der Mercato Shop beinhaltet einen Kioskbetrieb und einen bedienten Billettverkauf für Ostwind-Tarifverbund-Billette und Einzelbillette ganze Schweiz. Bei der Postagentur kön-

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 05 Kanton – Staat
- 06 Gwerb
- 07 Verschides
- 10 Kurzgschicht
- 11 Verein
- 13 Kirche
- 14 Wandern
- 15 Neus us de Gmaand

nen Briefe und Pakete aufgegeben und abgeholt werden. Es gibt Briefmarken. Bargeldlose Einzahlungen können erledigt und Geld mit der Postcard bezogen werden. Des Weiteren befinden sich am und im Gebäude der Bancomat, Coiffure Markus und die öffentlichen Toiletten. Der jetzige Postraum sowie das bisherige Büro der AB werden für das Gewerbe Walzenhausens frei.

ÜBERGANGSLÖSUNGEN

Während der Mercato Shop ab Oktober wieder geschlossen ist, wird die Bahn zeitweise einen Busbetrieb führen. Die Post hingegen setzt auf den bereits im Ortsteil Platz praktizierten Hausservice auf dem ganzen Gemeindegebiet. Nach der Schliessung der Poststelle müssen gemeldete Sendungen in St. Margrethen abgeholt werden. Bis zur Eröffnung des Mercato Shops besteht die Möglichkeit einer kostenlosen zweiten Zustellung. Das Datum muss telefonisch vereinbart werden. Des Weiteren kann eine Nachsendung an den Arbeitsplatz avisiert werden. Das ist jedoch kostenpflichtig. Die Postfächer erhalten einen provisorischen Standort. Es soll bis 9 Uhr jeweils eingefächert sein. Über den definitiven Standort werden die Postfachkunden separat informiert.

WALZENHAUSEN BAHNHOF AG

Um den Bahnhof als lebendigen Dorfkern mit Begegnungsmöglichkeiten zu fördern, wird eine Walzenhausen Bahnhof AG gegründet. Die AB verkaufen der Aktiengesellschaft die Liegenschaft. Die AG vermietet zukünftig die Räumlichkeiten und bewirtschaftet das Gebäude. Ziel ist eine Vermietung der Räumlichkeiten an ortsansässige Ladenbetreiber und andere Kleingewerbebetriebe. Damit ein lokaler Bezug geschaffen wird, sind 2000 Aktien à CHF 100.00 vorgesehen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, Aktien zu zeichnen. Es erfolgt eine separate Einladung dafür. Zeichnungszusagen bestehen von Züro AG, Herrmann AG, Raiffeisen Unteres Rheintal, JUST Finance AG, Hansueli Jüstrich und Marcel Jüstrich.

Der Bahnhof Walzenhausen wird bis April 2016 umgestaltet, renoviert und tellerneuert.

Thomas Baumgartner informiert über die Zukunft des Bahnhofs.

Bauplan

Mitte September	Beginn, Baustelleneinrichtung
Oktober bis November	Bedachungsarbeiten
Oktober bis Februar	Teilbereich Bahnen
Oktober bis März	Teilbereich Mercato Shop
November bis Dezember	Teilbereich Bancomat
November bis Januar	Teilbereich WC
November bis März	Fassadenarbeiten

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Provisorische Quellwassernutzung Najenriet durch Wasserversorgung Wolfhalden | Die Wasserversorgung Wolfhalden verfügt im Gebiet Najenriet über Quellwasserfassungen. Im Zusammenhang mit aktuellen Sanierungen ist die Idee entstanden, auch das dortige Quellwasser der WV Walzenhausen zu nutzen. Das Quellwasser kann mit Gefälle zum Reservoir Höhe der WV Wolfhalden abgeleitet werden. Für die vorgesehene Nutzung durch die WV Wolfhalden muss lediglich ein Kurzschliessen der Quellableitung der WV Walzenhausen in die Brunnenstube ausgeführt werden. Gleichzeitig sollen auch einige Instandstellungsarbeiten an den Schächten der WV Walzenhausen durchgeführt werden. Im Januar 2014 haben die Gemeinderäte Walzenhausen und Wolfhalden dem Antrag «Grundwasserschutz der Quellfassungen Najenriet/ Torfnest» zugestimmt. Der WV Walzenhausen entstehen durch diese provisorische Nutzung sowie die nötigen Anpassungsarbeiten keine Kosten. Ein allfälliger Rückbau, sofern Walzenhausen das Wasser zu einem späteren Zeitpunkt wieder selber nutzen will, ginge dann zu Lasten der WV Wolfhalden. Aktuell sind weitere Messungen im Gan-

ge, um die notwendigen Schutzzonen zu bestimmen. Diese Schutzzonenausscheidungen müssen zuerst geklärt werden, bevor die Quellsanierungen und damit Investitionen in Angriff genommen werden.

Projekt «Zentralisierung Bereiche Bauamt, Wasser, Abwasser und Umweltschutz/ Entsorgung» | Im Zusammenhang mit der dringend nötigen Dachsanierung des Werkhofs hat der Gemeinderat eine Projektgruppe gegründet mit der Aufgabe, gleichzeitig die Bereiche Bauamt, Wasser, Abwasser und Umweltschutz/ Entsorgung zu zentralisieren. Dazu soll der Werkhof neben der Sanierung zusätzlich entsprechend den Bedürfnissen ausgebaut bzw. erweitert werden. Die Projektgruppe hat ein Vorprojekt inkl. Kostenschätzung erstellt. Dieses umfasst eine Aufstockung des bisherigen Gebäudes im Almendsberg mit Büro, Besprechungszimmer und vor allem Lagerraum. Ebenso wird das Leitsystem der Wassersteuerung im Gebäude integriert. Der Gemeinderat dankt den beiden abtretenden Gemeinderäten Thomas Baselgia und Peter Gut für die Ausarbeitung des Vorprojektes.

Ihre Mithilfe ist gefragt!

Der Gemeinderat wird bei jedem neuen Gesetz zur Vernehmlassung eingeladen. Die Einarbeitung in die verschiedensten Materien mit anschliessender Stellungnahme ist ausserordentlich intensiv. Für den Gemeinderat im Milizsystem bedeutet dies nebst dem Tagesgeschäft ein enormer Aufwand. Um den Gemeinderat zu unterstützen, hat dieser nun beschlossen, die Bevölkerung bei diesen Aufgaben mit einzubeziehen. Das Volk soll so die Möglichkeit bekommen, auch seine Meinung einzubringen. Einzelne Personen oder auch Gruppen, welche sich dafür interessieren, können sich bei der Gemeinde über aktuelle Revisionsvorlagen informieren. Die jeweiligen Unterlagen können bei Nathalie Cipolletta bezogen werden. Die Entwürfe zu aktuellen Vernehmlassungen werden dem Gemeinderat vorgelegt. Diese können an einer Gemeinderats-Sitzung gerne persönlich präsentiert werden. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird der Gemeinderat dem Kanton die definitive Stellungnahme einreichen. Über die Form entscheidet schlussendlich der Gemeinderat. Über aktuelle Vernehmlassungen informiert die Gemeinde auf der Website und im Anschlagkasten vor dem Gemeindehaus. Derzeit läuft die Vernehmlassung über das EG zum KVG (Teilrevision).

Neue Bilder für die Website

Wir suchen neue Köpfe für die Website der Gemeinde, der Schule, der Feuerwehr sowie des Alterswohnheims. Wenn Sie sich zur Verfügung stellen möchten oder jemanden vorschlagen wollen, melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail bei Nathalie Cipolletta, Tel: 071 886 49 84 gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

Ein Gemeinderatssitz vakant

Nach dem Rücktritt von Peter Gut und Thomas Baselgia ist noch immer ein Gemeinderatssitz vakant. Es wurden Umverteilungen unter den jetzigen Ressorts vorgenommen, die Aufgaben unter den bestehenden Gemeinderäten verteilt. Der Gemeinderat wird auf Sonntag, 18. Oktober 2015, einen neuen Wahlgang ansetzen, sofern sich bis Anfang August mindestens eine Kandidatin/ ein Kandidat für den freien Sitz meldet. Wird ein neuer Gemeinderat gewählt, wird sich der Gesamtrat neu konstituieren. Bis dahin - oder wenn die Situation so bleibt - werden die jetzigen Mitglieder im Gemeinderat die Aufgaben weiterhin erledigen. Wer Interesse für ein Gemeinderat-Amt hat, soll sich bis Anfang August bei Nathalie Cipolletta melden.

Anerkanntes Pflegeheim

Neu ist das Alterswohnheim als Pflegeheim bis Pflegestufe 12 zugelassen. Bilder: Isabelle Körsteiner (Archiv)

ISABELLE KÖRSTEINER • Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hatte im Februar 2014 durch das Gesundheitsdepartement die Heime über Änderungen der Pflegeheimliste für das Jahr 2015 informiert. Ziel der Regierung war, dass möglichst viele Heime bis zur Pflegestufe 12 zugelassen werden können. Dazu Heimleiter Dieter Geuten: «Uns stellte dies vor einige Herausforderungen, da wir bis anhin nur bis Pflegestufe 7 anerkannt waren. Alle Bewohner ab Pflegestufe 8 hätten somit in ein anderes Heim verlegt werden müssen. Dies wollten wir unseren teilweise langjährigen Bewohnern nicht zumuten, und wir begannen, das Nötige in die Wege zu leiten.»

DIPLOMIERTE PFLEGEMITARBEITERINNEN

Als wichtigstes Kriterium hiess es, den Stellenplan anzupassen. Konkret musste zusätzlich diplomiertes Pflegepersonal eingestellt werden, was Auswirkungen auf das Besoldungskonto hatte. Einige Konzepte und weitere Unterlagen mussten überarbeitet oder neu erstellt werden, was einige Zeit in Anspruch nahm. Dieter Geuten: «Im Oktober 2014 hatten wir alle Kriterien erfüllt und wurden von der Heimaufsicht überprüft. Danach erteilte das Gesundheitsdepartement die Zulassung bis Pflegestufe 12 für unser Heim. Dieses Etappenziel haben wir erreicht. Jetzt sind wir ein anerkanntes Pflegeheim. Danke an alle Mitarbeitenden, die an diesem Projekt beteiligt waren.»

1.-August-Feler im Almendsberg

Bereits zum zweiten Mal führt das Alterswohnheim Almendsberg am Nationaltag die 1.-August-Feler durch. Die Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen zu Grilladen mit Salat, Dessert und Musik. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger wird die 1.-August-Rede zu Beginn des Anlasses um 11 Uhr halten.

Das Alterswohnheim Walzenhausen führt die 1.-August-Feler über den Mittag durch. Redner ist Hansruedi Bänziger.

Grilladen und Süsses laden zum Verweilen ein.

Der Jahresbericht des Alterswohnheims Walzenhausen kann bei Leiter Dieter Geuten in Papierform bezogen werden. Telefon: 071 886 49 90.

Hasler

Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Leerwohnungsziffer im AüB über Schweizer Durchschnitt

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) war der Prozentsatz der leeren, zur Miete oder zum Verkauf ausgeschriebenen Wohnungen und Einfamilienhäuser 2014 mit 1,9 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent.

Eine Betrachtung der Leerwohnungsziffern der AüB-Gemeinden im Jahr 2014 (siehe Tabelle unten) zeigt auf, dass sich die Leerwohnungsziffern im AüB zwischen 1,5 Prozent (Rehetobel) und 2,44 Prozent (Lutzenberg) bewegen, so sind alle AüB-Gemeinden über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent. Die Leerwohnungsziffer im ganzen Kanton Appenzell Aussenrhoden beträgt 1,81 Prozent und im Kanton Appenzell Innerrhoden 1,12 Prozent.

Hierbei ist anzumerken, dass es in städtischen Gebieten wie der Agglomeration Zürich oder Genf gegenwärtig viel weniger leeren Wohnraum gibt, während in eher ländlichen, peripheren Gebieten die Leerwohnungsziffer tendenziell eher höher ist. Somit weichen die Zahlen im AüB nicht wesentlich von anderen vergleichbaren Gebieten ab.

Ebenfalls wird bei der genaueren Analyse der leerstehenden Wohnungen und Häuser klar, dass im AüB vor allem Altbauten von Leerständen betroffen sind, so sind von 153 leerstehenden Wohnobjekten nur zehn im Neubau und 143 in Altbauten. Die Zahl der zu vermietenden Objekte hält sich mit 78 Einheiten in etwa die Waage mit den zum Kauf ausgeschriebenen Wohnungen und Häusern.

Leerwohnungsziffer 2014 in %

■ Leere Wohnungen & Häuser 2014

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

Über 4700 Logiernächte

PD • Von einem «ganz normalen Jahr» spricht Fredi Züst, der Stiftungsratspräsident der seit 1933 bestehenden sozialen Institution Sonneblick, im jüngst publizierten Jahresbericht 2014. Und er meint damit, dass nach einigen Jahren der Planung und der Umbauphase nicht etwa Ruhe, aber der Alltag mit dem erwünschten betrieblichen Leben hoch über dem Dorf mit Blick auf den Bodensee wieder eingekehrt ist. Die erste Erfahrung über ein volles Betriebsjahr nach dem Umbau zeigte, dass sich die Gäste wohl fühlen und das Echo auf die baulichen Veränderungen und Anpassungen durchwegs positiv ausgefallen ist. Damit ist der erhoffte Beweis erbracht, dass sich die getätigten Investitionen gelohnt und in der Praxis bewährt haben. Die Belegung der beiden Häuser ist gegenüber den Vorjahren substantiell gestiegen und liegt sogar über dem Businessplan.

HÖHERE SPENDENGELDER NÖTIG

Für die Zukunft stelle sich trotzdem die Frage, wie gross die Kostendeckung durch die Pensionspreise sein darf. Denn höhere Belegungszahlen bedeuten auch, dass sich die Differenz, welche durch die erfreulich grosszügigen Spenderinnen und Spender des «Sonneblick» ausgeglichen wird, entsprechend vergrössert. 2014 gelang dies auch dank eines überraschend hohen Legats. Für die Erfüllung des Stiftungszwecks ist die Institution dringend auf Spenden angewiesen. Bisher gelang dies stets ohne Inanspruchnahme von Geldern des Staates, sprich Steuergeldern. Foto: Isabelle Künzler

www.sonneblick-walzenhausen.ch

Spendenkonto 90-6476-8

Der «Sonneblick» beherbergte im Jahre 2014 beinahe zweitausend Gäste.

NEUE GRUPPEN ENTDECKEN «SONNEBLICK»

In konkreten Zahlen heisst dies: 4702 Logiernächte und 1896 Gäste im Jahre 2014. 75 Gruppen übernachteten im «Sonneblick», und 30 Gruppen waren Tagesgäste. Im Dezember 2014 waren für das laufende Jahr bereits 3500 Logiernächte bestätigt. 70 Prozent der Aufenthalter kamen aus sozialen, gemeinnützigen und kirchlichen Bereichen. Als «erfreulich» bezeichnet Hausleiter Adrian Keller insbesondere die Zunahme der Reservationen aus dem katholischen Umfeld sowie vermehrte Belegungen durch «insieme», der Elternvereine geistig Behinderter. Einige Gruppen entdeckten den «Sonneblick» neu, weil ihre angestammten Ferienhäuser den Betrieb einstellen mussten. Auch die Finanzen belegen das erfolgreiche Betriebsjahr. So resultierte ein Ertragsüberschuss von knapp 24 000 Franken, während im Vorjahr ein Aufwandüberschuss von gut 26 000 Franken zu verkraften war. Der Betriebsertrag konnte um 58 Prozent auf rund 475 000 Franken gesteigert werden, was zu einem praktisch ausgeglichenen Ergebnis nach Abzug des Waren- und Personalaufwandes führte, wie Quästor Clemens Wick im Jahresbericht ausführt.

Der «Sonneblick»

Der Sonneblick Walzenhausen wurde 1933 durch den legendären Flüchtlingspfarrer Paul Vogt gegründet und blickt auf wechselhafte Jahrzehnte zurück. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde jungen arbeitslosen Berufsleuten durch ein Kursangebot eine Zukunftsperspektive geboten. Während des Zweiten Weltkriegs und während des Ungarnaufstandes 1956 war der «Sonneblick» ein Zufluchtsort für Flüchtlinge und später für Kriegsgeschädigte. Ab 1953 bis heute ist der «Sonneblick» ein beliebtes Ferientziel für Gruppen von Menschen mit einer Behinderung. Seit 1997 werden von der Institution spezielle Ferienwochen für alleinerziehende Mütter oder Väter mit ihren Kindern organisiert. Die zahlreichen Gastgruppen aus sozialen, gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereichen werden für Ferien, Aus- und Weiterbildungen, Retraiten, Musik- und Jugendangebote, Familienanlässe usw. beherbergt.

Kontrast: Rheinburg-Palast und Kaminfegerhaus

Im stillen Weiler Möhrenloch sorgen der «Rheinburg»-Palast und das ehemalige Kaminfegerhaus für einen exklusiven Kontrast, der ein Stück Dorfgeschichte dokumentiert. Text: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Das ältere der beiden Bauwerke ist das schlichte Haus im hart an der Grenze zu St. Margrethen gelegenen Weiler Möhrenloch. Hier wohnte das landwirtschaftlich tätige Ehepaar Emil und Alwina Künzler-Dierauer, das von 1890 bis 1940 nebenberuflich das Mesmer-Amt in der evangelischen Kirche ausübte. Ihr ebenfalls hier wohnhafter Sohn Rudolf (Jahrgang 1899) war als Kaminfegermeister während Jahrzehnten eine in der ganzen Gemeinde bekannte Persönlichkeit. Als Knabe erlebte er am 10. August 1911 den Brand des Elternhauses im Möhrenloch, dem auch Kühe zum Opfer fielen. Anschliessend wurde das Haus in gleichem Stil wieder aufgebaut. Mit einem steil durch das Wäldchen verlaufenden, früher «Mesmerwegli» genannten Zick-Zack-Fussweg bestand bis vor etwa 30 Jahren eine direkte Verbindung zwischen Möhrenloch und Rheinburg / Kirchplatz.

HOCHFLIEGENDE PLÄNE DES GEMEINDEPFARRERS

Besonders spannend ist die «Rheinburg»-Geschichte: 1871 wählten die Kirchbürger als neuen Pfarrer Johannes Kopp. Im Frühling 1872 überraschte der Geistliche die Gemeinde mit dem hochfliegenden Plan, am Platze des Friedhofs neben der Kirche einen Kurpalast mit integriertem Gymnasium zu erstellen. Damals florierten die Stickereiindustrie und der Fremdenverkehr (Tourismus), und in der allgemeinen Fortschrittsgläubigkeit wurde eine weitere Aufwertung der Gemeinde lebhaft begrüsst. Pfarrer Kopp erhielt das Friedhofareal zur Überbauung, und der Friedhof wurde an seinen heutigen Standort im oberen Kehr verlegt.

REALSCHULE IN DER RHEINBURG

Im Herbst 1874 begann im Kopp'schen «Rheinburg» genannten Palast der Instituts- und Schulbetrieb mit den Professoren Häberlin, Scartazzini und Gröbli, und auch der Realschule Walzenhausen mit Lehrer Ulrich Graf wurde ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Die mangelhafte Beheizbarkeit der Schulräume

sowie die als Folge der Bautätigkeit aufgetretene Schäden am Kirchenschiff und am Turm führten dann aber zu gehässigen Streitigkeiten zwischen der Gemeinde und Pfarrer Kopp, der Konkurs anmelden und 1878 Walzenhausen verlassen musste.

VOM GRANDHOTEL ZUR KLINIK

Die «Rheinburg» ging in der Folge an die Familie Stadler über, die das Haus als Grandhotel während zweier Generationen führt. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber hätten umfangreiche Renovationen gefügt werden müssen. Dazu fehlten die Mittel, und überdies liess sich innerhalb der Familie keine Nachfolgelösung realisieren. Einige Jahre diente nun das Haus als bescheidene Familienherberge. 1985 erwarb die Kantonalbank die Liegenschaft. Nach umfangreichen Renovationen und Erweiterungen geniesst die «Rheinburg» heute als Klinik für akutstationäre neurologische und orthopädische Rehabilitation besten Ruf.

Hoch über dem einstigen Kaminfegerhäuschen im Möhrenloch thront heute der als Klinik dienende «Rheinburg»-Palast.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Einziges Kino der Region Vorderland

1935 und damit vor 80 Jahren wurde in Heiden das Kino Rosental eröffnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Lichtspieltheatern vermochte sich das Kino in Heiden dank der Pionierleistung von Gallus Heeb zu halten. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Zu den Attraktionen der Jahrmärkte in Heiden gehörte das mobile Kino der Familie Leuzinger. Der Zulauf war jeweils enorm, so dass Familie Heeb in Heiden 1935 unter dem Namen «Rosental» ein festes Kino einrichtete. 1967 übernahm Sohn Gallus das Unternehmen, wobei der gleichzeitig betriebene Möbelhandel das wirtschaftliche Hauptstandbein bildete. «Nach seiner Pensionierung übernahm 1999 auf Initiative des Lions-Club eine Genossenschaft mit über 350 Mitgliedern aus dem ganzen Vorderland den Kinobetrieb», heisst es in der Broschüre «Heiden 2015» zur jüngsten Entwicklung des Kinos. «Vor der Wiedereröffnung im Jahre 2000 wurde der Saal sanft renoviert. 2012 konnte zudem die Umstellung auf Digitalprojektion realisiert werden. 2014 erwarb die Genossenschaft die Kino-Liegenschaft.» (www.kino-heiden.ch)

Dank des Durchhaltens von Gallus Heeb in schwieriger Zeit gehört auch heute ein Kino zum kulturellen Angebot im Vorderland.

Witzkiste begeistert: Zwei Witze für 5 Rappen...

Der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden führende Witzweg ist gut in die Wintersaison 2015 gestartet. Als Hit erweist sich bereits jetzt die auftrags von Appenzellerland Tourismus AR auf dem Chistenpass (Restaurant «Harmonie») im Weiler Sonder plazierte begehbare Witzkiste. Beim Einwurf einer Münze (vom Fünfräppler bis zum Fünfliber wird alles – einschliesslich Euros – geschluckt) werden von den ins Bild gesetzten Witzologen Hans Sturzenegger und Ruedi Holderegger zwei trübe Witze erzählt. Eine Attraktion, die gemäss «Harmonie»-Wirt Matthias Stocker rege benutzt und besten Anklang findet. **ggp**

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Lesezeichen

Bike- und E-Bike-Erlebnisse mit Berggasthöfen und Sehenswürdigkeiten

In diesem Führer finden sich die 30 schönsten Rundtouren im Grenzgebiet der Dreiländerecke Oesterreich – Schweiz – Liechtenstein mit den Berggasthöfen und Aussichtspunkten. Biker wie auch E-Biker finden die geeignete

Route. Vor allem für die E-Biker dürfte dieses Buch eine grosse Hilfe sein, da ja nicht jeder Bike-Weg ideal für das E-Bike ist. Lassen Sie sich einfach inspirieren von den abwechslungsreichen Touren, der wunderschönen Natur und den herrlichen Aussichtspunkten. Dieses Buch ist auch eine Bereicherung auf den Wandertouren.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

22. OBA: durch und durch gesund

Auch in diesem Jahr erwartet die OBA Ostschweizer Bildungs-Ausstellung wiederum rund 20'000 Besucherinnen und Besucher. Die beliebte Berufsmesse wird bereits zum 22. Mal durchgeführt. In diesem Jahr wird die Messeleitung, welche die OBA zum zweiten Mal als Eigenmesse der Olma Messen St.Gallen durchführt, Gesundheits- und Sozialberufe in den Fokus rücken. Die 22. OBA findet vom 28. August bis 1. September 2015 auf dem Olma-Messegelände St.Gallen statt. Aussteller können sich nach wie vor anmelden.

Die 22. OBA im Überblick

- Hallen für Grund- und Weiterbildung (28. August bis 1. September 2015)
 - Halle für Tertiär- und Erwachsenenbildung (28. bis 30. August 2015)
 - Aussteller sind nationale und regionale Berufsverbände, Bildungsinstitutionen für Jugendliche und Erwachsene, Lehrbetriebe, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen
- www.oba-sg.ch, www.facebook.com/oba

Bitte Veranstaltungen melden!

Bitte melden Sie dem Treffpunkt öffentliche Veranstaltungen unter lkuersteiner@bluewin.ch, damit wir einen lebendigen Veranstaltungskalender führen können. Sollten im Walzehuuser-Dorfkalender oder auf der Website der Gemeinde falsche Daten bestehen, unbedingt Änderungen auch an den Treffpunkt melden, da die Daten fortwährend aufgenommen werden. Herzlichen Dank.
Das Treffpunkt-Team

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Vo Walzehuse zo de Zwergli

Bis 1914 erlebte der Tourismus in Walzenhausen goldene Zeiten. Hoteller Ferdinand Stadler von der «Rheinburg» empfahl seinen Gästen regelmässig den Besuch der Zwergli im Restaurant «Falken» im Weiler Sulzbach (Oberegg), und auch für Walzenhauser Familien war die Zwergliwirtschaft an Sonntagen ein gerne aufgesuchtes Ausflugsziel... Illustration: Kurt Weiler

VON PETER EGGENBERGER

D Eltere Bischofberger im Sulzbach hand vier normalgwaggni Buebe gkhaa. Als föfts Gööfli isch de Seppetoni im 1868 uf d Welt gkoo, ond e Jahr schpööter häds mit em Kathrilli no e Schwöschterli ggee. Me begriffts, as di Aalte bös verschrocke sönd, was gmierkt hand, as di beide Klinne nomme gwagse ond gad öppe 80 Santimeter gross worde sönd. Me häd alls probiert, aber niem ond niemert häd köne helfe.

Im 1904 häd de Brüeder Wisi de «Falke» übernoh, ond er häd etz zo de Klinne glueget. Vo überall her ond ebe o vo Walzehuse sönd Lüüt gko gi schtuune, gaffe ond lose, ond eelend gern hands em Seppetoni bim Jasse zueglueget.

Emol häd er schuuli gjoommeret, er sächi d Trömpf nomme guet. En Gascht ischt en Optiker vo Sanggalle gsi. Dä häd verschproche, as er s nöösch Mol e paar Augegläser zom Uusprobieren mitbringi. Wos asewiit gsi ischt, häd de Seppetoni probiert ond probiert ond jedesmol gseid, mit dene säch er no mender ond köni kumm Schilte vo Aachle ussenand haalte. Doo häd em de Optiker, wo scho fascht am Verzweiffler gsi ischt, e Brilleschstell uhni Gläser uf d Nase too. De Seppetoni lueget i d Zitti ond rüeft: «Die nemmi, mit däre säch i guet ond ka wider alls lese!»

Uf Empfeli vom «Rhiiburg»-Hoteller ischt o en tütsche Gascht – en bommlange Kerli mit eme Huet uf em Kopf – vo Walzehuse in Sulzbach gloffe. Vor em «Falke» isch de Seppetoni gad d Schtege am Fieberbe gsi. De Tütsch sächt de gross Bese ond s klü Mannli. Er häd e keibe Freud gkhaa, lauft uf en zue, bliibt schtoh, lueget uf en abi ond seid: «Na, Sie sind sicher der berühmte Seppetoni.» «Joho, dä bi-n-i», gid de seb zugg. Ond etz häd de gross Gascht de klü Appzeller wele hööchneh. Er seid: «Hören Sie, kleiner Mann! Ich gebe Ihnen eine deutsche Mark, wenn Sie mir den Hut vom Kopf heben können, ohne auf diese Treppe zu stehen!» De Seppetoni lachet ond mäant: «Jo du, ond i gibdr en Zwefränkler, wennst mi kascht am Füdli bloose uhni di z bückid!»

Ringelom häd alls glachet. Ond owenn d Zwergli scho lang gschtorbe sönd (de Seppetoni im 1940 ond s Kathrilli im 1944), wörid bis uf de hütti Tag all no glatti Gschichte über die zwaa wiitomme bekannte Lüütli vezellt. (Geschichten rund um die berühmten Kleinwüchsigen sind in den Büchern «Lache isch gsond», «Druss ond drii», «Vo Töcker ond Luusbuebe» und «Vo Wiertschafte ond Wiertschüesler» enthalten)

Er sächi d Trömpf nomme guet = er sehe die Trümpfe nicht mehr gut

e paar Augegläser = einige Brillen

wos asewiit gsi ischt = als es soweit war

mit dene säch er no mender = mit diesen sehe er noch weniger

Aachle = Eichel (Jasskartenfarbe)

die nemmi = diese nehme ich

fieberbe = wischen

Die Feuerwehr rief

Feuerwehrkommandant Stefan Schmid war begeistert: «Ich danke ganz herzlich allen, die die Aktion «Gemeinsam gegen Leukämie» unterstützt haben.» Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÖRSTEINER · Walzenhausen hat die einzige Jugendfeuerwehr Appenzell Ausserrhodens. Schon beinahe 20 Jahre lang. Tobias war eines der Mitglieder. Er erkrankte 17-jährig an Leukämie und war auf eine Stammzelltransplantation angewiesen. Trotz intensiver Suche wurde kein identischer Fremdspender gefunden, sodass er Stammzellen seines Bruders erhielt. Dieses aufwendige Suchen sah auch Kommandant Stefan Schmid und organisierte zusammen mit seinem Team spontan eine Stammzell-Registrierungs-Aktion.

UND 152 KAMEN

Aus der ganzen Region kamen Frauen und Männer, um zuerst den Fragebogen auszufüllen und anschliessend mit dem Wattestäbchen selbst nach Anweisung von Fachpersonen von Blood Stem Cells (SBSC) eine Mundschleimhautprobe

zu entnehmen. Während sich die Eltern in der Kolonne anstellten, konnten die Kinder mit dem Hubretter 28 Meter in die Höhe schweben oder aber mit dem Feuerwehrauto eine Runde drehen. So hiess es dann und wann hocheifrig: «Auh, bisch no nöd fertig? Da isch toll. Denn gohn i nomol go Füürwehrauto fahrel!». Auffallend – unter den Menschen, die sich registrieren liessen – waren sehr viele junge Leute auszumachen. Ausserdem bestand die Möglichkeit, gleich zweimal Gutes zu tun. Der Erlös aus der Festwirtschaft ging an die Kinderkrebshilfe.

SCHMERZLOS

Während vor der Probeentnahme noch mancher unsicher war, was da auf ihn zukommen würde, strahlten die Meisten danach. «Es isch schmerzlos!» Kein Stich, keine Blutentnahme, einzig das Wattestäbchen je zehnmal links und rechts im Mund auf und ab bewegen. Das war alles. Danach gemütlich in der Kaffeestube bei Wurst, Kuchen und Getränk zusammensitzen. Damit die Kinderkrebshilfe einen noch höheren Betrag erhielt, wurden die Getränke vollauf von Mario und

In Walzenhausen liessen sich 152 Blutstammzellspender registrieren.

Monika Enzler gestiftet. Der Feuerwehr wurde ein guter Zusammenhalt attestiert und Stefan Schmid immer wieder für seinen Einsatz gedankt. Einer der Walzenhauser schlug vor: «Wo immer Turnvereine, Musikgesellschaften oder andere Vereinigungen eine Zusammenkunft haben, könnte eine solche Aktion durchgeführt werden.»

ONLINE-REGISTRIERUNG

Wer nicht die Zeit hatte, nach Walzenhausen zu kommen, kann sich jederzeit als Spender unter www.sbsc.ch/registrierung online registrieren lassen. Ihm wird dann ein Paket mit den Wattestäbchen per Post zugesandt, damit die Mundschleimhautprobe selbst abgenommen werden kann. Per Post geht diese wieder zurück nach Bern. Ausserdem beteiligen sich verschiedene Feuerwehren der Schweiz am zweiten «Tag der Tab». Am 22. August 2015 werden zusammen mit Blutspende SRK Schweiz, Swiss Blood Stem Cells, schweizweit Aktionen zur Registrierung für Stammzellspender durchgeführt.

Ganz persönlich
für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Starke Heimrunde der U16-Faustballer

Die U16-Faustballer mit Trainer Stefan Meyerhans spielen seit drei Jahren in der gleichen Besetzung. In dieser Zeit hat sich aus den verschiedenen Charakteren ein eingespieltes und homogenes Team gebildet, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. *Stef Meyerhans*

IRIS OBERLE · Anfang Mai fand die Vorrunde der Ostschweizer Meisterschaften der U16-Faustballer in Diepoldsau statt. Bei widrigsten Wetterbedingungen – Petrus schien seinen gesamten Wasservorrat über dem Rheinauen-Platz in Diepoldsau auszuschütten – zeigte die U16-Mannschaft an einem Freitagabend eine eher bescheidene Leistung. Anders an der Rückrunde. Mit Heimvorteil verlor die motivierte Mannschaft lediglich einen Satz im ersten Spiel gegen Schwarzach, alle restlichen Spiele – gegen Diepoldsau 1 und 2 sowie Flums – gewannen sie souverän in je zwei Sätzen. Somit konnten sich die Walzenhauser für die Finalrunde der U16-Schweizermeisterschaften qualifizieren, welche nach den Sommerferien stattfinden.

So bleibt, der motivierten Mannschaft weiterhin viele Erfolge und Freude zu wünschen.

v.l.n.r.: vorne: Céline Tobler, Tabea Keller, MarcoENZler. Hinten: Grégory Schmolli-Wildmer, Marc Ruf, Claudio Oberle

Chaschperli-Aufführung

Gespannt erwarteten kleine und grosse Theatergäste die alljährliche Chaschperli-Aufführung der Mütterer-Rundi mit dem Chaschperli, Seppi, dem bösen Zauberer Hunkulus und dem Grosi und Gretli in den Hauptrollen.

Unter der Regie von Muriel Wernli begeisterte die Mütterer-Rundi mit einem neuen Kasperli-Stück am Mittwoch, 29. April 2015, das zahlreich erschienene Publikum auf der MZA-Bühne. Auf den Stühlen, auf Mutters oder Vaters Schoss oder neben Ihren besten Freunden erfreuten sich die Kinder an der Geschichte von der fliegenden Bratpfanne und halfen lautstark mit, den verzauberten Seppi aus den Händen von Zauberer Hunkulus zu befreien.

Anschliessend konnte man bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen lassen. Die Mütterer-Rundi bedankt sich herzlich bei allen Helfern und freut sich schon jetzt, wenn es wieder heisst: Tri-tra-trallala, de Chaschperli isch do!

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Veranstaltungen Kirche

RÜCKBLICK AUF DIE KONFIRMATION

Am 3. Mai durften sechs Jugendliche ihre Konfirmation feiern. Pfarrerin Corinna Boldt hat mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden in einem festlichen Gottesdienst den Eintritt ins kirchliche Erwachsenenleben gefeiert. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bekamen in dieser Segensfeier, die den Abschluss des kirchlichen Unterrichtes bildet, nebst ihrem Konfirmationspruch und ihrer Bibel einen persönlichen Segen mit auf ihren weiteren Lebensweg. Tabea Keller

mit der Querflöte begleitet von ihrer Mutter am Klavier, Simon Schiess am Klavier sowie die Organistin Christine Schmid begleiteten die Feier musikalisch. Der Apéro im Anschluss gab Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein. Dem Musikverein Walzenhausen sei auch an dieser Stelle nochmals für das Aufspielen nach dem Gottesdienst herzlich gedankt.

GOTTESDIENST MIT AUSFLUG AUF DIE SCHWÄGALP

Am Sonntag, 5. Juli, feiern wir um 09.45 unseren Gemeindegottesdienst in der Schwägalkapelle, Wer eine Mitfahrgelegenheit auf die Schwägalp benötigt, meldet sich bitte bis zum 2. Juli bei unserer Mesmerin Vreni Rast. (Tel. 071 888 33 06)

JUBILÄUMSANLASS FÜR PATER HESSO IM KLOSTER GRIMMENSTEIN

Am Sonntag, 9. August, findet im Kloster Grimmenstein um 09.30 Uhr ein Jubiläumsgottesdienst zum 20-jährigen Jubiläum von Pater Hesso statt, wozu auch alle evangelischen Kirchenmitglieder herzlich eingeladen sind. Im Anschluss daran sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Apéro im Klostergarten eingeladen.

Es findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt.

ÖKUMENISCHER FAMILIENGOTTESDIENST ZUM SCHULBEGINN

Am Sonntag, 16. August, feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres. Der Familiengottesdienst um 10.00 Uhr wird von Regula Künzler sowie den Fachlehrpersonen für den Religionsunterricht gestaltet. Im Anschluss daran sind alle Besucher zu einem Saft-Apéro auf dem Kirchplatz eingeladen.

SENIORENAUSFLUG

Am Donnerstag, 27. August, findet der alljährliche Seniorenausflug statt. Eingeladen sind sowohl die evangelischen als auch die katholischen GemeindebürgerInnen. Der Ausflug sieht dieses Jahr eine Fahrt ins Innerthal zum Wägitaler Stausee vor. Auf der Hinfahrt kann während rund 45 Minuten die Schokoladenfabrik Läderach besichtigt werden. Nach der Weiterfahrt via Siebnen geniessen wir im Restaurant Wägitaler Stausee ein feines Mittagessen. Auch für einen Spaziergang am Stausee haben wir Zeit reserviert. Die Rückfahrt führt uns via Sihlsee-Pfäffikon über den Ricken nach Wildhaus. Dort gibt es einen Kaffeehalt im Gasthof Sonne. Danach geht es via Gams zurück nach Walzenhausen, wo wir gegen 18.30 Uhr eintreffen werden. Abfahrt ist um 9.00 Uhr ab Bahnhof in Walzenhausen mit Zustiegemöglichkeit im Güetli, Hasenbrunnen, unterer Platz, Leuchen, Post Platz und Wilen. Anmeldungen bitte bis Freitag, 21. August, jeden Dienstag und Freitag von 8.30 - 11.00 Uhr im Sekretariat des Pfarramtes (Tel. 071 888 64 02 / ferienhalber geschlossen vom 11.07. - 02.08.15). Der Kostenbeitrag beträgt pro TeilnehmerIn CHF 45.00 inkl Mittagessen (ohne Getränke) und Kaffeehalt.

OFFENE KIRCHE

Bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00-17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchs@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 88

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

9. Genuss-Wanderung im Vorderland

Dieser besondere Event findet am Samstag, 4. Juli, und am Samstag, 22. August, in der Gegend rund um Obereggi statt. Bei dieser kulinarischen Entdeckungsreise erleben Sie einen Streifzug durch die Appenzeller Küche und das Appenzeller Vorderland. Infos und Anmeldung über Appenzellerland Tourismus AR in Heiden: www.genusswanderung.ch oder Tel. 071 898 33 00.

Schweizer Wandernacht / 12-Stunden Wanderung

Eine etwas spezielle schwere Wanderung wird vom Samstag, 4. Juli, auf Sonntag, 5. Juli, durchgeführt. Besammlung ist am Samstag, 4. Juli, um 16.45 Uhr bei der Bergstation der Walzenhauserbahn in Walzenhausen (673 m). Über Heiden (791 m) geht es nach Eggersriet (827 m) und dann bis St. Georgen (746 m). Dann erfolgt ein Abstieg zum Kubel (597 m) und ein Aufstieg auf den höchsten Punkt zum Rechberg (877 m). Als Endziel wird Herisau angelaufen. Die reine Wanderzeit beträgt ca. 12 Stunden, die ganze Dauer inkl. Verpflegungen 17 Stunden und die Rückreise ab Herisau ist am Sonntag frühestens um 10.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Bis 24.00 Uhr sind zwei Pausen in einem Restaurant mit Imbissmöglichkeit (nicht organisiert) vorgesehen. Der Abschluss bildet das gemeinsame Frühstück im Schützenhaus in Herisau Säge (Kosten ca. Fr. 20.-). Es wird empfohlen, eine Taschen- oder Stimlampe mitzunehmen. Die Wanderung wird geleitet von Margrit Geel sowie Marie-Luise Rusch und Sepp Schmid.

Für die Wanderung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juli, erforderlich auf die Telefon Nummer +41 (0)71 352 52 21 oder per E-Mail an m.geel@bluewin.ch

Hochalp

Am Sonntag, 12. Juli, ist für die schwere Wanderung um 09.15 Uhr Besammlung beim Bahnhof in Urnäsch. Die Führung übernimmt die Wanderleiterin Marie-Luise Rusch und führt als erstes auf Färenstetten (1194 m). Über Rossmoss (1310 m) geht es weiter auf die Hochalp (1519 m). Das letzte Teilstück führt über Spicher (1520 m) zur Schwägalp Passhöhe (1278 m). Die Wanderzeit beträgt 5 Stunden, und die Rückreise ab Passhöhe ist frühestens um 16.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in Gaststätten. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Donnerstag, 9. Juli, unter Tel. Nr. +41(0)79 615 65 12

Ruinaulta: Rheinschlucht von Ilanz nach Versam (GR)

Besammlung ist um 09.40 Uhr beim Bahnhof Ilanz (703 m) und zwar am Samstag, 25. Juli. Diese mittelschwere Wanderung führt nach Castrisch (705 m) und danach wird weiterhin auf flachem Gelände Valendas Sagogn Station (669 m) erreicht. Von dort sind dann leichtere Steigungen nach Versam Safien (626 m) zu bewältigen. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack, und die Rückreise ist frühestens um 15.00 Uhr. Die Wanderung wird geführt von Rolf Wild, und eine Anmeldung bis Mittwoch, 22. Juli, ist an diesen erforderlich auf +41 (0)71 344 10 05 oder +41(0)76 537 50 10.

Botanischer Nachmittagsspaziergang und bräteln

Am Dienstagnachmittag, 28. Juli, wird eine leichte Wanderung unter der Leitung von Peter Bossard durchgeführt. Besammlung ist um 15.30 Uhr bei der Haltestelle Rietli (AB Strecke Gais-Altstätten). Unterwegs zum und beim Walderlebnisraum Grosmoos am Hirschberg werden Blumen, Sträucher, Bäume und Lebewesen am Wegrand beobachtet. Die Wanderung dauert rund 2 Stunden. Beim Walderlebnisraum ist Picknick aus dem Rucksack vorgesehen mit der Möglichkeit zu bräteln. Die Rückreise ab Haltestelle Rietli erfolgt nach gemütlichem Beisammensein auf Absprache.

Die Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Alles aus einer Hand - wir kümmern uns darum!

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

RKW Immobilien AG, Rheinburg-Klinik, 9428 Walzenhausen, Verlängerung Provisorium Therapiepavillon Nordwestanbau, an Hauptgebäude 3. Untergeschoss, Parzelle Nr. 6, Assek. 113, Dorf

Pircher Haustechnik GmbH, Forren 3, 9056 Gais, Instandstellung Garten, Fassade Holzbekleidung (bereits ausgeführt), Parzelle Nr. 1179, Assek. 945, Platz

Fritz und Jacqueline Aeschlimann, Äschi 507, 9428 Walzenhausen, Fassaden- und Dachrenovation, teilweise mit mehr Dämmung, neue Dachfenster, Parzelle Nr. 370, Assek. 507, Äschi

Rolf Eisenhut, Moos 692, 9428 Walzenhausen, Fassadensanierung (Ostfassade), Parzelle Nr. 679, Assek. 692, Moos

Dieter Geuter, Dorf 55, 9428 Walzenhausen, Ersatz Elektroboiler durch Solaranlage, Parzelle Nr. 84, Assek. 55, Dorf

Just Schweiz AG, Unterdorf 62, 9428 Walzenhausen, Reklame-Anlage, Parzelle Nr. 55, Assek. 62, Dorf

Max und Cornelia Schreiber-Hoffmann, Dorf 48, 9428 Walzenhausen, Vergrößerung des bestehenden Balkons Südostseite, Parzelle Nr. 88, Assek. 48, Dorf

Mario Fries und Katharina Eisfeld, Wilen 363, 9428 Walzenhausen, Fassadenrenovation Remise Südostfassade, verschieben der Fenster, Einbau neue Tür und Tor, Holz-Deckelschirm auf Fassade, Parzelle Nr. 516, Assek. 363, Wilen

Einwohnergemeinde, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Zufahrt (Wiesenweg) zum Friedhof, Parzelle Nr. 1424, Weid

Sylvia Schmidlin, Sonnenhügel, 9034 Eggersriet, Heizungsersatz (alt Öl, neu Öl), Parzelle Nr. 1144, Assek. 940, Kuss

Impressum

131. Ausgabe, Nr. 7-8/2015 | Redaktion:
Isabelle Kürsteiner | Götelli 187, 9428
Walzenhausen | T 071 888 08 08, tp@
walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen -
Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte
im RTF-Format und Bilder hochauflösend
(> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder
JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website:
www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format
an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.
Einsendeschluss für Artikel und Inserate
ist jeweils erste Kalendertag des Erschei-
nungsmonats.

Redaktionschüsse 2015

1. August, 1. September,
1. Oktober, 1. November,
1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende
des Monats.

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MAI 2015

Kellenberger Jakob Erbgemeinschaft, Erwerb 18.05.2015, an Maria Anna Kellenberger-Bechter, Walzenhausen, GB Nr. 534, Wohnhaus mit Scheune / Betrieb Nr. 346, Schopf Nr. 1103, 15 821 m² Grundstücksfläche, Oberwilen; GB Nr. 777, fl. Gewässer, geschlossener Wald, 9 155 m² Grundstücksfläche, Freienland; GB Nr. 849, fl. Gewässer, Strasse, Weg, geschlossener Wald, 2 043 m² Grundstücksfläche, Kolgrueb; GB Nr. 850, Strasse, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 12 872 m² Grundstücksfläche, Kolgrueb; GB Nr. 855, Wiese, Weide, 2 332 m² Grundstücksfläche, Halde

Oskar Ott, Walzenhausen, Erwerb 19.05.2014, an Viktor und Seval Hutter, Rheineck, ME zu je 1/2, GB Nr. 396, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 457, 801 m² Grundstücksfläche, Heldstadel

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TRAUUNGEN

05.05.2015, in Rehetobel AR: **Flück Andreas**, von Escholzmatt-Marbach LU, wohnhaft in Walzenhausen AR, mit **Kummer Anneliese**, von Kandergrund BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

13.05.2015, in Walzenhausen AR: **Rübsamen Philipp Mathias**, von Mosnang SG, wohnhaft in Walzenhausen AR, mit **Aeschlimann Sandra**, von Langnau im Emmental BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

GEBURTEN

25.04.2015, in Heiden AR: **Tschanz Oliver**, von Sigriswil BE, Sohn des Tschanz Adrian, von Sigriswil BE, und der Tschanz Izabela, Staatsangehörigkeit Polen, wohnhaft in Walzenhausen AR

09.05.2015, in Heiden AR: **De Tomasi Jari Hjalmar Alois Ermenegildo**, von Wädenswil ZH, Sohn des De Tomasi Lars, von Wädenswil ZH, und der De Tomasi Marianne, von Wädenswil ZH und Nesslau-Krummenau, Ennetbühl SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

13.05.2015, in Heiden AR: **Christopher Jathniel**, von Walzenhausen AR, Sohn des Christopher Antoney, von Walzenhausen AR, und der Christopher Veronica, Staatsangehörigkeit Sri Lanka, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.5.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2 044 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende April 2015 eine Zunahme von einer Person auf.

Veranstaltungen im Juli & August

Schlussfeier 3. Sekundarklasse

Do., 2. Juli, 19 Uhr, MZA
Schule

Dorfrundgang mit Peter Eggenberger

So., 5. Juli, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz
Verkehrsverein

Nationalfeiertag

Sa., 1.-August-Feier mit Ansprache, 11 Uhr
Alterswohnheim Almendsberg

Jubiläumsgottesdienst Pater Hesso

So., 9. August, 9.30 Uhr, Grimmenstein
Kath. Kirche

Mittagessen für Senioren

Di., 11. August, 12 Uhr, Gambrinus
Frauenverein

Freilichttheater

Mitte-Ende August, Schlosspark Wartegg
Theater Sinnflut Rorschach

Ökum. Familiengottesdienst zum Schulbeginn

So., 16. August, 10 Uhr, evang. Kirche
Ökumene

JURAWA

Sa., 22. August, 19.30-23.30 Uhr, MZA
Gemeinde, Ökumene

Seniorenausflug

Do., 27. August, 9.00 Uhr,
Ökumene, Anmeldung erforderlich

Bundesübung 300m

Fr., 28. August, 18-20 Uhr, Büelen Heiden
FSG Heiden

Treff

Heiterer und bewegender Schulabschluss

Für über 30 Schülerinnen und Schüler hiess es kurz vor den Sommerferien, Abschied zu nehmen. Nach neun respektive acht Jahren einen sicheren Hafen verlassen. Viele Lehrpersonen hatten die Klassenschiffe gelenkt, die Schüler begleitet, unterstützt. Sie sind gereift, haben ihre eigene Persönlichkeit entwickelt, sind junge Erwachsene geworden. S. 22-24

IRIS OBERLE • In einer voll besetzten Turnhallenhälfte begrüsst Michael Weber die Schülerinnen und Schüler, welche die Schule Walzenhausen verlassen werden. Sichtlich gerührt erzählte er von seiner Klasse, dem 3E. Eine vorbildliche Klasse sei es gewesen, nie in den drei Jahren hätte er laut werden müssen. Es falle ihm wirklich schwer, sie alle gehen zu lassen.

Dann begrüsst der Schulleiter José Alberto Lorca alle Anwesenden – von den Schülern zu den Eltern, Geschwistern und Verwandten. Für viele sei ein grosser Moment gekommen. Die obligatorische Schulzeit sei nun zu Ende. Er wünschte allen Schulabgängern alles Gute auf dem weiteren Weg.

Heitere Stimmung kam im nächsten Teil auf: Filme wurden präsentiert, die alle Schüler am ersten Schultag in der Oberstufe zeigten. Jeder einzelne stellte sich vor, erzählte, was er sich für die Oberstufe wünsche und was er für einen Berufswunsch habe. Kaum zu glauben, wie einige vor drei Jahren ausgesehen hatten: Scheue Kinder.

Michael Weber und anschliessend Andrea Schuler berichteten über die vergangenen drei Jahre, in denen sie die Schulabgänger begleitet hatten. Beide Klassen hätten sich mehr oder weniger schnell sehr gut in der Oberstufe zurecht gefunden, viele richtig enge Freundschaften seien geschlossen worden.

Nach einem Klavier-Solo samt Zugabe von Ruth Sasek hatte die Stunde der Wahrheit geschlagen. Zuerst verteilte Mi-

02	Titelgeschichte
03	Gmaand
10	Kanto ond Land
12	Gwerb
14	Erfolgrichi Usbildige
16	Veschides
18	Näbels felns zom esse
23	Verein
22	Schule
24	Veschides
25	Klerche
27	Neus us de Gmand

Umwälzpumpen: vergessene Stromfresser im Keller

Viele Hausbesitzer sind sich nicht bewusst. Veraltete Umwälzpumpen sind Stromfresser. Bis zu 10 Prozent des Stromverbrauchs im Haushalt geht auf ihre Rechnung. Der Ersatz durch ein hocheffizientes Gerät bringt eine Einsparung von bis zu 80 Prozent und wird im Kanton Appenzell Innerrhoden mit einem Investitionsbeitrag unterstützt.

Umwälzpumpen sind Teil jeder Zentralheizung. Sie fördern das erhitzte Wasser vom Brenner im Keller zu den Radiatoren oder zur Fussbodenheizung in den Zimmern und wieder zurück. Ebenso sind Umwälzpumpen für die Zirkulation des Heizwassers bei einer Wärmepumpe oder bei einem solaren Wärmespeicher nötig.

BIS ZU 80 PROZENT EINSPARUNG

Alte Geräte sind Stromfresser und laufen – kaum beachtet im Keller – oft kontinuierlich und unabhängig vom Wärmebedarf. Rund 3 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der Schweiz gehen auf ihr Konto. In einem Einfamilienhaus können sie bis über 10 Prozent des Strombedarfs ausmachen. Seit 2013 sind gemäss Energieverordnung Pumpen der alten Technologie nicht mehr für den Verkauf zugelassen und sogenannte Hochwirkungsgrad-Pumpen mit elektronischer Drehzahlregelung vorgeschrieben. Allein dank des besseren Wirkungsgrads sparen sie gegenüber veralteten Geräten bis

zu 80 Prozent Strom. Weitere Aspekte für ihren effizienten Einsatz sind die richtige Dimensionierung und die bedarfsrechte Regelung. Das Heizungsregelsystem muss die Pumpe abschalten, wenn keine Wärme benötigt wird.

Feuerrotes Lohnmobil in Heiden

Das Lohnmobil lädt vom 17. bis 19. September in Heiden zum Besuch ein. Die Ausstellung macht auf das in der Bundesverfassung verankerte Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit aufmerksam. Eine Kampagne zur Information und Sensibilisierung für die Lohngleichheit von Frau und Mann in Form eines feuerroten Containers. Dieser zieht ab Ende März 2015 als «Lohnmobil» durch die Ostschweiz und das Fürstentum Liechtenstein.

Für Fragen rund um Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI: Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchsg@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 88

Alle unsere Lernenden haben ihre diesjährigen Lehrabschlussprüfungen mit Erfolg bestanden. Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung!

Hohl Anja
Restaurationsfachfrau EFZ

Kästli Nicole
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ

Hirschberg Annett, Jann Nicole, Stölken Annika
Fachfrau Gesundheit EFZ

Norbert Näf neuer AüB-Präsident

Nach einer hervorragenden und einen tiefen Einblick gewährenden Führung durch den Betrieb der ThyssenKrupp Presta AG in Obereggen fand am Mittwoch, 10. Juni, die 19. ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) in den Räumlichkeiten der Presta statt.

Von den anwesenden 32 Mitgliedern wurde Norbert Näf aus Heiden einstimmig als Nachfolger für den zurücktretenden Jakob Egli zum AüB-Präsidenten gewählt. Norbert Näf ist ehemaliger Gemeindepräsident von Heiden, amtierender Kantonsrat, Präsident des Dunant-Vereins, Verwaltungsrat des EW Heiden sowie bisheriger AüB-Vorstand und verbindet somit die verschiedenen AüB-Anspruchsgruppen Gemeinden, Politik, Wirtschaft und Kultur optimal.

Für die Nachfolge von Jakob Egli als Gemeindevertretung wurde seine Nachfolgerin Edith Beeler, neue Gemeindepräsidentin von Wald, in den Vorstand gewählt.

Als Nachfolger des jahrelangen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger wurde als Vertreter der Wirtschaft Walter Kugler von Kugler Holzbau, Wolfhalden gewählt. Der Vorstand und die Geschäftsstelle bedanken sich herzlich bei Jakob Egli und Heini Eggenberger für ihren Einsatz für die Region AüB und den Verein.

Die geprüfte und genehmigte Jahresrechnung für das Jahr 2014 schliesst bei einem Aufwand von 49'557 Franken mit einem Gewinn von 7'690 Franken ab. Das Eigenkapital des Vereins beträgt Ende 2014 24'375 Franken. Dies erlaubt, vermehrt innovative Projekte anzugehen.

Jakob Egli (zurücktretender AüB-Präsident)
Norbert Näf (neu gewählter AüB-Präsident)

Simon Spillmann (Geschäftsführer AüB),
Edith Beeler, Walter Kugler (neue Vorstandsmitglieder),
Heini Eggenberger (abtretendes Vorstandsmitglied)

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.aueb.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 5475, simon.spillmann@aueb.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

«Sonneblick»-Neubau ist 70 Jahre alt

Im August 1945 wurde der «Sonneblick»-Neubau festlich eingeweiht. Seither leistet das verschiedentlich erneuerte Haus beste Dienste. **von Isabelle Kästner**

PETER EGGENBERGER • Der von 1929 bis 1936 in Walzenhausen wirkende Pfarrer Paul Vogt wurde mit der damals auch im Appenzellerland grassierenden Arbeitslosigkeit hart konfrontiert. Den Betroffenen wollte er eine neue Perspektive bieten. Kurzentschlossen und tatkräftig gründete er mit Gleichgesinnten eine Stiftung, die 1933 im Obergüetli eine ehemalige Stickereiliegenschaft erwarb. Hier erhielten Erwerbslose die Möglichkeit, Kurse für Garten- und Ackerbau zu besuchen. Sie wurden überdies für den Bau von Flurstrassen und Spazierwegen eingesetzt. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (1939) hatten Arbeitslose ins Militär einzurücken, und der «Sonneblick» wurde nun zur Heimat für Flüchtlinge aus totalitären Staaten.

VON EINHEIMISCHEN UND FLÜCHTLINGEN ERBAUT

Schon bald erwies sich der «Sonneblick» als zu klein. Am 20. Mai 1944 wurde die Erstellung eines Neubaus beschlossen, und am 16. September setzten die entsprechenden Arbeiten ein. Einheimische Handwerker und über 70 Flüchtlinge aus verschiedensten Staaten setzten sich tatkräftig für das Gelingen des Werks ein. Das Richtfest wurde am 21. April 1945 gefeiert, und am 12. August 1945 erfolgte die Einweihung. In der überfüllten Walzenhauser Kirche hielt der berühmte Schweizer Theologe Karl Barth die Festpredigt.

ZUSÄTZLICHE GÄSTEZIMMER REALISIERT

In den Jahren 2012/2013 wurde der Neubau grosszügig umgebaut und durch zusätzliche Komfort-Gästezimmer ergänzt. Heute verfügen die beiden von Adrian Keller mit Herzblut geleiteten «Sonneblick»-Häuser über 29 Zimmer mit gesamthaft 45 Gästebetten. Seit nunmehr 70 Jahren gehört auch der Neubau zu den festen Werten der Institution «Sonneblick», die mit Walzenhausen aufs engste verbunden ist. In diesem Haus fand am Flüchtlingstag das Jahresfest der Stiftung statt. Beginn war in der evangelischen Kirche. Den Gottesdienst gestaltete Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey, Herisau. Im Sonneblick hielt nach dem Mittagessen Stiftungsratspräsident Fredi Züst die Ansprache. Wie in der Kirche unterhielten Roland Pöschl und Armin Sprenger (siehe Kästchen).

Liedermacher Roland Pöschl begeistert.

«Lueg, d'Sonn isch doi»

Dieser Ausspruch zu Beginn des Jahresfestes könnte symbolischer nicht sein. Sie scheint tatsächlich für eine Vielzahl von Gästen. Dankbar blickte Stiftungsratspräsident Fredi Züst auf das vergangene Jahr mit positiven Zahlen zurück (siehe Treffpunkt Juli & August). Er unterstrich: «Walzhause luegt üs guet», werde doch der 10. Wirtschafts-Apéro im Ende September hier durchgeführt. Dies zeige, dass der «Sonneblick» ein Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde sei. Quästor Clemens Wick erklärte seine Bereitschaft zur Mitarbeit: «Der Bezug ist da, als Nachbar von Adrian Keller und von der Zeit her, als ich Kirchenpräsident der Katholiken war. Die Mitarbeit im Stiftungsrat ist der krönende Abschluss,

kenne ich die Institution doch schon zwanzig Jahre. Schön ist auch, dass die Institution in der Gemeinde gut verankert ist. Das Haus wurde geprägt von Leuten, die dahinter standen.» Ein weiteres Stiftungsratsmitglied ist die Einheimische Chantal Widmer. Sie präsidiert zudem die Hauskommission. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger kommt gerne an das Jahresfest. «Es ist ein Wiederaufleben von Geschichten, die Leute mit dem ‚Sonneblick‘ und der Gemeinde Walzenhausen verbinden. Gerade war ein Herr an meinem Tisch und erzählte aus der Zeit, als hier im Haus Menschen mit Alkoholproblemen in die Ferien kamen. Mit Leuchten in den Augen erinnerte er, dass ihm die nachhaltigen Tage hier in Walzenhausen geholfen hätten. Das ist der ‚Sonneblick‘. **iks**

Faszinierendes Bewohnerfest

Während Wochen steigt bei der Stiftung Waldheim jeweils die Vorfreude auf das Bewohnerfest im Bellevue mit Begegnungen, Spiel und Spass. **von Isabelle Kürsteiner**

ISABELLE KÜRSTEINER • Es ist ein Fest auch für Familienmitglieder, Freunde und Bekannte, sowohl von Bewohnern als auch vom Mitarbeiterteam. So lernt man sich in lockerer Atmosphäre kennen. Im Festzelt spielte Musik, eifrig wurde das Tanzbein geschwungen. Draussen gab es ein feines Mittagessen sowie ein Dessertbuffet, von welchem nun alle Gefragten in den höchsten Tönen schwärmten. Ein langjähriger Betreuer zeigte sich hocherfreut über die enorme Beteiligung. Dass so viele Eltern und Verwandte der Bewohner Interesse zeigten, sei ein Dankeschön für die Arbeit und motiviere natürlich, sich weiterhin voll einzusetzen. Auf dem Innenhof gab es regen Betrieb. Kinder, aber auch Erwachsene,

entdeckten die Spielfreude in Gruppen. Vom Diabolo balancieren bis zu Seifenblasen herstellen; überall war fröhliches Gelächter zu hören. Wer Zeit und Lust hatte, für den lief im Haus eine Fotopräsentation. Sie liess verschiedene Höhepunkte wie den

Schiffsausflug auf den Bodensee, das Bewohnerfest des letzten Jahres, der Fasnachtshöck in Rehetobel oder aber die Besichtigung des Sea Life in Konstanz Revue passieren. Den Schlusspunkt setzte traditionell ein vielbestaunter Ballonstart.

GREAT PLACE TO WORK **Beste Arbeitgeber 2014** **2014**
Gesundheits- und Sozialwesen

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

 stiftung waldheim

Vorankündigung Ruthen-Basar

Der traditionelle Ruthen-Basar 2015 wird alle BesucherInnen wiederum mit einem attraktiven und vielfältigen Sortiment an Strickwaren, Töpfereien, Schmuck, originellen Accessoires und Deko-Artikeln für den Eigenbedarf oder zum Weiterschicken begeistern.

Für die BewohnerInnen des «Haus im Ruthen» bedeutet dieser Anlass sehr viel. Sie erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung schenken. Der Umsatz aus dem Basar- und Mittagessenverkauf geht vollumfänglich in die Ferienkassen, und alle BewohnerInnen hoffen, dass damit auch im Sommer 2016 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin möglich sein werden.

Wir alle, die BewohnerInnen und das Ruthen-Team, möchten Sie schon heute zum Ruthen-Basar einladen und bitten Sie herzlich, Samstag 7. und Sonntag 8. November 2015 unbedingt vorzumerken. Vielen Dank

HAUS IM RUTHEN

Wick, Camenzind und Taha erfolgreich

Hildegard Wick und Maryam Taha absolvierten erfolgreich die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Bettina Camenzind schloss als Assistentin für Gesundheit und Soziales ebenso gut ab. Nachdem die Leiterin Pflege, Rosmarie Geuter, die Diplome feierlich übergeben hatte, wurde bei einem Apéro mit Bewohnern und Team auf die guten Noten angestossen. Es folgten Gratulationen und Glückwünsche. Während Bettina Camenzind nun die zweite Lehre zur Fachfrau Gesundheit im Alterswohnheim Walzenhausen beginnt, wird Maryam Taha im neu erlernten Beruf dem Haus erhalten bleiben. Hildegard Wick war bereits im Tag- und Nachtdienst tätig. Ebenso ist sie als Rot-Kreuz-Fahrerin für die Fahrten zu Ärzten verantwortlich. Natürlich bleibt auch sie im Alterswohnheim Almendsberg. Noch dieses Jahr schliesst mit Gertrud Hänggi eine vierte Mitarbeiterin ihre Ausbildung ab. Sie wird Aktivierungsfachfrau. *iks*

Benjamin Schär: Erfolgreicher Lehrabschluss!

Walzenhausen/Rheineck. Benjamin Schär aus Wolfhalden hat seine Ausbildung zum Kaufmann E-Profil bei der JUST Schweiz AG, Hersteller von Kosmetik und Körperpflege-Produkten, mit der Note 4,9 bestanden. Die Geschäftsleitung sowie Mitarbeitende gratulieren ihm zu dieser tollen Leistung. Während seiner dreijährigen Ausbildungszeit sammelte der Lehrgänger Erfahrungen in sämtlichen relevanten Unternehmenszweigen wie Marketing, Export, Buchhaltung, Verkauf und Produktionsplanung. Traditionell wird den Lehrlingen nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung ein Sparkonto eröffnet. So durfte auch Benjamin Schär von Manuela Villani, Berufsbildnerin bei der JUST Schweiz AG, den verdienten Check in Empfang nehmen. Bis zu seinem Eintritt in die Rekrutenschule wird der frischgebackene Berufsmann dem Unternehmen, im Bereich Einkauf, noch wertvolle Unterstützung leisten. *ae*

Erfolgreiche Abschlüsse bei der Stiftung Waldheim

Bei herrlichem Sommerwetter feierte die Stiftung Waldheim am Donnerstag, 2. Juli 2015, traditionsgemäss die Ausbildungsabschlüsse.

Acht Lernende haben in diesem Jahr ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als «Fachfrau Betreuung» bzw. das Diplom «Sozialpädagogin HF» erlangt.

Nach einem kurzen Rückblick auf die anforderungsreiche Lehrzeit überreichten Geschäftsleiter ad interim Hans-Ru-

dolf Früh und die Ausbildungsverantwortliche Kathrin Hörler die Ausbildungszeugnisse und gratulierten den jungen Berufsleuten zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Haben gemeinsam ihren Ausbildungsabschluss gefeiert: Merlina Selmanoska, Michèle Schilke, Nina Moggi, Svenja Osterberger, Veronika Meier, Noemi Wick («Sozialpädagogin HF»), Jacinta Biollay, Franziska Ulmann – alle andern Fachfrau Betreuung EFZ. *cp*

Impressum

132. Ausgabe, Nr. 9/2015
Redaktion: Isabelle Kürsteiner
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 071 888 08 08, tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.
Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2015

1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des
Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

Dr. med. vet. Johannes Enz
Dorf 1129, 9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 56 68

Dr. med. vet. Max Känzig
Im Bad, 9410 Heiden
Telefon 071 891 50 22

Dr. med. vet. Ludwig Egger
Halden, 9034 Eggersriet
Telefon 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer TAV-Meldestelle unter Telefon 071 891 91 81
oder per E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

Erste Diplomfeier der Gemeinde Walzenhausen

Premiere in Walzenhausen. Ivan Jankovics, bis Ende Mai Präsident der Jugend für Jugend-Kommission, lud die jungen Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die ihre Ausbildung nach der Sekundarstufe oder aber die Matura erfolgreich bestanden hatten, zu einer Diplomfeier ein. Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÖRSTEINER • Auf der Einladung hiess es: «Dieser Erfolg soll auch reichlich gefeiert werden, weshalb wir dich zum Apéro einladen. Deine Eltern, Geschwister, Freundin oder Freund sind selbstverständlich auch eingeladen. Damit du auch nicht mit leeren Händen nach Hause gehst, gibt es zum Schluss für dich ein Geschenk.» Dank der guten Witterung konnte die erste Diplomfeier Walzenhausens in der Badi abgehalten werden. Gemeinderätin und seit Juni auch Präsidentin der Jugend für Jugend-Kommission Elsbeth Diener konnte trotz Ferienzeit rund die Hälfte der jungen Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die ihre LAP oder Matura bestanden abgeschlossen hatten, begrüßen. Bei einigen war es gar die zweite Ausbildung in Folge. Sie gratulierte im Namen des Gemeinderates und wünschte für die weitere berufliche Zukunft viel Erfolg. Dann blickte sie in ihre Vergangenheit zurück und erklärte: «Als ich meine Lehre abgeschlossen hatte, wollte ich einfach nur in die Ferne ziehen.» Sie vermutete, dass dies wohl die Meisten der Anwesenden auch so hätten. Als Erinnerung an das Dorf Walzenhausen und vielleicht auch als Motivation, wieder einmal zurück zu kommen, überreichte sie jedem eines der neu kreierten Badetücher.

Aeschlimann	Martin	Zimmermann
Camezind	Fabian	Spengler
Fani	Patrizia	Grafikerin
Federer	Joey	Med. Praxisassistentin
Frischknecht	Fabienne	Fachmittelschule
Graf	David	Recyclist
Hollenstein	Ramona	Bäcker-Konditor-Confiseur
Jankovics	Lisa	Koch
Lenggenhager	Nico	Konstrukteur
Kellenberger	Noah	Maurer
Marti	Sebastian	Coiffeur
Mauchle	Patrick	Matura
Milošev	Marija	Zeichner Innenarchitektur
Nussbaumer	Manuel	Produktionsmechaniker
Pfändler	Sandro	Sanitärinstallateur
Rüesch	David	Zeichner Innenarchitektur
Sasek	Jan-Henoch	Polymechaniker
Schmoll	Gianluca	Matura
Stillhard	Marina	Matura

Kinderartikelbörse in Heiden

Am Samstag, 19.9, findet von 9 - 10.30 Uhr im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Annahme ist am Freitag, 18. September, von 17.30 bis 19.30 Uhr nach Voranmeldung. Chinderhüeti ist von 8.45 - 11.45 Uhr. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt. Fragen & Informationen: Alexandra Breu, 071 891 71 41.

Fröhliches Jahrgängertreffen 37 - 39

In der zweiten Junihälfte trafen sich auswärtige und ortsansässige Walzenhauser der Jahrgänge 1937 - 1939 im Restaurant «Bahnhof». Für beste Stimmung sorgte der Auftritt von «Söndi» vom berühmten Witzweg. Wort: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die Einladung war traditionsgemäss an die Damen und Herren mit den Jahrgängen 1938 und 1939 ergangen. Zusätzlich waren auch jene 37er und 38er vom Wolfhändler Ortsteil Zelg mit von der Partie, die seinerzeit die Realschule in Walzenhausen besucht hatten. Dem von alt Gemeindehauptmann und Jahrgänger Hugo Knoepfel entbotenen Gruss «Sönd willkomm bi üüs z Walzehuusel» folgte der von Roland Limacher (Zahnarzt Limachers Bueb) offerierte Apéro, und mit Freude genossen die gut dreissig Anwesenden köstlichen Walzenhauser Wein, der seit rund einem Jahrzehnt am Gupfen im Ortsteil Leuchen gedeiht.

VERÄNDERUNGEN LIESSEN STAUNEN

An den drei runden Tischen im «Bahnhof»-Wintergarten herrschte schon bald reger Gedankenaustausch, und während des Essens wurden viele Erinnerungen an die gemeinsam verbrachten Schul- und Jugendjahre wach. Dann galt die Aufmerksamkeit den in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen in der Gemeinde, und mit grossem Interesse wurde

etwa vom gewaltigen Just-Neubau, der florierenden «Rheinburg»-Klinik, vom Wandel vom Armenhaus zum zeitgemässen Alterswohnheim im Almendsberg, vom geplanten Bahnhof-Umbau, der renovierten «Meldegg» und von der neuen Besenbeiz «Zum grauen Stein» im Ortsteil Lachen Kenntnis genommen.

DORFORIGINALE UND SCHULGESCHICHTEN

Immer wieder Gelächter lösten vergnügliche Geschichten rund um einstige Dorfgrössen wie etwa Fedor Künzler, Zahnarzt Bloch, Naturärztin Clara Locher, Dorfarzt Arthur Gräflin und Lehrer Ernst Nef aus. Ebenfalls auf der Humorlinie lag der überraschende Besuch des Witzweg-Maskottchens «Söndi», das von «Bahnhof»-Wirt und Bäckermeister Marcel Meyerhans bestens verkörpert wurde. Ein abschliessender Dank galt den Kaffee- und Dessertsponsoren Hansruedi Jüstrich und Hugo Knoepfel, die den Anlass gemeinsam mit Toni Calderara und Peter Eggenberger organisiert hatten. Anerkennung wurde aber auch den anonymen Geldspendern sowie dem Gastgeber-Ehepaar Karin und Marcel Meyerhans samt Team gezollt, das mit tadellosem Service massgeblich zum Gelingen des Treffens beigetragen hatten. Mit einem fröhlichen «Auf Wiedersehen in zwei Jahren» wurde gegen Abend gutgelaunt die Heimreise angetreten.

In Erinnerungen geschweigt: Das im Restaurant «Bahnhof» von Familie Meyerhans durchgeführte Treffen der Jahrgängerinnen und Jahrgänger 1937 - 1939 erwies sich als rundum gelungene Veranstaltung.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Kleine Bahn – grosse Fabrik

Kontrast im Grund: Der liebevoll «Bähnli» genannte, seit Dezember 1958 verkehrende Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn kontrastiert im Weiler Grund neuerdings eindrücklich mit dem in die Höhe gewachsenen Fabrikneubau der Just Schweiz AG. Nach dem im Frühling 2013 erfolgten ersten Spatenstich ist der verschiedenste Raumbedürfnisse des Unternehmens abdeckende Neubau 2016 bezugsbereit. **enr**

Miteinander singen

Appenzeller Singwochenende: «Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 24. und 25. Oktober 2015 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2015.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Platz, Tel: 071 880 05 94

E-Mail: singwochenende@bluewin.ch oder auf der Website unter www.singwochenende.ch/vu

Biodiversität-natürliche Vielfalt im Siedlungsraum

Der Auserroder Regierungsrat hat sich im Regierungsprogramm 2012 – 2015 zum Ziel gesetzt, die Qualität des Auserroder Wohn- und Lebensraumes zu fördern. Mit einer praktischen Broschüre als Ratgeber und öffentlichen Begehungen will Appenzell Auserroden die natürliche Vielfalt in seinen Dörfern unterstützen. Denn ob blumenreiche Wiesen, schattenspendende Bäume oder blühende Sträucher: vor der Haustüre beginnt unser wichtigstes Naherholungsgebiet, und unsere Siedlungen sind bedeutende Lebensräume für Pflanzen und Tiere.

EIN PRAKTISCHER RATGEBER

Mit der Broschüre hat die Auserroder Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz einen praktischen Ratgeber für ein attraktives, vielfältiges und lebenswertes Siedlungsgebiet

zusammengestellt. Darin sind die wichtigsten Elemente, gute Beispiele und viele Bilder für die natürliche Vielfalt – die Biodiversität – in unseren Siedlungen enthalten. Eine beiliegende CD enthält weiterführende Informationen zur direkten Umsetzung. Die Broschüre «Natur im Siedlungsraum – Praktischer Ratgeber» inkl. CD kann kostenlos bestellt werden unter materialzentrale@ar.ch. Unter www.ar.ch/naturwerte steht sie als Dateidownload bereit.

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Nach Schreiber, Meyerhans nun Kellenberger

Walzenhausen und Faustball gehören zusammen. Ganze Familienverbände wie Schreibers und Meyerhans' stellten und stellen Nationalspieler. Nun folgen Kellenbergers. Noah und Beda gewannen in den Sommerferien beide EM-Bronze! Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Huldreich (Huldi) Schreiber prägte jahrzehntelang die Faustballszene. Heute ist Sohn Cyrill (Fausto) in aller Munde. Aber auch die Töchter Rahel und Rebecca sowie Schwiegersohn Juliano Moraes Fontoura prägen diese Sportart. Schon der Vater von Huldi, Max Schreiber, frönte dem Fausten, ebenso wie Huldis Bruder Max Junior. Es kann in Walzenhausen beinahe von einem Faustballvirus gesprochen wer-

Richard Meyerhans mit Beda und Noah Kellenberger.

den. Denn auch bei den Familien Meyerhans und Frischknecht spielten oder spielen mehrere Mitglieder in Clubs oder in der Nati. Schon eine Generation zuvor gab es faustballbegeisterte Kellenbergers: «S'Juffis». Nun sind die neuen «Faustos» im Kommen. Sie heissen Beda, Noah und Paula Kellenberger.

GANZE FAMILIE IN DEN FAUSTBALLFERIEN

Die ganzen Sommerferien gehörten bei Kellenbergers dem Faustball. Während Beda Kellenberger in Magglingen im Trainingslager weilte, spielte Noah mit der U18 über das Wochenende um die Europameisterschaft und gewann Bronze. Eine Woche später fand die U21 EM statt. Hier gewann Beda ebenfalls Bronze. Zugewogen waren auch die Eltern von Noah und Beda. Als Zuschauer. Mit dabei ebenfalls Schwester Paula, die in der Region ein Faustballcamp besuchte. An der U18 EM war mit Richard Meyerhans ein weiterer Walzenhauser engagiert, als Schiedsrichter. Er ist überzeugt, dass Noah einer der besten Spieler der EM war und die besten vier Spiele seiner Karriere ablieferte. Ausserdem hiess die Assistenztrainerin der U18 Frauen an der EM Rahel Schreiber. Wenn die Einschätzung von Richard Meyerhans stimmt, dann hat Noah gute Chancen, in der kommenden Saison zusammen mit seinem Bruder Beda im U21-Team um die Meisterschaft zu kämpfen. Noch aber stehen verschiedene Spiele um den Schweizer Cup und die NLB-Meisterschaft an, zwei davon fanden im August in Walzenhausen statt.

Faustballerinnen – Saisonstart in neuem Dress

Die Walzenhauser Faustballerinnen, welche die erste Saison in der Nati B spielen, konnten von Oswald Wetli, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Unteres Rheintal, ihr neues Dress in Empfang nehmen.

Die Raiffeisenbank Unteres Rheintal freut sich, die jungen Sportlerinnen zu unterstützen und wünscht Ihnen viel Erfolg in der laufenden Saison. Es spielen in der NLB vorne von links Vanessa Niederer, Paula Kellenberger, Joey Federer sowie Ramona Mettler, Marina Stilhardt, Nathalie und Fabienne Frischknecht (hintere Reihe). **mm**

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

chael Weber seinen Schülern die Abschlusszeugnisse, dann Andrea Schuler ihren Schützlingen. Zu jedem einzelnen hatten die beiden Lehrpersonen einen Spruch parat, eine Anekdote aus dem Schulalltag oder einfach nur Lob. Portraits zeigten die Schüler heute – samt ihrem künftigen Arbeitsort mit der Ausbildung respektive der weiterfolgenden Schule.

DANK AN DIE LEHRPERSONEN

Bevor zum Apéro geladen wurde, waren es die Schüler, welche sich bedanken und verabschieden wollten. So dankten einige vom 3E – stellvertretend für die ganze Klasse – allen Lehrerinnen und Lehrern, speziell folgenden: Matthias Gutzwiller, der trotz Knieverletzung nie dem Turnunterricht fern geblieben war. Für ihn gab es ein Glas voller Powerriegel. Dann Peter Walser für die tollen Werk-Stunden. Hunderte von Gummibären sollten ihn zu weiterhin guten Nerven helfen. Bernard Kellenberger wurde für seine stellvertretenden Werk-Einsätze mit «Schoggi» gedankt. Ein grosses Lob erhielt Rainer Vetter, der gute Geist der Oberstufe. Auf ihn hätten sich die Schüler stets verlassen können, nie habe er jemanden verpetzt. Vor Schulbeginn sei er sogar jeweils Schmiere gestanden beim Hausaufgaben abschreiben und hätte vor dem Eintreffen von Weber gewarnt. Ein Korb voller Kaffee sollte

ihm gemütliche Pausen einbringen. Sonja Schreiber wurde für die grosse Hintergrund-Arbeit gedankt, Larissa Seiler bekam als Dank einen Gutschein aus einem Fischereiladen – endlich ein «Gspähnl» für ihren einsamen Fisch im Aquarium in der Schule. Das grösste Lob jedoch gehörte Michael Weber: Er sei allen von Beginn weg respektvoll begegnet, sei immer fair zu ihnen gewesen. Er habe sie gelehrt, eine Einheit zu sein, zusammenzuhalten. So sei aus ihnen auch schnell eine ganz besondere, kollegiale Klasse geworden. Er habe einen grossen Beitrag geleistet, dass jeder seine Persönlichkeit entwickeln konnte. Ein Limettenbaum voller

ABSCHIED, DIE TÜR ZUR ZUKUNFT

Couverts mit Wünschen von allen soll ihn noch lange an die drei Jahre erinnern. Und gegen Langeweile in den Sommerferien waren die Umschläge voller Puzzle-Teile.

ES SIND DIE ABSCHIEDE, DIE VERBINDEN.

Auch die 3G liessen es sich nicht nehmen, sich von Andrea Schuler und Melanie Sutter zu verabschieden. Mit lobenden Worten und Geschenken bedankten auch sie sich bei ihren Lehrpersonen.

ALLES, WAS UNS BEGEGNET, LÄSST SPUREN ZURÜCK. ALLES TRÄGT UNMERKLICH ZU UNSERER BILDUNG BEI.

Das Apéro-Buffer war eröffnet, und es konnten alle Projektarbeiten der Schülerinnen und Schüler begutachtet werden. Die Abschlussfeier war beeindruckend. Die Schule hat damit einen gebührenden Rahmen geschaffen, die Schülerinnen und Schüler respektvoll und fröhlich aus der obligatorischen Schulzeit zu verabschieden.

Zehn Frauen am Dreizehnten ...

... beim Bahnhof St. Margrethen. Bei sonnigem Wetter bringt uns die österreichische Bundesbahn (öBB) nach Feldkirch. Wir, zehn aufgestellte Frauen vom Frauenturnverein Walzenhausen, studieren auf der Fahrt das Angebot des Marktfrühstückes mit den klingenden Namen wie: Knecht, Magd, Bauer, Stadthalter bis hin zum Graf und zur Gräfin mit Prosecco. In Feldkirch räumen wir unser Gepäck in die Schliessfächer und setzen unsere Reise zu Fuss in die Feldkircher Altstadt fort. © Maria Vög

RITA GARTMANN • Im Montforthaus am Rande der Altstadt (das Kultur- und Konzertzentrum wurde im Januar 2015 eröffnet), geniessen zehn Gräfinnen das reichhaltige Frühstück auf der Dachterrasse. Bei stimmungsvollem Ambiente lassen wir die schöne Aussicht mit direktem Blick auf die Schattenburg auf uns wirken. Danach bummeln wir durch den schönen Wochenmarkt und die vielen verschiedenen Geschäfte.

Um 13 Uhr treffen wir Marion, unsere Stadtführerin. Die 1 ½ Stunden vergehen wie im Fluge. Wir besuchen die Kirche

Dompfarrkirche St. Nikolaus und den Gerichtssaal. Wir erfahren, dass Feldkirch erst im Jahr 1925 durch den Zusammenschluss der anliegenden Gemeinden Altenstadt, Tosters und Tisis zur Grossstadt wurde. Im Jahre 1697 wurde zwei Drittel der Stadt ein Raub der Flammen. Ursache: Ein überhitzter Waschkessel. Marion verriet uns auch, dass das Aprilcafe die besten Cappuccinos serviert. Und wir entdecken beim Kanal der Ill eine lauschige Gartenwirtschaft, welche bei einem nächsten Feldkirch-Bummel zu einem Besuch einlädt.

Nach 1 ¼ Stunden Fahrt mit öBB und Postauto treffen wir um 16 Uhr im Silbertal ein. Nach dem Zimmerbezug gönnen wir uns ein Eis. Bis zum Nachtessen testen drei der zehn Frauen den Wellnessbereich. Die anderen erkunden die Umgebung; sie laufen den Rundweg ab und ruhen sich anschliessend aus. Um 19.30 Uhr treffen Gaby und Käthy ein, und wir geniessen das feine, liebevoll angerichtete Nachtessen im Hotel Hirschen. Da es zu regnen beginnt, fällt der Verdauungsspaziergang ins Wasser. Wir entscheiden uns fürs Jassen. Zum Abschluss des Tages gibts einen feinen Schnaps.

Nach einem reichhaltigen Frühstück lassen wir uns am Sonntagmorgen um 09.30 Uhr von der Kristbergbahn auf 1450 m. ü.M. bringen. Nach einer halben Stunde Fussmarsch mit einem Aufstieg von rund 200 Höhenmetern haben wir beim Aussichtspunkt Ganzaleita einen Hugo verdient. Er schmeckt frisch und fruchtig, wunderbar. Die kleinen

grünsilbrigen Käfer schätzen unsere Anwesenheit sehr. Sie bevorzugen die Landung auf grünen oder gelben T-Shirts. Auch Heidis heller Hut und Marlies' blonde Haare sind beliebte Landeplätze. Der Rundweg führt uns nach einer Stunde zum Bergrestaurant Knappastoba, welches sich gleich neben der Bergstation befindet. Käthy und Gaby winken uns vergnüglich von der Terrasse zu. Trotz unsicherem Wetter essen wir Apfelstrudel oder Salat im Freien, entscheiden uns aber, eine Stunde früher aufzubrechen.

Im Hotel holen wir unsere Jasskarten hervor. Ein Glücksfall, dass alle zehn Frauen gerne jassen. Auf der Rückfahrt geniessen wir die vorbeiziehende Landschaft und bemerken in Riedenburg etwas zu spät, dass wir hätten aussteigen können. Wenige Minuten danach winken wir in Bregenz dem vorbeifahrenden Zug nach St. Margrethen nach. Eine Stunde verspätet treffen wir in St. Margrethen ein, wo gerade ein Gewitter zu Ende geht.

Danke, Petrus, für das gute Wetter, euch Tamerinnen für die gute Gesellschaft und auch Gaby K. für die Mitorganisation des zweitägigen Anlasses. Es hat uns allen sehr viel Spass gemacht.

Fit im Alter

Spazieren und wandern ist angesagt! Doch, die Trittsicherheit hat nachgelassen, und schon bei leichten Steigungen geraten wir ausser Atem. Dann ist es Zeit fürs Seniorenturnen!

Die Stunden finden jeden Mittwochnachmittag von 14.00 bis 15.00 Uhr in der Turnhalle der MZA statt. Durch die Übungen werden Herz- und Kreislaufsystem trainiert, die Muskulatur gestärkt und die Muskeln zugleich entspannt. Gleichzeitig werden Gleichgewicht, Koordination und Beweglichkeit verbessert, was auch Rückenbeschwerden vorbeugt. Verbunden mit gezielten Atemübungen steigern wir unser Wohlbefinden und tragen bei zum Erhalt der Mobilität im Alltag.

Es wäre schön, weitere Interessierte begrüßen zu können! (Sie dürfen auch teilnehmen, bevor sie das AVH-Alter erreicht haben!) Sie sind jederzeit herzlich willkommen zu einer gratis Schnupperstunde!

«Krüüzli» sind immer noch beliebt

Die Kreuzchen für fleissigen Turnbesuch kommen bei den Jugendriegen des STV Walzenhausen immer noch gut an und werden gerne entgegen genommen. Traditionell nach der Hauptversammlung des Turnvereins im Juni findet die Verteilung der Kreuzchen statt. Dieses Jahr fanden rund 50 Jugend-TurnerInnen und -Turner den Weg auf die Franzenweid. Bild: zvg

DANIEL KÖNZLER • Der Erste Teil dieses Anlasses bestand wie gewohnt aus Spiel und Spass. Die Leiter überlegten sich auch dieses Jahr neue Geschicklichkeits- und Geschwindigkeits-Spiele. Unter anderem fanden Disziplinen wie Gummistiefel-Weitwurf oder Eierlauf statt. Beim Gummistiefel-Weitwurf musste ein ausgedienter Gummistiefel mit dem Fuss, so weit wie möglich, geschleudert werden. Der Eierlauf wurde aus ökologischen Gründen nicht mit richtigen Eiern durchgeführt, sondern mit Tischtennisbällen. Die Turnerinnen und Turner balancierten den Tischtennisball auf einem Löffel und absolvierten dabei eine gewisse Strecke, ohne dass der Ball herunter fällt.

Um den Spass-Faktor noch etwas zu steigern, wurden alle Disziplinen im Team absolviert. Ebenfalls konnten die

Jugendlichen so auch schon Kontakte mit den Turnern der nächst höheren Riege knüpfen.

Nach grossem Einsatz und viel Spass gab es noch einen Znacht. Bratwurst und Cervelat mit einem kleinen Dessert standen auf der Menükarte. Ebenfalls für das leibliche Wohl der Vegetarier wurde gesorgt. Anschliessend wurden die «Krüüzli» verteilt. Für Einige war es das erste Kreuzchen, welches mit grossem Stolz entgegengenommen wurde. Für die anderen war es, mit eben soviel Stolz, ein Weiteres, das Platz auf dem bekannten rot-weiss-schwarzen Band findet.

Grosser Dank gilt den diesjährigen Organisatoren: Vanessa, Nathalie, Bettina, Severine, Melanie, Thomas, Jannik, Benjamin und Cedric.

«roundabout» neu montags

In der Hip Hop Gruppe «roundabout (rab) Walzenhausen» tanzen seit 2011 Mädchen ab 12 Jahren. rab bietet ein Feuerwerk an Tanz, Workshops und Auftritten.

ISA BELLE KÖRSTEINER • Eines der Highlights des letzten Jahres war Yoga mit Sabine Lipai. Dazu Prisca Roosemalen: «Unsere Yogalehrerin liess uns ganz schön schwitzen und gab Tipps, wie wir zu besserer Beweglichkeit kommen. Dann gab Danny aus Zürich einen fantastischen Workshop über L.A. Style. Die Gruppen der Kantone beider Appenzell und St.Gallen traten zudem mit einer lässigen Choreo beim Bodensee-Kirchentag in St.Gallen auf. 14 Girls von Walzenhausen tanzten mit!» Ein zweites Weekend mit Gruppen aus den drei Kantonen folgte. Nach viel Spass der Höhepunkt: der Auftritt zu einer gemeinsamen Choreographie. Was für ein Erlebnis! Hip-Hop auf grosser Bühne. Wer Lust hat, beim rab mitzutanzten, ist herzlich willkommen. Die Trainings finden neu jeweils am Montagabend statt! Es treffen sich rund zehn Mädchen zum Tanz und gemeinsamen Nachtessen. Leiterin ist Jessica Lazzara. Die Gruppenverantwortung trägt Prisca Roosemalen. «rab» ist ein Angebot der Jugend für Jugend-Kommission Walzenhausen in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell.

Training montags von 17.45 bis 19.15 Uhr.

Mädchen ab 12 Jahren sind jederzeit zu einem Schnuppertraining willkommen.

Info bei Prisca Roosemalen
Tel 071 888 01 29

Lustige Spiel- und Lesenacht

Die 3. und 4. Klasse im Schulhaus Wilen erlebte eine vielseitige Lesenacht. Schülerinnen und Schüler berichten. *Alina W.*

Die 3./4. Klasse Bänziger/Keller und Bilger/Kellenberger haben eine Lesenacht veranstaltet und somit auch sehr viel Spass gehabt. Im Werken haben wir selber Spiele gemacht,

die dann an diesem Abend gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern gespielt wurden. Die Lesenacht hat am 23. Juni stattgefunden im Schulhaus Wilen. Als die Eltern gegangen sind haben wir uns eingerichtet, Fotos gemacht und uns in drei Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen sind wir zu verschiedenen Posten gegangen. Wir haben Lesezeichen gemacht, Dessert zubereitet und gegessen und mit Büchern was gemacht. Wir hatten eine schöne Zeit. Der Z'morgen war sehr gut.

Lorena und Désirée

Die Lesenacht war sehr schön und sehr lustig. Der Z'morgen war sehr lecker. Und alles war sehr gut organisiert, cool und schön. Es war auch sehr gemütlich. Danke an alle Lehrerinnen!

Tobi und Severin

Die Lesenacht war cool, lustig und es hat mega Spass gemacht. Am Morgen durften wir mit Frau Munds Hunden Gassi gehen. Es hat uns super gut gefallen. Wir danken den Lehrerinnen für diese Nacht. Danke!

Ewa und Lennja

Gefiebert und gespielt

Der Schule sind stufenübergreifende Anlässe wichtig. Deshalb findet unter anderem von Zeit zu Zeit ein gemeinsamer Schulsporttag statt. Vor den Sommerferien war es wieder so weit. Alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe verbrachten einen tollen Sporttag, den Ihre Lehrerinnen und Lehrer im Vorfeld vorbereitet hatten. *Alina W.*

SUTTER/GUTZWILLER • Der Startschuss fiel am Morgen auf der Franzenweid. In gemischten Gruppen absolvierten die Teilnehmer verschiedene Posten: Es galt, auf einem Balken zu balancieren, Bälle zu schleudern, aus Büchsen einen möglichst hohen Turm zu bauen. Weitere Posten waren die Kugelbahn, Karrettenwettkampf, Rollbrettrennen, Büchschenschiessen und andere mehr.

Am Mittag sorgte ein Küchenteam für die Verpflegung. Bei Sonnenschein konnten alle auf der Franzenweid ein leckeres Mittagessen einnehmen. Auch hier zeigte sich, wie väterlich und mütterlich sich die älteren Schüler um die jüngeren und jüngsten kümmerten. Da zeigt eine 3.-Seklerin einem Kindergärtler, wie man Turnschuhe bindet. Dort war ein Primarschüler, der von einem Oberstufenschüler einen Geschicklichkeitsposten noch einmal erklärt bekam. Mit Anlässen wie diesem bewies und beweist die Schule Walzenhausen einmal mehr, dass Kooperation und Integration für die Schule Walzenhausen keine Fremdwörter sind.

Den Nachmittag verbrachten der Kindergarten und die Unterstufe im Freibad Ledi. Dort waren gemeinsame Spiele rund ums Wasser angesagt. Die Mittel- und Oberstufe massen sich in der MZA in Mannschaftsportarten. Ausserdem bestand für die Oberstufe die Möglichkeit, an einem Sponsorenlauf für den WWF teilzunehmen.

Dank der minutiösen Vorbereitung durch die Lehrerschaft und der hohen Motivation der Schülerinnen und Schüler war der Gesamt-Schulsporttag für alle Beteiligten ein Erfolg, an den sich der eine oder andere noch lange erinnern wird.

Walzenhausens Welle

Die Teilnehmer des Theaterworkshops der Oberstufe Walzenhausen führten «Die Welle» von Morton Rhue auf. Ihr faszinierendes Spiel berührte.

ISABELLE KÖRSTEINER • Seit 15 Jahren führt Jürg Wickart in der Oberstufe Theaterworkshops durch. Als erstes Stück stand 1999 «Die Welle» auf dem Programm, damals in einer Dialektfassung. Kürzlich nun führte die Oberstufe Walzenhausen das Stück in der ins Deutsch übersetzten Originalfassung auf.

MACHT-DEMONSTRATIONEN

Das Buch «Die Welle» beruht auf einem realen Experiment des Geschichtslehrers Ben Ross an einer amerikanischen Highschool. Ross zeigte einen Film zum zweiten Weltkrieg und dem grässlichen Geschehen in den KZ. Die Schüler waren zutiefst geschockt, und Laurie wollte wissen, weshalb sich niemand gegen dieses unmenschliche Tun gewehrt habe. Hier setzte das Schauspiel der Schule Walzenhausen ein.

Jürg Wickart ist es dabei gelungen, die Rollen des Lehrers sowie der verschiedenen Schülerinnen und Schüler bestens zu besetzen. Weil der Kurs in diesem Jahr gut besucht war, konnten die Rollen nach der Pause gar mit neuen Spielenden besetzt werden.

VON ORDNUNG ZU TERROR

Ross entschied sich für ein Experiment und führte die Parole «Macht durch Disziplin» ein. An Hand der erfolglosen Footballmannschaft konnte er plausibel erklären, dass Disziplin Stärke und damit Erfolg bringe. Die Sätze «Macht durch Gemeinschaft» sowie «Macht durch Handeln» folgten. Geschickt manipulierte Ross die Schüler, sodass sie die «disziplinierte Gemeinschaft» gar als Vorteil erlebten. Auch Ross selbst erkannte, dass er «sein Führen» genoss. Plötzlich gab es keine Widerrede mehr. Er konnte der Aufmerksamkeit aller sicher sein. Jegliche Individualität, Kreativität oder gar ein Andersdenken wurde im Keime erstickt. Die Bewegung nannte sich «Die Welle». Es folgten Mitgliederaus-

weise und Mitgliederwerbung, Fahnenweihe. Der Aussen-seiter Robert erfuhr erstmals die Wichtigkeit seiner Person als Machtkontrollleur. Bespitzelungen, Repressalien, Terror und Gewalt geschahen im Namen der Welle, im Namen des «richtigen Tuns». Nur Laurie wehrte sich mittels Artikel in der Schülerzeitung gegen das Ausschalten des Denkens. David, ihr Freund, wurde von der Organisation beauftragt, sie deswegen zu disziplinieren. Erst als er Laurie schlug, wurde ihm klar, was die Welle aus ihm gemacht hatte. Die Beiden beschlossen, die Welle zu bekämpfen, zu beenden. Sie sprachen mit Ross, der versprach, die Welle aufzulösen, aber auf seine Weise. Tags darauf ordnete er eine Versammlung an, die Mitglieder sollten den Führer treffen. Auf einer riesigen Leinwand hielt der Führer Adolf Hitler eine Rede und Ross erklärte «seinen Mitgliedern», dass sie alle gute Nazis gewesen wären, weil sie alles befolgt hatten. Ohne nachzudenken, ohne Kritik.

ENGAGIERTES SPIEL

Die Schülerinnen und Schüler hatten unter der Regie von Jürg Wickart während eines halben Jahres jeweils neunzig Minuten pro Woche an dem Stück geprobt. Was sie auf die Bühne brachten, war eindrücklich. Ihr Spiel zeigte deutlich die Bedrohung verdrehter Werte auf. Demonstrierte, wie aus «Disziplin» Terror wurde. Wie Spitzel ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen ausführten. Ohne das Bewusstsein von Schuld. Ohne Skrupel. Sogar das Verprügeln eines Andersdenkenden wurde mittels Parolen entschuldigt. Der Theaterkurs endete so mit einer beeindruckenden Leistung. Ein schwieriges Stück. Bravourös umgesetzt, nicht zuletzt auch mit der Hilfe von Schauspieler und Coach Res Beutler, der während zwei Lektionen sein Wissen vermittelt hatte. Zum Schluss des Theaters wurde das faszinierend-beklemmende Spiel der Schüler mit grossem Applaus verdankt.

Lesezeichen

Ein Krimi – oder auch nicht. Das Buch erzählt vom ganz normalen Leben; Kinder, die einem überfordern, das Gehalt, das grad zum Leben reicht. Ein verantwortungsvoller Beruf, tausend Gedanken im Kopf.

Martin Kühn, Mittvierziger, Leiter der Mordkommission München. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit seiner Familie auf der "Weberhöhe", einer Nachkriegs-Siedlung in der Nähe von München. Dann geschieht ein Mord. Das Opfer wird gleich hinter Kühns Garten gefunden. Ein Serientäter wird gesucht, der wahrscheinlich ebenfalls in der Tetris-Siedlung wohnt. Dem sonst so souveränen Kommissaren wird auf einmal alles zuviel. Er bricht zusammen, bis er den Grund seiner Probleme erkennt - und die Lösung des Mordfalls.

«Kühn hat zu tun», Jan Weiler. Rowohlt Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg. ISBN: 978 3 463 40 643 5. Gebundene Ausgabe, 318 Seiten, gelesen von Iris Oberle.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr

Raubritter-Nest Grimmenstein

Beliebtes, am Walzenhauser Rundweg «Chumm und lueg» gelegenes Ausflugsziel ist die unterhalb des Dorfes gelegene Burgruine Grimmenstein. 1315 und damit vor 700 Jahren ging die damals intakte Burg an Freiherr von Enne über, dessen Nachkommen als gefürchtete Raubritter in die Geschichte eingingen.

PETER EGGENBERGER • Die Familie von Grimmenstein und deren Burg wird im Jahre 1254 erstmals urkundlich erwähnt. Die Familie von Grimmenstein starb im Jahre 1315 aus. Nun setzte Abt Heinrich von Ramstein vom Kloster St. Gallen (das Kloster war Eigentümerin grosser Gebiete im Appenzellerland und Rheintal) den aus dem Südtirol stammenden Ritter Wilhelm von Enne als Burgherr auf Grimmenstein ein. Die Äbte von St. Gallen und ihre Ritter drangsalierten die Appenzeller während Jahrzehnten, was letztlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Schlachten auf Vögelinsegg, Speicher (1403), und am Stoss, Gais (1405), führte. «Im Zuge der Feindseligkeiten wurde 1405 auch die Burg Grimmenstein von den Appenzellern erobert und teilweise zerstört», schreibt Arthur Scheyer im Buch «Geschichte der Gemeinde St. Margrethen».

NEUBAU NACH ZERSTÖRUNG

1412 und damit sieben Jahre nach der Zerstörung bauten die beiden Nachfahren von Wilhelm dem Dritten von Enne, die Brüder Georg und Wilhelm, die Burg wieder auf, wobei der trutzige, weithin sichtbare Wohnturm eine Höhe von stolzen vier Geschossen aufwies.

VERHASST UND GEFÜRCHTET

Schon bald waren die beiden skrupellosen Brüder als Raufbolde und Raubritter verhasst und gefürchtet. 1416 überfielen sie mit ihren Knechten ein auf dem Rhein verkehrendes Konstanzer Marktschiff und raubten es aus. Noch im gleichen Jahr wurde Neu-Grimmenstein von den erbosten Konstanzern angegriffen, und gemäss der im 16. Jahrhundert erschienenen Chronik des Glarner Historikers Aegidius Tschudi sollen mehr als sechzig Mann während acht Tagen mit dem Brechen der Raubritterburg beschäftigt gewesen sein.

ALS STEINBRUCH GENUTZT

Die Ruine wurde in der Folge als Steinbruch genutzt. Mit Steinen der ehemaligen Burg Grimmenstein wurde unter anderem der Torkel im Weinbaugebiet von Romenschwand (St. Margrethen) erbaut. Nur zwei Schenkel des imposanten Turms und die Grundmauern blieben erhalten. In den Jahren 1936 bis 1938 wurde die Burgruine ausgegraben, freigelegt und gesichert. Seither ist der hochromantische Ort beliebtes Ausflugsziel für Walzenhauserinnen und Walzenhauser. Nicht zuletzt, weil bei der Burg eine Grillstelle zum Verweilen einlädt. Und das bei einer Panoramasicht nach Süddeutschland und ins Vorarlberg.

Eine Oase im Vorderland

Zur Aufwertung von Ausserrhoden als Ferien- und Erholungsgebiet wird seit längerem ein neues Hotel im Viersternbereich gefordert. Idealer Standort ist Unterrechstein ob Heiden, wo mit Heilbad und Wellnesseinrichtungen beste Voraussetzungen bestehen. Bild Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Das heilende Wasser von Unterrechstein hat eine uralte Tradition. Seit der Eröffnung des neuen Heilbads im Jahre 1982 ermöglichten verschiedene bauliche Erweiterungen eine stete Ausweitung des Wellness- und Therapieangebots. Mit dem bereits erfolgten Bau von Residenzwohnungen beim Heilbad wurde auch ein Medical Wellness

Unterrechstein mit dem idyllisch gelegenen Heilbad ist der ideale Standort für das künftige, von verschiedenen Kreisen geforderte neue Viersternhotel in Ausserrhoden.

Hotel zum Thema. Leider liess sich bis jetzt kein Investor finden, wie Heinrich Eggenberger, VR-Präsident der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, an der kürzlich durchgeführten Generalversammlung ausführte. Gleichzeitig erinnerte er an die Stärken des Standortes Unterrechstein für ein neues Hotel: Idyllische Lage im Grünen, eine bereits bestehende und bestens funktionierende Wellness- und Heilbad-Infrastruktur sowie 15000 Quadratmeter eingezontes und voll erschlossenes Bauland mit rechtsgültigem Quartierplan. Ideale Voraussetzungen also, die es raschmöglichst zu nutzen gilt.

OBA in St. Gallen

Zum 22. Mal öffnet die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA vom 28. August bis 1. September 2015 ihre Tore. Das diesjährige Schwerpunktthema widmet die OBA den Gesundheits- und Sozialberufen. In den Olma Hallen St.Gallen informieren rund 150 Aussteller verschiedenster Berufe zu Grund- und Weiterbildung wie auch zur Erwachsenen- und Tertiärbildung. Welche Berufe und Bildungsangebote an den Ständen präsentiert werden, verrät der mobile Messguide. Mit «Karriere nach der Lehre» gibt es dieses Jahr ein neues Angebot für junge Berufseinsteiger.

Veranstaltungen Kirche

RÜCKBLICK AUF DEN WALDGOTTESDIENST

Bei sonnigem Wetter konnte der Waldgottesdienst am 28. Juni auf dem Steigbüchel durchgeführt werden. Zahlreiche Besucher fanden den Weg zur Grillstelle. Der feierliche Gottesdienst mit Taufe wurde Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey gestaltet und vom Jodlerclub «Echo vom Kurzenberg» sowie Susanna Dübendorfer am E-Piano musikalisch umrahmt.

CHINDERFIIR

Am Samstag, 19. September, wird wieder eine ökumenische Chinderfiir in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

EIDGENÖSSISCHER DANK-, BUSS- UND BETTAG UND ERNTE-DANK

Am Sonntag, 20. September, feiern die evangelische und die katholische Kirchgemeinde um 10.00 Uhr zusammen den eidgenössischen Dank-, Buss und Betttag als einen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Der katholische Kirchenchor (Leitung Thomas Pozivil) und Christine Schmid an der Orgel werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher ganz herzlich zu einem Apéro eingeladen.

GEDENKFEIER JAKOB KÜNZLER - VATER DER ARMENIER

Am Samstag, 26. September, findet um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche eine Gedenkfeier für Jakob Künzler statt, der während des Armeniengenozids vor 100 Jahren mehrere tausende Armenier gerettet hat. Jakob Künzler wurde in Hundwil geboren und ist Bürger von Walzenhausen. Ab 16.30 Uhr sind die Teilnehmer der Feier in der Mehrzweckanlage zum Apéro eingeladen. Die Feier wird von der Gemeinde Walzenhausen, dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell gemeinsam veranstaltet. Gerne möchten wir auch auf die Rauminstallation «Zum Leben und Werk Jakob Künzlers» in der Kirche Hundwil aufmerksam machen. Diese ist bis 13.12.2015 täglich geöffnet.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Der Studienurlaub von Pfarrerin Corinna Boldt geht am 6. September zu Ende. In der Anschlusswoche fährt sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gemeindeferienwoche in die Steiermark und ist ab dem 14. September wieder zurück.

Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey danken wir ganz herzlich für die Vertretung während der letzten Monate.

Pater Hesso Hösli seit 20 Jahren im Kloster

Seit zwanzig Jahren betreut Pater Hesso Hösli die Klöster Grimmenstein, Walzenhausen, und Maria Hilf, Altstätten, als Spiritual. Gleichzeitig ist er Pfarrer für die Walzenhauser Katholiken. Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÖRSTEINER • Nach seinem 64. Geburtstag erklärte Pater Hesso Hösli seinem Provinzial, dass er nach der Pensionierung als Gymnasiallehrer und Präfekt am Externat in Appenzell ein «Pöschtl» als Seelsorger suche. Da im Kloster Grimmenstein ein Spiritual gesucht wurde, der gleichzeitig auch für das Kloster Maria Hilf in Altstätten zuständig sein würde, bot ihm der Oberste der Schweizer Ordensprovinz diese Arbeit an. Kaum fünf Minuten später erhielt er seine Zusage. Der Pater stellte sich umgehend den beiden FrauMüttern vor und hielt seine erste Predigt vor der Kirchgemeindeversammlung Walzenhausen, damit sie ihn kennenlernen konnte. Seine neue Stelle begann er bereits am 1. September 1995. So wechselte er von der Jugendseelsorge zum Spiritual zweier Klöster sowie der Pflege einer Kirchgemeinde.

WALZENHAUSEN GEFIEL MIR

«In meiner Zeit in Appenzell hatte ich auch schon – als Aushilfe im Kloster Grimmenstein – hier eine Predigt samt einer Taufe gehalten.

Walzenhausen, ja das Appenzellerland, gefiel mir.» Der Weg bis nach Walzenhausen war lange und abwechslungsreich. Aufgewachsen in Netstal mit fünf Brüdern als Sohn der letzten privaten Glamer Zigerfabrikanten besuchte er in Näfels bei den Kapuzinern die Klosterschule. Matura 1951 in Disentis.

Fünf Jahre später Primiz. 1957 – 1960 Typische Kapuziner-Seelsorgearbeit in Zug. 1960 – 1962 Ausbildung zum Sekundarlehrer in Freiburg und dann zurück in die Heimat nach Näfels. Unterricht in den Fächern Physik, Mathematik, Geographie, Geologie. An den Wochenenden Aushilfen in kleinere Gemeinden – per Zug oder Autostopp! Am Samstag hörte er die Beichten, übernachtete an Ort und predigte am Sonntagmorgen. Bald übernahm er die Leitung der Jungwacht Niederurnen. Als begeisterter Fussballer seit seiner Jugendzeit spielte er an freien Nachmittagen mit der Näfeler Jugend auf den Fussballplatz. Bald wurde er auch von Schülern als Schiedsrichter aufgeboden, damit Turniere stattfinden konnten. I+S-Ausbildungen in Wandern und Geländesport, Ski alpin und Orientierungslauf folgten. 1969 gab er für ein Jahr Schule am Kollegi Appenzell mit der Option, die Missionspropaganda Ostschweiz

zu übernehmen. Deswegen durfte P. Hesso drei Monate seine Mitbrüder in Daressalam und ganz Tansania besuchen. Doch zu dieser Arbeit kam es nur kurzfristig, da er von den Ordensobern der Schweizer Jungwacht zur Verfügung gestellt wurde und hier drei Jahre vollamtlich in der Jugendarbeit tätig war. Der Rektor des Kollegiums Appenzell aber wollte seinen guten Lehrer zurück und intervenierte mit Erfolg. Pater Hesso Hösli unterrichtete fortan im Gymnasium Appenzell nebst den früheren Fächern auch in Religion und Deutsch. Er erweckte auch die bereits vorhandenen Bastelbuden wieder zum Leben. Er selbst gab Batik- und Fotokurse. Später folgten Mosaikearbeiten. Dann kam zuvor geschilderter Wechsel nach Walzenhausen.

12 GOTTESDIENSTE PRO WOCHE

Als Spiritual hält der heute 84-jährige Pater nach wie vor pro Woche sieben Gottesdienste in der Klosterkirche Grimmenstein für die neun Klosterschwester und deren fünf im Kloster Maria Hilf Altstätten. Die öffentlichen Gottesdienste in Walzenhausen werden zu zwei Dritteln von Auswärtigen besucht. «Die Walzenhauser sind nicht so fleissige Kirchgänger». Viel von seiner Seelsorgearbeit hat er von seinem Vorgänger, Pater Roland, übernommen. «Ihm verdanke ich viel, danach habe ich einiges dazugelehrt und angepasst.» Nach Veränderungen in den zwanzig Jahren gefragt antwortet der Pater: «Mit der Bildung einer neuen Seelsorgeeinheit mit Oberegg, Heiden, Rehetobel, Eggersriet-Grub haben wir schon erste Ergebnisse. Erfreulicherweise übernimmt Rehetobel im kommenden Schuljahr den Erstkommunionunterricht auch für Walzenhausen. Schon vor ein paar Jahren wurde hier in Walzenhausen ein ökumenischer Unterricht für die Kinder der 1.- 6. Klasse eingeführt. Von katholischer Seite her war das naheliegend, denn die Klassen wurden immer kleiner und die Bestellung von Katechetinnen immer problematischer.

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Peter und Edith Böhl-Klaus, Lachen 1293, 9428 Walzenhausen. Anbau Wintergarten (beheizt), Parzelle Nr. 1512, Assek. 1293, Lachen

STWE c/o Dr. Luzius Knöpfli, Dorf 86, 9428 Walzenhausen. Erneuerung des Liftes inkl. Lifterschliessung des Obergeschosses, Parzelle Nr. 71, Assek. 86, Dorf

Rosmarie Schmid, Freienland, 9428 Walzenhausen. Umbau Dusche zu Badezimmer (bereits ausgeführt), Parzelle Nr. 884, Assek. 834, Freienland

Walter Schnider, Ebni 656, 9428 Walzenhausen. Gartenhaus Parzelle Nr. 1133, Assek. 656, Ebni

Rolf Niederer, Leuchen 437, 9428 Walzenhausen. Einbau Garage in Stallteil, Parzelle Nr. 427, Assek. 437, Leuchen

Irene Schällebaum, Almendsberg 1212, 9428 Walzenhausen. Hangsicherung mit Bruchsteinen und Sanierung Gartenanlage, Parzelle Nr. 1419, Assek. 1212, Almendsberg

Paula Näf, Platz 947, 9428 Walzenhausen. Ersatz Ölheizung (alt Öl, neu Öl), Parzelle Nr. 1148, Assek. 947, Platz

Urs Held, Platz 219, 9428 Walzenhausen. Ersatz Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parzelle Nr. 297, Assek. 221, Platz

Bruno Wüthrich, Sonnenberg 4, 9428 Walzenhausen. Ersatz Holz-Heizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parzelle Nr. 1060, Assek. 902, Sonnenberg

Einwohnergemeinde Walzenhausen. Einbau Gasheizung, Abgasrohr an Fassade, Parzelle Nr. 495, Assek. 395, Wilen

René Affentranger und Dominique Müller, Brenden 336, 9426 Lutzenberg. Umbau und Sanierung Wohnhaus/Heizungsersatz, Solaranlage, Parzelle Nr. 658, Assek. 642, Hostet

Gertrud Hänggi Walt, Lebau 9, 9428 Walzenhausen. Heizungsersatz (alt Gas, neu Gas), Parzelle Nr. 702, Assek. 9, Lebau

ASW Immobilien GmbH, Dorf 96, 9428 Walzenhausen. Heizungsersatz (alt Gas, neu Gas), Parzelle Nr. 70, Assek. 96, Dorf

Marcel Seitz, Sandplatte 411, 9428 Walzenhausen. Ersatz Feuerungsanlage (Holzfeuerungskessel), Parzelle Nr. 447, Assek. 411, Sandplatte

Hans Peter Zwicker, Mörenloch 529, 9428 Walzenhausen. Umgebungsarbeiten/Parkplatz (bereits ausgeführt), Parzelle Nr. 1548, Assek. 529, Mörenloch

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MONAT JUNI

Ruth Künzler-Jsler, Heerbrugg, Erwerb 12.06.2006, an Peter Künzler, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 472, Wohnhaus Nr. 268, 736 m² Grundstücksfläche, Platz

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Erwerb 06.06.2014, an Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 501, Wohnhaus Nr. 383, Garagengebäude Nr. 384, 473 m² Grundstücksfläche, Wilen

Robert Lutz, Wangs, Erwerb 01.10.1998, an Dario Andrea Wyss, Schönenwerd, GB Nr. 411, Wohnhaus Nr. 443, 313 m² Grundstücksfläche, Leuchen

Fritz und Elisabeth Züst-Messmer, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 05.08.2009/02.02.2011/25.08.2014, an Roman Züst, Walzenhausen, GB Nr. 145, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 615, Stallgebäude Nr. 618, 42'273 m² Grundstücksfläche, Almendsberg; GB Nr. 141, Wiese, Weide, Gartenanlage, 2'891 m² Grundstücksfläche, Almendsberg; GB Nr. 615, geschlossener Wald, 741 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 617, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 1'561 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 618, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 3'467 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 626, geschlossener Wald, 862 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 1454, Wiese, Weide, Gartenanlage, geschlossener Wald, 16'465 m² Grundstücksfläche, Almendsberg; GB Nr. 1669, Wiese, Weide, geschlossener Wald, übrige befestigte Flächen, 9'738 m² Grundstücksfläche, Almendsberg; GB Nr. 1708, Stallgebäude Nr. 628, 28'873 m² Grundstücksfläche, Schutz

Martin Thomas Vögeli, Volketswil, Erwerb 05.10.1988, an Hans Christian Ludwig Finsler, Zwillikon, GB Nr. 1118, Wohnhaus Nr. 928, 945 m² Grundstücksfläche, Nord; GB Nr. 1415, Garagengebäude Nr. 1053, Garage Nr. 1033, 99 m² Grundstücksfläche, Nord

Cargo Service Center AG, Walzenhausen, Erwerb 11.05.2010, an Nico und Jasmin Lorenz, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1482, Wohnhaus Nr. 1257, 684 m² Grundstücksfläche, Nord

HANDÄNDERUNGEN MONAT JULI

Büeler Dominik Erbgemeinschaft, Erwerb 03.07.2015, an Büeler-Humbert-Droz-Laurent Marguerite, Walzenhausen, GB Nr. 1066, Wohnhaus Nr. 856, 1022 m² Grundstücksfläche, Lachen

Lindenbaum Immobilien GmbH, Teufen, Erwerb 23.03.2012, an Rahel Weder, Eschen, Fürstentum Liechtenstein, GB Nr. 520, Wohnhaus Nr. 378, 266 m² Grundstücksfläche, Wilen

Ruth Elisabeth Buschor-Roth, Heerbrugg, Erwerb 12.11.1982, an Meinrad Florian Buschor, Walzenhausen, Gesamteigentumsanteil an GB Nr. 257, Wohnhaus Nr. 189, 531 m² Grundstücksfläche, Gütli

Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, Erwerb 15.06.2015, an Emanuele Nicola Lorini, Winterthur, GB Nr. 501, Garagengebäude Nr. 384, Wohnhaus Nr. 383, 473 m² Grundstücksfläche, Wilen

Ruth Hauser, Erwerb 20.12.1996, an Josef und Angelika Fuchs, Thal, ME zu je 1/3, GB Nr. 201, Wohnhaus Nr. 578, 468 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

NACHTRÄGE/GEURTEN

30.06.2015 In Heiden AR: **Dürst Leonardo**, von Glarus Süd GL, Sohn des Dürst Stefan, von Glarus Süd GL, und der Dürst Roberta, Staatsangehörigkeit Italien, wohnhaft in Walzenhausen AR

30.06.2015 In Heiden AR: **Roidl Lukas**, von Wollerau SZ, Sohn des Roidl Sebastian, Staatsangehörigkeit Deutschland, und der Roidl Salome, von Wollerau SZ, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFALL

09.07.2015 In St. Gallen SG: **Calderara Silvia Anna**, geb. 23.07.1934, von Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.07.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2 049 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juni 2015 eine Zunahme von 3 Personen.

Veranstaltungen
im HerbstmonatDorfkundgang
mit Peter Eggenberger

So., 6. September, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz
Verkehrsverein

Mittagessen für Senioren

Di., 8. September, 12.00 Uhr, Sonneblick
Frauenverein

Jahr- und Warenmarkt

Sa., 12. September, Dorfczentrum
Gemeinde

Spaghettiplausch

Sa., 12. September, MZA
Fassdauben-Club

Jurawa

Sa., 12. und 19. September, 19.30 Uhr, MZA
Ökumene, Gemeinde

Talzéfeier

So., 13. September, 18.00 Uhr Einsingen,
Grimmenstein
Ökumene

15 Jahre Kinderartikelbörse

Sa., 19. September, 9.00- 10.30 Uhr,
Kursaal Heiden
OK Kinderartikelbörse

Ökumenische Chinderfir

Sa., 19. September, 17.00 Uhr,
evang. Kirche
Ökumene

Killian Ziegler & Samuel Blatter

Sa., 19. September, 20.00 Uhr, MZA-Bühne
Walzhuser Bühni

Ökumenischer Gottesdienst

So., 20. September, 10.00 Uhr,
evang. Kirche
Ökumene

Gedenkanlass Jakob Künzler

Sa., 26. September, 14.30 Uhr,
evang. Kirche
Gemeinde, interreligiös

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Betriebsbewilligung | Yvonne Schoch hat dem Gemeinderat ein schriftliches Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung für den Mercato Shop eingereicht. Dieser wird der Verwaltungspolizei eine Empfehlung um Bewilligung des Gesuchs abgeben.

Leistungsvereinbarung Spitex Vorderland | Die Spitex Vorderland hat dem Gemeinderat eine neue Leistungsvereinbarung unterbreitet. Bisher zahlte der Kanton 1/3 an das Defizit, neu geht das Defizit vollumfänglich zu Lasten der Gemeinden, da der Kanton im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015 seinen Anteil gestrichen hat. Da es sich um einen gesetzlichen Auftrag handelt, muss darauf eingegangen werden. Der Gemeinderat hat deshalb die Leistungsvereinbarung genehmigt. Sie ersetzt diejenige vom 5. April 2011.

Wahl von Peter Schmid in die Schwimmbadkommission | Für den vakanten Sitz in der Schwimmbadkommission hat sich Peter Schmid zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat hat Peter Schmid rückwirkend per 1. Juni 2015 als Mitglied in die Schwimmbadkommission gewählt und dankt ihm im Voraus für sein Engagement.

Taxordnung des Alterswohnheims 2016 | Die Altersheimkommission hat dem Gemeinderat die überarbeitete Taxordnung 2016 vorgestellt. Die Pensionstaxen sind seit 2011 unverändert und werden so belassen. Der Gemeinderat genehmigt die Taxordnung 2016. Diese tritt per 1. Januar 2016 in Kraft und ersetzt die vorherige vom 1. Januar 2015.

Rücktritt von Ivan Jankovics als Mitglied und Präsident der Jugend für Jugend-Kommission | Ivan Jankovics hat seinen Rücktritt als Mitglied und Präsident der Jugend für Jugend-Kommission eingereicht. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen und dankt Ivan Jankovics für sein Engagement.

Gemeinsame Integrationsförderung Kanton und Gemeinden; Vereinbarung (KIP) | Der Gemeinderat hat den Vereinbarungsentwurf betreffend Integrationsförderung im Kanton Appenzell Ausserrhoden genehmigt. Er ist – wie alle anderen 19 Gemeinden – überzeugt vom Zusammenarbeits-Modell zur gemeinsamen Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten in unserem Kanton. Das Departement Inneres und Kultur wird einen Vereinbarungsentwurf vorlegen.

Einführung IKS – weitere Schritte (Internes Kontrollsystem) | Art. 24/25 des Finanzhaushaltsgesetzes (612.0) besagt, dass der Gemeinderat für ein angemessenes internes Controlling zur Risikobeurteilung sorgen muss. Daraus werden Massnahmen abgeleitet, um gewisse mögliche Risiken zu minimieren. Die Finanzverwaltung hat ein Konzept zur Bestimmung von Form und Umfang des IKS erarbeitet, welches vom Gemeinderat genehmigt worden ist. Auf der Basis der Rechtsgrundlagen in Art. 24/25 FHG führt die Gemeinde Walzenhausen ein IKS (Internes Kontrollsystem) ein. Als IKS-Beauftragter wurde Hansruedi Bänziger vorgeschlagen und gewählt.

Provisorische Schliessfächer der Post während dem Bahnhof-Umbau | Während dem Umbau des Bahnhofs, welcher voraussichtlich ab November 2015 bis Februar 2016 dauern wird, muss für die Schliessfächer ein Provisorium gestellt werden. Die Gemeindeverwaltung prüft nun zusammen mit der Post einen geeigneten Standort für die Schliessfächer. Die Bevölkerung wird zu gegebener Zeit darüber informiert.

Jahresbericht 2014 des Alterswohnheims Walzenhausen | Heimleiter Dieter Geuter hat dem Gemeinderat den Jahresbericht 2014 vorgelegt. Dieser hat den Jahresbericht genehmigt und dankt an der Stelle allen Mitarbeitenden sowie Dieter Geuter für die fürsorgliche Betreuung der Seniorinnen und Senioren.

Gesetz über die Pflegefinanzierung; Vernehmlassung | Das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung vom 13. Juni 2008 ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Die Kantone hatten dazu bis zum Inkrafttreten der Neuordnung der Pflegefinanzierung entsprechende Regelungen zu erlassen. Wegen der Dringlichkeit zur Einführung hat Appenzell Ausserrhoden Mitte 2010 eine Vorläufige Verordnung erlassen. Es ist jedoch erforderlich, die Bestimmungen der Vorläufigen Verordnung in ein Gesetz zu überführen. Nun liegt ein Gesetzesentwurf vor. Der Gemeinderat schliesst sich der Stellungnahme der Gemeindepräsidentenkonferenz an.

Verkauf des Wohnhauses aus dem Vermächtnis Rohner | Der Kaufvertrag wurde nach der Unterzeichnung vom 5. Mai bis 3. Juni 2015 dem fakultativen Referendum unterstellt. Das Referendum wurde nicht ergriffen, somit konnte der Eigentümerwechsel im Grundbuch eingetragen werden.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Konstituierung für das Amtsjahr 2015/2016 | Auf das Amtsjahr, und somit auf den 1. Juni 2015, musste der gesamte Gemeinderat neu gewählt werden. Da ein Gemein-

derats-Sitz noch immer vakant ist, wurde eine Umverteilung der Ressorts vorgenommen. Der Gemeinderat setzt sich nun wie folgt zusammen:

Bänziger Hans Rudolf
Gemeindepäsident
Ressorts Präsidium, Finanzen

Rüesch Roger Vizepräsident
des Gemeinderats Ressorts Soziales,
Gesundheit, Feuerwehr

Züst Urs
Ressort Bildung

Kellenberger Rita
Ressort Hoch- und Tiefbau

Diener Elisabeth
Ressorts Jugend, Tourismus,
Umwelt

Litscher Michael
Ressorts Wasser, Sicherheit,
Land- und Forstwirtschaft

Computerservice für Firmen und Private

VERKAUF
SUPPORT
WARTUNG
REPARATUR
HARDWARE
SOFTWARE
ZUBEHÖR
NETZWERK
STEMPEL

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen / 071 880 04 13 / mail@doppel.net

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Auf Ende des Amtsjahres haben folgende Personen ihren Rücktritt erklärt: Baselgia Thomas (Gemeinderat inkl. sämtlicher Kommissionen, exkl. Verwaltungsrat Elektra und Finanzkommission); Gut Peter (Gemeinderat inkl. sämtlicher Kommissionen, exkl. Kantonsrat); Tobler Theo (Geschäftsprüfungskommission); De Martin Pio (Baubewilligungskommission); Züst Stefan (Baubewilligungskommission); Dürst Kenana (Feuerschutzkommission und Gemeindeführungsstab); Silva Michaela (Schwimmbadkommission); Meyerhans Marcel (Schulkommission); Rechsteiner Markus (Stimmzähler).

Der Gemeinderat dankt allen für ihr grosses Engagement zum Wohl unserer Gemeinde.

Folgende Ersatzwahlen wurden getroffen: Gut Peter (Finanzkommission, Feuerschutzkommission, GFS-Chef); Helbling Gisela (Jugend für Jugend-Kommission); Rechsteiner Luca (Jugend für Jugend-Kommission); Züst

Andreas (Baubewilligungskommission); Thoma Ruedi (Baubewilligungskommission); Lenggenhager Jann (Feuerschutzkommission); Engler Stefan (SIBE, Sicherheitsbeauftragter).

Der Gemeinderat wünscht den neuen Mitgliedern viel Freude bei der Kommissions-Tätigkeit und bedankt sich für ihr Engagement.

Somit ist folgendes Amt noch vakant

1 Mitglied der Schulkommission.

Der Präsident der Schulkommission wird im Verlaufe des Jahres entscheiden, ob ein weiteres Mitglied benötigt wird oder nicht.

Alle nicht zurückgetretenen Amtsleute werden für das Amtsjahr 2015/2016 bestätigt. Auch ihnen dankt der Gemeinderat für ihre bisher geleistete Arbeit.

Nordin Aemisegger

Nordin Aemisegger aus Lutzenberg hat am 3. August ihre dreijährige Lehre als kaufmännische Angestellte auf der Gemeindeverwaltung begonnen.

Der Gemeinderat und das ganze Team heissen die neue Lernende herzlich willkommen und wünschen ihr eine spannende und erfolgreiche Lehrzeit.

Michael Riemer

Vorsorge-Beratung für Privatpersonen und Unternehmen/

einfach und nachvollziehbar

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser

Michael Riemer
Mobile 079 423 18 26
michael.riemer@axa.ch
www.AXA.ch

 winterthur
Vorsorge / neu definiert

Frieda Altherr wurde 100

ISABELLE KÜRSTEINER • Frieda Altherr, aufgewachsen in Wald, lebte lange Jahre in Wolfhalden, um anschliessend ins Alterswohnheim Walzenhausen zu gehen. Am 30. Juli feierte sie im Almendsberg bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag. Über den Besuch von Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger mit Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta freute sich die Jubilarin ganz herzlich. Ebenso über das

Ständchen des Mitarbeiter-Teams. Frieda Altherr erzählte Hansruedi Bänziger, dass sie sich in der Stickerrei bestens auskenne, habe sie doch Heimarbeit gemacht und unter anderem «gfädlet». Im Almendsberg fühle sie sich sehr wohl: «S'Personal isch so lieb». Sie freue sich, dass der hohe Besuch Zeit für sie gehabt hätte. Mit wachen Augen fuhr sie fort, mit dem Gemeindepräsidenten über die alten Zeiten zu sprechen.

Immer wieder war ihr fröhliches Lachen zu hören.

Bauland vermitteln

Immer wieder gelangen Personen an die Gemeindekanzlei und fragen nach Bauland. Zwar ist bekannt, wo in Walzenhausen Bauland ist, jedoch nicht, ob es erhältlich wäre. Personen, die ihr Bauland verkaufen wollen, können sich bei Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin, melden (Tel: 071 886 49 84). Es genügt ein Name der Ansprechperson und die Parzellennummer. Es wird dann eine Liste erstellt, welche an die Interessenten abgegeben wird. Dieser Dienst ist selbstverständlich kostenlos.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Hasler

Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Sommerhöhepunkte zu Hauf im Almendsberg

Im Alterswohnheim Walzenhausen gab es Höhepunkte zu Hauf. Familienbrunch, 75-Plus-Kaffeekränzli, Sonnenblumenwettbewerb, Geburtstagskaffee waren nur einige Aktivitäten. Bilder: Isabella Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Mitte Juni konnte jede Bewohnerin und jeder Bewohner vier Verwandte oder Bekannte zum Brunch-Sonntag einladen. Gesagt, getan. Es traf sich eine fröhliche Schar. Sie genossen das grossartige Brunch-Bufferf von Chefkoch Jean-Michel Python und seiner Küchenmannschaft aufs Beste. Die verführerischen Häppchen wurden gelobt und genossen. Ende Juni hiess es dann: Geburtstagskaffee. Diese Neueinführung wird ganz besonders geschätzt. Das Kränzli findet viermal jährlich statt. Alle Bewohner, die

Grosses Treffen der über 75-Jährigen bei Kaffee und Kuchen.

in den vergangenen drei Monaten Geburtstag feierten, werden nochmals besonders erwähnt und geehrt. Danach wird in geselliger Runde Kaffee und Kuchen an weiss gedeckten und wunderbar dekorierten Tischen genossen. Wenige Tage später gab es drei Lehrabschlüsse bei einem Apéro zu feiern. Schon zwei Wochen später folgte ein Kaffeekränzli in grosser Runde. Schriftlich waren alle über 75-Jahre alten Walzenhausserinnen und Walzenhauser zu Kaffee und Kuchen eingeladen worden. Von Sonnenschirmen geschützt wurde der Nachmittag draussen auf dem wunderschönen Vorplatz genossen. Es gab viele Geschichten zu erzählen. Überall wurden Neuigkeiten ausgetauscht. Wohl am allermeisten war zu hören: «Kensch mi no? Jo, natürl, du bisch doch Schö, dass i di au wider emol säch!» Besonderes Lob erhielten die schönen Zimmer bei einem Rundgang durch das Heim, aber auch der Fischteich, die Blumenpracht, der kleine Gemüse- und Kräutergarten. Gut gefielen Speisesaal und Kaffeestube, beides renovierte Räume, die neu in frischen, hellen Farben aufwarten und zum Verweilen einladen. Die heissen Tage vergingen mit wunderbaren kühlen Getränken und dem Verweilen an schattigen Plätzen. Spaziergänge und Gehtrainings wurden in die frühen Morgen- oder den späteren Nachmittag verlegt. Immer wieder wurde Eis am Stiel genossen. Bei dieser Hitze wuchsen auch die Sonnenblumen, die Landschaftspfleger Pirmin Wick gesetzt hatte, schnell. Noch vor kurzem konnte jeder Bewohner sich für die Sonnenblume entscheiden, von der er annahm, dass sie die Kräftigste werde. Die ausgelesene Pflan-

ze erhielt zur Erinnerung ein Namensschild. Im Juli wurde der Sonnenblumen-Wettbewerb aufgelöst. Die ersten Drei in den Sparten längste Sonnenblume und grösster Durchmesser der Blume erhielten zur Freude aller einen kleinen Preis. Dann feierte Frieda Altherr ihren Hundertsten. Sie ist die vierte Bewohnerin, die im Almendsberg ihren hundertsten Geburtstag feiern konnte. Und, schon zwei Tage später, organisierte das Alterswohnheim im Almendsberg ein mittägliches, öffentliches 1.-August-Fest. Wieder wurde in grosser Runde die Gesellschaft von Gästen genossen. Am 3. August begann die Einheimische Melody Wicky ihre Ausbildung zur Assistentin Gesundheit und Soziales. Bettina Camenzind, sie hatte die gleiche Ausbildung erfolgreich bestanden, begann die zweite Lehre zur Fachfrau Gesundheit, ebenso wie Pia Lehnerr.

Bettina Camenzind, Maryam Taha, Hildegard Wick

Immediata, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Direkte Demokratie wertschätzen

Bereits zum zweiten Mal lud das Alterswohnhelm zum 1.-August-Fest im Almendsberg ein. Damit wurden innerhalb von drei Tagen gleich zwei grosse Geburtstage gefeiert: den Hundertjährigen von Frieda Altherr sowie den Nationalfeiertag.

ISABELLE KÖRSTEINER • Nach der Begrüssung durch Heimleiter Dieter Geuter – er freute sich über die zahlreichen Gäste und dies trotz nasser Witterung – hielt Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger eine prägnante Ansprache zum Thema Entwicklung der Schweiz.

Wir feiern heute einen grossen Geburtstag. Unseren Nationalfeiertag! Das Wort Nation – was bedeutet es eigentlich? Wie wurde die Schweiz von damals zu derjenigen von heute? Dazu gibt es einige interessante Fragen, welche wir uns stellen können.

Ist die Schweiz 1291 mit dem allen bekannten Freiheitsbrief entstanden? Dort ist etwas sehr wichtiges verankert! Unsere Souveränität! Aber was heisst das? Der Duden sagt dazu: „Unabhängigkeit eines Staates. Unabhängig vom Einfluss anderer Staaten“.

Hat die Schweiz als Nation noch andere Eckpfeiler? Ja, die Neutralität. Sie ist in unserer Bundesverfassung verankert! Hinzu kommt unsere Demokratie.

Betrachten wir einmal diese drei wichtigen Säulen unserer Nation: Souveränität – Neutralität – Demokratie. Wie kam es dazu? Ich nehme es vorweg: es war ein sehr langer Prozess. Das Datum 1291 ist in unseren Köpfen verankert. Doch die letzten Kantone Genf, Wallis und Neuenburg kamen erst vor 200 Jahren dazu! 1815! In der Zwischenzeit passierten einige prägende, zum Teil schreckliche Begebenheiten.

Zwei Beispiele: 1315 Schlacht am Morgarten – wohl die erste Schlacht der damaligen Eidgenossen gegen die Obrigkeit der Habsburger. Oder die schreckliche Schweizer Niederlage in Marignano 200 Jahre später 1515. Eine bittere Niederlage der Schweizeröldner, die auf beiden Seiten kämpften. Für das Herzogtum Mailand und für Frankreich. Eine schaurige Zeit! Persönlich denke ich, waren es grosse Niederlagen, welche uns prägten und unser Handeln bestimmten! Und nicht vergessen wurden!

Zum Begriff Niederlagen sagt der russische Journalist, Lehrer, Schriftsteller Schichkin, der seit 1995 in der Schweiz lebt: Wir haben nicht durch Siege alles erschaffen, sondern auch durch Niederlagen! Zufall oder nicht – die gleiche Aussage las ich in einem Interview mit einem russischen Historiker, der in Stalingrad kämpfte und überlebt hat, heute noch lebt: Nur die Nation gewinnt, welche einen Krieg verliert. Deshalb, Niederlagen und Schwierigkeiten lösen in uns Veränderungen aus.

Was kann das für die Entstehungsgeschichte unsere Nation bedeuten? Auch die Schweiz ist nicht an einem Tag entstanden – nein es brauchte, wie bereits erwähnt, viele Jahre, ja Jahrhunderte! Mit Wirren, Scharmützeln und gar Kleinkriegen verbunden! Das Bewusstsein einer Nation muss wachsen, sich entwickeln können. Durch Erfahrungen, zum Beispiel auch bittere Niederlagen. All das verändert uns und damit die ganze Nation Schweiz. Ein Beispiel: Warum hat die Schweiz im Dreissigjährigen Krieg nicht mitgemacht? Von 1618 bis 1648 wütete europaweit ein schrecklicher Krieg. Wieder ging es um die Vormachtstellung – Hegemonie! Und ja, die damalige Eidgenossenschaft hatte etwas gelernt! Sie sagte, wir können es uns nicht erlauben, an diesem schrecklichen Krieg mitzumachen. Im Nachhinein eine kluge Entscheidung, denn der Krieg dauerte brutale 30 Jahre und verwüstete praktisch alle Nachbarländer.

Man kann durchaus sagen, es war ein erster Beweis unserer Neutralität! Waren es die Erfahrungen hundert Jahre zuvor in Marignano? Im Wissen, was eine Niederlage bedeutet, hat sich die damalige Eidgenossenschaft entschieden, neutral zu bleiben. So veränderte sich die Eidgenossenschaft langsam und stetig. Es sind Wissen und Erfahrungen, welche uns handeln lassen. Es können durchaus negative Erfahrungen sein. Es können auch Niederlagen sein – das prägt!

Kommen wir auf die drei Eckpfeiler unserer Nation zurück: Souveränität – Neutralität – Demokratie. Während des Wienerkongresses 1814/1815 setzten sich Schweizer Politiker ein, dass wir neutral sein wollten. Gerne hätte das damalige Europa uns einverleibt. Doch die Grenzen wurden neu gezogen, und die Nation Schweiz mit ihren neuen Grenzen entstand. Vor rund 200 Jahren. Erinnern wir uns an Genf, Wallis und Neuenburg. Aus einem Staatenbund wurde ein einziger Bundesstaat. Das zum Thema Schweizer Neutralität! Die Bundesverfassung entstand erst später, am 12. September 1848. Und hier wurde auch der dritte Eckpfeiler, die Demokratie, verankert. Obwohl ein kurzer Sonderbundkrieg vorher dies noch verhindern wollte!

Also kommen wir zur Demokratie, so wie wir sie in der Schweiz haben! Die versteht man oft erst, wenn man andere Länder besucht. Oft sind es nur Scheindemokratien, und die sind Basis für Mausechelen und Korruption. Menschen finden keine Arbeit, weil sie nicht die richtigen Leute kennen, obwohl sie gut ausgebildet und fähig wären. Das lähmt eine Nation und bringt sie nicht weiter.

Wieder zurück zu uns in die Schweiz! Unsere direkte Demokratie ist das Fundament unseres Rechtsstaates, unter anderem mit seinem Initiativrecht. Das ist direkte Demokratie. Wir können immer mitbestimmen. So entstehen gemeinsame Wertevorstellungen für eine ganze Nation. Und nur wir selbst können unsere Schweiz verändern. Ja mitverändern! Via unserer direkten Demokratie. Ein Beispiel: 1918 hatten wir in der Schweiz einen grossen Generalstreik. Tausende gingen auf die Strasse und streikten gegen die Armut im Alter. Das Resultat ist unsere AHV! Noch immer eine gute Institution, die wir alle schätzen. Das tönt nun vielleicht pathetisch. Dürfen wir das nicht an einem 1. August sein? Es ist zugegeben nicht immer alles Gold, was glänzt. Werden wir doch tagtäglich mit vielen Negativmeldungen bombardiert. Und oft genug wissen wir nicht, wie wir das einordnen sollen. Riesige Flüchtlingsströme. Brutale Auseinandersetzungen mit tausenden Toten verärgstigen. Da heisst es, Mittel und Lösungen finden. Zusammen mit anderen Nationen. Eine Nation wie die Schweiz kann hier kreativ mitarbeiten. Es gibt immer Auswege. Lösungen! Verändern können wir immer alles, auch die Schweiz kann dazu beitragen. Solidarität zeigen für die Gemeinschaft und gleichzeitig selbstständig bleiben. Das ist kein Widerspruch!

Wir dürfen und können das, dank unserer Verfassung, dank unserer direkten Demokratie. Wir dürfen und sollen diese Verantwortung wahrnehmen mit unseren durchwegs guten Erfahrungen in der Vergangenheit, über Jahrhunderte. Wir dürfen mitschaffen, mitgestalten an unserer Nation Schweiz, aber auch im erweiterten Sinn für alle Nationen. Und trotzdem eigenständig bleiben, dank unserem Recht auf Mitbestimmung – eben der direkten Demokratie. Pflegen wir das und halten Sorge dazu. Daran dürfen wir uns freuen und stolz sein. Denn wenn Menschen wirklich zusammenarbeiten, zusammenstehen, miteinander reden, gelingt es einen gemeinsamen Nenner, sprich Lösungen, zu finden.

Ich wünsche nun allen noch ein schönes 1. Augustfest im Namen der Gemeinde. Danke fürs ‚Zuelose‘. Ein grosses Dankeschön geht für die Bewirtung an das Personal. Ich wünsche allen ‚än Guete‘ und ein gemütliches Zusammensein.

Beim anschliessenden Mittagessen und danach bei Kaffee und Kuchen wurden viele Neuigkeiten ausgetauscht. Umrahmt wurde das 1. August-Fest vom Echo vom Spielberg. Sie unterhielten ausgezeichnet, und da und dort wurde gar ein Tänzchen gewagt. Erst gegen Abend löste sich die Gemeinschaft auf.

Treff

WM-Diplom und zweimal Silber

Innerhalb eines Monats waren zwei junge Frauen aus Walzenhausen erfolgreich. Ramona Hollenstein holte sich an den World Skills, den Berufsweltmeisterschaften in Brasilien, ein Diplom. Alina Tobler überzeugte an den U18-Meisterschaften in Basel im Weit- und Dreisprung mit zwei Silbermedaillen. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Gut gemacht! Nichts von «die Jungen hängen nur herum» oder «meist sitzen sie am Handy, iPod oder Computer». Zwei junge Walzenhauserinnen bewiesen innerhalb eines Monats das Gegenteil. Bestimmt haben noch weitere Gemeindeglieder Spezielles geschaffen, ganz im Stillen. Der Treffpunkt-Redaktion ist es nur nicht bekannt. An dieser Stelle sei allen Walzenhauserinnen und Walzenhausern für ihre Schaffenskraft in der Familie, dem Beruf, der Gemeinde, dem Umfeld einmal herzlich gedankt. Hier nun zwei Beispiele: Ramona Hollenstein und Alina Tobler.

Nach einer längeren Verletzungspause startete Leichtathletin Alina Tobler bei den U18-Meisterschaften in Riehen bei Basel. Als Weitsprung-Rekordhalterin jedoch noch nicht ganz in Topform. Trotzdem sprang sie am 29. August 5,65 Meter im fünften Versuch des Finals, nachdem sie diesen als Sechste von Acht erreicht hatte. Nur eine schlug sie: Géraldine Ruckstuhl, U18-Weltmeisterin und Weltrekordhalterin im Siebenkampf. Dann folgte der Sonntag. Der Dreisprung. 11,48 Meter hielten bis zum fünften Versuch ihrer Gegnerinnen. Sie wurde nur um sieben Zentimeter überflügelt. Die zweite Silbermedaille war aber gesichert.

Bäckerin-Konditorin Ramona Hollenstein nahm an den Berufsweltmeisterschaften in Sao Paulo, Brasilien, teil. Mit 98 weiteren Delegierten. Darunter befanden sich 40 Wettkämpfer mit je einem Experten und drei Teamleadern. Die Schweizer bereiteten sich ausserhalb der Stadt auf den Wettkampf

- 2 Titelschicht
- 3 Gmaand
- 7 Kanto ond Land
- 8 Veschides
- 14 Kurzgschicht
- 15 Verejn
- 16 Schuel
- 18 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

vor. Sport und Mentaltraining standen auf dem Programm. Einen Tag vor der Eröffnung der World Skills besichtigten die Schweizer ihre Arbeitsplätze. Lauter andere Geräte, als sie gewohnt waren. Auch die Rohstoffe waren verschieden. Ramona Hollensteins Teigversuch verlief aber relativ gut. An der Eröffnung feierte die Walzenhauserin ihren zwanzigsten Geburtstag. Am Morgen besuchte die ganze Schweizer Delegation eine brasilianische Schule, wo sie den Kindern die verschiedenen Berufe präsentiert haben. Mittags konnte sie dann das erste Mal ihren achtköpfigen Fanklub, darunter ihre Familie, Freunde und ihre Arbeitgeber sehen und noch ein wenig mit ihnen feiern. Am Nachmittag stand dann das lange Warten auf die gigantische Eröffnungsfeier an. Dann begann der Wettkampf. Für Ramona hiess das, jeden Morgen während vier Tagen und je vier Stunden ihr Bestes zu geben. Es folgte die erste Überraschung. Der Sirupteig war in der Schweiz immer hell nach dem Backen, in Sao Paulo war er aber beinahe schwarz, dies war eine Herausforderung beim Einfärben. Auch das Salz hatte seine eigene Konsistenz, es war fein wie Puderzucker. Ein grosser Teil des Programms war zwar bekannt, trotzdem gab es Änderungen. So zum Beispiel beim Gewicht. Auf einmal sollte das Brot nur die Hälfte wiegen. Da galt es, kreativ mit den vorgefertigten Schablonen umzugehen. Dann folgte der «schlimme» dritte Tag. Das Schaustück, eine Weltkugel mit Tänzerin und Papagei, wollte nicht halten. Bei den sieben Proben in der Schweiz hatte das immer geklappt, nicht aber in Sao Paulo. War's die andere Konsis-

Alina Tobler holte sich in Riehen im Weit- und Dreisprung je eine Silbermedaille.

«UND JETZT ERSCHT RÄCHT! ABGERECHNET WIRD IMMER AM SCHLUSS!»

tenz? Der Tisch, welcher bei jedem Schritt leicht vibrierte und ein weiteres Schaustück zum Einsturz brachte? Ramona Hollenstein weiss es nicht. Aufgeben kam aber nicht in Frage. «Und jetzt erscht rächt!» Marcel Meyerhans machte

zudem Mut: «Abgerechnet wird immer am Schluss!». «Ich wollte fertig machen. Auf meinem Bündeli, welches ich immer bei mir trug,

steht ‚nur wer aufgibt, hat verloren‘. Deshalb gab ich am vierten Tag noch einmal alles.» Das bemerkte auch Karin Meyerhans: «Wir haben es ihr angesehen. Sie hatte einen sehr entschlossenen Gesichtsausdruck und arbeitete fantastisch.» Und es reichte für den sechsten Platz und ein Diplom!

Nach Wettkampfe traf sich die gesamte Delegation mit den Mitgereisten: Familien, Freunde und Fans. Es wurde gefeiert. «Trotzdem hatte es viele traurige Gesichter», erzählt Ramona wieder zurück in der Schweiz an ihrem ersten Arbeitstag nach dem Grossereignis. Die Brasilianer hätten ihren Heimvorteil voll ausgenutzt.

Ramona Hollenstein gewann an den World Skills in Brasilien als Sechste ein Diplom.

Wähle einen Beruf den Du liebst und
Du brauchst keinen Tag in Deinem Leben
mehr zu arbeiten. KONFUZIUS

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Sanierung Gemeindehaus – Konzept-Vorstellung | 1970 wurde das Gebäude der heutigen Gemeindeverwaltung erworben. 1990 fanden letztmalig grössere innere Umbauten statt, 2010 wurde es frisch gestrichen. Ansonsten wurden nur die notwendigen Arbeiten im Rahmen des ordentlichen jährlichen Gebäudeunterhaltes durchgeführt. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig. Auch energie- und sicherheitstechnisch besteht Handlungsbedarf. Es soll ein behindertengerechter Eingang entstehen. Ein heller Eingangsbereich mit Frontdesk und Diskretschalter ist geplant. Die sanitären Anlagen sowie die Büros sollen modernisiert werden.

Da 25 Jahre nach der letzten Renovierung ohnehin Unterhaltsarbeiten geplant waren, wurde nun ein Umbau- und Sanierungskonzept erstellt, welches dem Gemeinderat unterbreitet wurde. Die Realisation soll 2016 innerhalb eines Jahres erfolgen. Der Baukredit wird den Stimmberechtigten am 18. Oktober zur Abstimmung vorgelegt.

Am 1. Oktober wird detailliert über das Projekt informiert. Die gesamte Bevölkerung ist herzlich zum Informationsabend eingeladen.

Bausekretariat – Pensumerhöhung | Die Kundenbetreuung und -beratung im Bausekretariat nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, die Aufgaben des Bausekretariats sind mit äusserstem Zeitdruck zu erledigen. Das letzte Jahr hat nun gezeigt, dass das 80%-Pensum zur Bewältigung des Tagesgeschäfts sowie der Aufarbeitung der Pendenzen nicht ausreicht. Der Gemeinderat hat einer befristeten Erhöhung des Pensums um 10% zugestimmt.

Schüler-Papiersammlung – Erhöhung der Beiträge | Der Erlös aus den Papiersammlungen kommt vollumfänglich den Schülern für Schul- und Schüleraktivitäten zugut. So werden zum grossen Teil Exkursionen, Reisen, Skilager usw. finanziert. Seit der Eröffnung der Sammelstelle im Almendsberg ist das von den Schülern gesammelte Papier jedoch um 2/3 zurückgegangen.

Bisher hat die Gemeinde die Papiersammelarbeit mit 10 Rappen pro Kilogramm unterstützt. Die Schulleitung hat nun einen Antrag gestellt, den Betrag auf 30 Rappen zu erhöhen. Der Gemeinderat hat dieses Gesuch gutgeheissen, damit die wertvollen Aktivitäten der Schule

weiterhin im gleichen Rahmen aufrechterhalten werden können.

Totalrevision Betriebs- und Hausreglement Vereinslokal Lachen | Die Betriebs-Verordnung Vereinslokal und Zivilschutzanlage Lachen vom 27.12.1982 wurde überarbeitet. Der Gemeinderat hat diese Totalrevision genehmigt.

Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung | Dora Schenk aus Walzenhausen hat dem Gemeinderat ein Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung für das Restaurant Gambrinus eingereicht. Nach Prüfung sämtlicher Formulare und Dokumente hat der Gemeinderat zu Händen der Verwaltungspolizei die Empfehlung zur Bewilligung abgegeben.

Strassenreglement / Schlussgenehmigung und Verabschiedung | Art. 96 StrG verpflichtet die Gemeinden, ein kommunales Strassenreglement sowie ein entsprechendes Strassenverzeichnis auszuarbeiten und öffentlich aufzulegen. In Zusammenarbeit mit der Hersche Ingenieure AG, Obereggen, arbeitet die Gemeinde das Strassenreglement aus. Der Rechtsdienst des Departement Bau und Umwelt hat den Entwurf geprüft. Der Gemeinderat hat das überarbeitete Strassenreglement genehmigt und es zur Volksabstimmung am 18.10.2015 verabschiedet. Der Reglementtext lehnt sich weitgehend an die Mustervorlage des Kantons an. Am 1. Oktober wird detailliert über das Reglement informiert. Die abschliessende Bearbeitung des Strassenverzeichnisses wird nach Genehmigung des Strassenreglements in Angriff genommen.

Stellungnahme Kantonalen Richtplan 2015 – Vernehmlassung | Der Gemeinderat hat sich zum kantonalen Richtplan 2015 vernehmen lassen. Die Gemeinde Walzenhausen wäre, mit dem heute bestehenden und extrem komplexen Zonenplan, mehr als alle anderen AR Gemeinden bei der Umsetzung der Nachführung des kantonalen Richtplans 2015 betroffen. Eine Wiederholung der negativen Erfahrungen, welche die Umsetzung von Artikel 56 gebracht haben, ist mit allen Mitteln zu vermeiden. Es müssen vorgängig alle Konsequenzen klar erkennbar sein, was bei einer nicht gesamthaft besprochenen Lösung, d.h. nur

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Teilumsetzung eines an sich notwendigen Gesamtpaketes, unmöglich ist. Beim vorgesehenen Richtplan müsste Walzenhausen 45'000 m² Bauland auszonieren, was unweigerlich zu einer Prozesslawine führen würde, sofern der interkantonale Baulandabtausch vorab weder formal noch entschädigungsmässig geregelt ist. Die Kosten- und Ressourcenbindung, welche uns bereits bei Artikel 56 über die eigene Kapazitätsgrenze hinaus führte, gebietet Walzenhausen, darauf zu beharren, dass keine Teillösung angestrebt wird.

Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EG zum KVG); Teilrevision – Stellungnahme | Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen zur Stellungnahme der Gemeindepräsidien zur Teilrevision EG zum KVG. So sollen die Richtprämien neu aus dem Durchschnitt der vier günstigsten Versicherer im Kanton errechnet werden. Diese sind ausschlaggebend für die Berechnung der Prämienverbilligungen. Ebenso werden die Zuständigkeitsregelungen, insbesondere zwischen Kantonsrat und Regierungsrat, begrüsst. Lediglich die von den Gemeindepräsidien vorgeschlagenen 30%-Quotenregelung, wonach 30% der Bevölkerung eine individuelle Prämienverbilligung erhalten soll, soll hinterfragt werden.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Jakob Künzler am Samstag gedenken

Am kommenden Samstag, 26. September, wird des mutigen Walzenhauser Bürgers Jakob Künzler in der evang. ref. Kirche gedacht. Die Bevölkerung ist ganz herzlich zu dieser Feier eingeladen. Jakob Künzler zeigte im ersten Weltkrieg enormen Mut. Er und seine Frau Elisabeth halfen in Urfa armenischen Menschen, die von den Jungtürken nach einem schauerlichen Plan massakriert, ermordet wurden. Kraft gab ihnen für ihre Arbeit unter Todesgefahr ihr tiefer Glaube. Täglich dokumentierte er den Genozid. Ihm ist es auch zu verdanken, dass der Völkermord nachgewiesen werden kann. Ein ausserordentliches Leben der Menschlichkeit. Des Tuns was nötig war. Aber auch der Vergebung (Detailprogramm auf Seite 13). **iks**

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Wir brauchen Verstärkung!

Wie andere Feuerwehren kämpft auch die Feuerwehr Walzenhausen mit sinkenden Mitgliederzahlen. Unsere Feuerwehr hat einen Sollbestand von 63 Personen. Zur Zeit sind wir auf einem Bestand von 42 Personen. Der Sollbestand wird vom Kanton festgelegt und beinhaltet folgende Kriterien: Anzahl Einwohner, Heime, Kliniken, Hotels, Industriebauten.

Was bedeutet ein Unterbestand? Im Alarmfall (Brand, Unfall, etc.) sind erfahrungsgemäss je nach Tageszeit etwa 60% der Feuerwehrleute (Nacht 80% , Tag 50%) verfügbar. Anders gesagt, von den aktuell 42 Person sind unter Tags zirka 21 Personen zur Stelle. Das sind im Ernstfall sehr wenige, so dass wir auf Hilfe von Nachbarwehren angewiesen sind. Das funktioniert auch, dauert aber eine gewisse Zeit, bis die externen Rettungskräfte vor Ort sind. Erfahrungen zeigen zudem, dass die ersten Minuten entscheidend für die Bewältigung eines Ereignisses sind.

Anders sieht es bei Naturereignissen aus. Bei Sturm oder Wasser sind meistens auch die benachbarten Feuerwehren mit dem Ereignis beschäftigt, so dass wir auf uns alleine gestellt sind. So müssen Sie unter Umständen warten, bis Ihr vollgelaufener Keller oder der umgestürzte Baum auf der Strasse zu Ihrem Arbeitsplatz bearbeitet werden kann.

Als Kommandant der Feuerwehr Walzenhausen liegt mir sehr viel an Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der ganzen Bevölkerung von Walzenhausen.

Stefan Schmid

Helfen Sie mit! Machen Sie aktiven Feuerwehrdienst.

Melden Sie sich unter feuerwehr@walzenhausen.ch

Impressum

133. Ausgabe, Nr. 10/2015
Redaktion: Isabelle Kürsteiner
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 071 888 08 08, tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2015/2016

1. Oktober, 1. November,
1. Dezember, 1. Januar
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Lebensqualitätsindex Schweiz

Natur und Erholungsräume, Bildungsangebot, sozialer Zusammenhalt oder auch das Wetter sind nur einige der Faktoren, die Lebensqualität ausmachen. Die Fachhochschule St.Gallen mit Unterstützung der Gebert Rüt Stiftung hat eine interaktive Plattform konzipiert und realisiert, die es den Einwohnerinnen und Einwohnern erlaubt, die wahrgenommene Lebensqualität in ihrer Wohngemeinde anhand von 27 Fragen zu beurteilen.

Die Plattform ist seit Mitte August unter www.solebtdieschweiz.ch aufgeschaltet. Auf der Website erfahren Sie mehr über das Projekt, Sie können Ihre Gemeinde bewerten sowie Vergleiche zu anderen Gemeinden herstellen.

Hasler

**Spenglerei
Sanitär
Heizungstechnik
Solartechnik
Energieberatung**

Walzenhausen 071 888 17 22
Marbach 071 777 12 43
www.haslerhaustechnikag.ch

Aug in Aug mit imposanten Tieren

Die Bewohner des Alterswohnheims Walzenhausen und des Seniorenwohnheims Lutzenberg fuhren ins Fürstentum Liechtenstein nach Malbun zur Falknerei Galina. Nach dem Essen folgte eine Greifvogelschau. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Bereits die Fahrt im rollstuhlgängigen Car mit Hebebühne von Thurtal-Reisen mit dem allen wohlbekannten Chauffeur Marcel Stillhard war einzigartig. Mit Hilfe der beiden Pflegemitarbeiter-Teams kamen alle wohlbehalten im Restaurant Galina in Malbun an. Dort wurde das feine Essen genossen. Trotz angesagtem Regen hielt das Wetter und der Spruch «wenn Engel reisen...» stimmte für die Lutzenberger und Walzenhauser haargenau. So konnte dann auch die Überraschung des Tages, die

Greifvogelschau der Falknerei Galina, von Anfang bis Ende ohne einen Tropfen Wasser von oben beobachtet werden. Die 31 Reisenden erlebten einzigartige, interessante und atemberaubende Momente mit den gefiederten Gesellen. Ob Uhu,

Bussard, Habicht, Falke oder Steinadler; die Beschreibungen und Erklärungen rund um die Vögel waren spannend. «Da hanni nöd g'wüsst!» oder «jo, jo, da hanni emol g'läse, aber wiider vergässe», war da und dort zu hören. Gestaut wurde insbesondere auch über die Spannweite der Flügel des Uhus. «Da möchte i oh könne» hiess es da und dort, als der Uhu seinen Kopf ganz nach hinten drehte. Nach der faszinierenden Vorführung der Vögel hiess es Abschied nehmen von Malbun. Wiederum führte die Heimfahrt durchs Liechtensteinische und das Rheintal. Dabei wurden viele Erinnerungen an vergangene Ausflüge mit Familie und Freunden wach. «Lueg, döt simmer oh emol gsii» oder «i dere Wörschaft hämmer scho iikehrt», hiess es. Dann folgte beinahe immer eine kleine Geschichte des dazumal Erlebten. Ja, und die Greifvogelschau wird wohl in den nächsten Wochen die Bewohner des Alterswohnheims Walzenhausen und des Seniorenwohnheims Lutzenberg beschäftigen und so manches Gespräch prägen.

In Walzenhausen nicht lange, weil es hiess: «Willkommen im Thurgau». Die virtuelle Reise in der Kaffeestube führte morgens und nachmittags in den «Thurgi». Andrea Rast und Gertrud Hänggi hatten für den ganzen Tag verschiedene Stationen ausgedacht. Die Freude war gross, beispielsweise über Äpfel, Geschichten oder ein Quiz.

Starke Zusammenarbeit zwischen AüB-Gemeinden

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) wird in verschiedensten Bereichen überdurchschnittlich stark auf die gemeinsame interkommunale Zusammenarbeit gesetzt.

Heutzutage sind viele Aufgaben der öffentlichen Hand so komplex, kostenintensiv oder mit grossem zeitlichem Aufwand verbunden. Darum entschliessen sich immer mehr Gemeinden dazu, Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Gemeinden einzugehen. Die Gemeinden des AüB sind hier das beste Beispiel, so wird in den neun Gemeinden kumuliert insgesamt rund 105 Mal mit einer oder mehreren anderen Gemeinden zusammengearbeitet!

Diese Zusammenarbeiten reichen von Kooperationen mit ausserkantonalen Gemeinden wie beim Abwasser (Abwasserverband Altenrhein) über die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze wie bei den Feuerwehren (Regiwehr mit Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden oder Oberegg-Reute) bis hin zur Zusammenarbeit bei der Betreuung von Hilfe benötigten Menschen innerhalb der Region AüB mit der Spitex Vorderland, dem Betreuungszentrum Heiden oder den Sozialen Diensten Vorderland (Berufsbeistandschaft und Sozialberatung). Insgesamt wird so in 24 Bereichen in mindestens einer AüB-Gemeinde mit einer anderen Gemeinde formell oder informell kooperiert, dabei arbeitet die Gemeinde Heiden mit Zusammenarbeiten in 19 verschiedenen Bereichen am Meisten mit anderen Gemeinden zusammen, was auch

durch die zentrale Lage von Heiden innerhalb des AüB bedingt sein dürfte.

Insgesamt wird in den Bereichen der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Betreuung von älteren und hilfsbedürftigen Menschen, der sozialen Dienste Vorderland, der Feuerwehr, der Forstwirtschaft sowie in der Kinderbetreuung und der Schule am intensivsten zusammengearbeitet, so dass in diesen Bereichen in fast allen Gemeinden Kooperationsvereinbarungen bestehen. Im Bereich der Gemeindeverwaltung wird ebenfalls in einigen Bereichen wie beispielsweise der Informatik (AR Informatik AG), beim regionalen Zivilstandsamt in Rehetobel oder beim Grundbuchamt (Lutzenberg-Reute und Heiden-Grub-Rehetobel-Wald) zusammengearbeitet.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder St. Gallen ist die Anzahl der interkommunalen Zusammenarbeiten pro Gemeinde mit durchschnittlich zwölf Kooperationen im AüB doppelt bis dreifach so hoch. Dennoch besteht natürlich in weiteren Bereichen mit der fortschreitenden Komplexität grosses Potential zur regionalen Zusammenarbeit, nichtsdestotrotz dürfen sich die Gemeinden des AüB als regionale Zusammenarbeitsmeister fühlen. Die neuesten Diskussionen sind ja bereits bezüglich Zusammenarbeitsformen in der Führung der Oberstufenschulen im Gang. Auch die regionale Standortförderung AüB selbst ist eine Kooperation aller neun Gemeinden, hier auch im Verbund mit den Unternehmen und dem Gewerbe der Region.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Neue Zukunft für alte Stickmaschine?

Im Walzenhauser Schulhaus Wilen schlummert mit einer alten Handstickmaschine eine Rarität. Vielleicht aber steht das nostalgische Ungetüm jetzt vor einer neuen Zukunft, in der entstehenden «JUST-Erlebniswelt»? Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Unter der Ägide von Gemeindehauptmann Hugo Knoepfel entstand in den Jahren 1986 bis 1988 die gut 350 Seiten umfassende Walzenhauser Chronik. Parallel zur Aufbereitung der Ortsgeschichte wurden viele Gegenstände, Bilder, Urkunden usw. aus früheren Tagen gesammelt und im Schulhaus Wilen eingelagert. Wichtigstes Stück war die Stickmaschine, die der Gemeinde von Familie Looser-Fässler im Leuchen überlassen wurde. Jakob Looser gehörte seinerzeit zu den letzten Stickern Walzenhausens.

Jakob Looser an seiner Maschine, die der Gemeinde geschenkt wurde.

Die Handstickmaschine im Schulhaus Wilen dokumentiert Geschichte

Schweizer Textilindustrie erfassenden Krise wandelte Sohn Ulrich das Unternehmen im Jahre 1930 in eine Bürstenfabrik um, was zugleich die Gründung der heutigen Firma Just Schweiz AG bedeutete.

MASCHINE IN JUST-ERLEBNISWELT INTEGRIEREN

Heute steht der grosszügige Just-Neubau vor seiner Fertigstellung, und hier ist unter dem Motto «Just-Erlebniswelt» unter anderem auch eine Dokumentation der Firmengeschichte geplant. «Grundsätzlich würde die Stickmaschine gut zur Entwicklung unseres Unternehmens passen, und selbstverständlich prüfen wir deren Miteinbezug in die Präsentation», erklärt Hansueli Jüstrich als Vertreter der Geschäftsleitung und dritten Just-Generation.

STICKEREIFABRIKANT TOBIAS JÜSTRICH

Eine erste Fabrik mit vier Handstickmaschinen wurde 1865 in unserer Gemeinde eröffnet. Deren Zahl nahm rasch zu, und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) gab es in Walzenhausen eine ganze Reihe von Stickfabriken und Einzelmaschinen in Privathäusern. Zu den grossen Stickereifabrikanten gehörte ab 1908 auch der von Berneck zugezogene Tobias Jüstrich, der den Betrieb von August Kellenberger im Unterdorf käuflich erwarb. Als Folge der grossen, die gesamte

GEMEINDE IST ERFREUT

«Es gab in der Vergangenheit auswärtige Interessenten für die Handstickmaschine», sagt Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. «Es wäre aber höchsterfreulich, wenn sie bei uns zu neuem Leben erweckt würde, zumal das von der Firma Benninger & Co in Uzwil hergestellte Arbeitsgerät auch ein gutes Stück Walzenhauser Gemeindeggeschichte repräsentiert. Wir schätzen die seitens der Just AG signalisierte Gesprächsbereitschaft und klären derzeit das weitere Vorgehen ab.»

www.markus-baenziger.ch

**Markus
Bänziger**
in den Nationalrat

FDP
Die Liberalen

Viehschau – das Grossereignis

Wenn Kühe geschmückt durch das Dorf marschieren, begleitet von juchzenden Sennen, dann ist Viehschau! Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Auffahrt ab zirka 09.30 Uhr. Das bedeutet, die Landwirte marschieren in Trachten mit ihren geschmückten Kühen, den Rindern und Kälbern zum Festplatz. In diesem Jahr befindet er sich auf der Franzenweid. Gastgeber ist die Familie Margrit und Jürg Kellenberger und ihre Helfenden. Organisiert wird die Viehschau von der Braunviehzuchtgenossenschaft mit Präsident Fritz Züst. Zur Franzenweid auf fahren werden Bruno Fitze vom Freienland, Rafael Graf vom Gebert, Sämi Thoma vom Leuchen, Roman Züst vom Almendsberg und Hanspeter Züst von der Höhe. Per Auto werden Hansruedi Aemisegger und Bruno Sonderegger aus St.Margrethen ihre Tiere transportieren, wegen des langen Weges.

Da es sich um eine der letzten Viehschauen im Vorderland handelt, wird der Vorderländer Erstmelk-Cup in Walzenhausen ausgetragen. Fachleute kommentieren während des Tages, so dass auch Laien Einblicke erhalten, was genau geprüft und verglichen wird. Die Wettbewerbe finden zwischen 10 und 14 Uhr statt.

Für das Wohl der Gäste wird traditionell eine Festwirtschaft mit feinen Mittagessen geführt. Auch für den «Gluscht», Kaffee mit Kuchen, ist gesorgt. Und Bobby von Charlys Maroni darf nicht fehlen. Die Abfahrt beginnt zirka um

16.30 Uhr. Nacheinander verlassen die Landwirte mit ihrem Vieh den Platz. Zum Teil mit Kränzen geschmückt und ausgezeichnet. Damit endet die Viehschau.

ÖFFENTLICHER SCHAUABEND

Am Freitag, 9. Oktober, wird ein öffentlicher Schauabend im Vereinslokal Lachen durchgeführt. Nicht bäuerliche Besucher sind herzlich willkommen. Begonnen wird um 19 Uhr mit einem Apéro, danach folgt um 20 Uhr das Nachtessen, und ab 21 Uhr werden die verschiedenen Resultate der Prämierungen bekanntgegeben. Musikalisch umrahmt wird der Schauabend von den «Hendermoosbuebe».

Nähere Informationen gibt Fritz Züst, Präsident der Braunviehzuchtgenossenschaft, unter Tel. 071 888 31 90.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Abschied von der Post Walzenhausen

Am 31. Oktober 2015 wird die Post Walzenhausen geschlossen. Irène Gmür und Rita Frischknecht werden künftig in benachbarten Poststellen anzutreffen sein. Bild: Peter Eggenberger

Irène Gmür (rechts) und Rita Frischknecht sind am 31. Oktober letztmals am Postschalter in Walzenhausen anzutreffen.

PETER EGGENBERGER • Nach verschiedenen Standorten im Dorf erhielt die Post 1959 im Bahnhofgebäude eine neue Bleibe. Seit 1986 waren hier Martin und Rita Frischknecht für sämtliche Postgeschäfte zuständig. In ihre Dienstzeit fielen die Aufhebungen der Poststellen in Lachen im Jahre 1992 sowie im Platz (2002). Leider waren auch in Walzenhausen die konventionellen Post-Dienstleistungen wie Briefversand und Einzahlungen immer weniger gefragt, und im Zuge einer Umstrukturierung wechselte Martin Frischknecht im Herbst 2010 nach Berneck.

IN FRAUENHAND

Seither wurden die Kundinnen und Kunden von Irène Gmür und Rita Frischknecht beraten und bedient. «Wir trennen uns ungern von Walzenhausen, zumal wir auf eine nette und vor allem auch treue Kundschaft zählen durften», erklären die beiden Frauen. Sie verbleiben im Dienste der Post, und ihre neuen Arbeitsplätze befinden sich in Au und Rheineck. Ab dem 1. November bietet die Post als Übergangslösung in ganz Walzenhausen den Hausservice an. Gleichzeitig erfolgt auftrags der Appenzeller Bahnen der Umbau des Gebäudes mit der Einrichtung eines Mercato-Shops. Integriert wird eine Postagentur, die mit dem Shop voraussichtlich im März 2016 eröffnet wird.

WECHSELVOLLE POST-GESCHICHTE

Ums Jahr 1850 führte Heinrich Herzig eine höchstbescheidene Postablage. 1882 erfolgte die Eröffnung eines eigentlichen Postamtes, das sich im Haus Bissegger (1979 abgebrochen) neben der heutigen Walz-Druckerei befand. Später zügelte die PTT mit dem Posthalter-Ehepaar Märchy-Schmid ins heutige Haus Polizeiposten, und in den späteren 1920er Jahren wurde der östliche Anbau des Türmlihauses neuer Post-Standort, wo langjährig Paul Amman als Posthalter wirkte.

Die totale Erneuerung der am 1. Dezember 1958 eröffneten Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn führte auch zu einem neuen Bahnhofgebäude, wo die Post 1959 Einzug hielt. Von 1958 bis 1986 bekleidete Ernst Walser das Posthalter-Amt.

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Ein geschützter Raum für Ihre persönlichen Fragen

Welche Möglichkeiten der Familienplanung gibt es? Bin ich vor einer Kündigung geschützt, wenn ich schwanger werde? Welche Rechte habe ich als schwangere Frau? Wo können wir uns beraten lassen bei Schwierigkeiten mit unserer Sexualität? Wie weiter, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war? Wer hilft mir bei der Entscheidungsfindung? Wie ist das mit der pränatalen Diagnostik?

Das sind menschliche Fragen, aber auch solche, die Mann und Frau gerne diskret stellen wollen.

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität bietet für Fragen, Probleme – aber besonders auch in Krisensituationen – einen geschützten Raum. Bei unseren Fachpersonen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich

mit viel Erfahrung sind Frauen, Männer und Jugendliche jeden Alters und jeder Nationalität – sowie Paare, Familien, Gruppen und Organisationen herzlich willkommen. Die Mitarbeiterinnen stehen unter Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet im Auftrag der Kantone SG, AR und AI und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Das Beratungsangebot ist kostenlos. **rb**

Rufen Sie uns an! Wir heissen Sie willkommen mit Ihren Fragen und Problemen.

Telefon 071 222 88 11; www.faplasg.ch

Kursprogramm – Weiterbildung Vorderland AR

Zumba Fitness – Verein DancePower

Schulhaus Wies, Heiden, jeweils Donnerstag, 19.00–20.00 Uhr, genaue Daten und Anmeldung unter www.DancePower.ch

Luna Yoga® – Bewegliche Schultern – starker Rücken

Yvonne Chandrani Weder, Praxis sportivo, Walzenhausen, 1 x Samstag, 10.10.2015, 8.30–11.30 Uhr

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel, Naturheilpraxis, Rehetobel, 1 x Samstag, 17.10.2015, 09.45–17.00 Uhr, genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch, Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch, Feuerwehrdepot, Wolfhalden, 5 x Montag, 19.10.2015–23.11.2015, 18.30–19.25 Uhr

Herbstliche Dekorationen

Elisabeth Graf, Feuerwehrdepot, Wolfhalden, 1 x Mittwoch, 21.10.2015, 14.00–17.00 Uhr

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber, Sonnenblick, Walzenhausen, Samstag/Sonntag, 24./25.10.2015, Anmeldung: singwochenende@bluewin.ch, www.singwochenende.ch.vu

Selbstbestimmung im Alter (Vortrag) – «aktiv in Heiden»

Evangelisches Kirchgemeindehaus, Heiden, 1 x Donnerstag, 29.10.2015, 19.30 Uhr, (keine Anmeldung nötig)

«Andiamo avanti» (Italienisch A2) – Sprachkurs

Corina Schmid, Schulhaus Gerbe, Heiden, 10 x Mittwoch, 04.11.2015–23.03.2016 (vierzehntäglich), 18.00–19.30 Uhr

«Conversation and more ...» – Sprachkurs

Corina Schmid, Schulhaus Gerbe, Heiden, 10 x Mittwoch, 04.11.2015–23.03.2016 (vierzehntäglich), 19.45–21.15 Uhr

Rakubrand-Technik

Monika Lichtenstern, Schulhaus Dorf, Heiden, 2 x Mittwoch, 28.10. und 18.11.2015, 19.00–22.00 Uhr

Etagèren – selbst gemacht

Bernadette Mathis, Bernadettes Hobbylädeli, Rehetobel, 1 x Mittwoch, 04.11.2015, 19.00–21.30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie – Teil 1

Gregory Brunner, Schulhaus Wies, Heiden, 2 x Samstag, 07. und 21.11.2015, 13.00–17.30 Uhr

Luna Yoga® – Besinnliche Wintereinkehr

Yvonne Chandrani Weder, Praxis sportivo, Walzenhausen, 1 x Samstag, 21.11.2015, 8.30–11.30 Uhr

Wissenswertes & Tipps zum Ausfüllen der Steuererklärung

Aldo Bieri, Schulhaus Gerbe, Heiden, 1 x Donnerstag, 21.01.2016, 19.30–21.30 Uhr

Sträucher & Rosen, Obstbäume & Beerenobst schneiden

Werner Kolb, Region Heiden, 2 x Samstag, 13. und 20.02.2016, 9.00–11.00 Uhr

Reliefarbeit in Ton / Portraitieren

Sabine Moricca-Hörler, Atelier Werkraum, Speicher, 3 x Samstag, 05.03.2016–19.03.2016, 9.00–12.00 Uhr

Todesfall, was nun ...

Simon Abderhalden, Betreuungszentrum Heiden, 1 x Donnerstag, 10.03.2016, 19.00–21.00 Uhr

Luna Yoga® – Frühling – Im Fluss sein

Yvonne Chandrani Weder, Praxis sportivo, Walzenhausen, 1 x Samstag, 19.03.2016, 8.30–11.30 Uhr

Voranzeige: Ab 8.02.2016 Deutsch für Fremdsprachige

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchs@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 88

JENS WEBER
Eine starke Stimme
für Ausserrhoden

Nationalratswahlen vom 18. Oktober 2015
www.jens-weber.ch

SP

Lesezeichen

Seine Bücher sind oft in der Politik verankert, so auch sein erstes Montalbano-Buch «Die Form des Wassers». Ist es Mord oder?

Camilleri wurde in Sizilien geboren, wo sein Hauptprotagonist Commissario Salvo Montalbano in sehr sizilianischer Umgebung Verbrechen aufklärt. Mit seinem unkonventionellen Vorgehen, instinktiven Reflexionen und einem starken Gerechtigkeits-sinn steht er oft auf Kriegsfuss mit der berühmten italienisch-sizilianischen Bürokratie. Die süditalienische Mentalität und Atmosphäre wird genauso beschrieben wie seine Liebe für die sizilianische Küche.

Die Form des Wassers von Andrea Camilleri, ISBN 3-7857-1509-9, gelesen von Hansruedi Bänziger

Bibliothek - Standort

Während der Umbauphase der MZA finden Sie die Bibliothek in der neu gebauten Galerie der MZA, oberhalb der Turnhalle. Es gelten die gewohnten Öffnungszeiten. Ab zirka Mitte Oktober werden wir wieder am gewohnten Standort sein. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung: Tel. Nr. 071 886 66 38.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

SCHWEIZ-ARMENIEN 100 JAHRE SOLIDARITÄT

BESUCH SEINER HEILIGKEIT ARAM I.,
KATHOLIKOS VON KILIKIEN, IN DER SCHWEIZ
24.–26. SEPTEMBER 2015

Gedenkfeier in Walzenhausen Jakob Künzler, Vater der Armenier

Samstag, 26. September, 14.30–16.30 Uhr

REFORMIERTE KIRCHE WALZENHAUSEN

14.30 Musik (Ensemble Eskeniangeli)

Anganim arachi ko: Mesrob Mashtoz (5. Jh.), bearbeitet von Shant Eskenian für Barockgeige, Flöte und Violoncello
Hirtenlied: Tamar Eskenian, Shvi (armenische Flöte)
Teile aus der armenischen Liturgie: vierstimmig ausgesetzt von Komitas (1869–1935), bearbeitet von Tamar und Shant Eskenian für Barockinstrumente

14.40 Empfang und Kurzansprache

Hansruedi Bänziger, Gemeindepräsident Walzenhausen
Koni Bruderer, Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell
Grusswort: Lini Sutter, Vizepräsidentin Rat SEK

14.55 Kurzvorträge: Die Bundespolitik und die Frage des Armeniergenozids

«Schweiz, Armenien und Menschenrechte vor 100 Jahren»
Professor Hans-Lukas Kieser, Universität Zürich
Eine Würdigung aus heutiger Sicht
Ständerat Hans Altherr
Die Schweizer Solidarität an die Opfer des Genozids: eine Lebensgeschichte
Teny Pirri-Simonian, Präsidentin der Stiftung Armenofas

15.25 Musik (Ensemble Eskeniangeli)

Sird im sasani: Sdepanos Sunetsi (8. Jh.), bearbeitet von Shant Eskenian für Barockgeige
Grung: Komitas (1869–1935), bearbeitet von Tamar Eskenian für Shvi
Havun Havun: Grigor Naregatsi (951–1003), bearbeitet von Shant Eskenian für Barockgeige

15.35 Würdigung durch Aram I.

Katholikos der armenisch-apostolischen Kirche von Kilikien, Libanon

15.50 Kurzansprache

Familienangehörige von Jakob Künzler
(Anne Betts/Prudy Marshall)

16.00 Kurzvortrag: Das friedenspolitische Engagement der Schweiz im Kaukasus

Konstantin Obolensky, Stv. Leiter der Abteilung Menschliche Sicherheit im EDA, ehem. Schweizerischer Botschafter in Armenien

16.10 Abschluss

Hansruedi Bänziger, Gemeindepräsident Walzenhausen

KIRCHENVORPLATZ/MZA

ab 16.15 Apéro mit musikalischem Ausklang (Ensemble Eskeniangeli)

Kilikia: Kapriel Yerania (1827–1862) bearbeitet von Shant und Tamar Eskenian für Barockinstrumente

sek · feps

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund

Überraschung am Postschalter

Haben Sie auch von den höheren Briefftaxen gelesen oder gehört? Höhere Taxen leuchten ein, werden doch der Post immer weniger Briefe anvertraut. Der Internetverkehr erweise sich als übermächtige Konkurrenz, so dass ein Portoaufschlag nicht mehr zu umgehen sei, wurde seitens der Postverantwortlichen argumentiert. Bild: zVg

PETER EGGENBERGER • Zonenstaffelung? Bis jetzt habe ich mich nicht genauer informiert und bin vorerst einmal froh, dass die Schreibarbeiten erledigt sind. Ja, Sie lesen richtig: Schreibarbeiten. Mit Papier und Kugelschreiber oder Füllfederhalter. Ich gehöre halt noch zur vorgestrigen Spezies der aussterbenden Briefverfasser, und noch jedes Mal mache ich mich mit meinen Briefen gutgelaunt auf den Weg zur Post. Nach Walzenhausen. So auch heute.

«Alle fünf B-Post», erkläre ich am Schalter und zücke den Geldbeutel. «Aha, nach Urnäsch... Moment, haben wir gleich.» Kurz mustert Irène Gmür den ausgebreiteten Plan voller Farbfelder und Zahlen. «Ab Walzenhausen sind das sechs Zonen. Macht sechs mal 85 Rappen, also 5 Franken 10. Und der da? Nach Weinfelden im Thurgau? Augenblick...» Unsere an und für sich liebenswerte Schalterfrau runzelt kritisch die Stirn, konsultiert erneut den Ostwind-Zonenplan des öffentlichen Verkehrs und murmelt etwas von acht Zonen. «Das wären dann 6 Franken 80.» Und weiter im Text. «Zürich? Liegt ausserhalb des Ostwind-Zonengebiets. Aber das haben wir gleich ...»

Unsere Post-Fachfrau zieht jetzt ihre nicht minder freundliche Kollegin Rita Frischknecht zu Rate. Als sich beide in Richtung der hinteren Wand mit dem grossen, die ganze Schweiz zeigenden Plan voller Farben und Zahlen entfernen, habe ich mich von der ersten Überraschung erholt. «Zo ..., Zonen? Wieso? Was soll das?», stottere ich. «Haben Sie unser Rundschreiben betreffend der zonengestaffelten Frankatur nicht erhalten? Darin werden die Neuerungen gründlich erklärt und begründet»,

lachen die Frauen. «Die neue Briefpost-Taxordnung orientiert sich am Zonenplan des öffentlichen Verkehrs. Für die Nähe reicht der Ostwind-Zonenplan. Eine einfache und vor allem logische Sache. Wer von uns aus mit Postauto und Bahn beispielsweise nach Winterthur fährt, durchreist verschiedene Zonen. Und je mehr Zonen, desto weiter der Weg und folglich höher der Preis. Das leuchtet doch ein, oder? Und dass sich die Post an die Zonen des öffentlichen Verkehrs hält, macht das Ganze einfach und transparent. Schauen Sie, da ...» und

schon drückt mir Rita Frischknecht ein Papier mit Zonennummern von 210 bis 954 in die Hand.

Logisch, einfach und transparent ... Ich schlucke leer und bezahle wortlos das Porto für die beiden Sechs- und Acht-Zonen-B-Post-Briefe nach Urnäsch und Weinfelden, also total 11 Franken 90. Die restlichen Briefe für liebe Freunde in Basel, Olten und Grindelwald nehme ich wieder mit. Wieviele Zonen hätte wohl mein Grindelwaldner Brief zu erdulden? Zwanzig? Oder gar dreissig? Dreissig mal 85 Rappen ... Verrückt ... Zonengestaffelte Frankatur ... Die Oberen von der Post müssen trotz Hochschulbildung wahnsinnig geworden sein ... Oder vielleicht deshalb?

Ich fahre zum nächsten Postamt im Vorarlbergischen, nach Gaissau. Vor dem Schalter reihe ich mich in die lange Reihe zonenfrankaturgeschädigter Kunden aus der Schweiz ein. Freundlich werden meine drei Briefe entgegengenommen, und als ich schüchtern nach Zonen frage, schüttelt die Beamtin mit einem maliziösen Lächeln den Kopf. «Wir haben unkomplizierte Einheitstarife. Macht 3 Euro 90», sagt sie. Ich bezahle, mache mich nachdenklich auf den Heimweg und wünsche die Zonenstrategen unserer Post staffelweise ins Pfefferland.

Beim Briefposttarif orientiert sich die schweizerische Post neuerdings am Zonenplan des öffentlichen Verkehrs ...

Frauengemeinschaft beim Nachtwächter

Die Frauengemeinschaft Walzenhausen lud kürzlich zu einem Abendausflug nach Appenzell ein. Auch Partner und Nichtmitglieder waren herzlichst eingeladen.

Zuerst stärkte man sich im Restaurant Rank in Appenzell bei einem feinen Essen. Danach ging es weiter zum Dorfrundgang. Um halb zehn erwartete uns der Nachtwächter Erich Koller im Dorf Appenzell. Im waschechten Innerrhoder Dialekt begrüßte er uns und führte uns an die geschichtsträchtigen Orte im Dorfkern von Appenzell. Es erwarteten uns interessante Überlieferungen und lustige Anekdoten aus früherer wie auch aus der heutigen Zeit. Als die Glocke der Kirche St. Mauritius 10 Uhr schlug, zitierte er: «Hört ihr Leut und lasst Euch sagen, die Turmuhr hat 10 geschlagen. Passt guet auf aufs Feuer, aufs Liecht, dass kein Unglück gschiecht.» Grundlage für die Nachtwächterführungen sind historische Fakten rund um den verheerenden Dorfbrand von 1511.

Mit viel neuem Wissen und Eindrücken verging die Zeit fast zu schnell. So konnte die bunt gewürfelte Gruppe den Abend noch beim gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen, bevor es wieder zurück nach Walzenhausen ging. **rf**

Besichtigung Flughafen Altenrhein

Am 26. August 2015 durfte die Mütterere Rundi den People's Business Airport St. Gallen-Altenrhein besichtigen.

Nach der Gepäckkontrolle und dem Sicherheitscheck wartete ein etwas in die Jahre gekommener Bus auf uns. Der Chauffeur drückte kräftig aufs Gas, und so brausten wir bei eingeschalteten Positionslatern einmal über die Start- und Landebahn. Zum Abheben hat es nicht gereicht, dafür durften wir in einem Hangar mehrere Privatjets besichtigen, leider nur von aussen. Während die Kinder vor allem über die Grösse staunten, wunderten sich die Erwachsenen darüber, wie man sich so ein teures Spielzeug leisten kann. Der nächste Stopp brachte uns zu den Helikoptern. Auch hier wäre wohl mehr als einer gerne eingestiegen und abgehoben! Nachdem alle wieder im Bus Platz genommen hatten, brauste mit Blaulicht und Sirene die Flughafenfeuerwehr vor und demonstrierte, wie mit einem gewaltigen Wasserstrahl bei Notfällen eingegriffen wird. Nach dem Halt bei der Feuerwehr konnten wir noch einen Blick auf den Stolz des Flugplatzes werfen: «Laura», das Linienflugzeug mit 76 Sitzplätzen, so gross, dass sie nicht ganz im Hangar Platz hat und immer ein Teil des Hecks draussen bleiben muss. Sicher brachte uns der Bus wieder zum Flughafengebäude, und zum Abschluss gab es noch ein «Schöggeli». Es war ein sehr interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag, und bestimmt haben viele in der Nacht vom grossen Traum der Menschen geträumt, nämlich fliegen zu können. **iw**

Fraue- und Manne-z' Morge

Die katholische Frauengemeinschaft und die Mütterere Rundi laden euch alle wieder herzlich zu einer gemütlichen «z' Morge-Rundi» ein. Für die kleineren Kinder wird eine Spielecke eingerichtet, damit sich Jüngere und Ältere in einer frohen Gemeinschaft zusammenfinden können. Datum: Montag, 26.10.2015, Ort: Singsaal MZA, Zeit: 09.00– 11.00 Uhr, Auskunft: Maria Ostler, Tel. 071 888 77 78, Bernadette Wick, Tel. 071 888 58 42

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG

Äschi 1091

9428 Walzenhausen

Tel. 071 886 40 50

Fax 071 886 40 51

www.garage-steingruber.ch

garage.steingruber@bluewin.ch

Auf die Plätze, fertig und ab in den Zoo ...

Die Kinder der ersten und zweiten Klasse vom Schulhaus Bild durften am 27. August einen abwechslungsreichen und lustigen Tag im Walter Zoo verbringen. Sie berichten selber von ihren Erlebnissen. Bild: zvg

Es hat einen Pfau im Zoo. Die Hasen sind sehr niedlich. Die Schlangen sehen gefährlich aus. Frau Bischof war mit uns und anderen Kinder im Labyrinth. Dann haben wir Würste gebraten. *Isik, Timon*

Der Zoo hat viele Tiere. Der Tiger ist gesprungen. Die Affen haben gestritten. Die Hasen sind niedlich. Die Kamele haben Bananen gekriegt. Die Schlangen waren cool. *Haris, Severin*

Wir sind mit dem Bus und dem Zug gefahren. Wir haben Schlangen und Piranhas gesehen. Wir haben Zebras gestreichelt und Eis gegessen. *Luis, Siegfried, Jeremia*

Der Tiger ist ganz nah gekommen. Wir haben eine Riesenschildkröte gesehen. Wir haben auch kleine Schildkröten beobachtet. Die Affen haben Blödsinn gemacht. Die Vogelspinne ist gross und hat viele Haare. Wir haben den Alligator gesehen. Die Fische schwammen beim Krokodil im Wasser. *Alissia, Tobias*

Es war toll, dass wir die Schildkröte, eine Vogelspinne und das Krokodil gesehen haben. Das Zebra konnten wir streicheln. Es hatte viele Piranhas. *Adriel, Christian*

Wir gehen in den Zoo. Die Schlange zeigt die Zunge. Wir streicheln das Zebra. Das Krokodil hat die Zähne gezeigt. Wir haben eine Vogelspinne gesehen. *Severin, Eliza*

Wir sind zum Spielplatz gegangen. Der Tiger ist ganz nah zu uns gekommen. Wir haben die Ziegen gestreichelt. Es hat viele Babykrokodile gehabt. Wir haben auch Papageien gesehen. Das Yak hat grosse Hörner. *Florian, Fabian*

Wir sind in den Zoo gegangen. Wir haben sehr viel Spass gehabt. Wir haben das neue Gehege gesehen. Herr Nilson war auch da. Wir haben Alligatoren gesehen. Der Tiger ist nah bei uns gewesen. Die Affen haben um eine Decke gekämpft. Wir haben ein Raketeneis gegessen. *Jana, Fabian, Maria, Gergö*

Mit dem Bus, dem Zug und dem Bähnli sind wir in den Zoo. Wir haben Hasen und Affen gesehen. Wir haben Würste gebraten. Fast alle haben im Labyrinth gespielt. *Elena, Janis*

Langjähriges Engagement verdankt und Neue begrüsst

Zum Ende des Schuljahres 2014/2015 haben verschiedene Mitarbeitende unsere Schule verlassen. Anlässlich des Schulschlussessens am 26. Juni im Vereinslokal Lachen sind die folgenden Lehrpersonen für ihre teils langjährige Tätigkeit an unserer Schule durch den Schulleiter, José Alberto Lorca, erwähnt und die Anwesenden geehrt und verabschiedet worden.

Werner Brugger arbeitete seit 1974 als Primarlehrer an der Schule Walzenhausen. Während vielen Jahren unterrichtete Werner Brugger in einem vollen Pensum. Im Frühjahr 2013 reduzierte er seinen Beschäftigungsgrad, um seine Tätigkeit in der gewählten Funktion als Präsident der Lehrerinnen und Lehrer Appenzell Ausserrhoden LAR wahrnehmen zu können. Sein Arbeitsverhältnis endete per 31.01.2015.

Danielle Brugger arbeitete seit dem 01.08.1989 zuerst als Reallehrerin mit kleineren Teilpensum und in den letzten Jahren als Sekundarlehrerin mit Klassenlehrerfunktion und einem

grösseren Pensum an der Oberstufe Walzenhausen. Danielle Brugger hat ab dem neuen Schuljahr eine neue Herausforderung an der Oberstufe Rosenau in Gossau angenommen.

Bea Hofer hat am 1. August 1996 bis 31. Juli 2001 und ab dem 01. August 2007 bis Ende des Schuljahres mit einem Teilpensum als Fachlehrerin Hauswirtschaft an unserer Oberstufe unterrichtet. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen musste das Gesamtpensum Hauswirtschaft reduziert werden. Bea Hofer hat sich entschlossen, als selbständige medizinische Masseurin tätig zu sein.

Gaby Kellenberger unterrichtete bereits von 2002 bis 2012 an unserer Schule die 1./2. Klasse. Sie erklärte sich bereit, zu ihrem Pensum im Rehasentrum Lutzenberg ab 01.08.2013 bis Ende des Schuljahres noch einige Lektionen DAZ zu erteilen. Dieses Pensum ist per Juli 15 ausgelaufen.

Caterina Mancuso übernahm 2013 vier Lektionen Mensch & Umwelt in der 5./6. Klasse im Schulhaus Gütli und machte DAZ-Vertretungen für Eveline Baumgartner.

Jana Horn arbeitete ab 01.03.2014 bis Ende des Schuljahres im Schulhaus Gütli als Klassenlehrperson einer 5./6. Klasse. Ihr befristetes Arbeitsverhältnis endete per 31.7.2015.

Wendy De Haan hat die Schule Walzenhausen nach einem befristeten Jahreseinsatz als Kindergärtnerin im Schulhaus Wilen verlassen.

Heike Mund und **Josef Baumgartner** haben als Schulische Heipädagogen während einem Jahr Käthy Zwahlen vertreten. Ihr Arbeitseinsatz für unsere Schule war auf ein Jahr begrenzt.

Manuela Sieber hat vom 01.11.2008 bis Ende September 2014 als Mitarbeiterin der Tagesstrukturen und als Mitarbeiterin im Hausdienst im Schulhaus Wilen gearbeitet. Manuela Sieber hat die Ausbildung zur Katechetin absolviert und unterrichtet nun als Religionslehrerin in der Gemeinde Walzenhausen.

Gerda Geiger, Bernard Kellenberger und **Karin Sturzenegger** sind kurzfristig für erkrankte oder verunfallte Lehrpersonen und Mitarbeitende im Hausdienst eingesprungen oder haben urlaubsbedingte Vakanzen ausgefüllt.

Marcel Meyerhans verliess die Schulkommission nach 13-jähriger aktiver Mitgliedschaft im Frühjahr 2015. Diese langjährige Erfahrung sorgte für Konstanz und breites Wissen in der Kommission.

Die Schule Walzenhausen dankt den ausgeschiedenen Mitarbeitenden für ihr Wirken und ihren wertvollen Einsatz zum Wohle unserer Schule und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

NEUE LEHRPERSONEN STELLEN SICH VOR

Misel Saric

Hallo, mein Name ist Misel Saric, und ich bin 30 Jahre alt. Seit über zwanzig Jahren Wohnaufenthalt in Wangen im Allgäu (Deutschland) ziehe ich nun als «frisch gebackener Papa» mit meiner kleinen Familie nach Bregenz. Wie Sie vielleicht meinem Namen entnehmen können, liegen meine Wurzeln in Bosnien und Herzegowina, wo ich auch geboren bin. Nach dem Abitur 2005 am Rupert-Ness-Gymnasium in Wangen habe ich zuerst eine Bankausbildung abgeschlossen. Bald merkte ich, dass mir die «Bewegung» im Beruf fehlt. Nach einigen Trainingstätigkeiten im Jugendbereich stellte ich fest, dass ich einen «guten Draht» zu jungen Menschen habe. Aus diesem Grund habe ich, um es bestmöglich mit meiner Leidenschaft dem Sport zu verbinden, an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Grund- und Hauptschullehramt mit meinen Lieblingsschulfächern Sport, Mathe und Chemie studiert. In meiner Freizeit spiele ich aktiv Fussball, zuletzt bei Schwarz-Weiss Bregenz und betreibe nebenher allerlei sportliche Aktivitäten.

Nun wage ich einen grenzüberschreitenden Neuanfang, freue mich auf die pädagogische Herausforderung an meiner neuen Schule in Walzenhausen und hoffe auf eine erfolgreiche Integration im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

David Vosseler

Mein Name ist David Vosseler. Ich wuchs in Speicher auf und absolvierte in Trogen die Kantonsschule. Anschliessend ging ich für zwei Jahre in die USA, machte dort mein High School Diplom und arbeitete ein Jahr als Snowboardlehrer in Lake Tahoe. Wieder zurück aus den Vereinigten Staaten begann ich mein Studium der Musikwissenschaften an der Universität in Zürich und wechselte dann an die Pädagogische Hochschule St. Gallen, um das Lehrdiplom für die Sekundarstufe zu erwerben. Erfahrungen in der Lehr-tätigkeit auf der Sekundarstufe sammle ich bereits seit 2008.

Im aktuellen Schuljahr 2014/15 habe ich in einer befristeten Anstellung an der Klosterschule «flade» in St. Gallen unterrichtet, das Jahr zuvor war ich als Musiklehrer am Oberstufenzentrum in Oberbüren angestellt. In meiner Freizeit mache ich viel Musik, u.a. am E-Bass in Funk/Soul-Formationen oder an der Posaune in Orchestern.

Ich freue mich, in Walzenhausen unterrichten zu dürfen.

Veranstaltungen Kirche

RÜCKBLICK AUF DEN FAMILIENGOTTESDIENST ZUM SCHULBEGINN

Am Sonntag, 16. August, wurde um 10.00 Uhr zum ökumenischen Familiengottesdienst zum Schulbeginn eingeladen. Zahlreiche Kinder und Familien wurden durch Regula Künzler und den Fachpersonen RU Manuela Sieber und Maria Bruderer mit dem Thema «Wovon der Wolf träumt» auf eine Reise in die Traumwelt mitgenommen. Beim anschliessenden Saft- Apéro traf man sich zum gemütlichen Beisammensein.

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 18. Oktober laden Christine Schmid (Klavier) und Pfarrerin Corinna Boldt um 19.00 Uhr wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Melden Sie sich bis spätestens 17.10.15, 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

FAMILIENGOTTESDIENST FÜR UND MIT BEHINDERTEN MENSCHEN

Am Sonntag, 25. Oktober, findet auch in diesem Jahr wieder ein Familiengottesdienst für und mit behinderten Menschen statt. Der Anlass, der um 10.00 Uhr beginnt, wird musikalisch vom Insieme-Chor Goldach unter der Leitung von Meie Lutz mitgestaltet. Im Anschluss wird zu einem Kirchenkaffee eingeladen.

AD-HOC-CHOR WEIHNACHTEN

Nach den erfolgreichen Chorprojekten der letzten Jahre sind ab dem 29. Oktober wieder alle, die gerne singen, zum gemeinsamen Singen in der Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Michael Weber (Walzenhausen) wird in neun kurzweiligen Proben, die jeweils am Donnerstag stattfinden, wieder ein kleines Repertoire an bekannten Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt. Auf die unterschiedlichen Singvoraussetzungen nimmt der Chorleiter Rücksicht. Die letzte Probe findet am Dienstag, 22. Dezember, statt. Neu wird jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr geprobt. Mit der Aufführung am Weihnachtsgottesdienst vom 25. Dezember endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist am Donnerstag, 29. Oktober 2015, um 19.30 Uhr in der evang. Kirche. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Chorleiter Michael Weber gerne zur Verfügung (Tel. 071 880 05 94).

ARCHE-TREFF PROJEKT WEIHNACHTEN

Alle Jungen und Mädchen ab dem 1. Kindergarten sind wiederum herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück für die Kinderweihnacht vom 20. Dezember um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche mitzuspielen. In diesem Jahr steht «Das rote Paket» auf dem Programm. Die Proben beginnen am Donnerstag, 22. Oktober, im Singsaal MZA und finden jeweils donnerstags von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Wer nicht ganz sicher ist, ob ihm das Mitmachen Spass macht, kann an den ersten zwei Proben gerne «schnuppern». Ab der dritten Probe ist die Einteilung dann definitiv. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Verein AMS (Arts Ministry School), Sonnenberg 1, 9428 Walzenhausen. Neue Erschliessungsstrasse mit Kehrplatz, Parzellen Nr. 1324, 1534, Sonnenberg

Mauro und Carmen Meier, Grund 545, 9428 Walzenhausen. Anbau einer Einzelgarage, darauf einen Anbau mit Holzfassade und Terrassenanbau, Parzelle Nr. 155, Assek. 545, Grund

Just Schweiz AG, Unterdorf 62, 9428 Walzenhausen. Änderung/Anpassung Stützmauer und Vorplatz bei Haus C, Parzelle Nr. 55, Assek. 71, Dorf

Just Schweiz AG, Unterdorf 62, 9428 Walzenhausen. Ergänzung Lüftungsanlage, Änderung Aufbau, Parzelle Nr. 55, Assek. 71, Dorf

Adrian und Izabela Tschanz, Platz 851, 9428 Walzenhausen. Abbruch, Neubau und Erweiterung des bestehenden Anbaus, Parzelle Nr. 1100, Assek. 851, Platz

Einwohnergemeinde, Dorf 84, 9428 Walzenhausen. Abwassersanierung mit Doppelwandsystem der Quelfassung Kloster Grimmenstein, Parzelle Nr. 548, Kuss

Sunreal GmbH, Steinerstrasse 10, 9052 Niederteufen. Abbruch/Neubau Gartenhaus mit Veranda, Parzelle Nr. 1304, Assek. 1084, Lebau

Ulrich Künzler, Platz 1146, 9428 Walzenhausen. Photovoltaikanlage, Parzelle Nr. 1381, Assek. 1146, Platz

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

JAKOB KÜNZLER VATER DER ARMENIER

GEDENKFEIER MIT KATHOLIKOS ARAM I., 26.09.2015

EVANG. KIRCHE WALZENHAUSEN, 14.30 UHR

AB 16.30 UHR APÉRO IN DER MEHRZWECKANLAGE

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MONAT AUGUST

Arnold Baumgartner, Heerbrugg, Erwerb 31.08.2006, an Dietmar Karl Zeilinger, Walzenhausen, GB Nr. 512, Wohnhaus Nr. 365, Unterstand, 474 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1674, Garage Nr. 992, 411 m² Grundstücksfläche, Wilen

Markus Baldegger Plattenbeläge AG, St. Gallen, Erwerb 03.07.2014, an OS Rialto GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 243, Wohnhaus Nr. 202, 1'264 m² Grundstücksfläche, Güetli

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 19.02.2015, an Lindenbaum Immobilien GmbH, Teufen, GB Nr. 904, Wohnhaus Nr. 796, 1'715 m² Grundstücksfläche, Bärloch; GB Nr. 905, Gartenanlage, 165 m² Grundstücksfläche, Held

Ruedi Künzler, Walzenhausen, Erwerb 10.06.1968, an Armin Mettler, Walzenhausen, GB Nr. 1093, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 1'513 m² Grundstücksfläche, Platz

Lily Staub-Wüst, Walzenhausen, Erwerb 22.01.1985, an Heinz und Susanna Erika Dübendorfer-Waldmeier, Walzenhausen, ME zu je 1/2, ab GB Nr. 1405, vereinigt mit GB Nr. 1418: 368 m² Wiese, Weide, Gartenanlage, Tolen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TRAUUNG | GEBURT

keine

TODESFÄLLE

10.08.2015 in Heiden AR: **Staggl geb. Sehling, Edith**, geb. 6.6.1934, von Arvigo GR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

28.08.2015 in Italien: **Kehl Theres Bertha**, geb. 12.05.1974, von Zürich ZH und Oberegg AI, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.08.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2 048 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juli 2015 eine Abnahme von einer Person.

Veranstaltungskalender-Infos

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie auf der Website von Walzenhausen (Freizeit, Veranstaltungen, gewünschte Veranstaltung anklicken).

Damit Interessierte umfangreiche Auskünfte über die Veranstaltungen einholen können, werden die Veranstalter gebeten, alle nötigen Informationen auf der Website der Gemeinde (unter Freizeit, Veranstaltungen) einzutragen.

Veranstaltungen im Wiimonat

Orientierungsversammlung

Do., 1. Oktober, 20 Uhr, Singsaal
Gemeinde

Vlehschau

Mi., 7. Oktober, ab 9.30 Uhr, Franzenweid
Braunviehzuchtgenossenschaft

Öffentlicher Schauabend

Fr., 9. Oktober, 19 Uhr, Vereinslokal Lachen
Braunviehzuchtgenossenschaft

Mittagessen für Seniores

Di., 13. Oktober 12 Uhr, in der Tagespresse
Frauenverein

Abstimmungssonntag

So., 18. Oktober
Gemeinde

Gernot & Wolfram Bohnenberger

Sa., 24. Oktober, 20 Uhr, MZA
Walzehuuser Bühne

Konzert App. Singwochenende

So., 25. Oktober, 16.30 Uhr, evang. Kirche
Michael Weber und Hp. Künz, Blockflöte

Fraue- und Manne-z'Morge

Mo., 26. Oktober, 9 Uhr, Singsaal
Kath. Frauengemeinschaft/Müettere Rundi

Start Ad-hoc-Chor Weihnachten

Do., 29. Oktober, 19.30 Uhr, evang. Kirche
Ökumene; keine Anmeldung nötig

Häckseidenst

Fr./Sa., 23./24. Oktober
Anmeldung Fritz Züst 071 888 31 90

Details zu Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Umbau des Bahnhofs gestartet

In Walzenhausen endet eine Ära, wurde doch Ende September der Bahnhof-Kiosk geschlossen. Von den durch den Umbau des Bahnhofgebäudes ausgelösten Veränderungen sind aber auch die Post, der Coiffeursalon und der Bancomat betroffen.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Im Zuge der Modernisierung der Bergbahn erhielt Walzenhausen Ende 1958 ein neues Bahnhofgebäude, in dem auch die vorher im «Türmlihaus» domizilierte Post neue Räume erhielt. Ins Gebäude integriert wurde aber auch ein Kiosk, der den in einem separaten Holzhäuschen untergebrachten, von Frau Schelling geführten Kiosk ablöste. Langjährig Leiterin des von der Firma Schmidt-Agence AG betriebenen Bahnhof-Kiosks war Marianne Schopfer-Höckner. Später wurde der beliebte Treffpunkt privatisiert, und von 2007 bis Februar 2015 lag das Kioskgeschäft in den Händen von Christa Brandenberger. Dann übernahm die Mercato-Shop AG (ein Tochterunternehmen der Appenzeller Bahnen, AB) den Kiosk.

COIFFEURSALON UND BANCOMAT

Ende Oktober wird die Post geschlossen. Dieser Bereich wird als Agentur in den Shop integriert. Die bevorstehenden Umbauarbeiten zwingen auch Coiffeur Markus Rechsteiner zu einem Domizilwechsel. Ende Oktober zügelt er seinen Damen- und Herrensalon vom Bahnhofgebäude ins Haus Dorf 88 (alte Kanzlei, heute Fahrschule Max Kellenberger) und wird nach dem Umbau ins Bahnhofgebäude zurückkehren. Bereits abgebaut worden ist der neben dem Bahnhofkiosk stationierte Bancomat der Raiffeisenbank Unteres Rheintal. Da der Aufwand für eine Übergangslösung nicht zuletzt punkto Sicherheit zu aufwändig ist, wird Walzenhausen erst wieder mit dem erneuerten Bahnhofgebäude einen Bancomaten erhalten.

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 06 Kanto ond Land
- 08 Gwerb
- 13 Veschides
- 21 Verein
- 23 Schuel
- 25 Näbis Feins zom Esse
- 26 Kirche
- 27 Neus us de Gmaand

Am 30. September wurde der beliebte Treffpunkt Bahnhofkiosk endgültig geschlossen.

den ebenfalls komplett erneuert und behindertengerecht ausgerüstet.»

MERCATO SHOP ALS BISTRO

«Die Mercato Shop AG wird neu als Mieter Produkte des täglichen Bedarfes anbieten und eine Postagentur eröffnen. Es ist weiter geplant, dass im Mercato ein Bistro eröffnet wird. Die Eröffnung des neuen Shops findet voraussichtlich am 1. März 2016 statt. Im neuen Shop werden Bahnбилlette verfügbar sein. Während des Umbaus wird auch der Coiffeursalon aufgefrischt und renoviert.»

SEIT 19. OKTOBER BAHNERSATZ

ENERGIEHAUSHALT VERBESSERT

Die Appenzeller Bahnen teilen mit: «Der Bahnhof wird energetisch saniert und die Lokaltäten im Gebäudeinnern umgebaut. Die Sanierung dauert rund fünf Monate. Mit der Sanierung der Fassade und des Daches wird der Energiehaushalt des fast 60-jährigen Gebäudes deutlich verbessert. Der Zugang zum Bahnhof und zum Fahrzeug wird neu gestaltet. Der Eingang wird künftig von Süden her erfolgen und mit transparenten Glaswänden ausgestattet. Damit wird der Zug gegen das Dorf hin sichtbar. Die öffentlichen WCs wer-

«Neben den angestrebten Verbesserungen bezüglich des Energieverbrauchs wird auf dem Schrägdach des Bahnhofs eine Photovoltaikanlage installiert, die die gesamte Stromproduktion der Mieter abdecken soll. Die Baustelleninstallationen sind bereits erfolgt und das Gebäude eingerüstet. Ab dem 19. Oktober 2015 erfolgte der Abbruch des Vorbaus. Es wird ein provisorischer Zugang zur Bahn erstellt. Ab diesem Zeitpunkt, bis voraussichtlich Ende Jahr, wird der Bahnbetrieb eingestellt und ein Ersatzbetrieb mit Bussen eingerichtet.»

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Unterstützung Witzwanderweg – Kostenbeteiligung | Appenzellerland Tourismus AR hat den Witzwanderweg mit neuen, hochwertigen Tafeln und einer «Witzchischtä» bestückt. Walzenhausen als Endpunkt der Wanderung profitiert in grossem Masse am Witzwanderweg. So begegnet man während der Wanderzeit unzähligen Gästen, wovon auch die AB Rheineck-Walzenhausen sowie alle Geschäfte rund um den Bahnhof Nutzen haben. Dem Antrag der Appenzellerland Tourismus AR auf einmalige Unterstützung von CHF 5 000.– hat der Gemeinderat zugestimmt.

Erweiterte Tagesstrukturen für Kinder ab 4 Jahre | Vor gut einem Jahr stellte die Schulleitung dem Gemeinderat einen Antrag – probeweise für ein Jahr – Kinder bereits im Vorschulalter, ab 4 Jahren, zuzulassen. Es hat

sich gezeigt, dass das Angebot gut genutzt wird und die Kinder gut in die Tagesstrukturen integriert werden können. Sie erlernen den sozialen Umgang mit anderen Kindern, lernen von den Grossen, und nicht zuletzt machen sie sich mit den Räumlichkeiten ihres zukünftigen Kindergartens und der Schule vertraut. Auch lässt sich der Personalaufwand mit den zusätzlichen Kindern besser ausschöpfen. Der Gemeinderat begrüsst die Weiterführung des erweiterten Angebots und genehmigt die unbefristete Erweiterung der Tagesstruktur.

Der Gemeinderat wird wieder komplett | Nach dem Aufruf im Treffpunkt haben sich zwei Kandidaten für den freien Sitz im Gemeinderat gemeldet. Es sind dies Jürg Frei, Dorf, und Markus Pfister, Freienland. Der Gemeinderat hat einen ersten Wahlgang für den 29. November

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

2015 angesetzt. Amtsantritt wäre der 1. Januar 2016. Die Kandidaten werden sich an der Orientierungsversammlung am 11. November 2015 vorstellen.

Steuerfussenkung vor das Volk | Der Voranschlag 2016 der Erfolgsrechnung rechnet mit einem Aufwand von CHF 12 706 430.00 und einem Ertrag von CHF 12 368 890.00. Dies führt zu einem Ausgabenüberschuss von CHF 337 540.00. Das operative Ergebnis weist einen Ausgabenüberschuss von CHF 338 250.00. Einlagen und Bezüge der Spezialfinanzierungen von netto CHF 710.00 führen zum Gesamtergebnis von minus CHF 336 540.00. In der Investitionsrechnung stehen den Ausgaben von CHF 1 895 000.00 die Einnahmen von CHF 85 000.00 gegenüber. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen somit CHF 1 810 000.00.

Der Voranschlag 2016 unterscheidet sich zum Voranschlag 2015 vor allem durch die tieferen Steuereinnahmen, welche auf die Reduktion der Steuereinheiten von 3.8 auf 3.6 zurückzuführen sind.

Finanzplanung | Die Finanzplanung 2017 – 2020 rechnet mit 3.6 Steuereinheiten und kalkuliert dabei mit jährlichen Aufwandüberschüssen von CHF 200 000.00 bis CHF 290 000.00.

Diese Aufwandüberschüsse sollen in der Planungsperiode bis 2020 aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Dieses beträgt per 31.12.2014 CHF 5 254 635.31.

In der Finanzplanung sind die Sanierung des Gemeindehauses mit CHF 895 000.00, die Sanierung des Werkhofes mit CHF 1 000 000.00 sowie ab 2020 grössere Investitionen in der MZA von geschätzten CHF 5 000 000.00 berücksichtigt.

Die geplante Nettoverschuldung erhöht sich zwischen Ende 2016 bis 2020 (mit den ab 2020 vorgesehenen Investitionen von CHF 5 000 000.00 in der MZA) von CHF 1 142 000.00 auf voraussichtlich CHF 2 900 000.00. Mit der Selbstfinanzierung werden pro Jahr ca. CHF 500 000.00 für den Schuldenabbau eingesetzt.

Der Gemeinderat bringt dem Stimmvolk einen Steuerfuss von 3.6 Einheiten zur Abstimmung.

Wahl von Michael Stillhart als Mitglied in die Jugend für Jugend Kommission | Yves Frei verlässt die Kommission auf Ende Oktober 2015, da er ab November 2015 in die Schweizer Garde in Rom eintritt. Die Jugend für Jugend Kommission hat nach Ersatz gesucht und gefunden: Michael Stillhart wurde vom Gemeinderat per sofort in die Kommission gewählt und wünscht ihm viel Freude in seinem neuen Amt.

Weiterführung der Haus-Analysen – Zusammenarbeit Kanton und Gemeinde | Das Instrument «Haus-Analyse» hat sich in den letzten Jahren sehr gut etabliert und konnte wichtige Impulse für die Förderung und Erneuerung der Altbausubstanz in den Dörfern setzen.

Nach Beendigung des Regierungsprogramms 2012 – 2015 soll das kantonale Instrument der Haus-Analyse weitergeführt werden.

Die Kosten für eine Haus-Analyse betragen je nach Objektgrösse zwischen CHF 4 500.00 und CHF 6 000.00 (exkl. MwSt.). Grundlagenpläne für die Gebäudeaufnahmen sind nicht in den Kosten der Haus-Analyse enthalten. Es ist vorgesehen, dass wie bisher ein Drittel der Kosten durch den privaten Hauseigentümer, ein Drittel durch die Standortgemeinde und ein Drittel durch den Kanton AR getragen werden. Die Kontrolle und Aufsicht über die Qualität der Haus-Analyse sowie die Zertifizierung der beauftragten Architekten und Planer obliegt neu dem Departementssekretariat des Departements Bau- und Volkswirtschaft.

Mit den jeweiligen Hauseigentümern und Standortgemeinden werden schriftliche Vereinbarungen getroffen, welche die Durchführung der Haus-Analyse, die Urheberrechte und den Kostenverteiler festhalten. Die Leistungsvereinbarung mit den Gemeinden ist abgelaufen, und gilt es nun, diese ab dem Jahr 2016 um vier Jahren zu erneuern. Der Gemeinderat spricht sich für die Weiterführung der Haus-Analyse aus und hat die vorgelegte Vereinbarung genehmigt.

Jahrmarkt – Treffpunkt für das ganze Dorf

Er ist klein, aber fein. Der Jahrmarkt! Und ein Treffpunkt. Wer einst in Walzenhausen zur Schule ging oder hier wohnte, kommt an diesem Tag oft zurück, um in einem der kleinen «Beizli» Bekannte zu treffen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • An einem der wohl letzten sommerlich warmen Samstage in diesem Jahr hatten sich Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region in Walzenhausen eingefunden, um entspannt die «Jahrmarktmeile» hinunter zu flanieren. Da eine feine Suppe, dort ein exquisites Mostbröckli, aber auch Pullover und Jacken oder gar Rasenmäher; alles war am Jahrmarkt zu finden. Ob Dorfbäckerei oder -molkerei, die einheimischen Detaillisten verwöhnten die zahlreichen Kunden mit ihren Köstlichkeiten und Markenprodukten. Gut vertreten waren ebenso die Vereine. Von der Jungschar über die Jugendfeuerwehr, Spielgruppe bis hin zum Turnverein und der Natura-Ortsgruppe hatten sich alle etwas einfallen lassen, um ihr Publikum bei Geschicklichkeitsspielen und Wettbewerben zu fordern oder in einer Festbeiz und an der Bar zu bewirten. Handeln war möglich und gewollt auf dem Pausenplatz der MZA. Dort trafen sich traditionell Kinder und Jugendliche, um ihre Spielsachen und Musikelektronik anzubieten. Die Gemütlichkeit wurde ausserdem in der MZA, erstmals nicht mehr beim Italienerverein sondern beim Fassdaubenclub, gepflegt. Sie veranstalteten zusätzlich eine Tombola. Auf der Speisekarte stand anstelle von Spaghetti «Ghackets mit Hörnli ond Öpfelmues» oder «Hörnli mit Südworscht». Koch Sandrine Walser aus Oberegg, 2010 amtierende Schweizer Meisterin und 2011 Teilnehmerin an den World Skills in London, zeigte sich für die Küche verantwortlich. Traditionell führte der Feuerwehrverein seine Raclette-Stube. Gleichzeitig warb ein Banner für Nachwuchs in der Feuerwehr. «Firefighters» wurden gesucht. Hier wie auf dem gesamten Jahrmarktareal war immer wieder zu hören: «Joh, du bisch au do? Chomm mer gohnd en Kafi go trinke.» Aber auch «Hei, wie lang hämmer üs nümme gsäh?» und dann die Antwort «joh, sit em letschte Jahrmaart nümme.» So wurde nicht nur eingekauft ond «chrömlet», sondern es wurden Neuigkeiten ausgetauscht und ganze Familientreffen abgehalten.

Jahres-Ablesung Strom & Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2015 beginnt am 1. Dezember 2015. Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. - 11. Dezember 2015 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder zaehler@walzenhausen.ar.ch).

Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren. Im Weiteren möchten wir Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86), und wir senden Ihnen umgehend das entsprechende Formular – oder laden Sie es einfach auf unserer Homepage www.elektra-walzenhausen.ch herunter. **gp**

Frauentag 2016 in Heiden

Am Dienstag, 8. März 2016, findet der internationale Frauentag statt. Der Foto-Club Appenzellerland sucht Frauen, welche andere Frauen fotografieren oder sich selber fotografieren lassen wollen. Die Bilder sollen Frauen bei ihrer Arbeit – am liebsten in speziellen Berufen, welche sich im Hintergrund halten –, ihrem Hobby oder einfach als Portrait zeigen. Die Fotos werden eine Woche vor dem Frauentag im Restaurant Linde in Heiden ausgestellt. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, der Wohnort spielt keine Rolle.

Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich an den Foto-Club Appenzellerland, Tel. 071 891 12 97 oder per E-Mail an info@foto-club.org

Jungbürgerfeier 2015

Am Samstag, 29. August 2015, folgten 14 Jungbürgerinnen und Jungbürger der Einladung zur Jungbürgerfeier und versammelten sich vor dem Gemeindehaus.

E. DIENER/E. GOERTZ • Gemeinsam mit dem Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger und den Jugend für Jugend Kommissionsmitgliedern fuhr die Gruppe um 16.00 Uhr mit einem alten Postauto zur Kartbahn Montlingen. Dort wurden rasante Runden – nach Geschlechter getrennt – gefahren. Später, als die Jungs merkten, dass es auch unter den Girls «schnelle» Fahrerinnen gab, auch durchmischt. Zwischen den anstrengenden Fights auf der Rennstrecke waren die Pausen mit kühlen Getränken und Apéro im Freien sehr willkommen. Alle hatten riesigen Spass. Gegen 19.15 Uhr stiegen alle Teilnehmenden beim Meldegg-Parkplatz aus, wo nochmals ein hungriger Jungbürger wartete.

Nach einem kurzen Spaziergang bei herrlichem Sommerwetter zum Aussichtspunkt über dem Rheintal wurde ein kleiner Apéro im Restaurant Meldegg serviert. Bei einem ausgiebigen Nachtessen wurden Erinnerungen aus der Schulzeit ausgetauscht und angeregt über die bisherigen neuen Erfahrungen in Lehre oder Schule geplaudert. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger machte die Jungbürgerinnen und Jungbürger in einer kurzen Ansprache darauf aufmerksam, wie relativ einfach es früher war, öffentliche Bauten in kürzester Zeit umzusetzen. Heute hingegen bräuchte es viel mehr Vorarbeit und Planung; trotzdem sei es eine interessante Herausforderung und bräuchte die Unterstützung aller.

Zum Abschluss des Abends wurde ein wunderbarer Dessert-Dreiklang serviert. Danach bedankte sich Elsbeth Diener ganz herzlich bei ihren Kommissions-Mitgliedern für die Gestaltung der Jungbürgerfeier, die ein erfreulich grosses Echo gefunden hatte.

Birnel-Aktion 2015

Jetzt kann wieder jeder von der Birnel-Aktion der Winterhilfe Schweiz profitieren! Das gesunde und nahrhafte Birnensaftkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäume.

Birnel kann in folgenden Einheiten bezogen werden:

Dispenser, à 250 g	Fr. 4.20
Glas, à 500 g	Fr. 6.50
Glas, à 1,0 kg	Fr. 10.60
Kessel, à 5,0 kg	Fr. 46.00
Kessel, à 12,5 kg	Fr. 105.00

Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von ca. 10 kg sonnenge-reiften Mostbirnen. Der reine eingedickte Saft nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu «Gschwelli», Pudding, Griess, Reisbrei usw. und kann als Zuckerersatz zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Bestellungen bis 13. November 2015 schriftlich oder telefonisch an: Einwohneramt Walzenhausen, Dorf 84, 9428 Walzenhausen AR, Telefon 071 886 49 80, einwohneramt@walzenhausen.ar.ch

Bestellung

<input type="checkbox"/>	Dispenser, à 250 g	Fr. 4.20
<input type="checkbox"/>	Gläser, à 500 g	Fr. 6.50
<input type="checkbox"/>	Gläser, à 1,0 kg	Fr. 10.60
<input type="checkbox"/>	Kessel, à 5,0 kg	Fr. 46.00
<input type="checkbox"/>	Kessel, à 12,5 kg	Fr. 105.00
<input type="checkbox"/>	Birnel-Rezept-Broschüre (gratis)	

Der Betrag ist beim Abholen des Birnells bar zu zahlen.

Ort/Datum

Name/Vorname

Adresse

Telefon

Unterschrift

AÜB-Wirtschaftsnews

NACHHALTIGER AÜB-STROM WIRD 2016 WEITERGEFÜHRT

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wird auch im kommenden Jahr auf Strom aus 100% Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige «AüB-Strom» wurde Anfang 2013 eingeführt. Der AüB-Strom wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten. Privatkunden und kleine Gewerbebetriebe in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch 2016 mit Strom aus erneuerbaren Energien aus Schweizer Produktion beliefert. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden ab 1. Januar 2016 mit dem Stromprodukt «naturstrom basic» versorgt.

Im Rahmen des Projektes «Energie-Region AüB», welches die regionale Zusammenarbeit der Gemeinden im Energiebereich (Energieeffizienz & nachhaltiger Umgang mit den vorhandenen Ressourcen) mit Rücksicht auf die nationale Energiestrategie fördern soll, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende. Die sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden) decken mit dem «AüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im AüB ab.

Mit dem Bezug von AüB-Strom leisten Sie nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern unterstützen gleichzeitig auch die Schweizer Wasserkraftwerke, welche zu einem wesentlichen Teil (ca. 55-60%) die Schweizerische Grundversorgung mit Elektrizität sicherstellen.

Der Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von gut acht Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden.

Grössere Strombezüger (über 100 000 kWh jährlich) können wählen, ob sie freiwillig den nachhaltigen «AüB-Strom» beziehen wollen. Mehrere Gewerbebetriebe sowie Gemeinden tragen den nachhaltigen Gedanken des AüB-Stroms bereits mit und sind freiwillig auf AüB-Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen. Mit einem Wechsel setzen Sie ein Zeichen zu mehr Umweltfreundlichkeit und Swissness. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse ihr lokales Elektrizitätswerk. Für Fragen oder Rückmeldungen sind AüB oder ihr regionaler Elektrizitätsversorger gerne für Sie da!

WEITERER SCHRITT ZUR ENERGIE-REGION AÜB

Die Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den fünf teilnehmenden AüB-Gemeinden hat klar gezeigt, dass eine Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region erreichbar ist. Bis Ende Jahr entscheiden die Gemeinderäte über das Anstreben der Zertifizierung und die Zukunft der Energie-Region AüB.

Die fünf Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden haben im letzten halben Jahr eine Bestandsaufnahme im Energiebereich durchgeführt. Damit kann das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region besser abgeschätzt werden. Dazu wurden die sechs Bereiche Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation & Kooperation auf kommunaler und regionaler Ebene untersucht. Die bereits als Energiestadt zertifizierte Gemeinde Heiden musste nicht mehr untersucht werden, wird aber ebenfalls an einer zukünftigen Energie-Region partizipieren. Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Energie-Region soll es den Gemeinden im AüB ermöglichen, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen sowie am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen zu können.

Das erfreuliche Ergebnis dieser Bestandsaufnahme wurde am 30. September vor ungefähr 35 verantwortlichen Personen aus den Gemeinderäten, Verwaltungen und Elektrizitätsversorgern der teilnehmenden Gemeinden vorgestellt.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Bei der Bestandsaufnahme wurden den Gemeinden für bereits erbrachte Massnahmen im Energiebereich Punkte vergeben. So zeigt das Endresultat, dass alle untersuchten Gemeinden nur knapp unter der für die Zertifizierung notwendigen Prozentzahl von 50 Prozent aller möglichen Punkte liegen. So haben die Gemeinden Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen alle zwischen 43 und 45 Prozent der möglichen Punkte erreicht, während Grub mit 49 Prozent am Besten abschnitt. Somit sind für die Zertifizierung noch einige Massnahmen wie die Einführung von kommunalen Energiebuchhaltun-

gen, ein regionales Energie-Leitbild sowie die Ausarbeitung eines gemeinsamen Aktivitätenprogramms notwendig. Bis Ende des Jahres werden nun die Gemeinderäte in den fünf Gemeinden aufgrund der Resultate der Bestandsaufnahme entscheiden, ob eine gemeinsame Zertifizierung zur Energie-Region definitiv angestrebt werden soll. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Eine Energiestadt-Region mit mehreren Gemeinden gibt es in Ausserrhoden noch nicht.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle als regionale Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

Kast
LANDMASCHINEN AG

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel.071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Weiterbildung Mittelland AR

Folgende Deutsch-Kurse finden im 1. Semester 2016 statt:

- Deutsch, Niveau A1, zwei Doppelkationen pro Woche
- Deutsch, Niveau A1, vier Lektionen am Samstag
- Deutsch, Niveau A1, intensiv, 2 x 3 Lektionen pro Woche
- Deutsch, Niveau A2, zwei Doppelkationen pro Woche
- Deutsch, Niveau A2, intensiv, 2 x 3 Lektionen pro Woche
- Deutsch, Niveau B1, zwei Doppelkationen pro Woche

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.berufsschule.ch

Anmeldungen bis 31. Dezember 2015 an: BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 25

«Conversation and more ...» – Sprachkurs

Corina Schmid, Schulhaus Gerbe, Heiden, 10 x Mittwoch, 04.11.2015 – 23.03.2016 (vierzehntägig), 19.45 – 21.15 Uhr

Zehnter Wirtschaftsapéro im Sonneblick

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst am letzten Freitag im September zum zehnten Wirtschaftsapéro. Die Jubiläumsveranstaltung wurde im Sonneblick durchgeführt. Bild: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • «Warum lädt die Politik zu diesem Wirtschaftsapéro ein?» fragte Hansruedi Bänziger. Seine Antwort lautete: «Die Wirtschaft, die Firmen, das Gewerbe und alle anderen Institutionen, welche nicht mit den letzten zwei Begriffen abgedeckt werden können, sind wichtige Eckpfeiler für Walzenhausen. Sie bieten Arbeitsplätze an. Voll-, aber auch für gewisse Personen attraktive Teilpensen. Ausserdem beschäftigen sie ihrerseits das Handwerk.»

1 400 ARBEITSPLÄTZE

«Übrigens wurden im Jahre 2014 an die 1400 Arbeitsplätze gezählt, verglichen mit unserer Bevölkerung eine grandiose Zahl, weit über dem Durchschnitt im kantonalen Vergleich.

«MIT EUREN FIRMEN
BEWEGT SICH ETWAS IN
WALZENHAUSEN.»

Apropos Erhebungen: Auf der Weltwochenrangliste der Schweizer Gemeinden befinden wir uns an dritter Stelle in Appenzell Ausserrhoden! Hinter Teufen und Speicher. Dazu wurden verschiedene Faktoren verglichen, unter anderem

das Arbeitsangebot, das Gesundheitswesen, Sicherheit und Kriminalität sowie auch die Schule.»

FIRMEN BEWEGEN GEMEINDE

«Mit euren Firmen bewegt sich etwas in Walzenhausen. Ich habe es schon einmal gesagt: genau das ist das Leben in einer Gemeinde – es läuft etwas – und das im Positiven! Das heutige Treffen soll ausserdem Unternehmer zusammenbringen, näherbringen. Diesen Austausch untereinander möchten wir fördern und unterstützen. Gleichzeitig ist es für uns als Behörde eine gute Gelegenheit, euch allen danke zu sagen, dass ihr hier in Walzenhausen seid und Walzenhausen zu einer strammen Vorderländer Gemeinde macht. Herzlichen Dank! Die Gemeinde und der Gemeinderat ästimmieren das sehr!»

ARBEITSLOSENPROJEKT

«Wir haben uns an einem sehr speziellen Ort getroffen. Auch der Sonneblick gehört zu Walzenhausen. Er deckt ein ganz spezielles Angebot ab. Und dahinter steckt eine hochinteressante Geschichte. Wer könnte diese Hintergrundinformationen besser erklären, als der Hausleiter selbst?» Adrian Keller stellte den geschichtsträchtigen Sonneblick vor. Von der Gründung 1933 bis heute. Seinen Vortrag «Sonneblick – mehr als ein Ferienort» ergänzte er mit dem 12-minütigen hauseigenen Film über die Stiftung in der Zeit der Arbeitslosenprojekte 1935 und einen 4-minütigen Fernsehbeitrag der «Antenne» des Schweizer Fernsehens von 1965 zur Flüchtlingsarbeit von Flüchtlingsmutter Getrud Kurzhohl. Letzterer kann auf der Homepage des Sonneblicks unter Kurzvorstellung durch das Anklicken des Klammertextes aufgerufen werden.

Der zehnte Wirtschaftsapéro der Gemeinde Walzenhausen fand im Sonneblick statt.

Logiernächte etwas rückläufig

Nach dem letztjährigen unerwarteten Hoch bei der Belegung nach Abschluss der Umbauarbeiten durfte für die Gästehäuser der Stiftung Sonneblick nicht unbedingt mit einer Wiederholung gerechnet werden, zumal sich Auf und Ab in diesem schwierigen Markt immer wieder abwechseln. Bild: zVg

ZVG • In der Tat war die Sommersaison, die vor allem für die Belegungsentwicklung verantwortlich ist, etwas durchgezogen, wie Hausleiter Adrian Keller in einer Zwischenbilanz festhält. Hochgerechnet auf das ganze Jahr wird mit etwa 4 000 Logiernächten gerechnet, gegenüber 4 700 im Jahr 2014. Die Gründe für den Rückgang sind schwierig zu ermitteln, zumal die Reaktionen der Gäste unverändert positiv bis euphorisch ausfielen. Einige traditionelle Lager kamen aus verschiedenen Gründen in den entsprechenden Institutionen diesmal leider nicht zustande. Andererseits konnten neue Gäste im Sonneblick begrüsst werden. Diese vermochten die Ausfälle aber nicht ganz zu kompensieren.

Es zeigte sich, dass der Sonneblick für Teamtage von Institutionen und Behörden, oft sogar aus der Region, sehr geeignet ist, weil mit der einmaligen Lage und der Herzlichkeit des Personals ein spezielles Ambiente für fruchtbare Ideen und Diskussionen geschaffen wird. Bestätigt hat sich auch das Bedürfnis für Lager von «insieme», der Elternvereine geistig Behinderter. Auch für Feriengäste aus Alters- und Pflegeheimen ist ein solcher temporärer Tapetenwechsel sehr wichtig, auch wenn man «zu Hause» eigentlich alles für einen angenehmen Heimaufenthalt bieten kann.

Speziell begeistert zeigt sich «Hausherr» Adrian Keller über den gleichzeitigen Aufenthalt einer Insieme-Gruppe aus Graubünden und der Ferienwoche für Alleinerziehende mit Kindern im Sommer. «Genau dieser Austausch zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedenen Lebensumständen sowie körperlichen und geistigen Fähigkeiten entspricht ganz der sozialen Zielsetzung des Sonneblicks», erläutert Keller.

AUS DEM KIRCHLICHEN UMFELD

Bestätigt hat sich trotz des reformierten Hintergrunds auch der Trend zu mehr Reservationen aus dem ökumenischen und katholischen Umfeld, etwa einer mehrjährigen Nachdiplom-Ausbildung für kirchliche Jugendarbeit oder Firmwochenenden verschiedener Pfarreien. Nachdem das katholische Gymnasium Friedberg in Gossau schon seit längerem Besinnungstage im Sonneblick durchführt, hat für das kommende Jahr auch die «Meitli-Flade» in St. Gallen bereits einen Aufenthalt reserviert. Ausserdem fand der 10. Wirtschaftsapéro der Standortgemeinde im Sonneblick statt, und tags darauf wurde die Verpflegung der libanesischen Gäste, angereist für den Gedenktag von Jakob Künzler, übernommen.

Hausleiter Adrian Keller bleibt zuversichtlich, dass sich die zeitweiligen Sorgen über die Belegung und die finanziellen Auswirkungen bald legen und der Sonneblick vor allem auf die anhaltende Treue der Spenderinnen und Spender zäh-

len kann. Auch wenn es zur Devise des Hauses gehört, dass kein Aufenthalt an den finanziellen Möglichkeiten der Gäste scheitern dürfe, sollten die Einnahmen zumindest die Personalkosten decken und die Spenden anderen Bedürfnissen dienen. Auf immer wieder eintretende «Wundergeschichten» im Bereich von Zuwendungen, wie es der Hausleiter nennt, lässt man sich gerne überraschen, doch fest darauf bauen dürfe man nicht.

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchs@hevsg.ch
Tel. 081 566 77 88

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Just wird Medical-Partner des HC Davos

Das «Appenzeller Weltunternehmen» JUST und der Hockey Club Davos gehen im Bereich «Medical-Partner» eine Partnerschaft ein. Darüber freuen sich Bill B. Mistura, Geschäftsführer HC Davos Management AG, und Marcel Jüstrich.

ZVG • «Gesundheit ist ein Luxus, dessen wir uns kaum bewusst sind» schreibt die Firma JUST auf ihrer Webseite. Dies wird einem besonders dann vor Augen geführt, wenn beim Hockey Club Davos Spieler durch Verletzungen oder Krankheiten ausfallen. Um im modernen Eishockey erfolgreich zu sein, ist deshalb ein starker Medical-Partner unerlässlich. Beim amtierenden Schweizer Meister sind ein Physiotherapeut und ein Masseur, neben dem Mannschaftsarzt, für die tägliche medizinische Betreuung der Spieler zuständig. Masseur Klaus Schrempf, seit 20 Jahren im Dienst des Hockey Club Davos, betont, wie wichtig der Medical-Partner ist: «Die intensive medizinische Betreuung der Athleten ist nur möglich, wenn wir auch die besten Werkzeuge zur Verfügung haben. Mit den Produkten von JUST sind wir sicher, dass die gewünschte Wirkung bei der Behandlung von Verletzungen bestmöglich erzielt wird. Die hohe Qualität der natürlichen Inhaltsstoffe trägt zusätzlich dazu bei.

Ich sehe, wie wirkungsvoll die Produkte sind, und die Spieler lieben die wohltuende geballte Kräuterkraft. Was will man mehr?»

Marcel Jüstrich, Mitinhaber der JUST Gruppe, zum Engagement beim Hockey Club Davos: «Mit dem Hockey Club Davos hat JUST einen Medical Partner gefunden, welcher zu unseren Hochqualitäts- und einmaligen Produktespezialitäten passt. Der Hockey Club Davos spielt hochwertiges und einmaliges Eishockey auf höchstem Niveau. Ich und mein Bruder Hansueli sind überzeugt, dass unsere JUST Spezialitäten mit dem HCD übereinstimmen. Die intensive spezielle medizinische Betreuung der hochkarätigen Athleten wird durch JUST in den Bereichen Körperpflege, Bäder und Spezialcrèmen ergänzt und fördert somit das Wohlbefinden der Athleten».

Das 1930 in Walzenhausen gegründete Unternehmen JUST verarbeitet ausschliesslich qualitativ hochwertige Rohstoffe und produziert auf höchstem Niveau in der Schweiz. Ein weiterer Grund, der für diesen Partner spricht: JUST verzichtet vollständig auf Tierversuche.

Hockey Club Davos freut sich, JUST als Medical-Partner an Bord zu haben.

Aussichtsreicher Arbeitsplatz

Unmittelbar vor Redaktionsschluss dieser Treffpunkt-Ausgabe wurden Passanten auf der Strasse in Richtung Rheineck mit einem selten aussichtsreichen Arbeitsplatz konfrontiert, der – falls vorhanden – zur Kamera greifen liess: Hoch über dem Rheintal und Bodensee waren Fachleute mit dem Erstellen jener Passerelle beschäftigt, die in Bälde die Just-Altbauten mit dem Neubau verbinden wird.

ŠKODA

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

Garage E. Steingruber AG

Äschi 1091

9428 Walzenhausen

Tel. 071 886 40 50

Fax 071 886 40 51

www.garage-steingruber.ch

garage.steingruber@bluewin.ch

Lehrabschluss und -start bei Hasler Haustechnik AG

Vor über zehn Jahren kaufte Daniel Hasler die E. Hautle Haustechnik AG von Emil Hautle. Seit bald zwei Jahren hat er die Firma um die Hanselmann AG in Marbach erweitert und mit dem Kauf gleichzeitig seinen Geschäftsnamen gewechselt. Bild: zVg

IRIS OBERLE • Die Hasler Haustechnik AG ist auf Sanitär-, Spengler und Heizungsarbeiten (Wärmepumpen inkl. Alternativenenergien) sowie Solartechnik inklusive Photovoltaik spezialisiert. Sie zeichnet sich auch als erfolgreicher Lehrbetrieb aus. Vor zwei Jahren hatte Fabian Camenzind seine erste Ausbildung zum Sanitär-Installateur hervorragend abgeschlossen. Nach einer zweijährigen Zusatzlehre konnte er nun auch die Anerkennung zum Spengler EFZ entgegen nehmen. Sandro Pfändler durfte seinen Lehrabschluss als Sanitär-Installateur EFZ feiern. Beiden gratulierte Inhaber Daniel Hasler herzlich zur erfolgreichen LAP. Die Walzenhauser Sandro und Fabian werden Ende Oktober nun die Rekrutenschule besuchen.

Herzlich willkommen geheissen im Team wurde Raffael Bechter, ebenfalls aus Walzenhausen. Er hat Anfang August mit der dreijährigen Lehre als Sanitär-Installateur begonnen. Auch Sina Karimi aus Rebstein ist neu zum Team gestossen. Er hat ein Praktikum als Sanitär-Installateur in Angriff genommen. Daniel Hasler freut sich auf die Unterstützung der beiden an den Standorten Walzenhausen und Marbach.

v.l.n.r.: Daniel Hasler, Sina Karimi, Raffael Bechter, Sandro Pfändler, Fabian Camenzind

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Hasler

**Spenglerei Heizungs-und Solartechnik
Sanitär Energieberatung**

hautlehaustechnik.ch

Walzenhausen

Marbach

Jan-Henoch Sasek ausgezeichnet

Zum 17. Mal belohnte die Hans Huber Stiftung mit ihrem Anerkennungspreis am 18. September in Heerbrugg überdurchschnittliches Engagement in der Ausbildung junger Berufsleute im dualen Ausbildungsweg. Bild: Isabelle Kürsteiner

Jan-Henoch und Toni Rechsteiner; ein gutes und erfolgreiches Team in den vergangenen vier Jahren.

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Lernenden mit den besten Lehrabschlüssen werden gleichenorts von der SFS-Gruppe ausgezeichnet. Berücksichtigt werden alle Lehrberufe, welche auch bei der SFS-Gruppe ausgebildet werden; Bedingung ist eine Mindestnote von 5,3. Der einzige Appenzeller darunter war Jan-Henoch Sasek. Der Walzenhauser hatte seine 4-jährige Ausbildung zum Polymechniker bei der Knoepfel AG absolviert. Seine praktische Note betrug 5,4, gesamt schloss er mit 5,3 ab. «Die Lehre war sehr spannend», erklärt der junge Fachmann. «Ich hatte gute Ausbilder und ging jeden Tag gerne zur Arbeit.» Ausbildungsverantwortli-

Lehrstellen für 2016 noch offen

Derzeit bildet die Knoepfel AG zwei Produktionsmechaniker (3-jährige Lehre) und drei Polymechniker (4-jährige Lehre) aus. Zwei kommen aus Walzenhausen: Jenny Züst und Lorenz Grütter.

Für kommendes Jahr sind noch ein bis zwei Lehrstellen beim Walzenhauser Unternehmen offen. Ansprechpartner ist Toni Rechsteiner.

cher Toni Rechsteiner: «Die gute Leistung kann jetzt gefeiert werden. Es ist eine Spiegelung der vergangenen vier Jahre. Jan-Henoch hat sich immer hohe Ziele gesetzt und diese auch erreicht, weshalb wir ihm spezielle Aufgaben übergeben konnten. So beispielsweise die Fertigung eines Herzstücks für das Forschungsinstitut der ETH. Die schwierige Titanbearbeitung hat er dann so gut gelöst, dass er das Stück an der Lehrabschlussprüfung preisgeben durfte.» Rechsteiner lobt aber auch die Mitarbeit im Team, die Ausgeglichenheit und das gute gegenseitige Einvernehmen.

Jan-Henoch Sasek: «Bevor der Lehrvertrag zustande kam, konnte ich mit meinen Eltern den Betrieb besichtigen. Da

«WIR LASSEN IHN NICHT GERNE ZIEHEN. WICHTIG IST ABER, DASS UNSERE EHEMALIGEN LERNENDEN GLÜCKLICH SIND.»

fiel mir schon das Qualitätsbewusstsein der Knoepfel AG auf. Dieser erste Eindruck hat sich voll bestätigt. Die Firma produziert sehr hochstehend.» Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass das Walzenhauser Unternehmen für das Saab Grippen Flugzeug eine Komponente des Heckleitwerkes fertigen konnte. Ausserdem ist die Firma beim Projekt «Erster Schweizer Helikopter» beteiligt. Sie entwickelten bereits für die Prototypen 2 und 3 Komponenten mit höchster Qualitätsanforderung. Bei diesem Helikopter-Projekt konnte Jan-Henoch Sasek ebenfalls mitarbeiten. Damit die Lehrlinge die Zusammenhänge bei den meist speziellen Aufträgen besser verstehen, werden wöchentliche Theoriekationen durchgeführt, und es gibt Hausaufgaben. Die Arbeiten müssen danach präsentiert werden. Das hilft bei der LAP, wo die Präsentation ebenfalls bewertet wird. «Ich wurde als Lernender voll mit einbezogen. Mir wurde auch Verantwortung übertragen, und ich musste mir zugeteilte Projekte von A bis Z lösen. Das förderte das selbständige Arbeiten.» Rückblickend sei Polymechniker die absolut richtige Entscheidung gewesen und dies am richtigen Lehrort. Es habe gestimmt wie ein geschmiertes Werk, ist der junge Berufsmann überzeugt. Trotzdem verlässt er seinen Lehrbetrieb, um im Werk seines Vaters einzusteigen.

«Wir lassen ihn nicht gerne ziehen», meint Toni Rechsteiner. «Wichtig ist aber, dass unsere ehemaligen Lernenden glücklich sind. Wir verlieren aber einen hochgeschätzten dynamischen Lehrabgänger.»

Anpassung Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen

Das Kantonale Tiefbauamt hat zusammen mit der Verkehrspolizei die Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen in Walzenhausen auf die Sicherheit hin überprüft. Der Gemeinderat hat zum Vorschlag Stellung genommen. Mit Anpassungen und/oder Entfernungen soll das Überqueren der Strasse für Fussgänger wie auch für Autofahrende sicherer werden.

ZVG • Während die Unfallzahlen zwischen Motorfahrzeugen schweizweit stetig sinken, nehmen die Unfälle bei Fussgängerstreifen nicht ab. Oft werden die Fussgänger schlecht gesehen – oder die Streifen sind an einem ungünstigen Ort und schlecht ausgeführt. Doch auch das Benehmen der Fussgänger hat sich verschlechtert: Sie treten unvermittelt auf die Strasse, schauen weder links noch rechts, sind am Telefon – und sind sich der Gefahr nicht mehr bewusst.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung untersuchte in einer Kampagne die Beziehungen zwischen der Qualität der Fussgängerstreifen und der Unfälle. Die Erkenntnis fand Niederschlag in einer Empfehlung für die Anlage der Fussgängerstreifen – und schlussendlich in einer Norm, die der Bund in einer Verordnung festschrieb.

FUSSGÄNGERFREQUENZEN ODER SICHTWEITEN FEHLEN

Das kantonale Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden hat aufgrund der Normen und zusammen mit der Verkehrspolizei alle Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen sicherheitstechnisch überprüft und das Resultat den Gemeindebehörden unterbreitet. Ernüchterndes Fazit: Kaum ein Fussgängerstreifen im Kanton erfüllt den vollständigen Kriterienkatalog. Es fehlt vor allem an Fussgängerfrequenzen auf den Streifen; denn viele gehen dort über die Strasse, wo es ihnen richtig erscheint. Es ist erwiesen, dass stark frequentierte Fussgängerstreifen deutlich sicherer sind als selten benützte. Bei einigen Streifen fehlen die notwendigen Sichtweiten. Heute müssen vor allem die Autofahrenden die querungswilligen Fussgänger erkennen können –

und ausserorts liegende Streifen sind wegen der gefährlichen Geschwindigkeiten und den langen Bremswegen generell gefährlich. Es handelt sich bei vielen angetroffenen Streifen um reine «Gefälligkeitsstreifen», welche heute keine Chance für eine Neumarkierung hätten. So wurden kantonsweit viele Streifen ausgeschieden, die aus Sicherheitsgründen nachzurüsten oder zu entfernen sind.

Es ist wesentlich sicherer, die Strasse dann zu überqueren, wenn kein Fahrzeug naht, als sich darauf zu verlassen, dass dieses Fahrzeug auch wirklich anhält. Für das Überqueren der freien Strasse braucht es aber keinen Fussgängerstreifen. Die Verantwortung liegt dann beim Fussgänger, welcher als schwächster Verkehrsteilnehmer am meisten unter den Folgen von Fehlverhalten zu leiden hat und deshalb mit dieser Umkehrung des Vortritts auch am meisten zu seiner eigenen Sicherheit beitragen kann.

Die Resultate der Überprüfung der Fussgängerstreifen in Walzenhausen wurden den Gemeindebehörden vorgelegt und die Massnahmen abgeglichen.

Informationen zur Überprüfung der Fussgängerstreifen können beim Tiefbauamt des Kantons in Herisau eingesehen werden.

Für **Fragen und direkte Erläuterungen** wenden Sie sich bitte an die Verkehrsspezialisten Hans Peter Rohrer (Büro für verkehrstechnische Beratungen, hpr.ing@bluewin.ch) oder Erwin Cantieni (Verkehrspolizei, Erwin.Cantieni@ar.ch).

Das kantonale Tiefbauamt dankt für das Verständnis zugunsten der Verkehrssicherheit.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Die Macht der Liebe in Aktion

«The power of love in action». So beschrieb Aram I, Katholikos der armenisch-apostolischen Kirche von Kiliken, Libanon, die selbstlose und mutige Hilfe von Papa Jakob und Mama Elisabeth Künzler im 1. Weltkrieg. Er dankte allen Künzlers, gleich welchen Namens, für ihren Einsatz für das armenische Volk. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Katholikos Aram I: «Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des Erinnerns. Auch an jene Menschen, welche durch schwierige Zeiten begleiten, wie Jakob und Elisabeth Künzler das Armenische Volk. Das Leben dieses Diakons und Arztes war gezeichnet durch Hingabe, Dienst am Nächsten und Opferbereitschaft.» Die Macht der Liebe in Aktion habe ihm den spirituellen Mut gegeben, nein zu einem komfortablen Leben in der Schweiz zu sagen. Und dafür in einer Umgebung geprägt von Massakern, Verfolgungen und Unterdrückung zu dienen. Unter extremsten Verhältnissen hätten Künzlers Kranke geheilt, Arme betreut, Verfolgte unterstützt, Menschen in Gefahr geschützt. So seien sie zu Schweizer Samaritern an den Armeniern geworden. Von ihnen liebevoll und ehrerweisend Papa und Mama Künzler genannt. Zum Schluss dankte Seine Heiligkeit Aram I allen Schweizer Menschen, die dem Armenischen Volk in einer Zeit der Verzweiflung Hoffnung gegeben hätten.

DANKE WALZENHAUSEN, DANKE SCHWEIZ

Seine Heiligkeit Aram I besuche die Schweiz, um für die hundert Jahre Solidarität Schweiz-Armenien zu danken. Nach Genf und Bern besichtigte er mit politischen und kirchlichen Persönlichkeiten aus dem Libanon sowie Teny Pirri-Simonian, Vertreterin des Katholikos in der Schweiz und Präsidentin der Armenofas Foundation, die Rauminstallation über Jakob und Elisabeth Künzler in Hundwil und dann die Gedenkfeier in Walzenhausen. Diese war von der Gemeinde Walzenhausen in Zusammenarbeit mit dem SEK und der evang.-ref. Landeskirche sowie der evang.-ref. Kirche Walzenhausen organisiert worden. Der Brunnen sowie der Gedenkstein waren von Mesmerin Vreni Rast wunderbar festlich mit Blumen und Schleifen dekoriert worden. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst:

«Jakob Künzler ist ein Beispiel für Menschlichkeit. Er sah die Wirklichkeit, den Genozid. Und unternahm etwas, um zu helfen und zu retten. Dazu brauchte es Mut, Selbstlosigkeit und ein Miteinander. Die moralische und materielle Unterstützung holte er sich bei der Schweizer Bevölkerung, bei Politikern und bemerkenswerterweise auch beim damaligen Bundesrat! Diese Gedenkfeier ist eine Ehrerweisung für das, was Jakob Künzler vor rund 100 Jahren vollbracht hat. Lernen wir daraus und vergessen nicht!» Kirchenratspräsident Koni Bruderer unterstrich das Wirken für unschuldig Verfolgte in einem Völkermord unerhörten Ausmasses und wies darauf hin, dass das Appenzeller Vorderland ein guter Nährboden sei für Menschen, denen Humanität und Menschenleben mehr bedeuteten als nur ein Wort wie Dunant, Lutz, Vogt.

Prof. Lukas Kieser & Hansruedi Bänziger

Enkelinnen Anne Betts & Prudy Marshall

Applaus für die Würdigung und Dankesworte sowie für das Musikensemble Eskeniangelli.

Katholikos Aram I (Mitte rechts) mit Enkeltöchtern und Urenkeln von Jakob und Elisabeth Künzler sowie weiteren Würdenträgern.

Jakob Künzler sei das Urbild eines menschlichen Menschen. Dafür gebühre ihm ein Ehrenplatz.

MUTLOSE POLITIK

Obwohl, wie Konstantin Obolensky, Stv. Leiter der Abteilung Menschliche Sicherheit im EDA, berichtete, sich die Schweiz bis heute aktiv im Südkaukasus in der Konfliktbewältigung einsetzt, haben weder Stände- noch Bundesrat den Genozid der Jungtürken am armenischen Volk anerkannt. «Zu Unrecht», wie Prof. Hans-Lukas Kieser, Universität Zürich, und Ständerat Hans Altherr erklärten. Der Genozid sei auf höchster Ebene nicht anerkannt worden, nur vom Nationalrat. Dieses «Herumdücken», so Altherr, unterstütze jedoch die Kräfte, welche nicht aufarbeiten wollten. «Wir haben uns als Zivilgesellschaft einzusetzen, jeder nach seinem Vermögen, jeder an seinem Wirkungsort.» Die Kurzansprachen der Enkelinnen Anne Betts und Prudy Marshall berührten. Sie schilderten ihren Grossvater als gütigen und fröhlichen Mann mit viel Sinn für Spass. Bescheiden. Sein Leben beschreibend als «Sandverkäufer, Fädler, Sticker, Zimmermann, Diakon, Arzt, Waisenvater und einarmiger Bücherschreiber.» Teny Pirri-Simonian beschrieb die Erzählungen ihrer Grosseltern, in denen Jakob und Elisabeth Künzler ebenso vorkamen wie weitere Helfer der Verfolgten. Das Ensemble Eskeniangeli umrahmte die würdige Gedenfeier und wurde mit viel Applaus bedacht. Zum Schluss gab Hansruedi Bänziger mit auf den Weg: «Mir bleibt noch die schöne Aufgabe, unseren gemeinsamen Anlass abzurunden mit einem Schlusswort. Doch was sind schon Worte? Wichtiger sind Gefühle. Der Sinn dieser Gedenfeier für unseren Jakob Künzler ist doch, dass wir uns wieder zurückerinnern an die schrecklichen Ereignisse des Genozids vor hundert Jahren in der heutigen Türkei

und was es bedeutet, flüchten zu müssen. Bedroht zu sein. Angst zu haben in einer lebensbedrohlichen Stress-Situation.

SOLIDARITÄT FÜR ZU UNRECHT VERFOLGTE

Zeigen wir auch weiterhin Respekt für die mutige Arbeit von Jakob Künzler und erkennen darin die Notwendigkeit von Solidarität für Menschen in ähnlicher Situation heute. Die Flüchtlingssituation in der Welt von heute muss noch gelöst werden. Gefordert ist deshalb vor allem die Politik. Ich danke allen, dass sie an dieser Gedenkfeier teilgenommen haben und so den Solidaritätsgedanken weitertragen.» Nach dem Dank an den SEK und die Crew in Walzenhausen rief Hansruedi Bänziger auf: «Pflegen Sie die heutigen Gefühle weiterhin und nehmen Sie diese mit nach Hause.»

STIMMEN

Auf dem Kirchplatz erklärte Landammann Matthias Weisshaupt, dass dies eine der ehrwürdigsten Feiern in seiner politischen Laufbahn gewesen sei. «Jakob und Elisabeth Künzler-Bender haben bewundernswert Grosses geleistet: Als Augenzeugen des Völkermords an den Armeniern hat Jakob Künzler genau hingeschaut und das Unfassbare dokumentiert. Mit seinen Berichten über systematische Deportation, Vertreibung und Vernichtung hat er an die Politik appelliert. Mit persönlichem Einsatz vor Ort haben sie für unzählige Menschen Hilfe zum Überleben organisiert und ihnen darüber hinaus Bildung und damit Zukunft ermöglicht.» Ständerat Hans Altherr bekräftigte: «Für mich ist Jakob Künzler einer der bedeutendsten Ausserrhoder. Er zeigt uns eindrücklich und vorbildhaft, was man mit tiefer Menschlichkeit, gepaart mit Tatkraft und Ausdauer, zustande bringen kann.»

Klassenzusammenkunft der 57er

Fast auf den Tag genau 15 Jahre nach der letzten Klassenzusammenkunft trafen sich die Jahrgänger des Jahr 1957 am 5. September 2015 in Walzenhausen zu ihrem insgesamt dritten Treffen seit ihrem Schulabschluss. Bild: Isabelle Kürsteiner

BRUNO TOBLER • 23 ehemalige Schulkolleginnen und Schulkollegen konnte Bruno Tobler auf der Meldegg begrüßen. In seiner Begrüssungsansprache dankte er insbesondere den Organisatoren des Treffens, Doris Bisquolm, Ruth Vitzthum und Robert Rüesch für ihre grosse Arbeit. Mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass sich seit dem letzten Treffen doch einige Haare deutlich aufgehellt oder gar gelichtet sowie gewisse Körperregionen an Umfang zugenommen hätten, forderte er dann seine ehemaligen Klassenkameradinnen und -kameraden auf, sich kurz vorzustellen

und zu berichten, wie es heute um ihre familiäre und berufliche Situation steht. Dem kamen alle gerne nach, und bald war die ganze Runde in intensive Gespräche vertieft. Robert Rüesch schliesslich wusste von etlichen Schulkolleginnen und -kollegen allerlei lustige Episoden zu erzählen, so dass der Nachmittag im Nu vorbei ging.

Die geplante Wanderung von der Meldegg ins Dorf und dort zum Hotel Walzenhausen fiel leider dem garstigen Wetter zum Opfer; lediglich drei Unentwegte, darunter der Berichterstatter, nahmen den Weg bei stürmischem

Wind und Regen unter die Füsse. Die andern liessen sich stattdessen bequem im Auto ins Dorf kutschieren. Im Hotel Walzenhausen feierte man das Treffen mit einem feinen Nachtessen, ehe dann Überraschungsgast Peter Eggenberger die 57er in seiner gewohnt launigen Art mit allerlei interessanten Geschichten in die Jahre ihrer Jugendzeit in Walzenhausen zurückführte. In der Hotelbar fand das Treffen schliesslich zu mehr oder weniger später Stunde seinen Abschluss. Und alle waren sich einig – es war ein toller Anlass.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Ruthen-Basar 2015

Mit viel Liebe zum Detail haben die Bewohnerinnen während den letzten 2 Jahren ein abwechslungsreiches Basar-Sortiment vorbereitet. Nun freuen sich die Bewohnerinnen darauf, den hoffentlich zahlreichen Gästen am Samstag, 7. und Sonntag, 8. November die mit viel Liebe hergestellten Produkte zu präsentieren.

Das attraktive und umfangreiche Basar-Sortiment, das unter Anleitung und mit Unterstützung des Ruthen-Teams erarbeitet wurde, passt ideal zur Vorweihnachtszeit und liefert mit Sicherheit viele originelle Geschenkideen: Strickwaren für Gross und Klein, Socken und Bettsocken, Deko-Artikel, Glückwunsch-Karten, Modeschmuck, Accessoires und vieles mehr. Natürlich gibt's auch diesmal wieder ein kleines Begrüssungs-Geschenk und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: bei Kaffee, Kuchen und Spaghetti-Plausch wird es an nichts fehlen. Für die Bewohnerinnen des «Haus im Ruthen» bedeutet der Basar sehr viel. Sie dürfen erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung entgegen bringen. Der Umsatz aus Basarverkauf und Verpflegung geht vollumfänglich in die Ferienkasse. Alle Bewohnerinnen hoffen, dass sie damit im Sommer 2016 unvergessliche Ferientage im Tessin verbringen dürfen. Mit Ihrem Besuch am Ruthen-Basar tragen Sie zur Erfüllung dieses Wunsches bei.

Samstag, 7. und Sonntag, 8. November

10.00 – 16.00 Uhr:

Basar

Kaffee und Kuchen

Bewohnerinnen und Team kennen lernen

11.30 – 13.30 Uhr:

Spaghetti-Plausch für die ganze Familie

Jassen macht Freude

Das Alterswohnheim Almendsberg sucht Personen, die gerne Jassen. Gespielt wird jeden zweiten Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Kaffeestube.

Die nächsten Termine sind der 4. November, der 18. November und der 2. Dezember.

Für Personen ohne Fahrgelegenheit bietet das Alterswohnheim einen Abholdienst an. Anmeldungen für den Fahrdienst bitte unter 071 886 49 90.

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

stiftung
waldheim

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Lesezeichen

Oliver Sacks, ein britischer Neurologe und Schriftsteller, beschreibt in diesem Buch anhand von Fallbeispielen verschiedene neurologische Krankheitsbilder. Dies mit viel Menschlichkeit und Wärme.

Ein Professor an einer Musikhochschule erkennt auf einmal weder seine Schüler, noch seine Frau mehr. Eine gesunde, junge Mutter, verliert von einem Tag auf den andern jede Eigenwahrnehmung und kämpft sich mühsam in ein halbwegs selbständiges Leben zurück. Autistische Zwillinge, deren unvorstellbares Zahlengedächtnis alle vor ein Rätsel stellt, zumal sie weder Rechnen noch Schreiben können. Tourette-Patienten mit deren Chaos im Kopf ... Nebst den interessanten Begegnungen werden Krankheitsbilder erklärt. Ein wirklich tolles Buch!

Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, von Oliver Sacks. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg. ISBN: 978 3 499 18780 3. 325 Seiten. Gelesen von Iris Oberle.

«Tod eines Wunderheilers»

Das verschlafene Wolfhausen im Appenzellerland (Walzenhausen/Wolfhalden) erlebt einen ungeahnten Aufschwung. Seit Jack Elsener das heruntergekommene Gasthaus «Sonne» in die Klinik «Helios» verwandelt hat, sind Wunderheilungen an der Tagesordnung. Gewerbe und Tourismus blühen, und die Stammtischrunde in der Dorfbeiz kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Elsener ist fasziniert von der ehemaligen Mineralquelle (die Firmenaufschrift am Fabrikgebäude im Güetli ist noch immer deutlich lesbar), deren Wasser vom alten Bad Schönenbühl hergeleitet wurde. Das Vorhaben, die stillgelegte Heilquelle und das wertvolle Wasser zu aktivieren und der Klinik «Helios» ein Wellnesszentrum anzugliedern, bezahlt der umtriebige Wunderdoktor mit dem Leben. Die Gerüchteküche brodelt, und die Frage «Wer hat Elsener ermordet?» beschäftigt die ganze Region.

STIMME ZUM BUCH:

Der von Peter Eggenberger verfasste Krimi «Tod eines Wunderheilers» ist eine präzise situierte und humorvolle Geschichte über Land und Leute in der Kur- und Heillandschaft Appenzeller Vorderland.“ (mst)

«Tod eines Wunderheilers», erschienen im Appenzeller Verlag, ISBN 978-3-85882-720-3, 180 Seiten, Fr. 32.-, erhältlich in der Bäckerei Meyerhans, im Buchhandel und beim Autor.

English Conversation for Advanced Learners

Englischkurs für Fortgeschrittene mit Schwerpunkt Konversation

Voraussetzung: Sie finden sich in fast allen Alltagssituationen sprachlich zurecht und können Ihre Meinung zu diversen Themen in einfachen Sätzen äussern (ab CEFR, Level B1).

- Im Schulhaus Dorf, Walzenhausen, Schulzimmer Wickart
- 16 Kursabende, vom 17.11.2015 bis 22.3.2016 (ausser Schulferien)
- Dienstags, 20:00 bis 21:30 Uhr
- Gebühren: Fr. 320.- (inkl. Kursmaterial)
- Schnupperlektion für Interessenten gratis
- Gruppengrösse: 6 - 12 Teilnehmer/innen

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kursleiter Jürg Wickart (lic. phil., M.A.), Weid 1391, 9428 Walzenhausen, Tel.: 071 888 37 90, Mail: wickart@gmx.net

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Besuchen Sie uns in der neu gestalteten Bibliothek am alten Standort. Viele spannende neue Bücher warten auf Sie.

Das Bibliotheksteam freut sich auf Sie.

Die Liste der neuen Bücher

Takeover (von Jussi Adler Olsen)
Ein ganz neues Leben (von Jojo Moyes)
Treibsand (von Henning Mankell)
Der japanische Liebhaber (von Isabel Allende)
Die Betrogene (von Charlotte Link)
Stürmische Jahre (von Eveline Hasler)
Die Menschen, die es nicht verdienen (von Hjørth&Rosenfeldt),
Grey – Fifty Shades of Grey (von Christian von E. L. James)
Unschuld (von Jonathan Franzen)
Über den Winter (von Rolf Lappert)
Hunkelers Geheimnis (von Hansjörg Schneider)
Scherbenseele (von Erik Axl Sund)
Die Sturm Schwester (von Lucinda Riley)
Sungs Laden (von Karin Kalisa)
Girl on the Train (von Paula Hawkins)
Die letzte Spur (von Charlotte Link)
Ariella Kaeslin Leiden im Licht (von Christof Gertsch)
Zwanzig Zeilen Liebe (von Rowan Coleman)
Bis ans Ende der Geschichte (von Jodi Picoult)
Germany 2064 (von Martin Walker)
Verschwörung (von David Lagercrantz)
Reisen im Licht der Sterne (von Alex Campu)

Krabbelgruppe: Kontakt unter Mamis und Kinder

Belinda Schmidt leitet seit Februar 2014 die Krabbelgruppe. Hier lernen sich Mamis mit Babys und Kindern bis zu drei Jahren kennen. Die Krabbelgruppe trifft sich jeden 3. Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Schulhaus Nef. Bilder: Isabelle Kürsteiner/2Vg

ISABELLE KÜRSTEINER • Ein Augenschein: Da spielt ein kleiner Junge mit einer Holzseisenbahn, auf der er sitzen kann. Seine Augen leuchten. Er versucht, sich geschickt einen Weg durch die Spielsachen zu bahnen. Dort übt sich ein Mädchen in einem Geschicklichkeitsspiel. Grosses Hallo! Ein Kind mit seiner Mutter stösst dazu. Alle kennen sich, zum Teil von Beginn weg. Dann kommt ein weiteres Mädchen an. Zuerst ein wenig scheu, dann aber ganz im Spiel vertieft. Die Mamis sitzen am runden Tisch, unterhalten sich und lachen. Bald werden die Spielsachen für einige Zeit weggelegt, denn es gibt Dessert und frische Früchte. «Hmmm, fein», «lecker» oder «kann ich noch etwas bekommen?» ist zu hören. Fröhliche Gesichter. Mamis und Kinder freuen sich über das ungezwungene Treffen!

Ein Blick zurück: Belinda Schmidt kam mit ihrem Mann 2009 nach Walzenhausen. Sie arbeitete als Arzthelferin und Diabetesberaterin in Lindau. Arbeitsweg und Arbeitszeiten machten es schwierig, in Kontakt mit Einheimischen zu kommen. Dann wurde sie Mutter. Die Idee, die einst existierende Krabbelgruppe wieder zu eröffnen, wurde immer konkreter. Noch gab es Spielsachen und eine kleine Kasse von ihrer Vorgängerin, die weggezogen war. Heute, nach eineinhalb Jahren, ist Belinda Schmidt überzeugt, dass ihr die Krabbelgruppe geholfen hat, Mütter mit gleichaltrigen Kindern im Dorf kennenzulernen. Auch war es schön, mit anderen Mamis zu diskutieren. «Über den ersten Brei, wie lange das Kind schläft und vieles mehr. Besonders beim ersten Kind ist es wichtig, sich bei Unsicherheiten mit anderen Müttern auszutauschen. Da meine Eltern 500 Kilometer weit weg wohnen, konnte ich hier

Pferd füttern – Welch ein Spass

Buntes fröhliches Treiben in der Krabbelgruppe

ein schönes soziales Netzwerk mit Freunden und Bekannten aufbauen.» Die anderen Mütter bestätigen ebenfalls: «Es ist schön, dass die Kinder mit Gleichaltrigen spielen können.» Den ganzen Sommer über hat sich die Krabbelgruppe auf dem Spielplatz getroffen, jetzt wieder im Schulhaus Nef. Die Fenster sind mit gebastelten Blumen geschmückt und die Wände mit den Bildern der Krabbelgruppen-Kinder. Die Krabbelgruppe funktioniert ganz unkompliziert. Ohne Anmeldung. In der Regel wird abgemeldet, aber auch das ist kein Muss. Obwohl das Treffen einmal im Monat zwischen 15 und 17 Uhr ausgeschrieben ist, richtet sich die Ankunftszeit nach der Schlafenszeit der Kinder. Belinda Schmidt organisiert die Krabbelgruppe im Freiwilligeneinsatz. «Lohn ist der soziale Kontakt. Der ist für mich unbezahlbar!» Der «Zvieri» ist vorbei. Eine Mama sitzt an der Wand und erzählt ihrem Kind eine Geschichte. Dann wird das Schaukelpferd «gefüttert» und «getränkt». Zu Anfang war die Krabbelgruppe für Babys und Kinder bis zwei Jahre geöffnet, nun ist sie für Kinder bis drei Jahre offen. Wäre ein älteres Geschwister aber alleine zuhause, kann es natürlich als Gast mit dabei sein.

«LOHN IST DER SOZIALE
KONTAKT. DER IST FÜR
MICH UNBEZAHLBAR.»

Es bestand von der Vorgängerin eine kleine Kasse. Damit werden beispielsweise Glaces für die Kinder bezahlt. Den «Zvieri» bringt jeweils Belinda Schmidt. Für die Getränke wird ein kleiner Beitrag eingezogen. Weil die Krabbelgruppe als nächstes auch das Nebenzimmer benützen kann,

Belinda Schmidt leitet die Krabbelgruppe

muss die Treppe gesichert werden. Dazu benötigt die Gruppe noch ein entsprechendes Absperrgitter. Um die Kasse ein bisschen aufzubessern, ist als nächstes eine Zusammenarbeit mit der Mütterere Rundi geplant. Die Krabbelgruppe kann dann an deren Anlässen auch Kuchen verkaufen. Vielleicht ist so im kommenden Jahr auch ein kleiner Ausflug möglich. Belinda Schmidt gibt gerne weitere Auskunft. E-Mail: belinda.schmidt@gmx.net

Scharfe Zunge kombiniert mit bravouröser Musik

Kilian Ziegler und Samuel Blatter begeisterten das Publikum der «Walzehuser Bühni» mit Kabarett, Slam Poetry und virtuoser Musik. Bilder: Isabelle Kürsteiner.

ISABELLE KÜRSTEINER • «Das Programm 2016 steht und ist ab Oktober auf der Homepage aufgeschaltet», begrüsst Präsident Albert Decker die zahlreichen Gäste der Walzehuser Bühni. «Wir haben ein breites Angebot vom Feinsten zusammengestellt. Es reicht von Kabarett bis Flamencotanz.» Nach diesen Häppchen fürs kommende Jahr eröffnete Albert Decker den Apéro, mit dabei der mehrfache Slam-Sieger aus Olten, Kilian Ziegler, auf dem Flügel begleitet von Samuel Blatter. In ihrem Erstling «The phantom of the Apéro» überzeugte der Künstler mit einem Wortspielbuffet der besonderen Art. Scharfzüngig servierte er Häppchen, beispielsweise zu den an Apéros obligaten Smalltalks. Dem Gespräch über Sachen, die niemanden interessierten. Überflüssigkeiten. Ausserdem spreche er nicht gerne mit wildfremden Leute über Persönliches. Immer wieder höre er dies: «Was machid ihr eigentlich do?» «I bi de Künschtler» «Aha, spannend, und wa machid ihr denn brueflich?» Um dieses Vorurteil des nicht Arbeitens zu untermauern, sprach Ziegler von seinem Alltag, worin er sich massgeblich im Ausruhen übte. Und die Woche am

Grossartiges Kulturfördererteam

Ein begeisterter Martin Gugger: «Es muss einmal gesagt sein: Was Albert Decker mit seiner Entourage nach Walzenhausen verpflichtet, ist schlicht gesagt erstaunlich und grossartig.

Das Gründerteam hat vor Jahrzehnten damals noch wenig bekannte Bühnenleute wie Dieter Wiesmann, Karls Kühne Gassenschau, Rolf Knie, Franz Hohler, Ursus und Nadeschkin, Akapickels, und, und ... (nehme an, alle heute kaum mehr bezahlbar) in das kulturjungfräuliche Walzenhausen gebracht.

Ich glaubte lange, das Angebot sei künftig nicht mehr zu übertreffen. Dem ist nicht so! Das Niveau blieb und wurde sogar, meine ich, vielfältiger an Auswahl und Angebot. Ich denke an den letzten Anlass am den 19. September: APERO – ein Wortspielbuffet. Für alle, die sich in irgendeiner Weise mit der deutschen Sprache beschäftigen, war der Abend ein Feuerwerk an sprachlichen Leckerbissen; Sprachakrobatik auf hoher Stufe, wobei die zum Teil argen ‚Sprachverstümmelungen‘ die meisten Lacher hervorriefen. Als Beispiele: ‚Flamme isch es Fürwort!‘ oder ‚I föhl mi wie es partnerloses Reh: kä Bock!‘

Ich wünsche mir, auch mit vielen begeisterten Fans, dass uns unser Kulturfördererteam noch lange erhalten bleibt!»

Kilian Ziegler begeisterte in Walzenhausen mit seinem exquisiten Wortspiel.

Dienstag, Dienstagabend, beginne. Brilliant seine Slam Poetry, sei es über Edy, the Eagle, oder aber über eine einfache PET-Flasche. Einzigartig seine Sprünge von Heimatgefühl zu Roger Federer und weiter zu Beatrice Egli bis zur «Aperocalypse», dem Zukunftsapéro. Diese Gewandtheit, mit Sprache umzugehen, diese Perfektion bei schnellsten Wortreihen, lassen sich nicht beim Ausruhen erlernen. Ausserdem ist Ziegler ein aussergewöhnlich guter Beobachter. Kombiniert mit seinem Talent zum Kabarett ergab sich ein sehr unterhaltsamer aber auch ein zum Nachdenken anregender Abend. Untermalt und verstärkt, also bestens ergänzt, wurden die Wortakrobatik durch das Spiel von Pianist Samuel Blatter. Nicht nur seine facettenreiche Musik faszinierte, auch seine kargen, jedoch immer perfekt platzierten Einwände liessen das Publikum schmunzeln und lächeln.

Der Wortakrobat wurde von Pianist Samuel Blatter begleitet.

Lotteriefonds verteilt

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 124 200 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen bewilligt: 67 200 Franken werden im Kanton und regional eingesetzt, 7 000 Franken erhalten gemeinnützige Institutionen in der Schweiz, 30 000 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte und 20 000 Franken für humanitäre Nothilfe an die Glückskette.

Matthias de Potzolli bei den Tambouren

ISABELLE KÜRSTEINER • Jedes Jahr finden die Jungtambourenwettspiele des Ostschweizer Tambourenverbandes statt, ist auf der Homepage der Jugendmusik Heiden zu lesen. «Seit Jahren nimmt auch die Tambourengruppe der Jugendmusik Heiden an diesen Wettbewerben teil. Unter der Leitung von David Seitz reisten die Tambouren der Jugendmusik Heiden dieses Jahr nach Wildhaus an die Jungtambourenwettspiele. Die intensive Vorbereitung hat sich auszubezahlt, denn die sechs Tambouren ertrommelten sich den ersten Rang von 15 teilnehmenden Vereinen. Mit 91.50 Punkten erzielten sie ein hervorragendes Resultat.» Mit von der Partie war auch Matthias de Potzolli am 5./6. September. Er erinnert sich: «Da Walzenhausen ja keine Jugendmusik mehr hatte, wechselte ich damals von den Young Notes direkt in die Jugendmusik Heiden. Ich bin dort überaus zufrieden als Schlagzeuger sowie als Tam-

Matthias de Potzolli, ganz links, nach dem Gewinn des Tambouren-Wettspiels.

bour, denn wir stehen mit unserem Dirigenten Roman Pizzio fürs Korps und David Seitz für die Tambouren sehr gut da. Sicher möchte der eine oder andere Junge auch einmal zu so einer tollen Musik wechseln.»

Dringend Musikanten gesucht!

Sie spielen ein Blasinstrument? Wir brauchen Sie im Musikverein Walzenhausen!

Wir sind leider nur noch in sehr kleiner Besetzung und sind darum kaum mehr in der Lage, Konzerte und Auftritte zu geben. Deshalb sind wir dringend angewiesen auf neue Bläserinnen und Bläser. Lockt Sie das Vereinsleben? Spielen Sie selbst ein Blasinstrument? Oder kennen Sie jemanden,

der uns musikalisch unterstützen kann? Dann kommen Sie zu einer Probe am Montagabend um 20.00 Uhr oder melden Sie sich bei: Daniel Schnider, Tel. 079 577 20 41, E-Mail: daniel-schnider@bluewin.ch

Helfen Sie mit, die Zukunft des Musikvereins zu sichern.

Wir freuen uns auf Sie!

Der Musikverein Walzenhausen

Projektwoche der Sekundarschule faszinierte

«Debattieren und Kämpfen mit Fairness», «2gether 4America», «Pimp the Estrich», «Geologie des Appenzellerlandes & allerlei Musikalisches» sowie «Leben und Übernachten auf der Alp» standen auf dem Programm. Bilder: Isabelle Kürsteiner.

Feiner Kuchen in der Pause, das freute nicht nur die Produzenten.

ISABELLE KÜRSTEINER • Vom 15. bis 18. September fand die viertägige «Projektwoche» der Sekundarschule Walzenhausen statt. Sie findet im Rhythmus von drei Jahren statt, so dass alle Oberstufen-Lernenden einmal daran teilnehmen können. Sie können dabei aus den fünf Projektgruppen, welche altersübergreifend zusammengesetzt sind, auswählen.

In «Debattieren und Kämpfen mit Fairness» bestimmten vormittags die Teilnehmenden zuerst die zu diskutierenden Themen mittels eines vorgegebenen Fragemusters, beispielsweise: «Sollen Hausaufgaben abgeschafft werden?», «Soll das Schutzalter auf 18 Jahre erhöht werden?» oder «Sollen die Landesgrenzen zur Regulierung der Migration verstärkt werden?» Je zwei Befürworter und Gegner erklärten ihren Standpunkt mit schlagenden Argumenten. Danach folgte ein offenes Streitgespräch. Pro- und Kontra-Vertreter wurden von den anderen Gruppenmitgliedern dabei bewertet. Als Hilfsmittel diente das Lehrmittel «Jugend debattiert». Nachmittags praktizierten sie die Kampfsportarten Judo, Karate und Capoeira (eine Mischung aus Kampf und Tanz). Die Neue Welt wurde in «2gether 4America» behandelt. In Gruppenarbeiten entstanden Collagen mit Fotos. Sie dokumentierten die gesamte Projektwoche. Dann entstand auch ein grosses Plakat über New York. Eine Mutprobe bedeutete wohl der Hip-Hop-Auftritt («Flashmob») beim Bahnhof Rheineck. Es sei «mega cool» gewesen. Zum Abschluss wurde am Freitag ein Barbecue ausgerichtet, das sichtlich schmeckte.

«Pimp the Estrich» war vor allem dem textilen Werken und der Hauswirtschaft gewidmet. Es entstand eine Sitzgruppe mit drei Würfeln im Estrich. Damit wer-

Von Walzenhausen nach New York, auch das war in der Projektwoche möglich.

den die zukünftigen Gruppenarbeiten komfortabler, was die Sitzgelegenheiten dort anbelangt. Ausserdem entstanden wunderschöne Bilder, spannende Skulpturen und ein Teppich. Am Donnerstag hiess es Kuchen backen. Diese wurden am Freitag in der Vormittagspause zur Freude vieler angeboten.

Spannend gestaltete sich in «Geologie des Appenzellerlandes & allerlei Musikalisches» das Suchen von Fossilien auf der Schwägalp. Es galt, insbesondere nach hellen Steinen Ausschau zu halten. Ein schwieriges Unternehmen, da es regnete und sich alle Steine in tiefem dunkelgrau zeigten. Dennoch wurden Muschelsplitter und ganze Muscheln gefunden.

Der theoretische Teil umfasste die Entstehung der Alpen. Das Wissen konnte beim Museumsbesuch im Naturmuseum St. Gallen getestet werden.

In «Leben und Übernachten auf der Alp» sollten vier Tage auf der Furglenalp verbracht werden. Bereits das Kochen für 26 Personen auf dem Holzofen wurde zur Herausforderung.

Diskutieren und Argumentieren will gelernt sein.

Für das Mittagessen anderntags benötigte die Gruppe ganze zwei Stunden. Weil ein Gewitter und ein Temperatursturz angekündigt wurden, entschloss sich die Gruppe zur vorzeitigen Heimkehr. Trotzdem war der Besuch der Furglenhöhle noch möglich.

Lichterfest

Die Muettere-Rundi organisiert zusammen mit den Kindergärtnerinnen und den 1.- und 2.-Klass-Lehrerinnen ein Lichterfest für die Familien. Die Kinder können ihre selbstgemachten Räbeliechtli oder Laternen beim Umzug durchs Dorf zur Schau tragen während die Eltern/Begleitpersonen den Festzug entlang der Route geniessen können.

Weitere Teilnehmer und Zuschauer sind herzlich willkommen!

Nähere Angaben folgen durch Kindergarten/Schule.

Datum: Montag, 16.11.2015

Ort: Pausenplatz MZA Walzenhausen - Dorf

Zeit: 18:00 Uhr

Auskunft: Isa Wiggenhauser, Tel. 071 888 22 93 (oder Kindergärtnerinnen/Lehrerinnen)

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

**Ab 1. November 2015 bis
ca. März 2016
bedienen wir Sie gerne im
Haus Dorf 88
Max Kellenberger
Fahrschule (1. Stock)**

Wir freuen uns, Sie als Stamm- oder Neukunde in den provisorischen Räumlichkeiten bedienen zu dürfen.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

GEMEINDEFERIEN

Vom 7. bis und mit 13.9. machte sich eine bunte Schar Reisestruiger auf in die diesjähriigen Gemeindeferien in die Steiermark. Bei wunderschönem Herbstwetter genossen die Teilnehmer die schöne Gegend, unternahmen interessante Ausflüge und konnten sich im Hotel in Lassnitzhöhe bei Graz verwöhnen lassen. Einen ausführlichen Bericht können Sie auf unserer Homepage nachlesen.

RÜCKBLICK AUF DEN ÖKUMENISCHEN GOTTESDIENST ZUM EIDG. DANK-, BUSS- UND BETTAG UND ERNTE-DANK

Am Sonntag, 20. September, luden die evangelische und katholische Kirchgemeinde gemeinsam zu einem ökumenischen Gottesdienst zum eidgenössischen Dank-, Buss- und Betttag und Erntedank ein. Die Feier wurde von Pfarrerin Corinna Boldt und Pater Hesso Hösli in der wunderschön geschmückten Kirche gemeinsam gestaltet. Die Sopranistin Christine Schneider und Christine Schmid an der Orgel waren für die musikalische Begleitung zuständig. Im Anschluss an den Gottesdienst nutzten viele die Möglichkeit, die Erntegaben zu Gunsten der Flüchtlingshilfe zu erwerben. Beim Ausgang lud ein reichhaltig gedeckter Apéro-Tisch zum Verweilen ein.

GOTTESDIENST ZUM REFORMATIONSSONNTAG MIT ANSCHLIESSENDEM SPAGHETTI-PLAUSCH

Am Sonntag, 1. November, wird herzlich zum Gottesdienst zum Reformationsfest eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr und wird musikalisch von unserer Organistin Christine Schmid gestaltet. Im Anschluss dürfen sich die Gottesdienstteilnehmer auf einen feinen Spaghetti-Plausch im Kirchgemeindeforum freuen.

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am Sonntag, 15. November, wird um 19.00 Uhr zu einer weiteren meditativen Abendfeier in der evangelischen Kirche

eingeladen. Christine Schmid am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt werden die Feier gestalten.

Benötigen Sie einen Fahrdienst? Bitte melden Sie sich bis spätestens Samstag, 14.11., 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler an (Tel. 071 888 49 27).

CHINDERFIIR

Am Samstag, 21. November, wird die letzte ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder ab drei Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

EWIGKEITSSONNTAG

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist wiederum dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet. So wird im Gottesdienst vom Sonntag, 22. November, all derer gedacht, die im vergangenen Jahr in unserer Kirchgemeinde verstorben sind. Ganz besonders herzlich eingeladen sind alle Angehörigen. Musikalisch wird der Gottesdienst von Andrea Gamper mit der Harfe und Christine Schmid, Orgel, gestaltet.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Am Sonntag, 29. November, findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Kirchgemeindeversammlung statt. Traktanden sind der Voranschlag und der Steuerfuss 2016. Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient.

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 29. November 2015
ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Wahl der Stimmezählenden | 4. Mitteilungen und Umfrage |
| 2. Voranschlag 2016 | 5. Verlesen des Beschlussprotokolles |
| 3. Steuerfuss 2016 | |

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Juliano und Rebecca Moraes Fountoura Schreiber, Verandaboden mit Holzrost, Parzelle Nr. 1463, Assek. 1248, Platz

Jürg und Ursula Frei, Dorf 103, 9428 Walzenhausen. Photovoltaikanlage, Parzelle Nr. 67, Assek. 103, Dorf

Patrick Hummel, Gassermadstrasse 2, 9451 Kriessern. Neubau Wohnhaus, Parzelle Nr. 1308, Lachen

Kloster Grimmenstein, Grimmenstein 2, 9428 Walzenhausen. Neubau Wasser- aufbereitungsanlage, Parzelle Nr. 548/1508, Kuss

Markus Tobler, Grusegg 314, 9428 Walzenhausen. Fassadensanierung mit Fensterersatz (Nord/Ost), Parzelle Nr. 818, Assek. 314, Grusegg

Renate Bernhardsgrütter, Platz 211, 9428 Walzenhausen. Photovoltaikanlage, Parzelle Nr. 307, Assek. 211, Platz

Walter Hönig, Poststrasse 19, 9410 Heiden. Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas), Parzelle Nr. 303, Assek. 226, Platz

Russenberger AG, Wilen 388, 9428 Walzenhausen. Erschliessungsstrasse für die Erschliessung von Parzelle Nr. 529 mit Ver- und Entsorgungsleitungen, Parzelle Nr. 529, Wilen

Appenzeller Bahnen AG, St. Gallerstrasse 53, 9101 Herisau. Projektänderung zu Umbau und Sanierung Bahnhofgebäude mit Einbau Mercato Shop und Gewerbeflächen in den Posträumlichkeiten, Solaranlage, Parzelle Nr. 89, Assek. 42, Dorf

Reko Restaurationsbetriebe AG, Unterlindenberg 696, 9427 Wolfhalden. Heizungsersatz (neu Gas) (bereits ausgeführt), Parzelle Nr. 1547, Assek. 530, Mörenloch

Pius Stadler, Platz 921, 9428 Walzenhausen. Cheminéeofen mit Fassadenkamin, Parzelle Nr. 1221, Assek. 921, Platz

Roger und Corina Sieber, Platz 458, 9428 Walzenhausen. Photovoltaikanlage, Parzelle Nr. 1665, Assek. 1458, Platz

Impressum

134. Ausgabe, Nr. 11 / 2015
 Redaktion: Isabelle Kürsteiner
 Gütli 187, 9428 Walzenhausen
 T 079 933 80 52
 tp@walzenhausen.ch
 Herausgeberin:
 Gemeinde Walzenhausen
 Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.
 Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.
 Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmontats.

Redaktionsschlüsse 2015/2016

1. November, 1. Dezember,
 1. Januar, 1 Februar
 Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Beratungsangebot für Familien

Die Beratungsstelle für Familien in St. Gallen bietet im Auftrag des Kanton Appenzell Ausserrhoden Paar- und Familienberatungen sowie Trennungs- oder Scheidungsberatungen an. Die erweiterte Zusammenarbeit mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden läuft seit Januar 2014 und steht allen Ausserrhoder Paaren und Familien für Beratungen zur Verfügung. Die ersten beiden Beratungen sind dank der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton kostenlos, danach gilt ein einkommensabhängiger Tarif. Auch Elternmediationen bei Schwierigkeiten mit dem Besuchsrecht oder Mediationen bei Trennung oder Scheidung gehören zu den Beratungsangeboten. Das Team am roten Raiffeisenplatz unterstützt bei Schwierigkeiten in der Familie oder der Partnerschaft.

Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag unter 071 228 09 80.

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN SEPTEMBER 2015

Monika Erna Stadler-Baumgartner, Wolfhalden, Erwerb 03.06.2009, an Pius Stadler, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 1221, Wohnhaus Nr. 921, 600 m² Grundstücksfläche, Platz

Ilona Donatha Rüegg-Pflügge, Erwerb 09.11.2001, an Niklas Eugen Elsässer, Walzenhausen, GB Nr. 579, Wohnhaus Nr. 770, 264 m² Grundstücksfläche, Lachen

Heidi Lina Zweifel-Niederer, Erbgemeinschaft, Erwerb 22.09.2015, an Ulrich Zweifel, Herrliberg, GB Nr. 487, Wohnhaus Nr. 289, 1 564 m² Grundstücksfläche, Bild

Nadja Schneider, A-Höchst, Erwerb 12.07.2000, an Thomas Robert Berchtold, Thal, und Christina Maria Kurz, Thal, ME zu je 1/2, GB Nr. 16, Wohnhaus Nr. 165, Garagengebäude Nr. 1137, 714 m² Grundstücksfläche, Gütli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

15.09.2015, in Heiden AR: **Wehrle Pascal**, Staatsangehörigkeit Deutschland und Polen, Sohn des Wehrle Hansjörg, Staatsangehörigkeit Deutschland und der Wehrle Magdalena, Staatsangehörigkeit Polen, wohnhaft in Walzenhausen AR

17.09.2015, in Heiden AR: **Imhof Lycia Noami**, von Naters VS, Tochter der Imhof Katrin, von Naters VS, wohnhaft in Walzenhausen AR

20.09.2015, in St. Gallen SG: **Koch Lionel Philipp**, von St. Gallen SG, Widnau SG und Uezwil AG, Sohn des Koch Philipp Robert, von St. Gallen SG, Widnau SG und Uezwil AG und der Koch Corin Ramona, von Au SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNG

04.09.2015, **Lenggenhager Manfred Stefan**, von Wattwil SG, mit **Frischknecht Yvonne**, von Schwellbrunn AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFALL

04.09.2015, in St. Gallen SG: **Bantle Max Josef**, geb. 13.09.1941, Staatsangehörigkeit Deutschland, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.09.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2 057 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende August 2015 eine Zunahme von 9 Personen.

*Ferien in
der Schweiz.*

Mit dem SBB-Generalabonnement der
Gemeinde Walzenhausen.
www.walzenhausen.ch

Veranstaltungen im Weentermonet

Basar mit Spaghetti-Plausch

Sa./So., 7./8. November, 10–16 Uhr
Haus im Ruthen

Mittagessen für Senioren

Di., 10. November, 12 Uhr, Sonneblick
Frauenverein

Orientierungsversammlung

Mi., 11. November, 20 Uhr, Singsaal
Gemeindeverwaltung

Mittagessen für Senioren

Di., 11. November, 12 Uhr, Sonneblick
Frauenverein Platz

Abendunterhaltung STV

Sa., 14. November, 20 Uhr, MZA
STV

Räbeliechtli-Umzug

Mo., 16. November, 18 Uhr, Parkplatz MZA
Müettere Rundi und Schule

Adventsverkauf

Do./Fr., 26./27. November, 13.30–16 Uhr,
Grimmenstein
Frauengemeinschaft

Kirchgemeindeversammlung

So., 29. November, 10.15 Uhr, Kirche
Eväng. ref. Kirchenvorsteherschaft

Abstimmung und Wahlen

So., 29. November, Gemeindehaus und
Aussenurnen
Gemeindeverwaltung

Wahlapéros bei Wahl, sonst 2. Wahlgang

So., 29. November, 14 Uhr,
Alterswohnheim Almendsberg
Gemeindeverwaltung

Marius von der Jagdkapelle

So., 29. November, 16 Uhr, MZA
Walzehuser Bühne

Taizéfeier

So., 29. November, 18/19 Uhr, Grimmenstein
Ökumene

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Kaninchen- ausstellung gelungen

Die Premiere ist vollauf gelungen. Peter Iseli, Fachverbands-Präsident Rassekaninchen Schweiz, nannte diese erste rassenbezogene Europaschau gar zukunftsweisend.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Seit Jahren stellen Rhön-Kaninchen-Züchter in ganz Europa aus, im Speziellen in Deutschland. So bildeten sich Freundschaften über die Grenzen hinaus. Als dann die Schweiz im 6-Jahres-Modus eine Ausstellung organisieren sollte, stellte sich Daniel Mettler, Walzenhausen, zur Verfügung. Geplant wurde die erste rassenbezogene Europaausstellung. Walzenhausen eignete sich gut, ist es doch grenznah und verfügt über eine schöne MZA. Nötig wurde für die Premiere eine Bewilligung des Europaverbandes, weil in den verschiedenen Ländern ungleiche Klub-, Vereins- und Verbandzugehörigkeiten bestehen.

GRENZÜBERSCHREITEND

An der Eröffnung am Freitagabend bekräftigte Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, dass hier die erste rassenbezogene Europaschau durchgeführt werde. Weil ein paar initiative und engagierte Personen sich einsetzten und diese Ausstellung auf die Beine gestellt hätten. Namens der Gemeinde dankte er dem OK für ihren grossen Einsatz mit viel Herzblut und Fleiss. Dann wünschte er «eine erfolgreiche Ausstellung, viele neue Kontakte, spannende und gute Fachgespräche sowie einen internationalen Austausch von Fachwissen. Mit den Worten: «Ihr bringt die Tiere ganz nah an die Bevölkerung» übergab er an Daniel Stähler, Präsident Kleintiere Vorderland – Heiden/Walzenhausen. Er unterstrich die Bedeutung von Vereinen in der heutigen Zukunft: «Für jedes Dorf und jede Stadt sind gesunde und funktionierende Vereine beste Werbung. Sie spielen im heutigen Standortwettbewerb eine nicht

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 06 Kanto ond Land
- 07 Verschides
- 16 Kurzgschicht
- 17 Vereirn
- 18 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

zu unterschätzende Rolle. Es werden im Verein, über die Dorf-, Kantons- und sogar Landesgrenzen Freundschaften geschlossen, welche zum Teil ein ganzes Leben lang halten. Halten wir Sorge zu unseren Vereinen, vor allem zu den tollen und motivierten Kameradinnen und Kameraden, welche die Vereinsschiffe bei ruhiger aber auch bei stürmischer See sicher steuern.» Zum Schluss dankte Daniel Stähler der Gemeinde für die grandiose Infrastruktur, welche sie gratis zur Verfügung gestellt hatte und den Mut sowie die Weitsicht, einen grösseren Batzen in die Renovation und Modernisierung der Schul-, Sport- und Freizeitanlage zu investieren. Emil Bohnenblust, Präsident von Rhönkaninchen Schweiz, schloss sich dem Dank an die Gemeinde an. Alleine sei des dem Verband nicht möglich, eine solche Ausstellung durchzuführen. Mit dem örtlichen Verein zusammen aber schon. «Ich bin stolz, dass so viele Züchter den Weg nach Walzenhausen gefunden haben. Ausserdem war die Zusammenarbeit hier in Walzenhausen sehr gut.»

APPENZELLER GELINGT EXOTISCHES

«Etwas so Exotisches, eine europäische Ausstellung einer wenig bekannten Rasse und das im Appenzellerland», stellte Hanspeter Hitz, Kantonalpräsident beider Appenzell, fest, «hier gehöre der Dank insbesondere Daniel Mettler und Oliver Regli.» Es sei nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit hier investiert wurde. Die Premiere zeige, dass mit dem Hobby auch über Grenzen geschaut werden könne. Die Appenzeller hätten gezeigt, dass sie moderne Kleintierzüchter seien mit Verbindungen in ganz Europa. Peter Iseli, Mülchi, erklärte: «Wenn Rassekaninchen in einem solchen Fenster präsentiert werden, bin ich gerne dabei. Am Freitag seien die Tiere bereits bewertet worden. Es zeige, dass unter den Kleintierzüchtern eine gesunde Konkurrenz herrsche. Weil aber insbesondere die Populationen in allen Ländern kleiner würden, sei eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit immer wichtiger. Der gleichen Meinung war auch Thomas Wagner, Sprecher der Rhönclubfamilie Deutschland. Er unterstrich, dass es gelte, den Zusammenhalt untereinander zu pflegen. Walzenhausen

böte zudem eine einzigartige Halle mit Blick auf den Bodensee. Nach einem Apéro führte Peter Iseli durch die umfangreiche Ausstellung, wo nicht nur schönste Kaninchen der Rassen Rhön, Japaner und Schwarzgrannen, sondern auch belgische Bartkaninchen und eine Sie- oder Er-Ausstellung auf die Besucher wartete.

BEINAHE 400 TIERE

So konnten beinahe 400 Tiere von über 70 Ausstellern bewundert werden. Als Textiler liess sich Hansruedi Bänziger auch gerne in die Geheimnisse der verschiedenen Fellqualitäten einweihen. Und eine in Walzenhausen aus Basel zu Besuch weilende Familie zeigte sich begeistert von den «härzigen» Tieren. Später wurde in die Festwirtschaft disloziert. Dort unterhielt der Jodlerklub «Echo vom Kurzenberg». Nicht alle deutschen Kaninchenzüchter waren mit dabei. Zu müde. Sie hatten bereits ein enormes Programm hinter sich. Anfahrt über teilweise mehr als 600 Kilometer und dann das von Daniel Mettler zusammengestellte Gästeprogramm mit Käsen und Museumsführung in Stein sowie einem Besuch in Appenzell. Doch am Samstagabend bei den «Appenzeller Vorderländern» waren sie wieder zugegen. Die Umsicht des OK's zeigte sich darin, dass neben dem Gästeprogramm auch eine grosse Tombola zum Loskauf lockte und ausserdem die Festwirtschaft mit einer «Metzgete» aufwartete.

Das OK wurde vom Walzenhauser Daniel Mettler (mit Kaninchen) präsidiert.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Kauf von BEG AG Aktien (Baulanderschliessungs AG) |

Die Gemeinde besitzt gegenwärtig 26 BEG AG-Aktien zum Nominalwert von CHF 1 000.00. Aktuell hält die BEG 86 eigene Aktien in ihrem Portfolio.

Der Gemeinderat steht hinter den Bestrebungen der BEG AG zur Entwicklung der Gemeinde und kauft deshalb weitere 20 Aktien im Wert von je CHF 1 000.00. Dieser Kauf liegt in der Finanzkompetenz des Gemeinderates.

Rücktritt von Ueli Künzler als bfu-Sicherheitsdelegierter

– **Ersatzwahl von Peter Schmid** | Ueli Künzler geht in die wohlverdiente Pension und reichte deshalb seinen Rücktritt als bfu-Sicherheitsdelegierter per 31. Dezember 2015 ein. Ersatz konnte bereits gefunden werden. Peter Schmid stellt sich für die frei werdende Aufgabe zur Verfügung. Der Gemeinderat dankt Ueli Künzler für sein langjähriges Engagement und wünscht Peter Schmid viel Erfolg mit der neuen Funktion.

Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Lutzenberg für die Sammelstelle Almendsberg |

Die Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Lutzenberg und Walzenhausen ist seit fast einem

Jahr in Kraft. Mitte Oktober war der Zeitpunkt gekommen, zwischen den zuständigen Gemeinderäten zu diskutieren, welche Erfahrungen man mit der Werkstoffsammelstelle Almendsberg gemacht hatte. Die Kommission der Einwohnergemeinde Lutzenberg hat nur positive Reaktionen aus der Bevölkerung bekommen und ist sehr daran interessiert, diese Zusammenarbeit weiterzuführen. Auch für Walzenhausen ist es eine win-win-Situation. Der Gemeinderat hat der Verlängerung der Leistungsvereinbarung zugestimmt.

Aufgrund verschiedener Rückmeldungen aus der Bevölkerung resp. auf vielseitigen Wunsch wird im Jahr 2016 die Grünabfuhr wieder eingeführt. Die Anzahl Touren ist noch nicht definiert. Diese und die genauen Daten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Stellungnahme zur Teilrevision Personalgesetzes sowie Besoldungsverordnung abgegeben |

Das Departement Finanzen hat unsere Gemeinde eingeladen, uns in oben genannter Angelegenheit vernehmen zu lassen. Diese Möglichkeit nutzte der Gemeinderat.

Die Stellungnahme kann auf der Gemeindeganzlei eingesehen werden.

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
 Äschi 1091
 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 886 40 50
 Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Humorvolle Neuzuzügerbegrüssung in Walzenhausen

Die Neuzuzüger wurden anfangs Oktober von Peter Eggenberger humorvoll in die Geschichte von Walzenhausen eingeführt. Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Hansruedi Bänziger begrüsst die zwei Dutzend Neu-Walzenhauserinnen und -Walzenhauser beim Bahnhof. «Es ist wichtig, dass Sie sich in der Gemeinde wohl fühlen, sich gut einleben und hier daheim sind.» Als gutes Beispiel des Einlebens führte er das Mitmachen in Vereinen auf. Sie seien das Rückgrat einer Gemeinde. Ein Dorf funktioniere nur dann, wenn alle mittrügen. «Kommissionsarbeit sei ebenfalls eine gute Gelegenheit, etwas zum Gemeindeleben beizutragen. Die Arbeit ist lehrreich und interessant.»

Auch würden dann und wann Gemeinderäte und -rätinnen gesucht. Einen hohen Stellenwert habe in der Gemeinde die Schule. So werde die MZA derzeit für ca. drei Millionen Franken renoviert. Eine weitere Tranche sei in rund vier Jahren geplant. Auch den Firmen und der Industrie müsse Sorge getragen werden.

2 050 EINWOHNER – 1 400 ARBEITSPLÄTZE

Walzenhausen mit 2 050 Einwohnern stelle 1 400 Arbeitsplätze und biete verschiedene Ausbildungen an. In der Folge führte Peter Eggenberger humorvoll durch das Dorf. Erzählte vom Dorfkönig und Dorfkaiser, der blühenden Stickerei Ende neunzehntes Jahrhundert und deren Niedergang infolge der Weltkriege. Immer wieder streute der Appenzeller einen Witz. Kurzweilig gelangte die Gruppe so zur Kirche. Dann ging es weiter zur Besenbeiz Grauenstein, wo ein echt appenzellisches Mittagessen mit Hörnli, Apfelmus und Siedwurst auf die Gesellschaft wartete. Hier stellte Pio De Martin, Vizepräsident des Gewerbevereins, die Firmenlandschaft vor. In Walzenhausen gebe es beinahe alles für den täglichen Gebrauch vor Ort. Firmen und Industrie würden die meisten handwerklichen Arbeiten bis hin zu technischen Spezialitäten abdecken. Derzeit würden sechzig Lernende ausgebildet.

LERNENDE GESUCHT

Die Rekrutierung junger Berufsleute gestalte sich jedoch zunehmend schwieriger. Für das kommende Jahr seien noch 16, für 2017 gar 30 Lehrstellen offen. Aus diesem Grund habe der Gewerbeverein eine Liste der offenen Lehrstellen erstellt, die auf der Gemeinde bezogen werden könne. Sein Schlusswort gehörte als Präsident der Männerriege diesem Verein, der Mitglieder im Alter von etwas über dreissig bis über achtzig in jeder Donnerstag-Sportlektion im wahrsten Sinne des Wortes vereinen könne.

Peter Eggenberger gelang es, die Neuzuzüger mit seinem feinen Appenzeller Humor bestens zu unterhalten.

Personelle Veränderung

Claudine Emmenegger hat ihren Anstellungsvertrag als **Sachbearbeiterin Bausekretariat** per Ende Januar 2016 gekündigt. Sie wird eine neue Herausforderung beginnen.

Neues Gemeindefahrzeug

Anfang November konnte Peter Schmid, Bauamt-Mitarbeiter, das neue Gemeindefahrzeug von Marcel Rüschi, Firma Rüschi AG, Speicher, in Empfang nehmen. Diese Anschaffung war nötig, weil rund 3 km Innerortsbereich neu von der Gemeinde gepflegt werden muss und das Trottoir-Netz vergrössert worden ist. Dazu gehört auch der Winterdienst.

Für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs wurde ein 4-seitiges Anforderungsprofil erstellt, welches die Arbeitsgruppe mit Mehdi Shatri, Peter Schmid und Patrick Appenzeller zusammen gestellt hatte. Der Aebi TT 211 – mit einem Zaugg Schneepflug, einer Zaugg Schneefräse und einem Salzstreuer – überzeugte schlussendlich mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle sind überzeugt, mit diesem Fahrzeug die beste Wahl getroffen zu haben.

io Bild: Nathalie Cipoletta/Gemeindekanzlei

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Besuchen Sie uns in unserem gemütlichen, provisorischen Coiffure-Stübli im Haus Dorf 88 Fahrschule Max Kellenberger (1.Stock)

Gerne beraten wir sie über Pflege, Frisur, Schnitt, Farbe und Strähnen.

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und freuen uns auf ihren Besuch bei

COIFFURE MARKUS

Tel. 071 888 70 24

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des
Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

Dr. med. vet. JohannesENZ
Dorf 1129, 9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 56 68

Dr. med. vet. Max Känzig
Im Bad, 9410 Heiden
Telefon 071 891 50 22

Dr. med. vet. Ludwig Egger
Halden, 9034 Eggersriet
Telefon 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer TAV-Meldestelle unter Telefon 071 891 91 81
oder per E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

AÜB-Gemeinden auf dem Weg zur Energie-Region

Die Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den fünf teilnehmenden AÜB-Gemeinden hat klar gezeigt, dass eine Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region erreichbar ist. Bis Ende Jahr entscheiden die Gemeinderäte über das Anstreben der Zertifizierung und die Zukunft der Energie-Region AÜB.

Die fünf Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden haben im letzten halben Jahr eine Bestandsaufnahme im Energiebereich durchgeführt. Damit kann das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region besser abgeschätzt werden. Dazu wurden die sechs Bereiche Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation & Kooperation auf kommunaler und regionaler Ebene untersucht. Die bereits als Energiestadt zertifizierte Gemeinde Heiden musste nicht mehr untersucht werden, wird aber ebenfalls an einer zukünftigen Energie-Region partizipieren.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Energie-Region soll es den Gemeinden im AÜB ermöglichen, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen sowie am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen zu können.

Das erfreuliche Ergebnis dieser Bestandsaufnahme wurde am 30. September vor ungefähr 35 verantwortlichen Personen aus den Gemeinderäten, Verwaltungen und Elektrizitätsversorgern der teilnehmenden Gemeinden vorgestellt. Bei der Bestandsaufnahme wurden den Gemeinden für bereits erbrachte Massnahmen im Energiebereich Punkte vergeben. So zeigt das Endresultat, dass alle untersuchten Gemeinden nur knapp unter der für die Zertifizierung notwendigen Prozentzahl von 50 Prozent aller mögliche Punkte liegen. So haben die Gemeinden Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen alle zwischen 43 und 45 Prozent der möglichen Punkte erreicht, während Grub mit 49 Prozent am Besten abschnitt.

Somit sind für die Zertifizierung noch einige Massnahmen wie die Einführung von kommunalen Energiebuchhaltungen, ein regionales Energie-Leitbild sowie die Ausarbeitung eines gemeinsamen Aktivitätenprogramms notwendig.

Bis Ende des Jahres werden nun die Gemeinderäte in den fünf Gemeinden aufgrund der Resultate der Bestandsaufnahme entscheiden, ob eine gemeinsame Zertifizierung zur Energie-Region definitiv angestrebt werden soll.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Die Standortförderungsorganisation Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen.

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Walzenhausen vor 20 Jahren: BEG kaufte «Holzkirche»

Welche Ereignisse prägten das Gemeindegeschehen im Jahre 1995 und damit vor zwanzig Jahren? Unter anderem kaufte die BEG (Bauland-Erschliessungs-Aktiengesellschaft) das markante Gebäude oberhalb des Bahnhofs, das unter dem Namen «Holzkirche» bekannt ist.

PETER EGGENBERGER • Auf Initiative von Gemeindehauptmann Hugo Knoepfel wurde 1980 die BEG gegründet. Ziel war die Förderung der Wohnbautätigkeit. Voll auf dieser Linie lag der vor zwanzig Jahren erfolgte Kauf der «Holzkirche». Deren Abbruch würde unter anderem den Bau zeitgemässer Wohnungen ermöglichen, was eine Aufwertung des Ortszentrums bedeutete. Die entsprechenden Pläne liessen sich aber bis heute nicht verwirklichen. Dazu Roger E. Widmer, heutiger BEG-Präsident: «Für eine gute Lösung benötigen wir auch das Land westlich der ‚Holzkirche‘ in Richtung Nord. Wir sind mit der derzeitigen Eigentümerschaft im Gespräch, wobei ein allfälliger Neubau nebst dem Kauf des Bodens auch dessen Überführung in die Bauzone bedingte.» 1995 waren im BEG-Baugebiet Loch die im Auftrag der Ausserrhoder Pensionskasse für das Staatspersonal und die Lehrerschaft erstellten Mehrfamilienhäuser mit total 23 Wohnungen bezugsbereit.

SPANNENDE WAHLEN

Nachfolgerin des 1995 als Kantonsrat zurückgetretenen Peter Hohl wurde alt Gemeinderätin Ruth Tobler-Schmid. Gleichzeitig kandidierte sie auch für den Nationalrat, und zum Wahlerfolg fehlten ihr lediglich 34 Stimmen. Als neuen Gemeindehauptmann wählte die Stimmbürgerschaft Hans Wiesendanger (Nachfolger von Eugen Brandenberger), und nach dem Rücktritt von Mervi Zürcher hielt Hans Schläpfer im Gemeinderat Einzug.

ABSCHIED VON DER POSTLEITZAHL «9432»

Im Spätherbst 1995 wechselte das Posthalter-Ehepaar Grob vom Platz nach Rehetobel. Ab dem 1. Dezember wurde die Post Platz als Filiale von Walzenhausen-Dorf aus bedient, was zum Verlust der eigenen Postleitzahl «9432» führte. In den Ruhestand trat Hans Portmann, der 29 Jahre lang als

Kaminfeigermeister in Walzenhausen tätig gewesen war. Dessen Nachfolge übernahm Hansueli Lohri, Heiden.

VERSTÄRKUNG DER DIREKTION IM HOTEL KURHAUS-BAD

Seit 1980 engagierte sich Direktorin Hélène Brunner-Savoy mit Herzblut für das Hotel Kurhaus-Bad, das zu den führenden Kurbetrieben in der Ostschweiz gehörte. Nach dem Hinschied ihres Gatten Arthur im Jahre 1992 war sie für den vielseitigen Betrieb alleinverantwortlich. 1995 wurde die Direktion mit der Anstellung von Hotelier Christian Caprez verstärkt.

KURZES GASTSPIEL VON PFARRER KELLER

Nach nur gut einjähriger Tätigkeit für die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde verliess Pfarrer André Keller Walzenhausen. Sein Vorgänger war Walter Oberkircher (1984 – 1993). Von Juli 1993 bis Mai 1994 standen Stellvertreter im Einsatz, und Kellers Nachfolger wurde 1995 Walter Anhorn. Im Kloster Grimmenstein (katholische Kirchgemeinde) löste Pater Hesso Hösli seinen Vorgänger Roland Bertsch ab. Christian und Christine Trüb-Rauber wurden neu mit der «Sonneblick»-Leitung betraut, und die im Sonnenberg domizillierte Bibelschule verabschiedete sich 1995 von Walzenhausen. Für negative Schlagzeilen sorgte die im Haus «Falken», Brand, ansässige «Universale Kirche», gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen antisemitischer Hetze eingeleitet worden war.

DIRIGENT HELMUT FISCHER VERSTORBEN

1964 übernahm der im vorarlbergischen Göfis wohnhafte Helmut Fischer die Leitung des Männerchors Walzenhausen, der in der Folge eine Blütezeit erlebte und zu den besten Gesangsformationen weit und breit avancierte. Am 20. Mai 1995 wurde Fischer verabschiedet, der wenige Monate später – am 20. September – verstarb. Im November wurde die nur wenige Jahre bestehende alternative Kurzenberger Lesegesellschaft aufgelöst. Zu den 1995 Verstorbenen gehörten Christian Mathis-Hohl (Primarlehrer, Organist und Leiter des Kirchenchors) sowie Ernst Forrer-Gnaser, der im Loch eine der letzten Wagnereien betrieben hatte.

«Holzkirche»

Das stattliche Haus oberhalb des Bahnhofs wurde 1877 von Stickereifabrikant Titus Rohner (1838 – 1915) als Fabrikgebäude erbaut. Als führende Persönlichkeit in der Gemeinde wurde Rohner 1893 in den Ausserrhoder Regierungsrat gewählt. In seiner Villa (heutiges Gemeindehaus) führte seine Gattin die Agentur der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank. Nach verschiedenen Eigentümern erwarb 1962 Fabrikant Alfred Hausammann die «Holzkirche», um hier ebenfalls während weniger Jahre Stickereien zu produzieren. Später diente das Haus als Wohngebäude, das 1979 von Jakob Hohl erworben und 1995 an die BEG verkauft wurde. Warum aber der Name «Holzkirche»? Das Untergeschoss des Hauses (eine Holzkonstruktion) diente von 1942 bis 1992 der neuapostolischen Gemeinde als Kirchenlokal. Später – von 1996 bis Juli 2013 – wurde dieser Raum von Christine Kocher als Fotostudio genutzt.

Viehschau Walzenhausen – Klein, aber oho!

Die schönsten Rinder und Kühe von Walzenhausen trafen sich dieses Jahr auf der Franzenweid, dem Schauplatz mit der wohl schönsten Weitsicht bis tief in den süddeutschen Raum.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

Die Viehschau Walzenhausen ist klein, die Aussicht gewaltig

ISABELLE KÜRSTEINER • Wenn Rinder und Kühe bewertet werden, dann ist Viehschau in Walzenhausen. Am 7. Oktober fuhren insgesamt sieben Bauern mit 155 Tieren auf. Die Landwirte nahmen dabei die langen Wege vom Almendsberg und gar vom Leuchen unter die Füsse. Vor dem Hof von Jürg Kellenberger wurden sie von einem traditionell blumengeschmückten Torbogen empfangen. Nahe dem Haus befand sich der Sägemehrling, wo die Schönsten der Schönen gekürt und ausgezeichnet wurden. Das weniger fachkundige Volk erhielt dort vom einheimischen Walter Graf erklärt, auf was bei der Bewertung acht zu gegeben sei. Neben den Braunvieh-Züchterinnen und -Züchtern fanden sich Gross und Klein aus dem Dorf ein, um einen Augenschein zu nehmen oder sich in der gemütlichen Festwirtschaft zu stärken. Es wurde gefachsimpelt, in fröhlicher Runde das feine Essen genossen oder aber einfach gemütlich zusammengesessen.

ZÄUERLI ALS WEGSEGEN

Zuvor aber hatten die Landwirte bereits einen Grossteil des schönstrengen Tages hinter sich. Nach dem Füttern und Zurechtmachen der Tiere folgte das Frühstück. Mit den Sennen wurde ein Zäuerli als Segen für den Auffahrtsweg und einen gelungenen Tag genommen. So ist es Tradition bei Fritz Züst, dem Braunviehzuchtgenossenschafts-Präsidenten. Auf der Franzenweid fanden dann verschiedene Bewertungen statt. In der Festwirtschaft halfen nach bewährter Manier die Mitglieder des Frauenturnvereins im Service. Roman und Fritz Züst sind sich einig: «Wir haben hier eine Viehschau, die klein aber oho ist. Es gibt immer ein Volksfest. Ausserdem hat es viele Kinder. Wichtig ist, dass alle zufrieden heimkommen, also guten Gemütes den Schauplatz verlassen. Bei der Bewertung ist es ja so, einmal ist dieser, dann wieder jener der Beste.»

Fritz Züst bei der Auffahrt zur Franzenweid

«Checkpoint Säntis»

24 Schauspielerinnen und Schauspieler des Theates VARAIN inszenieren ein einmaliges Theaterstück. Als Bühne dient das alte Berghotel Schwägälp mit seinen verwinkelten Gängen, den Gästezimmern, den Festsälen und der imposanten Küche – dies nur Tage vor dessen Abbruch.

«Checkpoint Säntis» feiert am 5. Februar 2016 im alten Berghotel Schwägälp Premiere. Die Aufführungen finden vom 5. – 8. Februar 2016 statt. Ein Bus-Shuttleservice wird angeboten.

Vorverkauf ab 20. November über Ticketino, Appenzellerland Tourismus AI und Tourist Information Urnäsch (www.ticketino.com). Weitere Informationen erhalten Sie auf folgenden Webseiten: www.theater-varain.ch und www.checkpoint-saentis.ch.

Adventsbeizli Im Grauenstein

Ab dem 1. Advents-Wochenende, das heisst, ab dem 27. November abends, führt die Familie Fitze in der Bäsebeiz Grauenstein erstmals ein Advents-beizli. Dazu schmückt Vreni Fitze zusammen mit Judith Niederer die Remise festlich mit selbst hergestellten Dekos von Judith Niederer, die auch gekauft werden können.

Vreni Fitze wird das Angebot mit einigen Leckereien erweitern. Ganz im Zeichen der Vorweihnacht werden Glühwein und Punsch angeboten.

Fürs leibliche Wohl gibt es immer wieder neue Überraschungen, die im schön dekorierten Raum genossen werden können.

Das Adventsbeizli kann an den normalen Öffnungszeiten der Bäsebeiz besucht werden:

Freitags ab 17.00 Uhr bis und mit Sonntagabend.

Die Familie Fitze und Team freuen sich, mit vielen Gästen die Weihnachtszeit einzustimmen.

Rücktrittsfristen

Am 30. November 2014 haben die Stimmberechtigten unseres Kantons der «Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte» (Rücktrittsfristen, Verteilung Kantonsratssitze) zugestimmt. Bisher war der Rücktritt aus kantonalen Behörden bis spätestens Ende November, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende Januar schriftlich zu erklären. Mit dieser Revision von Art. 42 bis Absatz 2 werden die Rücktrittsfristen generell um zwei Monate vorverlegt. Der Rücktritt aus kantonalen Behörden ist neu spätestens bis Ende September, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November zu erklären.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

**stiftung
waldheim**

Neuntes Appenzeller Singwochenende

Das Appenzeller Singwochenende wurde von 40 Sängerinnen und Sängern aus den beiden Appenzell sowie den Kantonen Aargau, St. Gallen, Thurgau und Zürich besucht. Den Schlusspunkt setzte ein Konzert zusammen mit Flötist Hanspeter Küng.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Das Appenzeller Singwochenende entwickelt sich zu einem wahren Renner für Sangesfreudige. In diesem Jahr kamen sie aus der ganzen Deutschschweiz, um gemeinsam während zwei Tagen im «Sonneblick» in Walzenhausen unter der Leitung von Michael Weber neun Lieder einzustudieren, die sie am Sonntagnachmittag in der evangelischen Kirche in Walzenhausen vortrugen. Zu Gast war der Flötistenvirtuose Hanspeter Küng aus Altstätten. Jürg Wickart, ein Sänger, brachte es auf den Punkt: «Hanspeter Küng ist ein phantastischer Flötist. Aber auch unserem Chorleiter gebührt ein grosses Dankeschön. Sogar unser langsamstes Lied, ‚O bone Jesu‘ von M.A. Inggenneri, ging tip top hier in der Kirche. Wir hatten die Geduld, auszuhalten. Michael Weber ist ein grosser Motivator. Ich denke, das Appenzeller Singwochenende hat sich endgültig etabliert.» Ein Gast sah Hanspeter Küng, bedankte sich bei ihm und stellte fest: «Wie kann man nur so gut Flöte spielen. Einfach brilliant.»

GESAMTERLEBNIS

Michael Weber, Sprach- und Musiklehrer in Walzenhausen, liebt den Chorgesang, insbesondere a capella-Lieder des 15. bis 20. Jahrhunderts. Um dieses Liedgut zu pflegen, erfand er auf Initiative des Walzenhausers Ernst Suhner vor acht Jahren das Appenzeller Singwochenende. Dort werden an zwei Tagen weltliche und geistliche Chormusik eingeübt und mit dem Schlusskonzert beendet. Den Auftakt dazu machte Hanspeter Küng mit dem Allegro aus ‚Concerto in F‘ von C. Graupner. Danach zog der Chor zum Lied ‚Komm herab, o Heiliger Geist‘ von T. Donnet ein. Auch ‚Aller Augen warten auf dich‘ von H. Schütz unterstützte den vollen, satten Chorklang. Ganz anders dann ‚Yakanaka Vhangeri‘, ein tra-

ditionelles Zululied. Die Frauen und Männer waren fast nicht mehr zu halten. Die Freude an der rhythmusstarken afrikanischen Weise war ihnen deutlich anzusehen. Mit den beiden bekannten Liedern ‚Nun will der Lenz uns grüssen‘ und ‚Nun ruhen alle Wälder‘ schloss der Chor den ersten Teil ab, um die

Bühne wieder Hanspeter Küng mit seinem virtuosen Blockflötenspiel zu überlassen. Ein wahrer Hochgenuss. Was würden Schüler, die sich mit diesem Instrument herumplagen, wohl sagen, wenn sie diese Intensität und Geschicklichkeit sähen, mit dem das Instrument gespielt werden kann? Küng verzauberte die Besucher mit den Stücken von J.-M. Hotteterre, welche das Leben von Paris beschreiben. Es folgte ‚Onse Vader in Hemelryck‘ und ‚Der Fluyten Lust-hof‘, beide von J. v. Eyck. Der blinde Flötist hatte über 150 Stücke geschrieben und als Organist und

Glockenspielmeister am Utrechter Dom gewirkt. Zum Schluss interpretierte der Altstätter wunderbare Zigeunermusik. Das Blockflötenspiel berührte, und der Künstler wurde mit anhaltenden Applaus verabschiedet.

DANK AN MICHAEL WEBER

Der Chor begeisterte noch einmal mit ‚Der Kuckuck und der Esel‘ sowie ‚Abendfrieden‘. Dann forderte Michael Weber die Zuschauer auf, gemeinsam in das traditionelle Schlusslied ‚Ode an Gott‘ einzustimmen. Jürg Wickart dankte namens der Teilnehmenden Michael Weber für die Leitung des Singwochenendes. Bereits zum neunten Mal war auch Ernst Suhner unter den Sängern. Er stellte erfreut fest, dass aus dem kleinen angedachten Singerlebnis ein überregionales Ereignis geworden sei, dass im kommenden Jahr bereits sein Zehnjähriges feiern könne. Der Chor wird am 25. Dezember um 10 Uhr den Weihnachtsgottesdienst bereichern.

Das neunte Appenzeller Singwochenende war ein Grosserfolg, ebenso das Schlusskonzert zusammen mit dem Flötisten Hanspeter Küng aus Altstätten.

Fahrplanwechsel – wichtigste Änderungen

Am 13. Dezember ist Fahrplanwechsel. Auf folgenden Linien in und um Walzenhausen gibt es Änderungen:

ST. GALLEN–ST.MARGRETHEN–BREGENZ/CHUR

S4 Anschluss an den Fernverkehr: Deutlicher Reisezeitgewinn nach Winterthur, Zürich und Bern dank schlankem Anschluss an den beschleunigten Fernverkehr in St. Gallen.

APPENZELLER-BAHNEN

S26 Rheineck–Walzenhausen: Verschiebung der letzten Verbindung von der RhW zu Postauto. Verlängerung des Halbstundentakts dank zusätzlichem Zug über Mittag.

HEIDEN-WALZENHAUSEN-RHEINECK (ABENDBUS)

Linie 223, sonntags: Zwei neue PostAuto-Kurse ergänzen das Abendangebot: Hinfahrt ab Heiden ist um 20.01 via Wolfhalden–Zelg–Walzenhausen–Rheineck. Das Postauto fährt um 20.34 ab Rheineck via Walzenhausen–Lachen nach Heiden zurück.

HEIDEN-ZELG-WALZENHAUSEN-ST. MARGRETHEN HEIDEN-LACHEN-WALZENHAUSEN-ST. MARGRETHEN

Der Fahrplan wird im Minutenbereich angepasst. Damit entstehen neue Anschlüsse an die Linie 222 Richtung Rheineck und umgekehrt. In St. Margrethen gibt es neu schlanke Anschlüsse von der S2 Richtung Walzenhausen.

Achtung: die Abfahrzeiten ab Walzenhausen Richtung St. Margrethen sind neu nicht mehr ganz im Stundentakt, sondern um einige Minuten verschoben, da die Fahrzeiten über Lachen oder Zelg unterschiedlich sind. Die Warteminuten am Bahnhof Walzenhausen wurden zugunsten besserer Anschlüsse gestrichen.

HEIDEN-WALD-TROGEN

Der Fahrplan wird im Minutenbereich angepasst. Die Postautos treffen neu zur Minute ... 23 in Trogen ein und fahren zur Minute ... 28 weiter Richtung Heiden. *to*

Alle Anpassungen finden Sie auf der Website unter:
sbahn-sg.ch/regionen/appenzellstgallenbodensee

Impressum

135. Ausgabe, Nr. 11 / 2015
Redaktion: Isabelle Kürsteiner
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin:
Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.
Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.
Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. Januar, 1. Februar, 1. März, etc.
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–
Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Vom **24. bis 27. Dezember** bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Vom **28. bis 30. Dezember** gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Am **31. Dezember** bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Vom **1. bis 3. Januar** bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Ab **4. Januar** gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

In Notfällen wenden Sie sich bitte an folgende Personen:

Nathalie Cipoletta, Tel. 078 775 72 36 (Todesfall), Mehdi Shatri, Tel. 079 719 70 45 (Wasserrohrbruch).

Das Team der Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2016!

Weihnachtsmarkt Walzenhausen

Bereits zum zwölften Mal findet der Walzenhauser Weihnachtsmarkt statt, und zwar am Samstag, 19. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr in der MZA Walzenhausen. Bild: zvg

MICHAEL BÄTSMANN • Wiederum können sich Interessierte an feinen, schönen, bequemen, selbstgemachten und gebastelten Arbeiten in der MZA erfreuen. An neunzehn weihnachtlich geschmückten Ständen werden Hobbykunst, Kulinarisches und Spezialitäten angeboten, welche zum Schmökern und Kaufen einladen. Besucher können in Walzenhausen aus dem Vollen schöpfen und mit Hofprodukten wie Birnbrot, Konfitüre, Trockenfrüchte, Guetzi und vielem mehr den Wintervorrat auffüllen. Wein und Hochprozentiges aus dem einheimischen Rebberg wird ebenfalls angeboten. Für die kalte Jahreszeit können sich Frau, Mann und Kind mit liebevoll hergestellten Filz-, Fell-, Woll- und Garnprodukten eindecken. Das Angebot umfasst natürlich auch Dekoratives und Weihnachtsschmuck. Ein grosses Sortiment an Kerzen, Blumenarrangements, Karten sowie Engeln wartet auf Liebhaber; ebenso Kunsthandwerk wie Stein- und Holzarbeiten. Besonders beliebt sind auch die Blachen-Taschen und Edelweiss-Hemden. Im Freien findet der Christbaumverkauf aus dem regionalen Wald statt. Zuständig sind dort Peter Schmid (Gemeinde), Heinz Rempfler, Martin Graf und Fritz

Züst (Kommissionsmitglieder). Für den eigentlichen Weihnachtsmarkt zeigen sich Initiantin Elsbeth Züst (Aussteller), sowie Familie Pius und Marianne Bättschmann mit ihren Gehilfen (Festwirtschaft) verantwortlich.

Umrandet wird das vielseitige Angebot für Jung und Alt von der beliebten Festwirtschaft rund um die Stände, welche zum Essen, Trinken und Verweilen einlädt. Die «Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad» sowie Vorderländer Musikschule sorgen für vorweihnachtliche Stimmung. Dem OK ist es ein Anliegen, einen Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft für einen guten Zweck weiterzugeben. Unterstützt wird dieses Jahr die Stiftung Waldheim.

Kino Rosenthal - Heiden

PROGRAMM-VORSCHAU DEZEMBER 2015

Kinomol: Frau Müller muss weg | Irrational Man | Kinoteens: Der Nanny | Schellenursli | James Bond 007 – Spectre | Oops die Arche ist weg | Truman; Sprachencafé italienisch | Cinema italiano: Smetto quando voglio | Sprachencafé english | The Walk | Halla Halla | Arlo & Spot (The good Dinosaur) | La Passion d'Augustine | Kinomol: Kühe, Käse und 3 Kinder | Cinéclub: The grand Budapest Hotel | A Walk in the Woods ... uvm.

Genossenschaft Kino Rosental

Schulhausstrasse 9, 9410 Heiden, 071 891 36 36,
info@kino-heiden.ch, www.kino-heiden.ch

*Verkauf von
einheimischen
Christbäumen*

Deutschkurse für Migranten

Das Schwerpunktthema innerhalb des Kantonalen Integrationsprogramms 2014 - 2017 (KIP) ist die Sprachförderung. Ziel ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund über die für die Verständigung im Alltag notwendigen und ihre berufliche Situation angemessenen Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügen. Das Integrationsprogramm will deshalb den Zugang zu qualitativ guten Deutschkursen mit einem massgeblichen finanziellen Beitrag an die Kurskosten erleichtern. Beauftragt mit der Durchführung der Deutschkurse ist der Verein Weiterbildung Appenzeller Mittelland.

Die Kurse starten im neuen Jahr. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Website des Departements Inneres und Kultur, Amt für Gesellschaft:

www.ar.ch/deutschkurse

Bei Fragen steht Ihnen das Sekretariat zur Verfügung.

Telefon: 071 333 12 96 | E-Mail: deutschkurse@webmittelland.ch

In Päpstlicher Mission

Am 2. November ist Yves Frei nach Rom gereist. Nicht, um an einem Wochenende Italiens Hauptstadt zu besuchen. Er hat sich entschieden, der Päpstlichen Schweizergarde zu dienen.

Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Die Schweizergarde. Auf der ganzen Welt kennt man sie, kaum einer weiss aber etwas über ihren Alltag. Jetzt, wo Yves sich diesem Abenteuer stellt, werde ich neugierig. Was machen diese Schweizer denn genau in Rom? Seit wann gibt es sie? Ich möchte wissen, was einen jungen Mann dazu bewegt, für zwei Jahre alles hinter sich zu lassen: Freundin, Familie, Freunde, den Job und treffe mich mit Yves vor seiner Abreise.

Wann hast du dich das erste Mal mit dem Gedanken befasst, nach Rom zu gehen?

Vor einigen Jahren führte uns die Ministrantenreise nach Rom. Wir besuchten das Garde-Quartier, was ich sehr spannend fand und mich sehr beeindruckte. Das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, das mich all die Jahre begleitet hat. Letztes Jahr durfte ich eine Schnupperwoche im Vatikan verbringen. Im Januar dieses Jahres habe ich mich dann angemeldet.

Yves, wieso die Päpstliche Schweizergarde? Wieso nicht einfach eine Weltreise?

Ich bin schon seit ewiger Zeit Ministrant und Lektor. Der Glaube prägt mich sehr. Dies ist mit ein Grund, weshalb ich mich entschieden habe, Schweizergardist zu werden. Dann ist da noch die wunderschöne Stadt, die Sprache, und vieles mehr. Wär's nicht die Garde gewesen, dann vielleicht doch ein fernes Land. Ich wollte mich verändern, eine neue Herausforderung annehmen. Sicherlich werde ich dort viel lernen; Disziplin, Ordnung, Durchhaltewillen. Das wird mich in meinem Leben einen grossen Schritt weiter bringen.

Der Auftrag der Päpstlichen Schweizergarde, gegründet im Jahr 1506, ist, die Sicherheit des Papstes, seiner Residenz und den Zugängen zur Vatikanstadt zu gewähren. Es sind Sicherheits-, Ordnungs- und Ehrendienst bei kirchlichen Funktionen, feierlichen Empfängen und besonderen Veranstaltungen zu leisten. Die Garde besteht aus 110 Mann.

BEWEGTE VERGANGENHEIT

1505 fragte Papst Julius II. die Schweizerische Eidgenossenschaft um Schweizer Söldner zum Schutz des Vatikans an, weil sie einen hervorragenden Ruf genossen. So trafen 150 Schweizergardisten am 22. Januar 1506 in Rom ein. Seither gilt dieser Tag noch immer als Gründungstag. Am 6. Mai 1527 wurde Rom geplündert, mehr als drei Viertel der Truppe star-

Was ist mit WhatsApp, Facebook & Co?

Sicher werde ich in meiner Freizeit mit meiner Freundin, der Familie und den Freunden skypen, so die Kontakte pflegen. Aber man kann mich auch jederzeit besuchen, das heisst, wenn ich halt nicht gerade im Dienst bin.

Wann darfst du das erste Mal heim?

Das wird in acht Monaten sein, dann habe ich das erste Mal Ferien. Und sicherlich werde ich dann heim kommen, darauf freue ich mich natürlich.

Hast du schon Pläne, was du nach deiner Rückkehr in voraussichtlich zwei Jahren machen wirst?

Ich werde 25 Monate in Rom bleiben und plane dann die Heimreise. Was dann ist, weiss ich noch nicht. Ich möchte mich jetzt auch noch nicht festlegen.

ben bei der Deckung des Rückzugs von Papst Clemens VII. Seither ist der 6. Mai der Gedenktag der Schweizergarde, jährlich werden an diesem Datum alle neuen Rekruten vereidigt. Der Papst musste sich ergeben, die Schweizer wurden durch 200 deutschen Söldnern ersetzt. Erst zehn Jahre später konnte Papst Paul II die Deutschen wieder durch Schweizer Gardisten ersetzen. Erste kamen 1548 in Rom an, 1552 waren es 200 Mann. Am 16. Februar 1798 – während der Französischen Revolution – wurde der Vatikan durch französische Truppen besetzt, die Schweizergarde entwapnet und entlassen. Papst Pius VI. musste Rom ebenfalls verlassen. Im Jahr 1880 unter Papst Pius VII erfolgte das Aufgebot einer neuen Schweizergarde. Seitdem besteht sie ohne Unterbrechung. Schweizer Söldner waren im Ausland keine Seltenheit. Von

1748–1767 dienten unter Maria Theresia bis zu 450 Mann in der Hofburg in Wien. Schweizerhof und das Schweizertor erinnern noch heute an jene Zeit. Der König von Frankreich unterhielt im 19. Jahrhundert die Einheit der Cent-suisses. Grund, weshalb Schweizer Söldner ins Ausland gingen, war oft Armut.

VORAUSSETZUNGEN

Die Rekruten der Schweizergarde haben eine Reihe von Aufnahmebedingungen zu erfüllen: Sie müssen katholische männliche ledige Schweizer, zwischen 19 und 30 Jahre alt sein und eine Mindestgrösse von 1,74 Meter haben. Zudem müssen die Männer sportlich sein. (In meinen Gedanken sehe ich Yves 2013 beim Zieleinlauf am Chicago-Marathon). Weiter müssen sie einen einwandfreien Leumund besitzen, eine Mittel- oder Berufsschule absolviert haben und die Rekrutenschule der Schweizer Armee absolviert haben.

ALLTAG

Zwei Drittel der Garde sind täglich zur Wache eingesetzt. Der Dienst umfasst daneben Unterricht, Marsch- und Schiessübungen. Es wird an sechs Tagen gearbeitet, dann sind drei Tage frei. Freizeitbeschäftigungen im Gardequartier sind Fussball, Tischtennis und Selbstverteidigungskurse. Es gibt vor Ort Computer- und Englischkurse, in der Stadt können weitere Kurse und Vorlesungen auf den verschiedensten

Gebieten besucht werden. Im ersten Dienstjahr ist der Italienisch-Unterricht obligatorisch.

VORFREUDE

Yves erzählt voller Begeisterung von seinem baldigen neuen Zuhause. Man sieht ihm die Freude an – aber eigentlich kenne ich Yves nicht anders. Ein wenig Anspannung sei schon da, gesteht er dann zum Schluss.

Neue Gesichter

Wie die einen oder anderen vielleicht bereits bemerkt haben, zieren seit Mitte Oktober neue Köpfe unsere Website. Wir danken all denen, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Hasler

Spenglerei Heizungs-und Solartechnik
Sanitär Energieberatung

hautlehaustechnik.ch

Walzenhausen

Marbach

Mediadaten 2016

Preise in CHF, exkl. Mwst.

Inseratenannahme

Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin
Dorf 84, 9428 Walzenhausen
T 071 886 49 84
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Inserate-Vorlagen

Digitale Daten: PDF (hochauflösend) im korrekten Format (s. rechte Spalte)

Individuelle Inserat-Gestaltung

wird von der Druckerei dem Kunden separat verrechnet

Erscheinungsweise

11 x jährlich in der letzten Woche des Monats (Juli/August Doppelnummer)

Anzeigenschluss

1. Kalendertag des Erscheinungsmonats

Platzierungswünsche

nach Absprache

Technische Informationen

Bogenoffsetdruck, 70er-Raster, Duplex (Inserate können auch als Duplex (Schwarz+Bundfarbe) geliefert werden: Jan. Pan 2185U, Feb. Pan 7654U, März Pan 7723U, Apr. Pan 382U, Mai Pan 7405U, Jun. Pan 185U, Jul./Aug. Pan 185U, Sep. Pan 240U, Ok. Pan 730U, Nov. Pan 436U, Dez. Pan 319U)

Beilagen

Wir nehmen keine kommerziellen Beilagen an. Möglich sind Beilagen von Gemeindeverwaltung, sozialen und kulturellen Institutionen sowie Vereinen und Parteien. (kostenpflichtig)

ganze Seite (mit Randabfall)

Format: 210x297mm (+3mm)
schwarz-weiss: 480.- (576.-)

1/2-Seite (mit Randabfall)

Format quer: 210x146mm (+3mm)
Format hoch: 297x98mm (+3mm)
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/2-Seite (im Raster)

Format quer: 170x124mm
Format hoch: 83x252mm
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/4-Seite

Format quer: 170x59mm
Format hoch: 83x124mm
schwarz-weiss: 120.- (144.-)

1/8-Seite

Format quer: 83x59mm
schwarz-weiss: 50.- (60.-)

(Die Preise in Klammern gelten für gemeindeauswertiges Gewerbe.)

E Guttere vo de Klara Locher

Clara Locher war als Naturheilkundige weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt «Hol e Guttere bi de Klara», hiess es jeweils, wenn es in Sachen Gesundheit harzte. Auch Sticker Blatter im Platz gehörte zu den regelmässigen Kunden der Naturärztin ... Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

Scho de Vatter vo de Klara ischt en Gütterlitokter gsii. Sis Maatli häd im 1928 köne s hütti Gmaandshus kaufe, ond do inn häd si e Praxis iigricht. Ierni Mitteli noch uuralte Rezept hand i villne Fäll gkholfe. Ka Wonder, as de Zuelauf all gröösser worde-n-ischt. No nebe häd si mit em Fräulein Böhler vo Gaassau e Gkhülfi köne iischtele, ond die zwoo Jumpfere sönd etz fascht Tag ond Nacht flier d Paziente do gsii.

O de Schticker Blatter vom Blatz ischt gschiift zo de Klara, wenn er näbis e Breschteli gkha häd. Er ischt en schwäre Maa mit eme ticke Buuch gsii. Ond wider emol ischt er zo de Naturärzti gkhülpet. Er häd schuuli gklagt ond gjoomme- ret, wie-n-er kumm me kö schloofe ond tags eelend müed sei. O de Maa, de Schnuuf ond d Baa welid nomme recht,

ond jede Tag hei er e vetaaselets Kopf- ond Ruggeweh. Vom Schtuelgang mög er scho gad gär nöd schwätze, ond mit em Schtalle seis o wiitommi bö. Si sölem doch e Guttere gee. D Klara häd de Bluetdruck gmesse, de Puls kontrolliert ond d Zunge-n-aagluet. Ond denn seid si: «Losid Blatter, e Gutte- re langet do nomme, ier söttid nootli wider emol zom Tokter Grööfli is Onderdorf abi!»

De Maa häd gfolget. Wo de Tokter frööget, bi wemm as er bis etz i Behandli gsi sei, isch de Schticker fascht e kli is Schtaggele gkoo. Ond denn seid er, er gäbis zue, bi de Gütterlitokteri, bi de Locheri, sei er gsii. De Tokter lachet ond seid: «Ond, wa häd eu die flier en Schmare-n- aag- gee?» «Jo ebe, i söll zo eu gkho, Herr Tokter!», mäant doo de Pazient.

Beid hand gschmöllelet. Denn isch de Tokter ernscht wor- de, ond de Blatter häd möse uf d Woog schtoh ond druffai uf de Schrage ligge. Noch em Ondersuech häd de Grööfli nöd lang gfacklet ond de Pazient im Krankehus aagmolde. Dei handse drei Wuche phaalte. «Veruckt, i ha e Milchkur möse mache», häd er sine Koleege am eerschte Oobet noch em Spitol im Leue vezellt. «Ond etz waassi, worom as di klinne Goofe de ganz Tag bröölid!»

Guttere = Flasche mit Medizin
 Gkhülfi vo Gaassau = Gehilfin aus V-Gaissau
 gschiift = regelmässig
 hülpe = hinken
 vetaaselet = verflixt
 schtalle = urinieren
 wiitommi bö = sehr schlimm
 langet do nomme = reicht in diesem Fall nicht mehr
 nootli = dringend
 Schmare = Blödsinn
 schmöllele = schmunzeln
 brööle = weinen

(Die 1975 verstorbene Clara Maria Locher verkaufte ihr Haus Dorf 84 am 19.11.1970 der Gemeinde. Dr. med. Arthur Gräflin führte seine Praxis im Unterdorf ab der Jahrhundertwende bis 1949)

Gebrüder Bohnenberger verzauberten Walzenhausen

Messer, Münzen, Karten, Tücher und vieles mehr verwandelten Gernot und Wolfram Bohnenberger. Oder liessen es verschwinden. Manchmal auch andernorts erscheinen.

ISABELLE KÜRSTEINER • Mit viel Charme und noch grösse-
rer Geschicklichkeit erzählen die beiden Brüder Geschichten.
Mit und ohne direktes Einbeziehen des Publikums. Da ein
Messer, das es zu verstecken, dort ein roter Faden, den es zu
halten galt. Wo ist die schwarze Karte, wo die silberne Mün-
ze? Ganz klar, das Publikum trifft es nie. Die Überraschung
liegt in der Wiederholung des Tricks mit jeweils verschiede-
nem Ausgang. Nein, nicht in der Hand. Ja, in der Das sei
hier aber nicht verraten, sonst wäre der Überraschungseffekt
nicht mehr gegeben bei einem Besuch dieser fantastischen
Zauberschau.

GESEHEN HABEN

Gut, haben sich Arzt und Architekt Bohnenberger ent-
schieden, ihre akademischen Berufe an den Nagel zu hängen und
zu zaubern. Mit ihrer Kunst erstaunen sie Zuschauer auf der
ganzen Welt und heimsten Titel wie «Weltmeister der Allge-
meinen Magie» und «Magic Master of Originality» ein. Wer
die Show in Walzenhausen gesehen hat, weiss, weshalb.
Sie zaubern mit einer Leichtigkeit, aber auch mit Schnellig-
keit, die atemlos macht. Mit einfachsten Mitteln: einem Blatt
WC-Papier, zwei Blätter Seidenpapier, einem Nagel. Verblüf-
fen die Menschen mit ihrer Hellsicht-Magie. Und sie erreichen
ihr Ziel von Beginn weg: «Als Zauberkünstler geht es uns
nicht darum, die Menschen durch Tricks zu täuschen, son-
dern vielmehr darum, sie durch Staunen über das Unglaubliche
zu unterhalten und Emotionen anzusprechen.» Im Pu-
blikum herrschte eine wundersame Spannung. Was folgt als
Nächstes? Nur wer «Hut ab» von Junge, Junge gesehen hat,
weiss, dass das Stehen mit einem Schal vor einem Spiegel gar
gefährlich sein kann. Aber falls einmal der entsprechende
Hut für ein Kleid fehlt, so genügt ein kreisrunder Fitz, dessen
Mittelpunkt herausgeschnitten wurde. Und schon entsteht
der Hut für jede Gelegenheit. Gernot und Wolfram Bohnenber-

ger habe es mit viel Witz demonstriert. Zum Ende wollte das
«volle Haus» die beiden Brüder nicht entlassen. Dies freute
natürlich auch das «Walzehuser Bühni-Team», dem ebenfalls
ein Applaus gehörte für seine Arbeit. Erstmals hatte übrigens
ein langjähriger Sponsor gleich mehrere Platzreihen reserviert
und so seinen Gästen ebenfalls einen unvergesslichen Abend
beschert.

HÖHEPUNKTE 2016

Wiederum hat das WaBü-Team für das kommende Jahr ver-
schiedenste Höhepunkte zusammengestellt. Es lohnt sich, die
Daten jetzt schon zu reservieren. Am 20. Februar wird Invivas
– «*Modern a-cappella*» aus der Schweiz feinsten A-Capella-Ge-
sang darbieten. Schon am 19. März heisst es dann Kabarett
mit Jan Rutishauser – «*Burnout*», und am 28. Mai ist mit
Hazel Brugger passiert ein Schweizer Meister im Poetry Slam am
Werk. Nach der Sommerpause experimentiert am 17. Septem-
ber eine Flamencotänzerin mit Appenzeller Streichmusik in
Bettina Castaño und Alder Buebe mit «Flamenco & Appenzell».
Der 29. Oktober ist ganz dem Musik-Kabarett gewidmet, wenn
es heisst: «Zärtlichkeiten mit Freun-
den» mit *Mitten Ins Herts*. Wie im-
mer schliesst das Jahresprogramm
der Kinderanlass in Zusammenar-
beit mit der Muettere Rundi ab. Am
11. Dezember lädt *Clown Mili* zu «Ma
Ma Mili» ein.

Das Lachen nicht verlernt ...

Trotz der grossen Arbeit mit den
herbstlichen Blättern hat dieser
Besen das Lachen nicht verlernt,
und verdientermassen geniesst
er jetzt an der Hauswand im
Heldstadel die letzten Sonnen-
strahlen. e&g Bild Peter Eggenberger

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK; GOTTESDIENST FÜR UND MIT BEHINDER- TEN MENSCHEN

Am Sonntag, 25. Oktober, feierten wir in der evang. Kirche den traditionellen Gottesdienst für und mit behinderten Menschen. Es war ein fröhlicher, bunter und schöner Gottesdienst, der vom Insieme-Chor unter der Leitung von Frau Meie Lutz mitgestaltet wurde. Ganz herzlichen Dank!

ÖKUMENISCHER FAMILIENGOTTESDIENST ZUM 2. ADVENT

Am Sonntag, 6. Dezember, gestalten die Schülerinnen und Schüler der 6. Religionsklasse zusammen mit der Fachlehrperson für Religionsunterricht Maria Bruderer und Pfarrerin Corinna Boldt einen Familiengottesdienst zum 2. Advent.

ADVENTSFEIER FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

Am Mittwoch, 9. Dezember, findet um 14.00 Uhr in der MZA die Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren statt. Die Veranstalter freuen sich auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

KINDERWEIHNACHT

Die Kinderweihnacht findet dieses Jahr am 4. Adventssonntag, also am 20. Dezember um 17.00 Uhr, in der reformierten Kirche statt. Die mitwirkenden Kinder und das Arche-Treff-Team freuen sich darauf, das Stück „Das rote Paket“ aufzuführen und hoffen auf viele Besucher!!!

Im Anschluss sind alle ganz herzlich zu Wienerli und Punsch auf dem Kirchplatz eingeladen.

CHRISTNACHTFEIER

Am 24. Dezember wird um 22.00 Uhr ganz herzlich zur Christnachtfeier in der reformierten Kirche eingeladen. Die Feier wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Susanna Dübendorfer an der Orgel sowie einem Überraschungsgast gestaltet.

FESTTAGSGOTTESDIENST ZUR WEIHNACHT MIT ABENDMAHL

Am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, beginnt der Festtagsgottesdienst mit Abendmahl um 10.00 Uhr. Er wird ebenfalls von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Für den festlichen Rahmen werden der Ad-Hoc-Chor Weihnachten unter der Leitung von Michael Weber und Christine Schmid an der Orgel besorgt sein. Der Ad-Hoc-Chor ist ein jährlich wiederkehrendes, befristetes Chorprojekt, das mit diesem Gottesdienst abgeschlossen wird.

JAHRESSCHLUSSGOTTESDIENST

Am Silvesterabend (31. Dezember) wird das Jahr 2015 mit einem Jahresschlussgottesdienst verabschiedet. Andrea Zeller (Panflöte) und Christine Schmid an der Orgel begleiten die Feier, die um 18.00 Uhr beginnt, musikalisch.

KONZERT ZUM JAHRESBEGINN

Am 3. Januar 2016 startet das neue Jahr mit einem besonderen Anlass: Die Sopranistin Christine Schneider, Christof Indrist am Schlagzeug/Percussion sowie Christine Schmid an der Orgel/Klavier laden zusammen mit Pfarrerin Corinna Boldt, die kurze, besinnliche Texte zum Jahresbeginn lesen wird, zu einem Konzert für Jung und Alt ein. Das Repertoire der bekannten Musikerinnen und Musiker ist bunt gemischt und verspricht viel Abwechslung und Überraschungen. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Danach lädt die Kirchenvorsteherschaft zu einem Neujahrsapéro ein.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Benjamin Eisenhut, Wilen 919, 9428 Walzenhausen. Unterkellerung Gartenhaus (Abstellraum) / Umgebungsgestaltung (bereits ausgeführt). Parzelle Nr. 1090, Assek. 919, Wilen

Niklas Elsässer, Gütli 165, 9428 Walzenhausen. Umbau und Sanierung Wohnhaus, Parzelle Nr. 579, Assek. 770, Lachen

Einwohnergemeinde / Betriebskommission MZA, Dorf 84, 9428 Walzenhausen. Projektänderung zu Sanierung MZA 2. Teil (BG Nr. 15-14), Parzelle Nr. 5, Assek. 70, Dorf

Roland Künzler, Bild 292, 9428 Walzenhausen. Kanalisationsanschluss / Stilllegung bestehende Abwasserleitung Bild-Heldstadel, Parzellen Nr. 355 / 357 / 485, Bild-Heldstadel

Rolf Fuchs, Gütli 1083, 9428 Walzenhausen. Umbau und Sanierung Wohnhaus mit Fassadenänderung und Aufhebung Schutzraum / Anbau Wintergarten / Umgebungsgestaltung, Parzelle 1000, Assek. 1083, Gütli

Lindenbaum Immobilien GmbH, Dientenschwendi 1086, 9053 Teufen. Luft/Wasser Wärmepumpe (bereits ausgeführt), Parzelle Nr. 904, Assek. 796, Bärloch

SC Consulting GmbH, Platz 224, 9428 Walzenhausen. Heizungsersatz, bereits ausgeführt (alt Gas, neu Gas), Parzelle Nr. 308, Assek. 224, Platz

Evangelische Kirchgemeinde, Dorf 112, 9428 Walzenhausen. Heizungsersatz (alt Gas, neu Gas), Parzelle Nr. 4, Assek. 112, Dorf

Jürg Habegger, Platz 864, 9428 Walzenhausen. Luft/Wasser Wärmepumpe, Parzelle Nr. 1147, Assek. 864, Platz

Mark Allen, Platz 247, 9428 Walzenhausen. Ersatz Gasheizung mit Aussenkamin (alt Gas, neu Gas), Parzelle Nr. 547, Assek. 247, Platz

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Ich verkaufe Ihre Immobilie.

Peter Kellenberger
p.kellenberger@hevsg.ch
 Tel. 081 566 77 81

HEV Verwaltungs AG
 Kirchgasse 5 | 9470 Buchs SG
www.hevsg.ch | buchs@hevsg.ch
 Tel. 081 566 77 88

HEV St.Gallen
 Verwaltungs AG

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN OKTOBER 2015

Messmer-Schlöpfer Elsa Erbgemeinschaft, Erwerb 25.03.2015, an LuoMed GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 577, Wohnhaus Nr. 766, Kleintierstall Nr. 767, 792 m² Grundstücksfläche, Lachen

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 13.08.2015, an Diego Hubatka, Balgach, GB Nr. 243, Wohnhaus Nr. 202, 1 264 m² Grundstücksfläche, Gütli

Markus und Muriel Wernli-Talier, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 18.06.2003, an ASW Immobilien GmbH, Walzenhausen, ab GB Nr. 33 zu GB Nr. 32: 35 m² Gartenanlage, Dorf

Paul Hohl, Zufikon, Erwerb 01.03.1994, an Massimiliano Florio, Walzenhausen, GB Nr. 1108, Wiese, Weide, 647 m² Grundstücksfläche, Weid

Kirschstein Franz Horst Erbgemeinschaft, Erwerb 15.02.2002/19.03.2015, an Peter Christoph Kübler und Sarah Oesch Kübler, Widnau, ME zu je 1/2, Wiese, Weide, 914 m² Grundstücksfläche, Platz

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

keine

TRAUUNG

23.10.2015 **Wirth Werner Leo**, von Horn TG, mit **Hunger Luzia**, von Safien GR, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

15.10.2015 In Walzenhausen AR: **Mösle Ruedi**, geb. 27.01.1930, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

15.10.2015 In Walzenhausen AR: **Kellenberger geb. Bechter Maria Anna**, geb. 30.01.1931, von Walzenhausen AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.10.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2047 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2015 eine Abnahme von 10 Personen.

**doppel
net**
Informatik GmbH

...wünscht en schöne Advent!

Veranstaltungen im Krischtmonet

Zählerablesung

Di., 1.–11. Dezember, ganze Gemeinde
Elektra

Der Klaus kommt

Fr., 4. Dezember, 18–19 Uhr, MZA
Verkehrsverein

Ökum. Familiengottesdienst zum 2. Advent

So., 6. Dezember, 10 Uhr, Kirche
Ökumene

Adventsfeler für Seniores

Mi., 9. Dezember, 14 Uhr, MZA
Frauenvereine, Kirchen, Gemeinde

Kinderweihnacht

So., 20. Dezember, 17 Uhr, Kirche
Arche-Treff-Team

Weihnachtsmarkt

Sa., 19. Dezember, 10–17 Uhr, MZA
Weihnachtsmarkt-OK

Gottesdienst mit Ad-Hoc-Chor

Fr., 25. Dezember, 10 Uhr, Kirche
Ökumene

Feuerwerk

Do., 31. Dezember, 23.50 Uhr, Weid
Verkehrsverein

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.